

Revista

V.1,N.29, NOVEMBRO 2024

Unifahe educacional

Revista Unifahe Educacional [recurso eletrônico] — v.1, n.29, (nov. 2024). — Novo Mundo, MS: Unifahe, 2024.

Recurso online: il. color

Mensal
e-ISSN: 2764-9598

1.Educação— Periódicos. 2. Educação Infantil 3.Gestão de Escolas
4.Lúdico 5.Educação Especial 6.Desenho. 7. Reciclagem. 8.Música. 9.Inclusão
de Crianças Autistas . 10. Ludopedagogia. 11.Doença na Docência. 12.
Competências Socioemocionais. 13. Leitura na Primeira Infância 14. Educação
Especial. 15.Segunda Língua na Educação Infantil 16.Metodologias Ativas.
17.Funções Executiva em crianças com TDAH 18.Documentação Pedagógica
em São Paulo 19.Literatura Infantil I. Unifahe

CDD: 370

Catálogo: Sabrina Queiroz Pena - Bibliotecária – CRB – 9/1991

CONSELHO EDITORIAL

Ms. Alexandre Bernardo
Dra. Adriana Alves Farias
Dra. Claudineia Conationi da Silva Franco
Ms. Cleverson Cirino Coelho da Silva
Esp. Davyd Myke Oliveira
Ms. Dercival Gomes dos Santos
Ms. Marco Aurélio Claudiano Da Silva
Ms. Marcelo BortoLi Uliana
Ms. Valdemar Dias de Souza
Ma. Gilmara Belmiro da Silva

EDITOR CHEFE

Mauricio Belo

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Dra. Adriana Alves Farias
Dra. Tiziana Azario de Medeiros

PROGRAMAÇÃO VISUAL E DIAGRAMAÇÃO

WayShip

PROJETO GRÁFICO

WayShip

BIBLIOTECÁRIA

Sabrina Queiroz Pena - CRB – 9/1991

CICLO DE PUBLICAÇÃO

Mensal

IDIOMA ACEITO

Português

AUTOR INSTITUCIONAL

REVISTA UNIFAHE EDUCACIONAL
Rua Tupinambá, 606 - Bairro Tapajós -
Mundo Novo - MS CEP: 79.980-00

ISSN 2764-9598

EDITORIAL

A tecnologia tem revolucionado a forma como aprendemos, ensinamos e nos relacionamos. No entanto, sua incorporação no ambiente educacional requer reflexão e planejamento para que ela seja, de fato, uma ferramenta de inclusão e inovação, e não de exclusão ou superficialidade.

Nesta edição, os artigos discutem os impactos da transformação digital na educação, abordando temas como o uso de inteligência artificial em sala de aula, a gamificação como estratégia de engajamento e as possibilidades do ensino híbrido. Além disso, são apresentados estudos que analisam os desafios de garantir acesso equitativo às tecnologias educacionais em diferentes contextos.

Que esta edição inspire um uso consciente e transformador das tecnologias na educação.

Profa. Dra. Adriana Alves Farias

SUMÁRIO

05. REGGIO EMILIA E AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ANTONIA MARTA SANTOS BARBOSA

10. GESTÃO DAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO PAULO

BARBARA MARCONDES SERAFIM BARROS

15. PRÁTICAS LÚDICAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

CINTIA JACIRA KAWASAKI

20. POSSÍVEIS INTERVENÇÕES BASEADAS NA DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CRISTIANO DA SILVA FENUCHI

25. A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DANIELLE MORAES RIBEIRO SANTANA

32. A RECICLAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

ESTER AZEVEDO SILVA

37. A MÚSICA E O AMBIENTE ESCOLAR

EULÁLIA ARAÚJO CALIXTO

41. O PAPEL DO PROFESSOR NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

FABIANA SUPRIANO

45. NEUROCIÊNCIA, PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM E SUAS INFLUÊNCIAS NA EDUCAÇÃO

GLEYDISON HUPP BASTOS

50. A IMPORTÂNCIA DA LUDOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: BRINCAR COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

GRAZIELLA GIOVANNA ROCCO

55. OS PRINCIPAIS TIPOS DE DOENÇA NA DOCÊNCIA

JESSYCA FERREIRA DA CRUZ

60. EFEITOS DA DIGITALIZAÇÃO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E NO APRENDIZADO INFANTIL

JOELSON LOPES DA PAIXÃO

65. A IMPORTÂNCIA DO PROTAGONISMO INFANTIL E DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

KARINE HELLEN IMBRIANI DA SILVA

70. ARTE E LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

KEILA SILVA SANTOS

75. LINGUAGENS EXPRESSIVAS: BRINCADEIRAS E JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MARIA VILANI TEIXEIRA SOUSA

80. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E A FORMAÇÃO DE FUTUROS LEITORES

MÔNICA FERREIRA DE MELO

85. O PAPEL DO PLANEJAMENTO E DA PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO FUNDAMENTAIS PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

MÔNICA GONÇALVES MARTINS CORDEIRO

90. EDUCAÇÃO ESPECIAL, TEA E AS ABORDAGENS LÚDICAS

RAQUEL BEZERRA DA SILVA

95. DESAFIOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O INGRESSO E CONTINUIDADO NO MESTRADO E DOUTORADO

REGIANE CRISTINA BLOTTA DE AZEVEDO

100. O PAPEL DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO DESENVOLVIMENTO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN

ROSÂNGELA CONCEIÇÃO CESAR

105. A IMPORTÂNCIA DE APRENDER UMA SEGUNDA LÍNGUA DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL

ROSANGELA JULIA DE MATOS MONTEIRO

110. A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

SANDRA REGINA SANTIAGO

114. AS FUNÇÕES EXECUTIVAS EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

VERA LUCIA FERREIRA CALLOR

119. DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO

VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA

119. A INFLUÊNCIA DOS PRIMÓRDIOS DO CONTO "AS MIL E UMA NOITES" NA LITERATURA OCIDENTAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A LITERATURA INFANTIL

VIVIANI LILIAN PEREIRA DA COSTA

REGGIO EMILIA E AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ANTONIA MARTA SANTOS BARBOSA - Graduação em Pedagogia pela Faculdade FINTEC/UNIRADIAL (2010); Especialista em Educação Infantil pela Faculdade Campos Elíseos (2019); Professora de Educação Infantil – no CEI Parque Grajaú II, Professora de Educação Básica I - na EMEB Suzete Aparecida de Campos.

RESUMO

As questões relacionadas à Educação Infantil têm ganhado destaque no ambiente escolar, pois a abordagem didática adotada pelos docentes desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, influenciando significativamente o que elas se tornarão no futuro. Nesse contexto, a Pedagogia da Escuta, que enfatiza a importância de ouvir bebês e crianças, surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, introduzida pelo pedagogo Loris Malaguzzi nas escolas da província de Reggio Emilia, na Itália. Este pesquisador propôs a ideia das "cem linguagens" das crianças, destacando sua capacidade de se expressar de múltiplas maneiras, como por meio da escrita, da linguagem oral, corporal, musical, entre outras formas. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é discutir e identificar as diferentes maneiras de promover o desenvolvimento infantil na Educação Infantil utilizando a Pedagogia da Escuta. Os resultados demonstram que, ao adotar essa metodologia, os docentes possibilitam que as crianças sejam mais felizes e apresentem um desenvolvimento cognitivo mais eficaz.

Palavras-chave: Reggio Emilia; Pedagogia da Escuta; Desenvolvimento Infantil.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil tem sido amplamente discutida, especialmente no que se refere à reflexão sobre práticas que promovam o desenvolvimento integral e autônomo das crianças. O sucesso do modelo de Reggio Emilia oferece novas perspectivas para o cenário educacional brasileiro, trazendo à tona discussões sobre práticas que envolvem o cuidar, educar e brincar, aspectos fundamentais no trabalho com a infância.

Nesta abordagem, a criança é vista como um sujeito ativo e capaz, protagonista do seu próprio aprendizado. A Pedagogia da Escuta, nesse contexto, se apresenta como uma metodologia que valoriza e respeita as múltiplas identidades das crianças, reconhecendo-as como seres únicos. O papel do docente é facilitar uma interação participativa, compreendendo que a escola é, muitas vezes, o espaço para questionamentos e investigações.

Seguindo os princípios de Reggio Emilia, a participação da família é considerada essencial para o desenvolvimento das metodologias educativas e, conseqüentemente, para o crescimento dos filhos. Todos os envolvidos no processo educacional, incluindo professores, pais e alunos, tornam-se agentes de aprendizagem.

No entanto, uma das principais questões enfrentadas atualmente é a rigidez do currículo escolar, incluindo os documentos orientadores da Educação Infantil, o que pode limitar o pleno desenvolvimento das crianças.

Diante disso, este trabalho justifica-se pela importância da Pedagogia da Escuta no processo emancipatório e no desenvolvimento infantil, facilitando a aprendizagem. O objetivo geral é discutir diferentes formas de promover o desenvolvimento infantil na Educação Infantil utilizando a Pedagogia da Escuta. Como objetivos específicos, o estudo visa analisar as contribuições do modelo de Reggio Emilia para o contexto educacional.

O PENSAMENTO EDUCACIONAL BASEADO EM REGGIO EMILIA

O pensamento educacional baseado na abordagem de Reggio Emilia destaca-se por sua visão inovadora e centrada na crian-

ça, rompendo com os moldes tradicionais de ensino que prevalecem em muitas escolas ao redor do mundo. Idealizada por Loris Malaguzzi, essa metodologia enxerga a criança como um ser potente, criativo e capaz de construir seu próprio conhecimento por meio da interação com o ambiente, com os colegas e com os educadores. A filosofia de Reggio Emilia defende que o aprendizado não se limita à simples transmissão de informações; ao contrário, ele é um processo ativo de descoberta e exploração em que a curiosidade e o desejo de aprender das crianças são respeitados e incentivados.

Um dos pilares fundamentais dessa abordagem é a "Pedagogia da Escuta", que se baseia na escuta atenta e profunda das diversas formas de expressão infantil, conhecidas como as "cem linguagens da criança". Essas linguagens incluem a expressão oral, gestual, gráfica, musical, corporal e outras, permitindo que as crianças se comuniquem e demonstrem seu entendimento do mundo de múltiplas maneiras.

O papel do educador, nesse contexto, é o de um facilitador e observador, que acompanha o desenvolvimento das crianças, documenta suas experiências e reflexões, e cria um ambiente estimulante que favorece o aprendizado por meio da experimentação e da investigação coletiva (MARAFON e MENEZES, 2017).

Outro aspecto marcante do pensamento educacional de Reggio Emilia é a importância dada ao ambiente como um "terceiro educador". Os espaços são projetados cuidadosamente para serem acolhedores, esteticamente agradáveis e ricos em estímulos, promovendo a interação e a troca de experiências. A documentação pedagógica, que inclui registros escritos, fotografias e vídeos, também é uma prática central, permitindo que as crianças reflitam sobre suas próprias aprendizagens e que educadores e familiares acompanhem o desenvolvimento dos processos educativos (RINALDI, 2014).

Essa abordagem holística e integrada valoriza o protagonismo infantil, promove a autonomia e a criatividade, e reforça a importância da comunidade e da família como parte essencial do processo educativo.

No Brasil, diversas correntes pedagógicas influenciaram a Educação Básica ao longo do tempo. A Escola Nova, em oposição ao modelo tradicional que apenas transmitia conhecimentos, introduziu novas metodologias e perspectivas no ensino e aprendizagem:

[...] O dia em que os projetos de trabalho forem oficializados e se transformarem em uma prescrição administrativa, como ocorre em algumas práticas educativas e é buscado por editoras de livros didáticos, começarei a questioná-los. Talvez olhe para outro lado para evitar que se tornem rígidos e descontextualizados, como ocorreu com outras inovações pedagógicas, como os centros de interesse de Decroly, a imprensa e a correspondência de Freinet e os espaços infantis de Reggio Emilia, que, sem reflexão sobre o contexto de sua criação, acabaram sendo desvirtuados (HERNÁNDEZ, 1998, p. 20).

Inspirados pela experiência de Reggio Emilia, no norte da Itália, discutimos aqui a Pedagogia da Escuta. Após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de pessoas decidiu reconstruir sua cidade devastada, entendendo que o investimento em educação era essencial para um novo começo (MARAFON e MENEZES, 2017).

Segundo Sá (2010), a primeira escola de Educação Infantil de Reggio Emilia foi construída com os recursos obtidos da venda de itens deixados pelos alemães, como tanques de guerra e caminhões.

Pais e membros da comunidade participaram ativamente desse processo, desejando criar um futuro para suas crianças: "[...] uma escola diferente, onde as crianças pudessem ser educadas de outra maneira. Se as crianças tinham direitos legítimos, deveriam ter oportunidades de desenvolver suas inteligências [...]" (MALAGUZZI in EDWARDS et al., 1999, p. 67).

O precursor dessa pedagogia, Loris Malaguzzi, repensou a estrutura das escolas, evitando muros e promovendo maior proximidade entre as crianças, a comunidade e as famílias. O ensino centrava-se na observação das crianças, utilizando diversas estratégias para promover o desenvolvimento das aprendizagens.

A abordagem de Reggio Emilia integrou teorias de pensadores como Piaget, Vygotsky, Dewey e Wallon, incorporando elementos da filosofia, ciência, literatura e comunicação visual (RINALDI, 2014).

Esse modelo pedagógico se alinha às ideias da Escola Nova, pois os docentes priorizam o que as crianças têm a dizer, em vez de simplesmente transmitir conteúdos curriculares predefinidos. As crianças, consideradas "feitas de cem", comunicam-se por meio de múltiplas linguagens, como desenhos, pinturas e narrativas. Os diálogos entre as crianças e os professores são essenciais para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem.

A Pedagogia da Escuta em Reggio Emilia valoriza essas "cem linguagens" das crianças: "A proposta pedagógica das escolas de Reggio consiste em criar uma rede contínua de comunicação e paz, onde os diálogos entre criança-criança, criança-professor e entre professores são essenciais" (MIRANDA, 2007, p. 2).

O currículo de Reggio Emilia é flexível e adaptável às necessidades e interesses das crianças, sendo considerado emergente (RINALDI, 1999). O trabalho pedagógico é centrado em projetos, nos quais as crianças participam ativamente desde a escolha do tema até a análise dos conteúdos, o que estimula novos aprendizados e propostas:

O sistema de Reggio é uma coleção de escolas onde o potencial intelectual, emocional, social e moral de cada criança é cuidadosamente cultivado. A comunidade de Reggio, mais que a filosofia ou método, é a conquista central de Malaguzzi (GARDNER apud BUJES, 2008, p. 105)

Fortunato (2010) reforça que a Pedagogia da Escuta valoriza a interação dialética entre imaginação e produção, incentivando as crianças a experimentar e expressar suas criações por meio de diferentes linguagens.

Segundo Miranda (2007), os trabalhos realizados tornam-se objetos de estudo, promovendo o processo criativo e destacando a importância de respeitar as ideias dos outros.

A Pedagogia da Escuta contribui significativamente para o trabalho na Educação Infantil, permitindo:

1. Projetos baseados no interesse das crianças, com aprendizagens aprofundadas nas suas representações;
2. Utilização do trabalho produzido para discussões e novas atividades;
3. Estímulo à expressão criativa, ampliando o interesse pelas artes e motivando a imaginação;
4. Enriquecimento do conteúdo pedagógico por meio de projetos;
5. Relações genuínas entre professor e aluno, possibilitando criações mais complexas;
6. Uma proximidade entre a escola e a comunidade, refletindo um relacionamento familiar (FORTUNATO, 2010, p. 8).

Miranda (2007) afirma que "a proposta pedagógica das escolas de Reggio consiste em criar uma rede contínua de comunicação". Nesse sentido, Fortunato (2010) complementa que essa abordagem permite criar e comunicar, conceitos centrais que contrastam com o paradigma educacional vigente.

A prática de Reggio Emilia destaca a flexibilidade curricular, a liberdade criativa e a valorização do aprendizado e da expressão das "cem linguagens" das crianças:

A escuta das cem linguagens, símbolos e códigos que usamos para nos expressar e com os quais a vida se comunica com aqueles que sabem ouvir. Escutar, portanto, é uma metáfora para a abertura e sensibilidade de ouvir e ser ouvido, não apenas com os ouvidos, mas com todos os sentidos (RINALDI, 2017, p. 124).

As criações são observadas e analisadas por professores, alunos e a comunidade, promovendo um ciclo contínuo de aprendizado e progressão das crianças.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PERSPECTIVA DE REGGIO EMILIA

A metodologia das escolas de Reggio Emilia é marcada pela forte responsabilidade e participação da comunidade, promovendo uma integração contínua entre escola e sociedade. Para as crianças, essa abordagem se traduz em um ambiente seguro e enriquecedor, propício à exploração e à descoberta, em que a participação ativa é fundamental:

(...) As crianças têm necessidade de pão, do pão do corpo e do pão do espírito, mas necessitam ainda mais do seu olhar, da sua voz, do seu pensamento e da sua promessa. Precisam sentir que encontraram, em você e na sua escola, a ressonância de falar com alguém que as escute, de escrever a alguém que as leia ou as compreenda, de produzir alguma coisa de útil e belo que é a expressão de tudo o que trazem nelas de generoso e superior (FREINET, 1991, p. 104).

No planejamento pedagógico, os projetos são delineados com horizontes de curto e longo prazo, permitindo que os educadores estabeleçam metas e estratégias flexíveis. Essa abordagem possibilita modificar as atividades conforme necessário, integrando as escolhas e interesses das crianças (MARAFON e MENEZES, 2017).

A simbologia e o lúdico desempenham um papel central, permitindo às crianças explorar suas "cem linguagens" por meio de atividades artísticas, musicais, dança, entre outros.

Na visão de Baracho (2011), um aspecto essencial dessa abordagem é a organização dos espaços, que enriquece o ambiente educacional, criando oportunidades para as crianças explorarem e desenvolverem seu potencial.

Malaguzzi (1999) argumenta que as "cem linguagens" são capacidades inatas das crianças, que muitas vezes são silenciadas quando elas entram na escola tradicional, que tende a limitar suas formas de expressão ao que os adultos consideram adequado.

Em resposta a essa visão limitada, a abordagem reggiana promove um ambiente voltado ao "fazer", integrando diversas formas de expressão como linguagens gráficas, pictóricas, corporais, lúdicas, verbais e não-verbais. As crianças aprendem com o corpo inteiro, desenvolvendo habilidades e competências de forma abrangente. Além disso, a participação dos pais é essencial, com a ausência de muros que separem a escola da comunidade, reforçando o vínculo entre ambos (MARTINS, 2016).

As experiências compartilhadas constroem aprendizagens significativas não só entre educadores e crianças, mas também entre os próprios alunos. Malaguzzi (2016, p. 91) destaca a importância de "aprender com as crianças", ressaltando que o processo educativo deve ser colaborativo, envolvendo também as famílias, que estabelecem metas junto aos filhos e educadores.

Segundo Rinaldi (2017), um aspecto crucial dessa metodologia é a prática da documentação pedagógica. Ela é concebida não como um fim em si mesma, mas como um meio de promover a escuta ativa e a reflexão:

Deveríamos considerar o exame mais detalhado do sistema de documentação, da forma original como se desenvolveu em Reggio, que surgiu, creio eu, mais uma vez, não de uma ideologia, mas da abordagem extremamente inovadora do escutar, tornando as pessoas, assim, mais conscientes do próprio conhecimento e dos próprios pensamentos (RINALDI, 2017, p. 268).

A escuta ativa é um elemento essencial para o desenvolvimento infantil, respeitando e valorizando as ideias das crianças. A documentação das falas e ações das crianças gera um registro contínuo dos processos de aprendizagem, o que contribui para um ambiente seguro em que as crianças se sentem ouvidas e podem se expressar livremente. Conforme Rinaldi (2017, p. 209), "uma escuta competente, realmente aberta para a criança, propicia mudança".

Essa prática conecta teoria e prática no trabalho cotidiano, oferecendo uma oportunidade para o desenvolvimento profissional dos educadores. Em Reggio Emilia, o professor é visto como pesquisador e aprendiz, um aspecto que reforça o caráter investigativo e reflexivo da prática educativa (RINALDI, 2017).

Assim, o desenvolvimento infantil na perspectiva de Reggio Emilia é fundamentado na crença de que as crianças são protagonistas de seu próprio aprendizado e possuem uma capacidade inata para explorar, criar e se expressar de múltiplas formas.

Loris Malaguzzi, o idealizador dessa abordagem, argumentava que cada criança nasce com "cem linguagens", ou seja, uma infinidade de maneiras de se comunicar e de entender o mundo, seja por meio da fala, do desenho, da música, do movimento ou de outras formas de expressão (MARTINS, 2016).

Nesse contexto, a educação é vista como um processo ativo e colaborativo, em que as crianças são incentivadas a investigar, questionar e desenvolver suas próprias hipóteses sobre os fenômenos ao seu redor, apoiadas por educadores que atuam como facilitadores e parceiros na construção do conhecimento.

A abordagem de Reggio Emilia valoriza profundamente a curiosidade e a capacidade investigativa das crianças, promovendo um ambiente educacional que favorece a exploração e a descoberta. O ambiente, muitas vezes descrito como o "terceiro

educador", é planejado cuidadosamente para ser esteticamente agradável, acolhedor e rico em materiais que possam inspirar a experimentação e a aprendizagem ativa.

Os espaços são organizados de forma a incentivar o trabalho colaborativo e a interação social, permitindo que as crianças desenvolvam habilidades como a cooperação, o respeito às diferentes perspectivas e a capacidade de resolver problemas em grupo. Esse enfoque no ambiente físico e social da escola ressalta a importância de criar um espaço em que as crianças se sintam seguras para explorar e expressar suas ideias livremente.

Além disso, o desenvolvimento infantil em Reggio Emilia é constantemente documentado pelos educadores, que registram as atividades e reflexões das crianças por meio de fotos, vídeos, desenhos e relatos escritos. Essa documentação pedagógica é fundamental, pois oferece uma visão clara do progresso e das descobertas das crianças ao longo do tempo, permitindo que educadores e familiares acompanhem e reflitam sobre os processos de aprendizagem.

Ela também serve como uma ferramenta para que as próprias crianças revisitem suas experiências e se reconheçam como protagonistas do seu desenvolvimento. Dessa forma, a abordagem de Reggio Emilia não apenas promove um desenvolvimento integral das crianças — emocional, social, cognitivo e motor —, mas também reforça a importância de valorizar suas ideias, experiências e perspectivas como parte essencial do processo educativo (MARAFON e MENEZES, 2017).

A documentação é exibida nas paredes das escolas, promovendo um diálogo aberto e contínuo entre crianças, educadores e familiares. Ao observar suas próprias produções expostas, as crianças reconhecem a importância de suas contribuições e refletem sobre seus processos de aprendizagem:

Torna visível, ao menos em parte, a natureza dos processos e estratégias de aprendizagem utilizados pela criança. Isso significa que o professor e, acima de tudo, as próprias crianças podem refletir sobre a natureza do processo de aprendizagem enquanto aprendem; isto é, estão construindo conhecimento. Não uma documentação de produtos, mas de processos, de trilhas mentais (RINALDI, 2017, p. 185).

Portanto, escutar as crianças requer um olhar sensível por parte do educador para interpretar suas múltiplas formas de expressão, indo além da linguagem oral e valorizando todas as "cem linguagens" que elas podem utilizar. O processo de escuta é fundamental para o diálogo e para a construção do conhecimento.

Aprender com as crianças é uma experiência enriquecedora, permitindo que o educador também cresça e se desenvolva profissionalmente, promovendo um ambiente de aprendizagem significativo e colaborativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do levantamento bibliográfico realizado, pode-se afirmar que a Pedagogia da Escuta é um dos pilares fundamentais da abordagem educacional de Reggio Emilia, oferecendo um novo horizonte para a prática pedagógica em escolas ao redor do mundo.

Essa metodologia rompe com os padrões tradicionais de ensino, que costumam focar apenas na transmissão de conhecimentos e no cumprimento rígido de currículos. Em vez disso, a proposta de Reggio Emilia coloca a criança no centro do processo de aprendizagem, valorizando suas múltiplas formas de expressão e seu potencial investigativo.

As concepções de Loris Malaguzzi, idealizador da abordagem, alinham-se aos princípios da Escola Nova, em que o educador atua como um aprendiz contínuo, aprendendo ao ensinar e ensinando ao aprender. A aprendizagem mediada pela escuta ativa se torna o ponto de partida para o desenvolvimento pedagógico e cognitivo das crianças.

A prática de escutar as crianças, não apenas com os ouvidos, mas também com o coração e a mente, permite captar suas ideias, pensamentos e sentimentos, criando um ambiente propício ao diálogo e à co-construção do conhecimento.

A pesquisa também destacou a importância da documentação pedagógica como uma prática central nas escolas de Reggio Emilia. Ao registrar as falas, desenhos, criações e reflexões das crianças, a documentação se torna uma ferramenta que valoriza suas vozes e promove o protagonismo infantil.

Esse olhar atento e diferenciado para a educação convida as crianças a mergulharem em um mundo de experimentações, incentivando o desenvolvimento da autonomia e da capacidade crítica desde os primeiros anos de vida.

A abordagem reggiana reconhece a criança como um sujeito ativo e capaz, que deve ter seus direitos plenamente respeitados. A escuta, nesse contexto, vai além de uma simples técnica pedagógica; trata-se de uma postura ética e educativa que reconhece as crianças como seres pensantes e complexos, com diversas linguagens de expressão — seja oral, gráfica, gestual, corporal, entre outras.

Portanto, a abordagem de Reggio Emilia e a Pedagogia da Escuta trazem uma metodologia inovadora que valoriza profundamente a infância, respeitando o tempo, as ideias e os processos individuais de cada criança. Essa perspectiva transforma a maneira como enxergamos a educação, propondo um modelo participativo e colaborativo, em que o aprendizado se dá em um ambiente rico em interações e experimentações, tornando as crianças protagonistas de suas próprias trajetórias de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

BUJES, M.I.E. Artes de governar a infância: Linguagem e naturalização da criança na abordagem de educação infantil da Reggio Emilia. *Educ. rev.*, Belo Horizonte, n. 48, p. 101-123, Dec. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/GM8PnGnmgm8ZQGQPXw8b5jk/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 01 nov. 2024.

EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. *As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância*. Tradução de Dayse Batista. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

FORMAN, G. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 59-104.

FORTUNATO, I. Pedagogia da Escuta: Currículo e Projetos em Reggio Emilia. QUAESTIO, Sorocaba, SP, v. 12, p. 159-169, jul. 2010.

FREINET, C. Pedagogia do Bom Senso. São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora, 1991.

HERNÁNDEZ, F. Transgressão e Mudança na Educação: Os Projetos de Trabalho. Porto Alegre, Editora Artmed, 1998.

MALAGUZZI, L. História, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, Carolyn, GANDINI, Lella, MIRANDA, H.S. O Imaginário nas escolas de Reggio Emilia, Itália. In: SEMINÁRIO EDUCAÇÃO, IMAGINAÇÃO E AS LINGUAGENS ARTÍSTICOCULTURAIS DA UNESC, 1., Criciúma, Santa Catarina. Anais. Criciúma: UNESC, 2005.

MARAFON, D. MENEZES, A.C. A abordagem de Reggio Emilia para aprendizagem na educação infantil. In: EDUCERE - CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 13. 2017, Curitiba. Anais.

MARTINS, T.C. Da educação infantil e a experiência de Reggio Emilia. Revista SUSTINERE, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 27-46, jan-jun, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.12957/sustinere.2016.21135>. Acesso em: 02 nov. 2024.

MIRANDA, H. O imaginário nas escolas de Reggio Emilia, Itália. In: SEMINÁRIO EDUCAÇÃO, IMAGINAÇÃO E AS LINGUAGENS ARTÍSTICO-CULTURAIS, 1., 2007, Criciúma. Anais eletrônicos... Criciúma: UNESC, 2007. Disponível em: <https://inspira.co.es.pedagogicas.wordpress.com/2013/05/18/249/#:~:text=Como%20a%20imagina%C3%A7%C3%A3o%20se%20destaca,o%20mundo%20que%20a%20rodeia>. Acesso em: 05 nov. 2024.

RINALDI, C. Diálogos com Reggio Emilia: escutar, investigar e aprender. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

RINALDI, C. Diálogos com Reggio Emilia: Escutar, investigar e aprender. Tradução Vania Curry. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz&Terra, 2017. 397 p.

RINALDI, C. O currículo emergente e o construtivismo social. In: EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Tradução de Dayse Batista. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

SÁ, A.L. Um olhar sobre a abordagem educacional de Reggio Emilia. Paidéia do curso de ped. da Fac. de Ci. Hum., Soc. e da Saú., Univ. Fumec. Belo Horizonte, Ano 7, n. 8, p. 55-80 jan./jun. 2010.

GESTÃO DAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO PAULO

BARBARA MARCONDES SERAFIM BARROS - Graduação em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos, UNG (2011); Graduação em Ciências Sociais pela Unimes (2015); Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Educacional pela Uninove - Universidade Nove de Julho (2012); Pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela Faculdade de Administração, Humanas e Exatas – FAHE (2020); Pós-graduada em Teatro e Educação pelas Faculdades Integradas Campos Salles (2022); Pós-graduada em Educação Especial pela UNIFAHE (2024); Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - na EMEF Dr. José Pedro Leite Cordeiro.

RESUMO

Atualmente, a gestão democrática e participativa nas escolas públicas tem se tornado um tema central de discussão, dado que está intimamente ligada à melhoria da qualidade do ensino e ao fortalecimento do exercício da cidadania. Apesar de sua previsão na Constituição Federal brasileira, a implementação efetiva da gestão democrática ainda enfrenta diversos desafios em muitas escolas. Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo identificar os processos e os principais obstáculos que dificultam a prática de uma gestão democrática, conforme previsto em lei. Para tanto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, fundamentada nas seguintes questões: Qual é o papel da gestão democrática nas escolas? Quem são os atores envolvidos na tomada de decisões? Quais são os desafios que impedem a plena implementação da gestão democrática nas escolas públicas? A metodologia incluiu uma avaliação sistemática, com base na Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo.

Os resultados indicaram que a rede teve enormes avanços ao longo da sua implementação, porém, com desafios a serem vencidos.

Palavras-chave: Gestão Escolar, Democracia, Qualidade de Ensino.

INTRODUÇÃO

No contexto da Gestão Escolar dentro de um panorama democrático e participativo, a educação passou a discutir a temática por meio de diversos movimentos sociais e educacionais.

No entanto, no Brasil, a preocupação com um ensino público de qualidade, associado à democracia, só ganhou destaque com a promulgação da Constituição Federal de 1988. O Artigo 206, alínea VI, incluiu entre os princípios da educação a gestão democrática, que foi posteriormente regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).

A Constituição Federal de 1988 também trouxe à tona a discussão sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), abordando-o sob a ótica da democracia. Este plano enfatiza a importância do envolvimento coletivo, incentivando a participação ativa de todos os membros da equipe escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), bem como na gestão dos recursos repassados às escolas pelo governo.

Como problemática, a não implementação da gestão democrática nas escolas públicas resulta em uma problemática significativa: a exclusão da comunidade escolar do processo de tomada de decisões. Essa exclusão compromete a qualidade da educação, pois impede que os interesses e as necessidades reais dos alunos, pais, professores e outros membros da comunidade sejam plenamente considerados.

Sem a participação ativa desses atores, as políticas educacionais tendem a ser menos eficazes, descontextualizadas e desconectadas das realidades locais, o que pode perpetuar a desigualdade, limitar o desenvolvimento de uma educação crítica e cidadã, e enfraquecer o papel das escolas como espaços de construção coletiva do conhecimento e da democracia.

Como justificativa, discutir sobre a gestão democrática é fundamental porque essa abordagem promove a participação ativa de toda a comunidade escolar no processo educacional, garantindo que as decisões sejam mais inclusivas, representativas e alinhadas às necessidades reais dos alunos e profissionais da educação. A gestão democrática é essencial para fortalecer a cidadania, melhorar a qualidade do ensino, e assegurar que as escolas se tornem espaços de construção coletiva, em que a educação não apenas transmite conhecimento, mas também forma cidadãos críticos e participativos.

Assim, o objetivo geral deste artigo é realizar uma discussão teórica sobre a gestão democrática nas unidades escolares, fundamentada nas perspectivas de diferentes autores, visando a construção de um espaço propício ao exercício da cidadania. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica abrangente, incluindo a análise da legislação pertinente, artigos, dissertações, teses, e outros documentos relevantes ao tema.

O PROCESSO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

No contexto escolar, é evidente que muitas instituições têm avançado significativamente em direção a uma gestão democrática e participativa, demonstrando melhores resultados quando comparadas a outras abordagens (OLIVEIRA, 2008).

No entanto, para fortalecer esse tipo de gestão, é essencial que toda a comunidade escolar se envolva e tenha conhecimento do Projeto Político Pedagógico (PPP). Infelizmente, em muitos locais, a participação da comunidade e da equipe docente ainda não é considerada fundamental, com decisões frequentemente sendo impostas sem a devida consulta.

É crucial que a participação em reuniões do conselho escolar seja incentivada, valorizando as conversas informais, opiniões, críticas e sugestões que surgem a partir das necessidades e ajustes identificados. Isso contribui para uma gestão mais democrática e colaborativa (DOURADO et al., 2006).

Para que uma gestão seja verdadeiramente democrática, é necessário que esteja alinhada com diversos fatores, e é importante questionar o que ainda

falta para alcançar uma direção plenamente democrática e participativa (LIBÂNEO, 2015).

Para que a escola se torne um espaço verdadeiramente democrático, é indispensável que haja engajamento da comunidade ao redor. Isso requer uma mudança no modelo de gestão para um formato mais autônomo. Muitas escolas ainda enfrentam interferências políticas e administrativas, pois a gestão escolar está sujeita à influência do Estado.

Além disso, há uma necessidade urgente de gestores mais preparados e capacitados para implementar projetos que busquem uma escola pública de qualidade e compromisso político. Os docentes e demais membros da equipe escolar devem ser familiarizados com o PPP o mais rápido possível, estudando-o e compreendendo suas propostas para que possam ser aplicadas efetivamente (HORA, 2006).

Inicialmente, a gestão democrática deve deixar claro que a administração escolar deve reunir os esforços de toda a comunidade, para que o Projeto Político Pedagógico seja elaborado de forma coletiva. Esse processo não apenas deve focar na qualidade da educação, mas também no fortalecimento do Conselho Escolar (BARROS, 2009).

A autonomia administrativa da escola é fundamental para evitar que as decisões sejam tomadas por pessoas externas, desconhecedoras da realidade da escola. A vivência de um processo democrático e participativo permite à comunidade escolar romper com a cultura centralizadora e pouco participativa que tem caracterizado a elaboração de projetos e a tomada de decisões (DOURADO et al., 2006).

A gestão democrática nas escolas deve estar articulada com os objetivos educacionais da instituição e com o processo que envolve essa busca. A apropriação do saber e o desenvolvimento da consciência crítica, como objetivos de uma educação transformadora, determinam a natureza do processo pedagógico escolar, que deve estar alinhado com interesses sociais mais amplos, antagonizando os objetivos de dominação que muitas vezes permeiam a atividade produtiva capitalista (PARO, 1996). As práticas educativas devem estar integradas às relações existentes dentro da escola, e a forma como as rotinas são organizadas deve promover práticas educativas que transcendam a sala de aula, permeando todos os

espaços da unidade escolar. Todos os membros da comunidade escolar devem se tornar responsáveis pela organização da gestão e pela qualidade do ensino, de forma democrática (LIBÂNEO, 2015).

A comunidade escolar precisa compreender a importância do processo de democratização para que possa participar ativamente dele. A participação da comunidade é essencial para a organização da unidade escolar, contribuindo para a democratização das relações de poder e, mais importante, para a melhoria da qualidade do ensino.

Quando todos os segmentos da comunidade compreendem melhor o funcionamento da escola, podem se envolver mais intensamente, acompanhar de perto a educação oferecida e contribuir para sua melhoria (GADOTTI, 2004). É urgente que a escola se torne um espaço acolhedor e promotor de valores democráticos, como o respeito às opiniões alheias, a tolerância, e o acatamento das decisões da maioria, sem desconsiderar o direito de quem diverge (FREIRE, 1995).

O diretor escolar deve mediar esse processo, somando esforços com a comunidade para priorizar práticas e ações compartilhadas que fortaleçam a participação efetiva da comunidade (GADOTTI, 2004).

Conhecer o processo democrático e compartilhar decisões de forma coletiva é fundamental para cumprir as responsabilidades estabelecidas em assembleia e respeitar o ser humano como pessoa, e não como objeto de trabalho. A democracia, com sua ênfase na proteção dos direitos humanos, liberdade de expressão, e participação política, deve ser a base para qualquer gestão escolar (MAZZA et al., 2017).

A gestão democrática na educação tem sido amplamente discutida, especialmente no contexto das redes de ensino, sejam estaduais ou municipais, dado seu papel essencial na melhoria da qualidade do ensino e no fortalecimento do exercício da cidadania.

Em geral, os sistemas educacionais municipais têm a responsabilidade de atuar de maneira distributiva em relação às escolas, estabelecendo normas complementares, autorizando, credenciando e supervisionando essas instituições.

Especificamente na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, diversas transformações ocorreram desde a introdução do conceito de gestão democrática. Durante a gestão de Mário Covas, houve uma mudança significativa com a implementação de um novo regime por meio do Decreto nº 21.811/85, que trouxe o Conselho Deliberativo para redimensionar a concepção de direção escolar, integrando-o ao conselho de escola e instituindo a escolha do diretor pela própria comunidade.

Na gestão subsequente, em 1988, a prefeita Luiza Erundina nomeou Paulo Freire como Secretário da Educação. Esse período foi marcado pela criação de condições que permitiram às escolas a autonomia para elaborar seus projetos político-pedagógicos, promovendo uma democratização da gestão, do acesso e da permanência na educação, com foco na qualidade do ensino (ASRCE, 2018).

Por outro lado, durante a gestão de Paulo Maluf, as escolas passaram a estar subordinadas a decretos e portarias, que limitaram esse tipo de gestão democrática. O prefeito separou o conselho de escola do cargo de diretor, retomando uma gestão escolar mais hierárquica e centralizada.

Na gestão de Fernando Haddad, houve outra mudança com a promulgação do Decreto nº 54.453 de 2013, no âmbito do Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino (Mais Educação São Paulo). Esse programa destacou a elaboração, articulação e implementação de ações que integraram as escolas à comunidade local.

O mesmo decreto também detalhou as atribuições de docentes e funcionários, estabelecendo metas, programas e resultados esperados pela Secretaria Municipal de Educação.

Apesar dessas evoluções, a rede ainda mantém uma estrutura administrativa piramidal, em que os funcionários precisam ser concursados para exercer suas funções. O Artigo 2º do Plano Municipal de Educação, inciso XI, destaca a importância do fortalecimento da democracia educacional, algo já

discutido na Lei Orgânica do Município de São Paulo, de 1990, que estabeleceu uma prática democrática, soberana e com participação popular como princípios fundamentais a serem alcançados.

Contudo, um problema significativo a ser observado é a descontinuidade nas diretrizes educacionais do município devido às mudanças nas políticas educacionais, que muitas vezes refletem os princípios do partido político eleito. Isso permite que o governo controle várias situações, como a gestão escolar, a falta de profissionais, problemas estruturais e sistemas de dados que afetam o controle das unidades escolares (SÃO PAULO, 2018).

As Diretorias Regionais de Educação (DRE) são responsáveis por direcionar a aplicação dos princípios da Gestão Aplicada na Rede Municipal. Um exemplo notável foi a tentativa de implementar uma gestão descentralizada, participativa e transparente em 2016.

A ideia inicial era promover uma gestão democrática e participativa em todas as escolas. Como previsto em lei, esse modelo é uma ferramenta poderosa para resolver problemas nas unidades escolares, incentivando a participação da comunidade nas decisões e promovendo a resolução consensual de conflitos, o que contribui para uma gestão mais equilibrada (SÃO PAULO, 2014).

Entre outras ações, destacam-se a formação dos membros dos conselhos de escola, a reorganização dos grêmios estudantis, a reformulação do Projeto Político-Pedagógico (PPP), e a análise das metas e indicadores ao final de cada ciclo de avaliação. Em 2017, o Plano de Trabalho e Metas da Secretaria Municipal de Educação (SME) e das Diretorias Regionais teve como objetivo ministrar cursos de formação docente, promover reuniões para troca de experiências relacionadas ao ensino integral, mediar conflitos, e acompanhar as atividades da equipe da Divisão Pedagógica (DIPED), entre outras iniciativas (SÃO PAULO, 2017).

Muitas escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo têm adotado a gestão democrática, priorizando a participação da comunidade em eventos escolares, mesmo fora do período letivo, como no projeto Recreio nas Férias.

Contudo, a baixa adesão dos pais e responsáveis ao conselho de escola ainda é um obstáculo à plena realização de uma gestão democrática. Por isso,

são necessárias intervenções para atrair maior participação e engajamento no processo de gestão escolar (SÃO PAULO, 2018).

Em 2018, foram observadas várias divergências relacionadas à gestão democrática, como o funcionamento das EMEI, que não contemplavam o fechamento da unidade quando os alunos aguardavam os pais; a integração de coordenadores pedagógicos e diretores que participavam de reuniões em horários distintos; e a resistência da Educação Infantil em aderir a documentos instituídos.

Outros desafios incluem a violência em muitas escolas, a falta de coerência nas interpretações de portarias, e a falta de transparência na contratação de prestadores de serviço.

Em 2019, a SME começou a exigir que os planos de Atendimento Educacional Especializado incluíssem laudos e registros das intervenções e do planejamento docente no Sistema de Gestão Pedagógica (SGP), dentro da Jornada Especial Integral de Formação (JEIF).

Os resultados indicam que a Rede Municipal de Ensino de São Paulo deu passos importantes em direção à implementação da gestão democrática. No entanto, ainda há muito a ser feito para aperfeiçoar as práticas que estão funcionando e corrigir as que não estão, com o objetivo de garantir que a gestão democrática seja plenamente implementada e executada.

Por fim, a gestão democrática no ambiente escolar é essencial para promover uma educação inclusiva e de qualidade, em que todos os membros da comunidade escolar: gestores, professores, estudantes, pais e funcionários, participam ativamente no processo de tomada de decisões. Este modelo de gestão fomenta o diálogo, a transparência e a corresponsabilidade, permitindo que diferentes perspectivas sejam consideradas na formulação de políticas e práticas pedagógicas.

Além de fortalecer a cidadania e o senso de pertencimento, a gestão democrática contribui para a construção de um ambiente educacional mais justo e equitativo, em que as necessidades e expectativas de todos são respeitadas e atendidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da gestão democrática e participativa na Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo revela avanços significativos, mas também destaca desafios que precisam ser enfrentados para a plena concretização desse modelo.

As mudanças implementadas ao longo das últimas décadas, como a introdução de conselhos escolares, a autonomia na elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e a promoção de maior integração entre escola e comunidade, são passos fundamentais para fortalecer a participação coletiva nas decisões educacionais.

Entretanto, a descontinuidade das políticas educacionais, decorrente de mudanças nas administrações municipais, tem prejudicado a consolidação de uma gestão verdadeiramente democrática.

A falta de adesão de pais e responsáveis aos conselhos escolares e a resistência de algumas unidades a aderir completamente aos princípios de gestão participativa indicam a necessidade de estratégias mais eficazes para engajar a comunidade escolar.

É crucial que a Rede Municipal de Ensino continue a promover formações e capacitações que reforcem a importância da gestão democrática, incentivando a participação ativa de todos os membros da comunidade escolar.

Além disso, é essencial garantir a transparência nos processos de gestão e fortalecer os mecanismos de controle social, permitindo que as decisões sejam tomadas de forma colaborativa e com base no interesse coletivo.

A continuidade e o aprimoramento das práticas democráticas nas escolas municipais de São Paulo dependem não apenas de políticas públicas consistentes, mas também do compromisso de todos os envolvidos: gestores, docentes, estudantes, pais e a comunidade em geral.

Somente pelo engajamento e colaboração de todos os atores é que será possível construir uma educação pública de qualidade, que respeite a diversidade e promova a cidadania plena.

Assim, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo deve continuar avançando na implementação de uma gestão democrática e participativa,

superando os obstáculos e construindo uma cultura educacional inclusiva e transparente, que seja capaz de responder às necessidades e expectativas da sociedade paulistana.

REFERÊNCIAS

BARROS, L. A. M. Gestão Democrática Escolar. 2009. Disponível em: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/3513/1/LD_EJA_I_2013_15.pdf. Acesso em: 14 ago. 2024.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1998.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996.

DOURADO, L. F.; MOARES, K. N. de; OLIVEIRA, J. F. Conselho Escolar e

Autonomia: participação e democratização da gestão administrativa, pedagógica e financeira da educação e da escola. Belo Horizonte: UFG, 2006, p. 1-6.

FREIRE, P. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. Olho D'água. 6. ed., 1995.

GADOTTI, M. Escola Cidadã. São Paulo: Cortez, 2004.

HORA, D.L. da. Gestão Democrática na Escola: Artes e Ofício da Participação Coletiva. 13. ed. Campinas: Papirus, 2006.

LIBÂNEO, J.C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6 ed. rev. ampl. São Paulo: Heccus, 2015.

MAZZA, D.; SPIGOLON, N.I.; MODESTO, C.M. S.; FONTEBASSO, D.; ZAN, D.;

FERRAZ, E.; PATTARO, T. Educação integral: concepções e práticas no Brasil. Campinas, SP: FE/UNICAMP, 2017. Anais e trabalhos completos 1. Educação integral. II. Seminário de Educação Integral: concepções e práticas no Brasil. (2.: 2017: Campinas, SP).

OLIVEIRA, D.A. (org.). Gestão Democrática da Educação. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

PARO, V.H. Implicações do caráter político da educação para a administração da escola pública. 1996. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v28n2/a02v28n2.pdf>. Acesso em 18 ago. 2024.

SÃO PAULO. Dirigentes e Conselheiros do SINESP vão às DRE's apresentar problemas e debater soluções.

Disponível em: <https://www.sinesp.org.br/index.php/5736-apos-jornada-por-toda-a-cidade-para-eleicao-dos-conselheiros>

ros-2018-do-sinesp-a-diretoria-e-conselheiros-se- mobilizam-para-levar-demandas-da-categoria. Acesso em: 17 ago. 2024.

SÃO PAULO. Gestão democrática e compartilhada nas escolas. Disponível em: <http://intranet.sme.prefeitura.sp.gov.br/dre-piritiba/2014/04/02/gestao-democratica-e-compartilhada-nas-escolas/>. Acesso em: 17 ago. 2024.

SÃO PAULO. Plano de Trabalho-Metas 2017 - SME e DRES. Disponível em: <https://www.sinesp.org.br/index.php/179-saiu-no-doc/4846-plano-de-trabalho-metas-2017-sme-e-dres>. Acesso em: 15 ago. 2024.

SÃO PAULO. Programa Recreio nas Férias 2018. Disponível em: <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/38704.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2024.

PRÁTICAS LÚDICAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

CINTIA JACIRA KAWASAKI - Graduação em Pedagogia pela Faculdade ULBRA (2011); Especialista em Pós-graduação em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Uniasselvi (2012); Professora de Educação Básica – na EMEF Solano Trindade.

RESUMO

Este artigo investiga a aplicação do lúdico no desenvolvimento de estudantes com deficiência. Historicamente, as metodologias de ensino adotadas eram predominantemente passivas e desempenhavam um papel secundário na aquisição de conhecimentos. Para esses alunos, o atendimento educacional era, muitas vezes, segregado ou complementava o ensino regular. Com o tempo, essas abordagens mostraram-se insuficientes para atender às novas demandas da sociedade, impulsionando a criação de metodologias inovadoras, como a Educação Especial. Assim, esta pesquisa de natureza bibliográfica busca identificar as vantagens e possibilidades que o uso do lúdico oferece ao desenvolvimento das capacidades e autonomia desses estudantes. Os resultados apontam que a ludicidade, quando integrada desde a Educação Infantil, favorece o desenvolvimento de crianças com deficiência, promovendo maior autonomia e motivação para aprender.

Palavras-chave: Deficiência, Ludicidade, Educação Especial, Inclusão.

INTRODUÇÃO

A Educação Especial surgiu como uma resposta para abordar as diferenças e promover a inclusão de estudantes que, historicamente, eram excluídos do sistema educacional. O modelo tradicional de escola foi estruturado para atender um perfil específico de estudantes, o que, atualmente, não se alinha mais às demandas de uma sociedade plural e diversa. Essa realidade impôs a necessidade de reformular o sistema educacional, buscando estratégias que incluam e respeitem todas as diferenças, justificando assim a presente pesquisa, que visa discutir processos que facilitem a inclusão de estudantes com deficiência.

Na sociedade contemporânea, a dignidade é reconhecida como um direito fundamental de todo ser humano. Contudo, para pessoas com deficiência, a garantia de seus direitos enfrentou um longo processo de luta e reconhecimento. No Brasil, a Lei nº 5.692/71 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961, ao prever um "tratamento especial" para estudantes com "deficiências físicas e mentais, atrasos significativos em relação à idade regular de matrícula e superdotados", direcionando-os para classes e escolas especiais. Embora isso representasse um avanço no atendimento educacional, não promovia a inclusão efetiva como entendemos hoje.

Desde então, diversos órgãos e políticas públicas foram implementados para assegurar os direitos das pessoas com deficiência. Mesmo com a crescente ênfase na educação inclusiva nas discussões políticas e educacionais, a aplicação prática desse modelo ainda encontra inúmeros desafios. Problemas relacionados à gestão pública, falta de recursos didáticos e materiais adaptados, além da carência de formação adequada para muitos professores, são barreiras significativas a serem superadas. Ainda, a implementação da Educação Especial nas escolas brasileiras ainda enfrenta barreiras significativas, tanto em termos de infraestrutura quanto de formação docente. Mesmo com avanços na legislação e nas políticas públicas que visam garantir a inclusão de alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais, há uma lacuna entre o que é previsto nas normativas e a prática efetiva no ambiente escolar. Isso resulta em desafios como a falta de preparo dos professores para atender adequadamente esses alunos, a ausência de recursos pedagógicos adaptados e um suporte insuficiente para promover uma verdadeira inclusão.

Discutir a aplicação da Educação Especial é essencial para identificar e superar os obstáculos que ainda impedem uma inclusão escolar efetiva e de qualidade. Ao explorar essa temática, busca-se entender as limitações do sistema educacional

em fornecer um ensino equitativo e acessível para todos os alunos, independentemente de suas particularidades. Analisar essas dificuldades permite propor estratégias para aprimorar a formação de educadores, a adequação de recursos didáticos e a colaboração com profissionais especializados, fortalecendo assim o compromisso com uma educação inclusiva, que valorize a diversidade e promova o pleno desenvolvimento das potencialidades de cada estudante. O objetivo geral deste artigo é discutir formas de garantir o acesso e a permanência de crianças com deficiência na escola, desde a Educação Infantil, transformando a escola em um ambiente inclusivo. Os objetivos específicos incluem analisar a importância do desenvolvimento desses estudantes, revisar conceitos e práticas inclusivas, pensando no uso da ludicidade para desenvolver as crianças como um todo. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, baseada na revisão bibliográfica do tema, buscando compreender as possibilidades e limitações da Educação Especial no contexto da educação inclusiva.

O MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

No Brasil, a formalização da Educação Especial teve início com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961. Na década de 1970, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), vinculado ao Ministério da Educação, para centralizar as políticas voltadas para a educação de pessoas com deficiência. O movimento para uma educação mais inclusiva evoluiu ao longo do tempo, refletindo mudanças nas políticas e nas práticas educacionais.

Desde o século XIX, houve esforços para criar instituições dedicadas ao atendimento de pessoas com deficiência. Exemplos incluem o Instituto Imperial dos Meninos Cegos (1854), hoje Instituto Benjamin Constant, voltado para deficientes visuais, e o Instituto dos Surdos Mudos (1857), voltado para deficientes auditivos. Em 1926, surgiu o Instituto Pestalozzi para atendimento de pessoas com deficiência intelectual, e em 1954, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) começou a oferecer suporte para deficiências múltiplas (VERCELLI, 2012).

O reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência avançou com a Constituição de 1988, que garantiu uma série de proteções fundamentais. Documentos internacionais, como a Declaração de Salamanca de 1994, também influenciaram as políticas brasileiras, enfatizando a necessidade de uma pedagogia centrada no aluno e a inclusão em classes regulares.

Em São Paulo, a Secretaria de Educação Especial implementou a Política Nacional de Educação Especial (PNEE) em 1994, alinhando-se às diretrizes de Salamanca para promover uma educação inclusiva. No entanto, a implementação de práticas inclusivas enfrenta desafios significativos nas escolas, como a falta de infraestrutura adequada e a necessidade de formação contínua dos educadores.

Atualmente, diversos autores apontam que muitas escolas ainda carecem de infraestrutura adequada e de práticas pedagógicas inclusivas. Para transformar essas instituições em ambientes verdadeiramente acolhedores, é necessário o envolvimento de todos os profissionais da educação, incluindo professores, gestores e familiares.

A inclusão escolar deve contemplar não apenas estudantes com deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas, mas também todos os estudantes, valorizando suas diferentes habilidades e inteligências (TAKAHASHI et al., 2014).

A participação ativa de todos os alunos em diversas atividades de aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento de um ambiente inclusivo. Os professores desempenham um papel crucial ao facilitar a interação entre estudantes com e sem deficiência, promovendo tanto o aprendizado quanto a socialização. Atividades lúdicas, por exemplo, são ferramentas eficazes para engajar estudantes com deficiência, ajudando a desenvolver sua autonomia e habilidades sociais.

No Brasil, apesar das legislações e diretrizes existentes para a Educação Especial, muitas escolas ainda enfrentam dificuldades para implementar práticas inclusivas de forma eficaz. A Portaria Normativa nº 13/2007 e o Decreto nº 5.296/2004 estabelecem a necessidade de recursos e tecnologias assistivas nas escolas, mas a realidade muitas vezes mostra a falta de salas adequadas e de profissionais especializados.

O papel do psicopedagogo é essencial no acompanhamento dos alunos com deficiência, especialmente aqueles sem diagnóstico formal. Este profissional deve orientar os professores, criando planos de intervenção individualizados para atender às necessidades específicas de cada aluno, promovendo seu desenvolvimento e integração social (NASCIMENTO, 2014).

Apesar dos avanços, muitos profissionais da educação ainda resistem a mudanças nas práticas inclusivas, o que pode prejudicar o processo de inclusão. A Psicopedagogia institucional atua de forma preventiva, fortalecendo a identidade escolar e propondo transformações que beneficiam o aprendizado. As intervenções psicopedagógicas, quando orientadas por uma perspectiva inclusiva, são fundamentais para criar um ambiente escolar acolhedor e eficaz, contribuindo para o desenvolvimento pleno de todos os estudantes.

No contexto educacional, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo destaca-se como um exemplo significativo, apresentando uma legislação robusta e práticas voltadas para a inclusão escolar. A Portaria nº 8.764/2016, que regulamenta o Decreto nº 57.379/2016, institui a Política Paulistana de Educação Especial, contemplando uma série de artigos fundamentais para a implementação de uma educação inclusiva eficaz.

Além disso, a Rede Municipal faz uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) para facilitar o aprendizado dos estudantes. Conforme Valente (1997), o uso de computadores como recurso pedagógico mostra-se benéfico para alunos com diferentes graus e tipos de deficiência, permitindo que o professor adapte suas práticas de ensino às necessidades específicas de cada criança.

Dessa forma, a Rede Municipal evidencia seu compromisso com a legislação e com a garantia dos direitos dos estudantes com deficiência, oferecendo uma educação de qualidade durante todo o processo de inclusão. A Educação Especial nas escolas municipais é uma área de extrema relevância, voltada para assegurar o direito à educação inclusiva de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Ao longo dos anos, São Paulo vem desenvolvendo políticas e práticas para promover a inclusão escolar, garantindo que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de suas necessidades específicas (SÃO PAULO, 2016).

A cidade adota uma política educacional alinhada com diretrizes nacionais e internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A

rede municipal empenha-se em criar ambientes escolares acolhedores e acessíveis, com foco na inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE).

Uma das principais estratégias adotadas pela Rede Municipal de Ensino de São Paulo é a implementação das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Esses espaços são equipados com materiais e recursos pedagógicos específicos para atender às necessidades dos estudantes com deficiência (SÃO PAULO, 2016).

As SRMs funcionam como suporte às atividades realizadas nas salas de aula regulares, oferecendo Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno. O objetivo é complementar e ampliar o processo de ensino-aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes.

A formação continuada dos professores é outro pilar essencial na Educação Especial da Rede Municipal de São Paulo. A Secretaria Municipal de Educação promove cursos, oficinas e capacitações para preparar os educadores a lidarem com a diversidade presente nas salas de aula (SÃO PAULO, 2016).

Apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados, como a necessidade de ampliar a formação dos professores, melhorar a infraestrutura escolar para torná-la mais acessível e garantir que todas as unidades tenham recursos adequados para atender os alunos com NEE. Além disso, a conscientização e a sensibilização da comunidade escolar sobre a importância da inclusão são elementos fundamentais para o sucesso das políticas de Educação Especial (SOARES, 2010).

Em resumo, a Educação Especial nas escolas da Rede Municipal de São Paulo tem registrado avanços significativos, mas ainda enfrenta importantes desafios. Por meio de políticas inclusivas, investimentos em infraestrutura, formação continuada de professores e parcerias estratégicas, a rede busca garantir que todos os estudantes, independentemente de suas necessidades, tenham oportunidades de aprender, crescer e desenvolver-se plenamente.

COMPREENDENDO AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

Crianças com deficiência são muitas vezes vistas como incapazes de aprender e de participar ativamente da sociedade. Essa percepção equivocada leva à aplicação de métodos mecânicos e repetitivos, que podem prejudicar seu desenvolvimento cognitivo, aprendizado e autonomia.

É essencial que as escolas se reorganizem para assegurar que todos os alunos tenham acesso às mesmas oportunidades educacionais, evitando a segregação e o isolamento desses estudantes. O campo educacional passa por uma transformação, visando atender todos os alunos de forma inclusiva e promover o desenvolvimento de competências e habilidades de acordo com as necessidades individuais de cada um (CARVALHO, 1999).

O processo de inclusão é favorecido pela preparação dos profissionais, suporte especializado e adaptações curriculares necessárias. Santos (2000) destaca a importância das atividades lúdicas na pedagogia contemporânea, sendo o brincar uma prática registrada desde os primórdios da humanidade. O lúdico é um recurso essencial na escola, estimulando a construção do conhecimento e o desenvolvimento de diversas habilidades.

Oliveira (2004) aponta que as atividades lúdicas facilitam o envolvimento dos alunos nas tarefas escolares, promovendo o desenvolvimento intelectual e psicomotor. Nhary (2006) reforça que tais atividades são fundamentais para crianças com limitações, pois permitem que todas sejam vistas como participantes ativas, respeitando suas capacidades físicas, intelectuais e sociais. O uso do lúdico, portanto, não só inclui os alunos com deficiência, mas também incentiva a interação e o desejo de participar, trazendo alegria, prazer e aprendizado.

O lúdico no processo de ensino-aprendizagem atua como um motivador, facilitando a compreensão dos conteúdos e proporcionando vivências que ajudam na construção de valores e atitudes. As atividades lúdicas também fomentam a resiliência, contribuindo para o desenvolvimento de um autoconceito positivo. Por meio do brincar, a criança tem a oportunidade de se desenvolver integralmente, socializando-se e operando mentalmente. Os brinquedos e jogos, como produtos culturais, possibilitam a inserção das crianças na sociedade, oferecendo-lhes experiências ricas e inclusivas.

Dessa forma, o uso de atividades lúdicas na educação se revela uma estratégia eficaz para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes, especialmente aqueles com necessidades especiais:

Brincar é uma necessidade básica assim como é a nutrição, a saúde, a habitação e a educação; Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói o seu próprio conhecimento; o jogo é essencial para a saúde física e mental; o jogo simbólico permite à criança vivências do mundo adulto e isto possibilita a mediação entre o real e imaginário (SANTOS, 2000 p. 20).

O conhecimento não é adquirido apenas pela exposição a fatos ou conceitos isolados, mas também por meio das relações que as crianças estabelecem durante o aprendizado. A participação em brincadeiras oferece informações valiosas sobre o desenvolvimento infantil, suas formas de aprender e sua capacidade de autonomia. Brinquedos, por sua vez, incentivam as crianças a reconhecerem as limitações dos aspectos competitivos, promovendo um ambiente mais inclusivo. Independentemente de suas condições físicas ou intelectuais, todas as crianças nascem com o desejo de brincar, frequentemente ignorando as limitações impostas por suas deficiências (RESENDE, 2018).

Além disso, atividades lúdicas como brincadeiras, jogos e o uso de brinquedos desempenham um papel crucial no processo de inclusão, promovendo a integração entre as crianças. Durante as brincadeiras, elas aprendem a compartilhar, cooperar e respeitar os limites estabelecidos pelos próprios participantes. Segundo Nhary (2006), "a ludicidade é um traço fundamental das culturas infantis. Brincar não é exclusivo das crianças; é uma atividade social significativa para o ser humano".

REFLEXÕES SOBRE ATIVIDADES LÚDICAS

O uso de atividades lúdicas na educação de estudantes com deficiência traz uma série de benefícios e potencializa o desenvolvimento de suas capacidades e autonomia. O lúdico, ao envolver jogos, brincadeiras e atividades recreativas, torna o aprendizado mais agradável e estimulante, promovendo maior engajamento dos estudantes e aumentando seu interesse pelas atividades propostas. Essa motivação é essencial para a construção de conhecimentos e habilidades de forma natural e prazerosa.

As atividades lúdicas são ferramentas poderosas para o desenvolvimento cognitivo, pois estimulam o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a criatividade e a memória. Jogos que envolvem desafios e estratégias ajudam os estudantes a desenvolverem habilidades de planejamento, tomada de decisão e pensamento crítico (RESENDE, 2018).

Além disso, atividades que envolvem movimento são particularmente benéficas para o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa. A interação com objetos e a prática de atividades físicas permitem que os estudantes desenvolvam suas habilidades motoras de maneira natural e integrada. Essas atividades são fundamentais para estimular o desenvolvimento físico e psicomotor das crianças.

As atividades lúdicas também promovem a interação social, incentivando habilidades como comunicação, cooperação, respeito às regras e empatia. Essas interações são essenciais para que os estudantes com deficiência desenvolvam a capacidade de se relacionar com os outros, facilitando sua integração no ambiente escolar e social (TAKAHASHI et al., 2014).

Ao participarem de atividades lúdicas, os estudantes são incentivados a fazer escolhas, tomar decisões e resolver problemas por conta própria. Esse processo contribui para o desenvolvimento da autonomia, ajudando os alunos a ganharem confiança em suas capacidades. O sucesso em atividades lúdicas pode aumentar a autoestima dos estudantes, pois eles percebem que são capazes de realizar tarefas e superar desafios.

A flexibilidade das atividades lúdicas permite adaptações conforme as necessidades e capacidades de cada estudante, o que é crucial para garantir a participação de todos no processo educativo, independentemente de suas limitações ou dificuldades. Essas atividades ajudam a transformar conceitos abstratos em experiências concretas e tangíveis, facilitando a compreensão dos conteúdos e favorecendo o aprendizado (TAKAHASHI et al., 2014).

O uso de atividades lúdicas também contribui para criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, em que todos os alunos, independentemente de suas habilidades, têm a oportunidade de participar e aprender de forma significativa. Isso reforça o sentimento de pertencimento e inclusão na escola (NETO et al., 2018).

Em resumo, o lúdico é uma estratégia pedagógica eficaz que, quando bem implementada, proporciona um ambiente de aprendizado mais dinâmico, inclusivo e adaptado às necessidades dos estudantes com deficiência. Ao estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e social, além de promover autonomia e autoestima, o lúdico se apresenta como uma abordagem essencial para o sucesso educacional desses estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa bibliográfica realizada mostra que a inclusão de crianças com deficiência na Educação Infantil tem progredido gradualmente, contribuindo para a aprendizagem e a convivência dessas crianças com seus pares. As atividades lúdicas se destacam como ferramentas eficazes no desenvolvimento dos alunos dentro do ambiente escolar, promovendo a integração e facilitando a inclusão.

Observa-se que, quando envolvidas em atividades lúdicas, as crianças com deficiência participam de forma conjunta com outras crianças, muitas vezes sem que haja distinção entre elas. Em várias situações, essas crianças demonstram habilidades semelhantes ou até superiores às dos seus colegas. O uso de práticas lúdicas na Educação Infantil revela-se essencial para o desenvolvimento integral das crianças e para o fortalecimento do processo de inclusão, sempre respeitando suas necessidades e condições específicas.

O ambiente escolar deve ser acolhedor e inclusivo, proporcionando um espaço em que as crianças se sintam valorizadas e integradas. Esse espaço é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, promovendo a plena integração dessas crianças na sociedade. A escola, como o principal contexto social da infância, deve possibilitar que todas as crianças convivam de forma harmoniosa, independentemente de suas deficiências.

Por fim, é importante reconhecer que o debate sobre a inclusão de crianças com deficiência ainda encontra resistências em parte da sociedade. Existem correntes de pensamento que defendem a segregação, argumentando que estudantes com deficiência deveriam frequentar escolas especiais ou classes regulares exclusivas. No entanto, a promoção de um ambiente inclusivo, que valorize a diversidade e respeite as diferenças, é essencial para construir uma educação mais equitativa e acessível a todos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, P. F. Desporto Adaptado no Brasil: origem, institucionalização e atualidades. Tese (Doutorado) Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997, 140f.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2007.

BRASIL. Portaria normativa nº 13. Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. Brasília: MEC, 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17430&Itemid=817>. Acesso em: 10

nov. 2024.

CARVALHO, R.E. O Direito de Ter Direito. In: BRASIL. Ministério da Educação, SEEP, Secretaria de Educação a Distância. Salto para o futuro. Educação Especial: Tendências atuais. Brasília, 1999.

COLL, C. Conocimiento psicológico y práctica educativa. Barcanova, Barcelona. 1989.

NASCIMENTO. L.B.P. A importância da inclusão escolar desde a educação infantil. 2014. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia). Departamento de Educação – Faculdade Formação de Professores. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2014.

NETO, A.O.S.; ÁVILA, E.G.; SALES, T.R.R.; AMORIM, S.S.; NUNES, A.K.; SANTOS, V.M. Educação inclusiva: uma escola para todos. Revista Educação Especial v. 31, n. 60, p. 81-92, 2018. Santa Maria.

NHARY, T.M.C. O que está em jogo no jogo. Cultura, imagens e simbolismos na formação de professores. Dissertação de Mestrado em Educação. UFF. Niterói: RJ, 2006.

OLIVEIRA, P.S. O que é Brinquedo? (2), São Paulo, Brasiliense, 2004.

RESENDE, D.C.P. A importância da Ludicidade na Educação Especial Inclusiva. Pedagogia em Ação, Belo Horizonte, v. 10, n. 2, 2018.

SANTOS, M.P. Educação Inclusiva e a Declaração de Salamanca: Consequências ao Sistema Educacional Brasileiro. In Revista Integração, 2000, nº 22, MEC. Secretaria de Educação Especial.

SÃO PAULO. Portaria nº. 8.764 de 23/12/2016 – Regulamenta o Decreto nº. 57.379/2016 – Institui no Sistema Municipal de Ensino a Política Paulistana de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em: <https://www.sinesp.org.br/index.php/179-saiu-no-doc/1217-portaria-n-8-764-de-23-12-2016-regulamenta-o-decreto-n-57-379-2016-institui-no-sistema-municipal-de-ensino-a-politica-paulistana-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva>. Acesso em: 12 nov. 2024.

SOARES, E.M. A ludicidade no processo de inclusão de alunos especiais no ambiente educacional. Monografia (Licenciatura em Pedagogia). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, 2010, 33f.

TAKAHASHI, A.R.W.; AMÉRICO, B.L.; CARNIEL, F. Gestão pública da educação especial e formalismo nas políticas públicas inclusivas – o caso do Brasil. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.22, n.83, p. 379-410, abr./jun. 2014.

VERCELLI, L.C. O trabalho do psicopedagogo institucional. Revista Espaço Acadêmico. São Paulo. 2012.

WEISS, M.L.L. Psicopedagogia institucional: controvérsias, possibilidades e limites. In: SARGO, Claudete (org). A práxis psicopedagógica brasileira. São Paulo: ABPp, 1994.

POSSÍVEIS INTERVENÇÕES BASEADAS NA DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CRISTIANO DA SILVA FENUCHI - Graduação em Pedagogia pela Faculdade Sumaré (2008); Especialista em Alfabetização e Letramento pela Faculdade Sumaré (2011); Professor de Educação Infantil – No CEU CEI Alvarenga, Professor de Educação Infantil e Fundamental I - na EMEI Pedreira I.

RESUMO

A documentação pedagógica desempenha um papel fundamental na Educação Infantil ao possibilitar a observação e o acompanhamento detalhado do desenvolvimento e das aprendizagens das crianças. Embora, em muitos contextos, essa etapa não tenha um currículo próprio, a Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo se destaca por implementar diretrizes específicas para a Educação Infantil. Esse currículo estabelece premissas importantes, como a necessidade de organizar relatórios e documentação pedagógica, que auxiliam na construção de um processo educativo mais consciente e direcionado. Este artigo enfoca a relevância da Educação Infantil e, especificamente, o papel central da documentação pedagógica na promoção das aprendizagens nessa fase. Os resultados indicam que a documentação pedagógica é essencial para acompanhar o desenvolvimento infantil, permitindo que o professor realize intervenções pedagógicas eficazes ao longo do processo educacional, ajustando práticas e favorecendo uma aprendizagem mais significativa para cada criança.

Palavras-chave: Educação Infantil; Documentação Pedagógica, Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo.

INTRODUÇÃO

A documentação pedagógica tem ganhado destaque na Educação Infantil por seu potencial em capturar e analisar os processos de aprendizagem das crianças, proporcionando uma visão ampla do desenvolvimento infantil. No contexto educacional brasileiro, a Educação Infantil é uma etapa muitas vezes desprovida de currículo específico, o que levanta questões sobre como monitorar e direcionar adequadamente o desenvolvimento das crianças sem diretrizes estruturadas.

A Rede Municipal de Ensino de São Paulo, no entanto, traz uma perspectiva diferenciada, implementando um currículo próprio que orienta práticas pedagógicas, oferecendo diretrizes que incluem a organização de relatórios e a documentação pedagógica detalhada.

Nesse cenário, é necessário considerar como a documentação pedagógica pode atuar como um recurso essencial para a prática docente, permitindo que o professor registre, reflita e acompanhe o progresso infantil de maneira mais estruturada. Este artigo busca explorar esse potencial, aprofundando-se na importância da documentação pedagógica como instrumento de apoio para o desenvolvimento da aprendizagem na Educação Infantil.

A falta de um currículo específico na Educação Infantil em muitos contextos escolares brasileiros limita as ferramentas e os parâmetros com os quais os professores podem avaliar o progresso e as necessidades das crianças, o que não ocorre na Secretaria Municipal de São Paulo. Esse cenário gera um desafio para educadores, que muitas vezes carecem de recursos formais para monitorar e intervir nos processos de aprendizagem de forma precisa, especialmente em uma etapa da educação tão sensível e crucial para o desenvolvimento humano.

A importância da documentação pedagógica na Educação Infantil reside em seu potencial de fornecer uma base concreta para o planejamento e a adaptação das práticas pedagógicas. Ao documentar as experiências e aprendizagens das crianças, os professores podem obter insights sobre o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de cada aluno, permitindo uma intervenção educativa mais ajustada às necessidades individuais e coletivas. Assim, este estudo é justificado pela relevância da documentação pedagógica como uma ferramenta de apoio ao ensino e à aprendizagem na Educação Infantil.

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma análise qualitativa, que envolve a revisão de literatura e a análise de documentos institucionais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, especificamente voltados para a Educação Infantil. A pesquisa analisou o uso da documentação pedagógica como uma prática educativa, investigando sua eficácia no acompanhamento do desenvolvimento das crianças e as práticas docentes associadas ao registro e à análise de informações sobre o processo de aprendizagem infantil.

O objetivo geral deste estudo é investigar a importância da documentação pedagógica no avanço das aprendizagens na Educação Infantil. Especificamente, busca-se compreender como essa prática contribui para o acompanhamento do desenvolvimento infantil e possibilita intervenções pedagógicas assertivas e oportunas ao longo do processo de ensino.

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil, é essencial a criação de um ambiente que respeite e valorize as vozes, experiências e conhecimentos prévios das crianças, promovendo um espaço para trocas culturais que favoreçam a aquisição de novos saberes (BRASIL, 2012).

A documentação pedagógica torna-se uma ferramenta importante para registrar as produções e atividades das crianças, o que permite ao professor planejar intervenções direcionadas e, ao mesmo tempo, compartilhar esses registros com as famílias, proporcionando um acompanhamento próximo do desenvolvimento infantil.

O processo de documentação valoriza o trabalho docente, auxiliando o professor na reflexão e planejamento de suas práticas, visando alcançar o desenvolvimento integral da criança. A Rede Municipal de Ensino de São Paulo, por exemplo, estabeleceu diretrizes na Orientação Normativa nº 01, de 2013, que destacam a relevância da documentação pedagógica como elo entre as ações do professor e o progresso infantil, promovendo o envolvimento das famílias nesse processo (SÃO PAULO, 2013).

Em 2015, o Currículo Integrador da Infância Paulistana reforçou a importância desse tipo de documentação para acompanhar o aprendizado e as vivências das crianças com base em seu protagonismo, e possibilitou uma visão ampla do que ocorre nos Centros de Educação Infantil (CEI), de acordo com concepções de infância vigentes (SÃO PAULO, 2015).

Nos CEIs, a documentação pedagógica inclui planejamento semanal, registros diários e reflexivos, observações e escuta atenta do professor sobre as metodologias e atividades desenvolvidas com as crianças (MELLO et al., 2017).

Relatórios bimestrais ou semestrais e cartas de intenção individuais são exemplos de registros que acompanham a trajetória da criança ao longo do ano. O planejamento, amparado pela Orientação Normativa nº 01/2013, orienta que a avaliação na Educação Infantil se baseie em acompanhamento e observação, desconsiderando a promoção e privilegiando o desenvolvimento, observando o comportamento e as relações da criança com as famílias e a comunidade (SÃO PAULO, 2013).

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) também corroboram a importância de uma avaliação contínua, não restrita a momentos pontuais, mas voltada para o acompanhamento constante (BRASIL, 2013).

O Currículo Integrador destaca que a aprendizagem ocorre em um contexto de desenvolvimento individual e coletivo, marcado por interações histórico-culturais entre as crianças. A Educação Infantil, com seus tempos e espaços variados, possibilita experiências diferenciadas que vão além da rotina, promovendo a autonomia, a exploração e o desenvolvimento linguístico, motor e imaginativo (SÃO PAULO, 2015).

De acordo com o Currículo da Cidade para a Educação Infantil, a avaliação deve estar integrada ao cotidiano e respeitar as especificidades e singularidades das crianças, oferecendo um espaço de participação, interação e valorização de suas culturas e interesses (SÃO PAULO, 2016).

Essas diretrizes diferenciam o currículo paulistano, que reconhece a criança como centro do processo educativo, reforçando a importância de um acompanhamento que integre professor, escola, famílias e comunidade para promover um desenvolvimento integral. Também é enfatizado o papel de registros e memórias que documentem o cotidiano infantil, estruturando um material pedagógico que sirva como base para processos educativos contínuos (SÃO PAULO, 2019).

Com um currículo específico, a documentação se alinha diretamente com os objetivos estabelecidos pela rede, valorizando tanto o planejamento pedagógico quanto as necessidades de cada faixa etária e promovendo uma prática educativa mais consistente e eficaz.

Em comparação, redes de ensino que não possuem um currículo próprio enfrentam desafios na implementação de uma documentação pedagógica significativa. Nessas redes, a falta de diretrizes específicas pode dificultar o desenvolvimento de práticas uniformes e coerentes, impactando a qualidade do acompanhamento das crianças e a clareza com que as famílias podem participar desse processo. Sem uma estrutura curricular clara, as experiências das crianças podem ficar fragmentadas, prejudicando o planejamento pedagógico e limitando as possibilidades de intervenção e apoio às múltiplas linguagens e aos processos de construção de identidade.

Ao valorizar bebês e crianças como seres integrais, o *Currículo Integrador da Infância Paulistana* incentiva a criação de espaços educativos que se conectem com a vida social, rompendo os limites das unidades escolares e favorecendo a integração entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2015).

A organização dos tempos e espaços nos CEIs busca garantir vivências significativas que favoreçam o desenvolvimento completo da criança, envolvendo atividades diversificadas e desafiadoras para diferentes faixas etárias, todas mediadas pelo professor com intencionalidade pedagógica.

Nesse contexto, os professores devem organizar o ambiente com materiais e espaços que promovam momentos ricos de aprendizado, levando em conta o cuidado integral e a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, ética, estética e sociocultural da criança. O diálogo e a participação das famílias, o respeito e a valorização das práticas culturais são fundamentais para construir um ambiente acolhedor e propício ao desenvolvimento infantil (BRASIL, 2010).

A educação na primeira infância deve integrar múltiplas culturas, promover interações significativas, explorar materiais estruturados e não estruturados, e utilizar elementos naturais para estimular a curiosidade e a participação das crianças (BROUGÈRE e ULMANN, 2012).

Ao organizar tempos e espaços para o desenvolvimento da autonomia, linguagem, movimentos e imaginação, os educadores incentivam a interação social e a criação de laços entre pares, de forma a contribuir para o crescimento integral das crianças. O planejamento dos ambientes visa proporcionar experiências lúdicas e pedagógicas que promovam o prazer de aprender e a exploração de contextos reais e imaginários (KISHIMOTO, 2018).

Em consonância com as Orientações Curriculares, o Currículo da Cidade valoriza práticas centradas na brincadeira e na interação, fundamentais para experiências coletivas e individuais de aprendizagem (SÃO PAULO, 2007).

O Currículo Integrador da Infância Paulistana considera que bebês e crianças devem experimentar práticas culturais e sociais que permitam sua expressão autêntica e livre. A exploração, o brincar e a arte são vistos como essenciais para a interação humana, facilitando o desenvolvimento da inteligência, da afetividade e da personalidade infantil (SÃO PAULO, 2015).

Assim, a Educação Infantil proporciona vivências concretas e planejadas que promovem a convivência entre pares e garantem experiências de aprendizagem significativas, construindo um alicerce sólido para o desenvolvimento integral da criança.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS E AS LINGUAGENS NO CURRÍCULO DA CIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL

Os campos de experiências são elementos fundamentais tanto no Currículo da Cidade para a Educação Infantil quanto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Eles devem estar presentes em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, promovendo vivências escolares que se ampliam para outras unidades e contextos por meio das múltiplas linguagens e interações sociais diversas (BRASIL, 2018).

Nesse sentido:

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural (BRASIL, 2018, p. 38).

Esses cinco campos de experiências são: “o eu, o outro e o nós”; “escuta, fala, pensamento e imaginação”; “traços, sons, formas e imagens”; “corpo, gesto e movimentos”; e “espaços, tempos, quantidades e transformações.” No Centro de Educação Infantil (CEI), essas experiências devem ser promovidas de modo a ampliar o repertório infantil, permitindo que as crianças vivam e interajam intensamente. Dessa forma, os campos de experiências orientam os educadores a promover uma educação integral e equitativa, reforçando a construção de saberes sociais e familiares (SÃO PAULO, 2019).

As diferentes linguagens são essenciais para a comunicação da criança, sejam ideias, dúvidas, necessidades ou sentimentos, e podem se expressar de diversas maneiras:

A produção de conhecimento pelas crianças está diretamente envolvida com a manipulação e exploração dos objetos, em admirar e se perguntar sobre os fenômenos do seu entorno, em transformar, olhar, tocar, narrar sobre aquilo que emerge de suas experiências no mundo (FOCHI, 2015, p. 223).

Para a expressão das crianças, são utilizados movimentos corporais, gestos, rabiscos e sons, evoluindo até a fala. Por exemplo, o campo “Corpo, gesto e movimentos” foca no desenvolvimento das culturas infantis (GRUSS e ROSEMBERG, 2016), em que as crianças, ao explorarem o controle sobre o próprio corpo, passam a interagir mais com o mundo ao redor, manifestando emoções, sentimentos e significados.

Já o campo “Escuta, fala, pensamento e imaginação” incentiva o uso de livros, contação de histórias, teatro, música e outras práticas culturais que desenvolvem a expressão oral e corporal (SÃO PAULO, 2019).

O campo “Traços, sons, formas e imagens” permite o desenvolvimento por intermédio de atividades de experimentação, exploração e pesquisa, proporcionando vivências que estimulam a criança a expressar-se e a aprender de forma lúdica e autônoma (COSTA e MELLO, 2017).

No CEI, todos os campos de experiência devem estar integrados às linguagens do currículo, com o professor mediando o processo educacional, acolhendo as crianças e escutando-as com respeito (SARMENTO, 2018).

Para os bebês, a linguagem é promovida com objetos sensoriais, que ajudam na diferenciação de cores, tamanhos e texturas, uma vez que o pensamento se desenvolve com base nas imagens e nas ações (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007).

Com isso, os campos de experiência se entrelaçam ao Currículo da Cidade, ampliando o repertório das crianças e promovendo sua expressão autônoma. Quando a criança brinca, ela representa papéis sociais e vivencia situações que colaboram com seu desenvolvimento (DELGADO e BARBOSA, 2011).

A Educação Infantil promove esses campos de experiências em diferentes tempos e espaços, conectando-as com o mundo real e o contexto sociocultural. As crianças exploram o ambiente ao seu redor, manuseando objetos e materiais e gerando experiências sensoriais e cognitivas por meio de sabores, cheiros, sons e formas (MOLLO-BOUVIER, 2005).

No CEI, o ambiente deve ser acolhedor e organizado, com materiais que estimulem a autonomia e o contato com a natureza, promovendo criatividade e uma consciência ambiental (SETUBAL, 2014).

Essa abordagem incentiva múltiplas explorações e aprendizagens, promovendo o desenvolvimento das diversas linguagens durante essa etapa escolar:

Os campos de experiência (ou campos de formação) aparecem como alternativa – para o contexto particular da educação infantil – ao currículo em sua formatação clássica por disciplinas ou áreas de conhecimento. O rechaço à organização do

currículo da educação infantil por áreas de conhecimento configura, em nossa avaliação, uma suposta solução para preservar a especificidade da EI que na verdade expressa o ceticismo epistemológico diante da ciência e da possibilidade de conhecimento objetivo sobre a realidade, próprias do pensamento pós-moderno, cujas consequências nefastas para a educação já foram claramente evidenciadas (PASQUALINI, 2018, p. 164-165).

O currículo se concretiza em atividades planejadas que garantem vivências significativas e experiências de convivência entre pares, promovendo a ampliação dos saberes e o desenvolvimento integral das crianças.

Nesse sentido, a documentação pedagógica na Educação Infantil desempenha um papel fundamental ao registrar as experiências e o desenvolvimento das crianças ao longo de sua trajetória escolar. Ela permite que os educadores observem, analisem e compreendam as interações, os interesses e as conquistas individuais e coletivas dos alunos.

Ao documentar essas vivências, o professor consegue planejar atividades que atendam de maneira mais assertiva às necessidades e ao ritmo de cada criança, promovendo um ambiente de aprendizagem que valoriza a singularidade e estimula o desenvolvimento integral (PASQUALINI, 2018).

Além de ser uma ferramenta essencial para a prática pedagógica, a documentação na Educação Infantil fortalece a conexão entre a escola e as famílias. Por meio de portfólios, registros fotográficos e relatórios detalhados, os pais podem acompanhar de perto o desenvolvimento de seus filhos, compreendendo melhor os processos de aprendizagem e as habilidades adquiridas ao longo do tempo. Esse acompanhamento é particularmente relevante para que as famílias entendam o papel das atividades propostas na construção das múltiplas linguagens, da autonomia e da socialização dos pequenos, criando uma parceria mais sólida e colaborativa no processo educativo (SARMENTO, 2018).

Em redes de ensino que possuem um currículo estruturado, como o caso da Rede Municipal de São Paulo, a documentação pedagógica se alinha diretamente aos objetivos curriculares, potencializando sua relevância. Ela possibilita que o professor reflita continuamente sobre sua prática e faça intervenções pedagógicas mais precisas, de modo a enriquecer as experiências das crianças.

Em redes sem um currículo próprio, essa prática enfrenta maiores dificuldades de uniformização e direcionamento, o que pode limitar o impacto positivo da documentação. Por isso, uma documentação bem estruturada e em consonância com as diretrizes curriculares contribui para uma Educação Infantil de qualidade, que valoriza cada etapa do desenvolvimento infantil e fortalece o processo educativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados na presente pesquisa destacam a importância da documentação pedagógica na Educação Infantil, especialmente no contexto da Rede Municipal de Educação de São Paulo (PMSP), que dispõe de um currículo próprio. Esse recurso fortalece o acompanhamento sistemático do desenvolvimento infantil, permitindo aos educadores registrar e analisar as vivências e aprendizagens das crianças de maneira estruturada.

Assim, a documentação pedagógica em redes com currículo próprio, como a PMSP, favorece um acompanhamento contínuo e aprofundado das trajetórias de desenvolvimento das crianças, fortalecendo o vínculo entre a escola e a família e promovendo práticas pedagógicas mais equitativas e alinhadas aos objetivos educacionais. Essa prática reafirma o compromisso com uma Educação Infantil que valoriza o desenvolvimento integral, incentivando uma interação significativa com as crianças e suas famílias, contribuindo para uma educação mais inclusiva e orientada ao bem-estar e à aprendizagem autônoma.

A documentação pedagógica na Educação Infantil é essencial para monitorar o desenvolvimento das crianças e realizar intervenções adequadas, planejando atividades e trajetórias que promovam o desenvolvimento de múltiplas linguagens. Além disso, essa documentação, assim como o portfólio, é uma ferramenta valiosa para que as famílias acompanhem o progresso dos pequenos, evidenciando, por meio de fotos e registros, as experiências e aprendizagens de acordo com cada faixa etária. O Currículo da Cidade, os campos de experiências, a BNCC e as diversas linguagens ampliam os conhecimentos infantis, especialmente no eixo “o eu, o outro e o nós,” e contribuem tanto para o acolhimento das crianças quanto para a integração de suas famílias. Esse acolhimento é refletido nos tempos e espaços preparados para recebê-las, na organização da rotina e nos projetos que estimulam o desenvolvimento de suas aprendizagens.

Por meio das diferenças, a criança aprende a compreender o outro e a si mesma, construindo gradualmente sua identidade. Esse processo ocorre em atividades como contação de histórias, rodas de conversa, identificação de objetos, contato com diferentes culturas, e na valorização do respeito às questões étnico-raciais. A vivência com outras culturas, mediada pelo planejamento pedagógico e, especialmente, pela documentação, fortalece essas aprendizagens.

Portanto, o professor deve valorizar a importância da documentação pedagógica, reconhecendo seu impacto no trabalho docente e no acompanhamento das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças ao longo de toda a trajetória educativa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brinquedos e brincadeiras de creches: manual de orientação pedagógica. Brasília: MEC/SEB, 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao_brinquedo_e_brincadeiras_completa.pdf. Acesso em: 17 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil /

Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010. 36 p.: il.

BROUGÈRE, G; ULMANN, A. L. Aprender no cotidiano. Campinas: Autores Associados, 2012.

COSTA, S. A.; MELLO, S. A. (org). Teoria Histórico-cultural na Educação Infantil: conversando com professoras e professores. Curitiba: Editora CRV, 2017.

DELGADO, A. C. C.; BARBOSA, M. C. S. A infância no ensino fundamental de 9 anos. Porto Alegre: Penso, 2011.

FOCHI, P. S. Ludicidade, continuidade e significatividade nos campos de experiência. In: Finco, D.; Barbosa, M. C. S. & Faria, A. L. G. de (Org.). Campos de experiência na escola da Infância: contribuições italianas para inventar um currículo de educação infantil brasileiro. Campinas, SP: Edições Leitura Crítica, 2015, 221-232.

GRUSS, L.; ROSEMBERG, F. Bebés en movimiento: el desarrollo postural em imágenes. Buenos Aires: Continente, 2016.

MELLO, S. A.; BARBOSA, M. C.; FARIA, A. L. G. de (org.). Documentação pedagógica: teoria e prática. São Carlos: Pedro & João Editores, 2017.

MOLLO-BOUVIER, S. Transformação dos modos de socialização das crianças: uma abordagem sociológica. Educação & Sociedade, Campinas, v. 26, n. 91, p. 391-403, maio/ago. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a05-v2691.pdf>. Acesso em: 27 out. 2024.

OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. Pedagogia(s) da infância: reconstruindo uma práxis de participação. In: OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia; KISHIMOTO, Tizuko Morchida;

PASQUALINI, J. C. Proposta curricular para a educação infantil: a experiência de Bauru. Rev. Espaço do Currículo (online), João Pessoa, v. 11, n. 2, p. 154-167, maio/ago. 2018.

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Avaliação diagnóstica dos impactos das ações educativas dos CEII/CECI: relatório final. São Paulo: SME/COPEP, 2016.

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da cidade: Educação Infantil. – São Paulo: SME / COPEP, 2019. 224p. il.

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Currículo integrador da infância paulistana. São Paulo: SME/DOT, 2015, 72p.: il.

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Orientações curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para Educação Infantil. São Paulo, SME / DOT, 2007.

SÃO PAULO (SP). Orientação Normativa n. 01/2013 Avaliação na Educação Infantil Aprimorando os Olhares. Disponível em: <https://www.sinesp.org.br/quem-somos/legis/204-reorganizacao-curricular-e-administrativa-sme-programa-sao-paulo-integral/3400-orientacao-normativa-01-2013-avaliacao-na-educacao-infantil-aprimorando-os-olhares>. Acesso em: 25 out. 2024.

SARMENTO, M. J. Infância e cidade: restrições e possibilidades. Educação, Porto Alegre, v. 41, n. 2, p. 232-240, maio/ago. 2018. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/31317>. Acesso em: 26 out. 2024.

SETUBAL, M. A. Educação e Sustentabilidade. Princípios e Valores Para a Formação de Educadores. São Paulo: Peirópolis, 2014.

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DANIELLE MORAES RIBEIRO SANTANA - Graduação em Licenciatura Plena em História pela UNISA – Universidade de Santo Amaro (2008); Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Centro Universitário de Jales (2016); Especialista em Direito Aplicado à Educação pela UCESP (2017); Especialista em Educação Infantil UCESP (2018) Especialista em Gestão Pública Municipal pela UNIFESP (2019); Professora de Educação

RESUMO

O presente artigo discorre sobre a importância do desenho na Educação Infantil. Verifica-se que o desenho é algo muito presente no universo da criança e que desde os primeiros rabiscos que são inconscientes, as crianças rabiscam pelo prazer de ver os traçados no papel até a fase onde a criança o faz de maneira consciente. O desenho nada mais é do que uma forma de comunicação que deixa claro seu estado emocional, ou seja, através do desenho ela transmite o que pensa, mas não consegue dizer através de palavras. Assim, a linguagem através do desenho é uma atividade importante, por isso, todos os educadores que trabalham com crianças de um ano e meio a sete anos devem ser capazes de observar a importância do desenho como antecipação da escrita. Dessa forma, conclui-se que o desenho infantil é uma peça fundamental no desenvolvimento da criança, e sendo bem aproveitado leva a criança a desenvolver a sensibilidade, a percepção, a criatividade e a imaginação.

Palavras-Chave: Desenho Infantil; Desenvolvimento Infantil; Educação Infantil

INTRODUÇÃO

O presente trabalho abordará a importância do desenho infantil e como o mesmo pode contribuir em diagnósticos psicológicos, pois toda criança desenha, utilizando lápis, papel, tijolo e o que estiver em mãos e expressam o que sentem em suas produções.

A principal questão a ser analisada foi se o educador saberia a importância do desenho da criança e seu papel diante de uma atividade de desenho, pois muitas vezes ocorre de forma equivocada.

Durante a pesquisa alguns objetivos foram traçados para responder algumas questões, para que assim o desenho se tornasse benéfico para o desenvolvimento educacional da criança. Os objetivos apresentados foram retirados dos PCN's (Parâmetros Curriculares Nacionais – Artes), onde mostra claramente a importância de se trabalhar com o mesmo.

“É através do desenho que a criança se expressa e se comunica, mantendo uma atitude de busca pessoal e coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão”. “Apresenta também autonomia e autoconfiança para se expressar, utilizando diversos materiais.”(PCN).

O desenho infantil indubitavelmente é uma fonte riquíssima de dados para os educadores acompanharem o desenvolvimento da criança. Por esse motivo à preocupação em estudar esse tema, pois muitas vezes o educador pensa que o desenho representa uma simples atividade lúdica, no entanto ele é importante, visto que refletem as inibições, os distúrbios da inteligência e comportamento e é através dele que entramos no centro das representações imaginárias do indivíduo.

O desenho também é uma forma de expressão, e essa pesquisa será realizada para mostrar que através do desenho podemos descobrir se a criança está com alguma dificuldade e mostrar sua importância, pois contribui para a criança chegar à construção da linguagem escrita.

Podemos ler livros ou assistir a palestras sobre crianças pode ser útil, mas tem limitações. Para entendê-las de verdade, precisamos ouvi-las e falar com elas de forma adequada.

Somente com essa escuta e diálogo sinceros podemos compreender melhor o mundo das crianças. Isso nos oferece uma visão mais completa, além do que aprendemos nos livros.

Por esse motivo, essa pesquisa nos traz somente alguns estudos sobre o desenho e para diagnosticar é preciso que seja estudado com maior profundidade.

O que se pode perceber é que o ato de desenhar, pensamentos e sentimentos estão juntos. Pois também é possível constatar que as crianças com algum comportamento a nível intelectual, apresentam acentuado compromisso no desenho.

A seguir poderá ser observado um pequeno histórico do desenho e sua evolução, podendo ser observado o que é desenho, qual sua ligação com a educação e como pode ser utilizado para “observação” da expressão de personalidade do autor.

A criança ao desenhar passa por um intenso processo vivencial e existencial, o mesmo é uma atividade que se utiliza muito a imaginação e também é manifestação de inteligência. A criança vive a inventar explicações e teorias para suas produções, os traçados que produzem.

Di Leo diz que cada desenho é o reflexo da personalidade de seu autor, ou seja, muitas vezes revela algo a respeito de si. Poderemos observar também como o desenho da família pode expressar sentimentos que muitas vezes não são expressos conscientemente e como o desenho livre proporciona a liberdade de expressão por parte de seu autor.

O diagnóstico do desenho infantil é objeto de estudo por parte de diversos especialistas, como: psicólogos, pedagogos, educadores e há diversas interpretações sobre o mesmo, por esse motivo à análise e os estudos devem ser constantes, diversos teóricos dissertam sobre o assunto, a seguir será explanada a visão de alguns especialistas sobre o desenho infantil.

CONTEXTO HISTÓRICO

Na pré-história o desenho surgiu como forma de as pessoas se comunicarem facilitando o desenvolvimento de uma linguagem falada e escrita. Não que o homem tenha aprendido a desenhar antes de falar, porque isso é praticamente impossível de determinar uma vez que a linguagem falada não deixa marcas em paredes como as pinturas rupestres. Mas é inegável que a expressão por meio de pinturas facilitou a comunicação para aqueles povos, também representavam de forma simbólica a forma de viver do homem primitivo, seus conhecimentos, seus medos.

Bem como no início, e no processo de desenvolvimento humano, o desenho sempre cumpriu um papel importante. Mas o estudo dos desenhos infantis só começou a cerca de 130 anos atrás em 1.880, quando o filósofo Rousseau inseriu uma nova forma de entender a infância. Segundo ele “a criança é uma criança, não um adulto em miniatura” e deve ser tratado como tal. De acordo com Campos:

Entre os primeiros interessados na expressão da atividade psicológica infantil, através do desenho, pode-se mencionar ainda os nomes de Kerschensteiner, grande pedagogo de Munich (1905), M. Verwom de Gotinga (1906), W. Stern (1906). Nagy de Budapest de Florença (1908). As investigações de Rouma (1913) foram consideradas por Florence Goodenough como sendo, provavelmente, as mais amplas e valiosas publicadas sobre o tema. (Campos, Dinah Martins de Souza. O teste do desenho como instrumento de diagnóstico da personalidade. São Paulo: Vozes, 1998, p 13).

Assim, segundo o mesmo autor, cresceu o número de estudos do desenho infantil como “forma de projeção psicológica e como instrumento de diagnóstico psicológico”. (Idem)

Estudos com diversos propósitos relacionados com o desenho temático, livre ou de observação têm sido realizados. A partir da década de 70, o estudo do processo de desenho tomou corpo e cresceu, provando que os procedimentos e decisões usadas pelas crianças ao desenhar poderiam afetar decisivamente o resultado final do desenho. Inclusive, até os pesquisadores de disciplinas técnicas revelam que quando tropeçam nos limites dos conhecimentos expressos pela palavra, geralmente encontram nos sinais não verbais, como o desenho, a possibilidade de seguir além em suas pesquisas.

O desenho é uma forma de raciocínio sobre o papel. Para qualquer pessoa o desenho se não é indispensável, é pelo menos de grande utilidade.

O QUE É DESENHO?

De acordo com o dicionário da língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a palavra desenho tem os seguintes significados:

Representação de formas sobre uma superfície por meio de linhas, pontos e manchas, com o objetivo lúdico, artístico, científico ou técnico: um desenho de criança; o desenho de uma paisagem; um desenho de autonomia; o desenho de um modelo vivo; o desenho abstrato. (O desenho tende a representar o tema racionalmente, configurando ou sugerindo seus limites, enquanto a cor tende a transmitir valores de ordem emotiva). Versão preparatória de um desenho artístico ou de um quadro; esboço, estudo. Traçado, risco, projeto, plano. Forma, feitio, configuração: o desenho de uma letra, de uma boca.

Basicamente, desenho é uma forma de manifestação da arte, o artista transfere para o papel imagens e criações da sua imaginação. É basicamente uma composição bidimensional (algo que tem duas dimensões) constituída por linhas, pontos e forma. O desenho é visto como uma manifestação da inteligência e um fator crucial para o desenvolvimento infantil. As crianças estão constantemente inventando explicações, hipóteses e teorias para compreender a realidade ao seu redor. Isso faz com que o mundo seja continuamente reinventado através de suas perspectivas, o que contribui para o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e projetivas.

Desse modo, o desenho infantil é uma forma de representar a realidade, funcionando como uma expressão gráfica pessoal. O foco não está apenas no aspecto visual, mas no que a criança deseja expressar. O desenho permite que as crianças entrem em um mundo imaginário, e para compreendermos esse território, precisamos viver a linguagem do desenho nós mesmos.

Para que se consiga penetrar e interpretar as fases do desenho infantil é preciso, saber um pouco sobre o assunto e há vários níveis da evolução do desenho infantil.

A FASES DO DESENHO INFANTIL

Conforme dito anteriormente é necessário conhecer algumas das fases pelas quais passam o desenho infantil.

Para Lowenfeld citado por Oliveira e Bossa (2008) através da observação do desenho da criança podemos obter dados sobre seu desenvolvimento geral, assim como levantar hipóteses de comportamento afetivo-emocional, perceptivo e motor em suas múltiplas interferências. Ao adquirir habilidade motora, criança passa a desenhar rabiscos primeiramente e, conforme seu desenvolvimento avança o desenho também evolui. Enquanto desenha, experimenta diferentes traços, explora materiais e também brinca de faz-de-conta, podendo verbalizar narrativas que exprimem suas capacidades imaginativas, suas emoções, suas fantasias e suas vontades, ampliando sua forma de sentir e pensar sobre o mundo no qual estão inseridas.

Ferraz e Fusari (1999) afirmam que no início, a criança pode estar rabiscando pelo prazer de rabiscar, mas à medida que vai dominando o gesto e percebendo visualmente que entre o gesto e as marcas que faz existe uma ligação, seus atos passam a ser intencionais. Faz linhas contínuas ou interrompidas, curvas que se entrecruzam, rabiscos enovelados ou simplesmente pequenas marcas que se contrastam na superfície. A partir destes momentos também sucede que ela encontra nos rabiscos algo a representar. Por outro lado: [...] ao se realizar, [o rabisco] torna-se outros, e um objeto privilegiado, porque é o objeto em vias de ser criado pela própria criança.

Nicolau (2008) aborda as etapas do desenvolvimento do desenho da criança tomando como base a obra *Desenvolvimento da Capacidade Criadora*, de Viktor Lowenfeld e W. L. Brittain, que as caracterizam em três fases: garatuja, pré-esquemática e esquemática.

Garatuja desordenada – Este é o primeiro contato da criança com lápis e papel, a criança desenha pelo prazer do movimento e é acompanhado com os traços leves, pois não há controle motor nos movimentos, variam as formas de segurar o lápis, a mesma não faz ligação do olho com a mão, não há uma representação do desenho.

Garatuja ordenada (longitudinal) – Quando é a criança que coordena sua atividade visual e motora (explora o sentido longitudinal do papel), ainda não há intenção representativa, possui os traços mais fortes, uma relação espacial delimitada, apropriação os instrumentos que se usa (papel, giz de cera...).

Garatuja ordenada (circular) – Quando a criança conquista o movimento circular, apresentando um início de uma representatividade é o embrião da conquista da forma.

Garatuja nominada – Quando a criança mistura uma etapa com a outra ou todas ao mesmo tempo, sai do pensamento motor para um pensamento representativo, a linguagem motora está ligada à linguagem oral, a criança conta a história do desenho por meio de frases.

Primeira fase do Pré-esquema - É muito confundida com a garatuja circular, mas é quando a criança não ocupa o espaço obedecendo às regras (sem linha de base, solto), cor ainda arbitrária (utiliza-se de uma só cor), desenha o que sabe do objeto, mas não o que vê (lembra formas geométricas).

Segunda fase do Pré-esquema – Quando a criança que perde a relação com os movimentos corporais. Inicia uma preocupação com a ocupação do espaço (ainda sem linha de base), utiliza cores arbitrárias, mas há uma preocupação com a diversidade, algumas formas já são estruturadas.

Terceira fase do Pré-esquema – Quando a criança começa a estruturar o seu desenho como linguagem (bonecos, flores, girinos, sol...), os símbolos estão relacionados com a criança que é o centro do Universo, (preocupação com a linha de base).

Primeiro esquema - É aquela que a criança começa a se preocupar em focalizar as formas no espaço relacionando-as. As formas começam a se organizar sobre a linha, usa o limite da folha como limite de base e o desafio é preencher todo o espaço.

Segundo esquema – Quando a criança tem a preocupação com a colocação da linha de base nos desenhos (a linha de base parece ser uma indicação de que a criança percebeu as relações existentes entre ela própria e seu meio, representação espaço e tempo (nem sempre episódios diferentes), representados por imagens não semelhantes numa única sequência de desenho, uma característica que as crianças fazem desenhos do tipo (raios-X) ou transparentes, tem uma preocupação em começar o seu desenho pelo chão, delimitando o céu, o espaço é totalmente preenchido.

Fase - início do realismo - A criança no início do realismo, quando ultrapassa a frustração do enfrentamento com o real, a forma e o fundo no desenho são conquistas, havendo um detalhamento na decoração com a riqueza de detalhes, aparece embrionariamente perspectivas no desenho e acentua-se a necessidade do trabalho em grupo e da diversificação de técnica.

Não se deve esquecer que não há receitas prontas e que cada criança tem seu tempo para evoluir, avançar em suas produções.

O DESENHO E A EDUCAÇÃO

De acordo com o entendimento de Moreira (2008, p. 15):

Toda a criança desenha. Tendo um instrumento que deixe uma marca: a varinha na areia, a pedra na terra, o caco de tijolo no cimento, o carvão nos muros e calçadas, o lápis, o pincel com tinta no papel, a criança brincando vai deixando sua marca, criando jogos, contando histórias. Desenhando cria em torno de si um espaço de jogo, silencioso e concentrado ou ruidoso seguido de comentários e canções, mas sempre um espaço de criação. A criança desenha para brincar.

Ante a assertiva do autor, pode-se dizer que as crianças desenhando com o que esteja a sua mão, brincam com seus desenhos. Para elas desenhar é brincar, mas essa brincadeira contribui sobremaneira para o seu desenvolvimento intelectual.

A importância do desenho para a criança de 1 a 7 anos reside também no grande valor que tem para a sua comunicação e expressão, constituindo-se numa atividade lúdica que abarca um conjunto de necessidades e potencialidades do infante, ao tempo em que, propicia a integração entre a ação, a cognição, a percepção, a imaginação e a sensibilidade. Por essa razão, criança deve sentir-se livre ao desenhar para expressar seus sentimentos mesmo que ainda não consiga desenhar ordenadamente. Quando desenha, cria formas de simbolização e passa a considerar que o desenho serve para imprimir o que se vê e o que se sente.

O que é preciso considerar diante de uma criança que desenha é aquilo que ela pretende fazer, porque o desenho é para criança uma linguagem como o gesto ou a fala. O desenho é sua primeira escrita, para deixar sua marca, antes de aprender a escrever a criança se serve do desenho.

O mesmo está também intimamente ligado com o desenvolvimento da escrita e exerce uma verdadeira fascinação sobre a criança.

E a escola? Mais do que falar de conteúdos, as aulas de arte devem fazer com que os alunos estabeleçam relações entre o mundo e a maneira como o homem o percebe ao longo do tempo. Pensar o ensino de arte é também pensar os processos de

ver, fazer e conhecer a arte.

É fundamental que o educador esteja motivado para poder transmitir dinamismo e entusiasmo aos seus alunos. Como todas as crianças de motivam muito fácil quando mexem com tintas, pincéis, lápis então cabe ao professor analisar o que quer e ir ao encontro dos seus interesses. O professor nunca deve forçar os alunos a fazer um trabalho que não queiram, mas pode propor que as atividades sejam feitas com maior liberdade de expressão por seus alunos.

Segundo Widlocher “para melhor conhecer a criança é preciso saber ouvi-la e saber falar-lhe”. Para tanto é muito importante que o professor esteja próximo do aluno, pois segundo a psicanalista Paula Fonseca “buscar o desenho na comunicação com as crianças é privilegiar um referencial mais próximo delas”.

Não existe para os pais melhor oportunidade para conhecerem seus filhos, pois na arte se manifestam mais espontaneamente as reações da criança. A pior resposta do adulto é a indiferença.

Crianças em idade pré-escolar adoram desenhar. Traçam círculos imaginários com canudinhos, usam o dedo para rabisar o vidro embaçado do carro... O desenho é uma das formas de expressar o que sentem e pensam sobre si mesmas e o mundo. Não é papel da escola avaliar os desenhos das crianças, esse tipo de avaliação pode causar inibição difícil de reverter, onde as crianças poderão perder todo prazer em registrar, grafar, ilustrar. A melhor forma de acompanhar os avanços das produções das crianças é evitando comparações e apenas observar o percurso de cada um e suas progressões.

Para que a criança evolua é necessário elaborar um bom planejamento, onde inclua atividades que ajudem a desenvolver o “olhar”, como: observar o ambiente, fotos, imagens, apresentar diferentes artistas e suas obras e oferecer diversos materiais, suportes e superfícies.

O desenho das crianças é feito de maneira mais inconsciente, sem a preocupação do que os observadores irão pensar. A criança desenha por puro prazer. Até certa idade, ela não é limitada pelas barreiras exteriores que nos são impostas, as cobranças da família ou da sociedade.

O que vale é a pura expressão pessoal. Daí os desenhos serem mais criativos. O que torna a arte expressiva é a manifestação do “eu”, e suas reações subjetivas ao meio.

Quando a criança começa a desenhar alguma coisa, um carro, por exemplo, a partir daí ela vai observar com mais atenção os carros em seu dia a dia. O ato de desenhar o carro, e o resultado final do seu desenho, lhe desperta a atenção sobre o tema carro. Se ela se acostumar a observar os carros com mais atenção a cada detalhe, isso vai contribuir para que ela desenvolva a sua percepção visual. Além disso, quanto mais ela observar, mais informação ela vai reter, maior será o seu repertório visual. Consequentemente, maior será a sua capacidade de criar.

Por isso, a maior preocupação nas aulas é fazer com que as crianças observem o ambiente à sua volta e os seus trabalhos com mais atenção. E, principalmente, que reflitam sobre o que estão vendo. O ato de desenhar, antes de tudo, depende do ato de observar, pois as crianças também precisam ter suas referências para criar.

A criatividade infantil tem origem e reflexo no próprio desenho. A partir dele a criança aumenta sua percepção, isso desenvolve sua criatividade, que vai se refletir no próprio desenho.

O DESENHO COMO EXPRESSÃO DA PERSONALIDADE

O desenho foi utilizado primeiramente para avaliar o Quociente de Inteligência (Q.I.) da criança nos testes de inteligência, o mesmo manifestou-se logo como expressão da personalidade como um todo.

Di Leo (1991) diz que “Cada desenho é um reflexo da personalidade de seu autor, que expressa seus aspectos afetivos da personalidade”. Sendo assim podemos afirmar que o ato de desenhar da criança, na maioria das vezes nos diz ou nos revela algo a respeito de si mesmo. O desenho tornou-se objeto de interpretação, pois o que importa não é só o grafismo em si e sim o que ele quer dizer, o sentido que ele apresenta.

O educador pode estudar a maneira como as crianças utilizam linhas e formas, o modo de distribuição do espaço, a escolha da cor. Todas estas características têm valor expressivo e traduzem de maneira específica o estado emocional da criança.

A escolha do formato da folha e a amplitude da superfície recoberta testemunham o maior ou menor domínio do sujeito, suas inibições e distúrbios. A criança tímida e introvertida desenha-se minúscula no centro da folha, enquanto a instável preenche toda a superfície com traços nervosos.

O desenho pode ser utilizado como instrumento de diagnóstico. Segundo Di Leo “Cada criança é um ser único, por isso é necessário levar em consideração sua individualidade e especificidade”.

Para alguns professores o desenho representa uma simples atividade lúdica. Entretanto, poderíamos extrair a análise de Mélanie Klein uma teoria de expressão figurativa. Criar através do desenho é um “gesto mágico” pelo qual toda criança pode realizar tudo que estiver em seu pensamento, pois é, o inconsciente que preside a elaboração do mesmo.

Autores que se dedicam à psicologia do desenho infantil visam objetivos diversos, como por exemplo: as fases do desenvolvimento, a inteligência, a motricidade, noção espacial. Função da percepção visual entre outros.

O educador tem que ficar atento aos desenhos do educando, pois ele pode trazer os conflitos mais profundos, pois as crianças expressam o que sentem no papel.

Freud fez uma observação sobre a impossibilidade de se constituir uma chave universal dos sonhos, já que o deciframento do sonho evoca uma simbologia que mergulha suas raízes na própria vida do sonhador. Não poderia, pois, utilizar uma chave semelhante para interpretar o desenho.

Para tentarmos interpretar os desenhos dos pequenos, devemos lembrar que a interpretação de um desenho isolado do contexto em que foi elaborado, não faz sentido.

DESENHO DA FAMÍLIA

Um dos desenhos que mais chama a atenção é o desenho da família feito por uma criança. É com o desenho da família que ela mostra sua posição dentro do ambiente familiar, sua afeição e seus ciúmes.

Um desenho familiar pode dar pistas sobre a situação de uma criança em determinado momento da sua vida. Não podemos fazer um diagnóstico através de um simples desenho, mas ele nos traz informações que devem ser analisadas através de outras ferramentas. O desenho é importante, mas não define tudo. É uma expressão de sentimentos e de desejos que podem nos ajudar a interpretar como a criança se sente a respeito da família, da escola, etc.

Nos desenhos de família são estudados os seguintes aspectos como nível gráfico e o nível de conteúdo. No primeiro não é analisado o valor estético do desenho, mas o tamanho das figuras, a forma e a pressão dos traços e o desenho como um todo. A criança está equilibrada quando seu desenho é grande, com linhas contínuas, com a pressão dos traços adequada e no centro da folha. A figura retratada em tamanho maior e com mais detalhes é a mais importante. No segundo, é importante pedir para a criança desenhar “uma família” e não a “sua família”. Assim ela não se sentirá pressionada e mostrará no desenho como se sente. É comum as crianças sentirem ciúmes de seus irmãos. Não colocam o irmão nos seus desenhos, somente ela e os pais. Quando perguntamos sobre seu irmão, dizem que saiu ou está dormindo. Normalmente a criança se coloca no meio dos pais, porque é onde se sente mais segura. Não é raro colocar-se ao lado de um deles. Devemos então averiguar o motivo, se passa muito tempo com ele ou gostaria de passar. A ausência do desenho das mãos em alguns personagens pode indicar falta de afetividade. São os detalhes que mostram como o desenho é uma ferramenta importante entre a criança e o mundo adulto. As produções não devem ser avaliadas segundo um padrão deve-se investigar toda a vida da criança para poder interpretar seu desenho.

Quando a criança desenha a família e se exclui do grupo pode ser que se sinta rejeitada. Quando desenha a família e separa cada membro como se estivessem dentro de uma moldura, isso expressa falta de comunicação e sentimento de isolamento. A ordem de aparecimento dos personagens a altura destes, os comentários que acompanham as produções devem ser bem observados, não só no momento que estão desenhando e sim no decorrer da produção. Em geral, a pessoa mais importante é desenhada primeiro, seu tamanho é resultado disso.

Widlocher diz que:

Convém tomar cuidados para não ir demasiadamente longe à interpretação destas anomalias (...) o desenho da família ensina-nos mais sobre a existência dos conflitos do que sobre sua natureza”. (Méredieu, Florence de”. O desenho infantil”. São Paulo, Cultrix.

O desenho da família avalia: O estado afetivo da criança, estruturação da personalidade, vivência do contexto familiar, dinâmica familiar - sua representação, maturidade psicomotora, formação do esquema corporal.

Desenhos grandes: Correspondem a pessoas que reagem habitualmente a pressões ambientais com atitudes agressivas e expansivas, (mais comum em classe alta, que tem dificuldade em defender seus interesses).

Desenhos demasiadamente grandes - pressionam as bordas das páginas, mostram sentimentos de opressões (ansiedade).

Desenhos pequenos - aparecem em maior frequência em pessoas pertencentes às classes média e baixa, levando a pensar que estes possuem uma estrutura mais rígida e a falta de tolerância e flexibilidade incide na personalidade das crianças, tornando-as mais limitadas.

A distância emocional entre os personagens da própria família projeta-se em várias ocasiões pela distância física existente entre os mesmos nos desenhos.

Não se pode esquecer que o apagar com a borracha é um indicador muito importante dos conflitos emocionais, a interpretação para esse caso é a ansiedade refletida pelo apagar e isso deve ser a uma insatisfação do consciente.

No entanto, não se deve esquecer que uma avaliação de desenho sem um propósito definido não há como observar psicologicamente o que querem passar, com sua produção, deve-se observar e conversar muito com os pequenos para saber o que querem representar com sua produção, assim a avaliação se dará de forma satisfatória.

DESENHO LIVRE

Segundo Elkisch, citado por Walter Trinca(1976): “O desenho livre é o movimento expressivo que o indivíduo projeta inadvertidamente através de meios gráficos (lápiz ou pinturas) em folha de papel ou tela”

Quando uma criança não sabe ou não quer se expressar verbalmente seja por inibição, ou qualquer outra razão, ela se manifesta através de desenho.

O desenho livre proporciona liberdade de expressão e de escolha do tema. Quando o educador pede para que os educandos façam um desenho sem propor um tema pode-se perceber a psicomotricidade, a inteligência e a personalidade de cada criança.

As pessoas expressam em seus desenhos uma visão de si mesma como são ou como gostariam de ser. Segundo Anzieu: “O gesto gráfico (livre) da criança e seu traçado o desenho – são como mostrou principalmente Wallon, um dos melhores meios de observar a evolução de sua percepção, seu desenvolvimento mental e, ao mesmo tempo seu mundo vivido e a sua personalidade”.

Inúmeros autores compartilham a opinião de que as crianças desenharam aquilo que sentem a respeito do objeto e não o objeto em si, por causa de uma inabilidade para diferenciar o mundo externo e sua imagem do mundo. No desenho livre a criança pensa e faz a espontaneidade é talvez a característica mais importante.

O desenho livre não é desenho artístico, embora, às vezes assuma formas apreciáveis. Às vezes a criança pode oferecer resistência ao desenho livre, pois pode não saber como se expressar. Tem medo de fazê-lo e receio que não agrade.

Cabe ao educador incentivar os pequenos para que explorem seu potencial ao máximo e evoluam em todas as suas habilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo processo pode se conhecer um pouco sobre o histórico dos registros de desenho, onde ainda na Pré-história, nas antigas cavernas haviam representações simbólicas da forma de viver do homem.

Somente com Rousseau há aproximadamente 130 anos atrás se iniciou o estudo dos desenhos infantis, a partir da década de 70 o estudo do mesmo cresceu, por ser uma forma de raciocínio sobre o papel, onde a criança pode expressar o que sente.

Edith Derdyk considera que o desenho é uma forma de manifestação da inteligência e é muito importante para o desenvolvimento da criança. A mesma diz também que é através do desenho que se pode ingressar no país imaginário da criança.

É necessário considerar que a mesma quer expressar o que sente em seu desenho, pois ele representa para a mesma uma linguagem como o gesto ou a fala. Gardner observou em suas pesquisas que o desenho da criança atinge seu auge quando expressa alegria, tristeza, força, ou seja, quando reproduzem o que sentem no papel.

Mas nada disso é válido se não houver uma conversa com a criança sobre sua obra, perguntado-lhe sobre o que representa sua produção e deixar que se expressem.

Pode-se ver também que não cabe à escola avaliar os desenhos das crianças, pois pode ocorrer erroneamente, causando inibição na mesma. Para que a criança evolua é preciso incentivo por parte tanto dos pais, quanto da escola.

Segundo Di Leo cada desenho é um reflexo da personalidade de seu autor, na maioria das vezes nos diz algo sobre a expressão da personalidade.

Cabe ressaltar que essa pesquisa não traz respostas prontas e sim a reflexão de como é importante a valorização do desenho infantil e que o mesmo não deve ser tratado como atividade sem significado, não esquecendo que para realizar uma avaliação precisa do desenho da criança é necessário conversar com especialistas (psicólogos, psicopedagogos...), pois um diagnóstico equivocado pode prejudicar o educando.

Até mesmo especialistas não possuem todas as respostas e cabe aos mesmos buscar as descobertas e trilhar um caminho com o paciente para que juntos possam conhecer a si e aos outros.

No decorrer da pesquisa, pode-se perceber que desde a Pré-história utilizavam o desenho como forma de representação simbólica, onde expressavam o que sentiam através de (pinturas rupestres) e como o mesmo tem significado. O desenho é um sistema de signos, que representa palavras, gestos, cenas... São signos que dizem respeito ao mundo da vida infantil. No entanto não se pode pretender uma interpretação universal da produção pictórica infantil. Ao desenhar a criança reproduz seus valores e experiências pessoais, o ato de desenhar é uma atividade simbólica.

Pode-se perceber também que a realização de um trabalho voltado às necessidades das crianças possibilita descobrir os medos, angústias, preferências, podendo realizar um trabalho que venha a auxiliar o educando para que possa expressar através do desenho, da fala, seus sentimentos...

Diante do exposto pode-se finalizar dizendo que o desenho se apresenta como uma possibilidade mais elaborada da criança representar seus pensamentos, o que conhece do mundo, seus conflitos e suas descobertas. O desenho é essencial, pois favorece o desenvolvimento afetivo e também favorece o processo de construção da linguagem escrita.

É através do desenho que o educador conhecerá mais seu aluno, pois os mesmos expressam o que sentem no papel, com isso o professor deve procurar um trabalho diversificado para o desenvolvimento educacional e social da criança. O desenho é como uma forma de comunicação da criança e nem sempre o adulto consegue captar no papel a rapidez do raciocínio infantil, por isso é muito importante que o educador converse com os pequenos desenhistas. É necessário também, a todo o momento respeitar o desenho do educando, nunca deve se dizer que está errado e sim fazer com que o mesmo se sinta orgulhoso daquilo que fez e continue produzindo. O importante em todo processo é respeitar o ritmo de cada criança e permitir que possam desenhar livremente, sem intervenção direta do adulto.

Diante do exposto pode-se finalizar dizendo que o desenho se apresenta como uma possibilidade mais elaborada da criança representar seus pensamentos, o que conhece do mundo, seus conflitos e suas descobertas. O desenho é essencial, pois favorece o desenvolvimento afetivo e também favorece a construção da linguagem escrita.

REFERÊNCIAS

BORDANI, Thereza. Descoberta de um universo: a evolução do desenho infantil. Disponível em: http://www.sme.pmmc-com.br/arquivos/matrizes/matrizes_portugues/anexos/texto-01.pdf Acesso 18 nov. 2023.

BOSSA, Nádya Ap. A Psicopedagogia no Brasil: Contribuições à prática. São Paulo: Papyrus, 1999. FARIA, Ana Lucia G. de Faria;

CAMPOS, Dinah Martins de Souza. O teste de desenho como instrumento de diagnóstico da personalidade. São Paulo. Vozes. 1998.

COX, Maureen. Desenho da criança. São Paulo. Martins Fontes.

DERMARTINI, Zeila de B. Fabri; PRADO Patrícia Dias. Por uma cultura da infância: metodologias de pesquisa com crianças. São Paulo: Campinas, 2002.

DI LEO, Joseph H. A interpretação do desenho infantil. 3ª edição. Porto Alegre. Arte Médica. 1991.

FERRAZ, Maria Heloísa C. T. Cortez; FUSARI, Maria F. de Rezende. Metodologia do ensino de arte. 2. ed. São Paulo: Cortez 1999.

LOWENFELD, Viktor; BRITAIN, W. Lambert. Desenvolvimento da capacidade criadora. São Paulo: Mestre Jou, 1997.

MÉREDIEU, Florence de. O desenho infantil. São Paulo. Cultrix. 1991.

MOREIRA, A. A. A. O Espaço do desenho: a educação do educador. 12. ed. São Paulo: Loyola, 2008.

MORENO, Márcia. O desenho: um processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento do processo criativo. Revista Pedagógica Unochapecó. Cahepcó, ano 10, n. 21, jul./dez., 2008.

NICOLAU, Marieta Lúcia Machado. A educação artística da criança. 2 ed. São Paulo: Ática, 2008.

OLIVEIRA, B. e BOSSA, N. (orgs.) Avaliação psicopedagógica da criança de 0 a 6 anos. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

OLIVEIRA, Zilda de M. Ramos. A criança e seu desenvolvimento. São Paulo: Cortez Editora, 1994.

PADILHA, Heloísa. A representação do espaço através do desenho. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/psicoeduc/piaget/a-representacao-do-espaco-atraves-do-desenho/> Acesso 18 nov. 2023.

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: Introdução crítica. 11.ed.São Paulo.Editora Cortez, 2002

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1971.

PORCHER, Louis. Educação artística: luxo ou necessidade? 4. ed. São Paulo: Summus Editorial, 1982.

SEVERINO. Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª edição Revista e Ampliada. São Paulo. Cortez, 2007.

TRINCA, Walter. Investigação clínica da personalidade: Desenho livre com estímulo de a percepção temática. Belo Horizonte. Interlivros. 1976.

A RECICLAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

ESTER AZEVEDO SILVA - Graduação em Pedagogia pela Faculdade Renascença (2009); Especialista em Psicomotricidade pela Faculdade HSM (2016); Professora de Educação Infantil – no CEI Irmã Ildefranca, Professora de Educação Infantil - na EMEI Professora Denise Mercier.

RESUMO

O ambiente escolar é fundamental para trabalhar a conscientização ambiental nos mais diversos componentes curriculares, e por esse motivo, trabalhar essa questão na Educação Infantil, traz possibilidades de aprender diferentes linguagens e códigos culturais. A utilização de materiais recicláveis se torna essencial em um momento que a sociedade tem discutido sobre os problemas ambientais que o mundo está passando. Nesse sentido, o presente artigo foi realizado com base em revisão bibliográfica a respeito do tema. Como objetivo geral, tem-se uma breve discussão a respeito do componente de Arte na Educação Infantil; e como objetivos específicos, o uso de atividades voltadas para a reciclagem e a conscientização ambiental. Os resultados encontrados indicaram que o ensino de Arte a partir da reciclagem nesta etapa escolar, possibilita uma aprendizagem efetiva para desenvolver diferentes habilidades e competências. Além de promover habilidades artísticas é possível contribuir com cidadãos mais conscientes no futuro.

Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Reciclagem.

INTRODUÇÃO

Atualmente o ensino de Arte abrange o desenvolvimento de quatro modalidades, que são as artes visuais, a música, a dança e o teatro, que necessitam de formação específica por parte dos educadores que lecionam na Educação Básica. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é uma espécie de documento orientado, que vinculou o ensino de Arte à área de linguagens, pelas inúmeras discussões referentes a disciplina, bem como suas divisões que mudam de acordo com a linha de pensamento existentes.

A utilização de materiais recicláveis no âmbito escolar em um momento que a sociedade tem discutido sobre os problemas ambientais que o mundo vem passando, é de suma importância e relevância nas discussões de âmbito educacional. Acredita-se que este tipo de ensino traz benefícios, incluindo a conscientização de crianças e adolescentes sobre a preservação do meio ambiente.

Como problemática, temos as questões atuais que envolvem a poluição ambiental, o contexto em que a sociedade vive e a falta de práticas de interdisciplinaridade em relação ao tema, quando se trata de educação.

Justifica-se o presente artigo para discutir sobre as práticas, para desenvolver atividades com materiais recicláveis incentivando as crianças a pensarem mais sobre suas escolhas, criando-se uma melhor relação com o meio ambiente. Trabalhar com a reciclagem propicia novas criações em se tratando de arte contemporânea. Diferentes artistas plásticos utilizam materiais para criar a arte com lixo, contribuindo com a diminuição da poluição ambiental.

Como objetivo geral, tem-se uma breve discussão a respeito do componente de Arte na Educação Infantil; e como objetivos específicos, o uso de atividades voltadas para a reciclagem e a conscientização ambiental.

AS ARTES VISUAIS E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

A integração de diferentes conhecimentos em Arte, assim como os objetos de conhecimento, as tecnologias e novas metodologias de ensino, trazem possibilidades a serem desenvolvidas com as crianças:

[...] os alunos devem expandir seu repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, por meio da reflexão sensível, imaginativa e criativa sobre os conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos e também sobre as experiências de pesquisa, intervenção e criação. [...] A progressão das aprendizagens não está proposta de forma linear, rígida ou cumulativa com relação a cada linguagem ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento no qual cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posteriores na aprendizagem de Arte (BRASIL, 2017, p. 195).

A BNCC possibilita aproximar o ensino da Arte com o referencial proposto nas escolas, apresentando como objetivo: “apontar aquilo que qualquer estudante em todo território brasileiro precisa aprender desde a Educação Infantil até o final do Ensino Médio” (BRASIL, 2017).

O documento traz novas possibilidades de ensino, possibilitando mais consistência e questionando modelos prontos:

Nos currículos não como adorno, tampouco como atividade meramente festiva ou de entretenimento, mas como conhecimento organizado e sistematizado, que propicia aos/as estudantes a criação de a recriação dos saberes artísticos e culturais (BRASIL, 2017, p. 234).

O ensino da Arte precisa levar em consideração o desdobramento de múltiplas linguagens, articulando de forma inerente e síncrona, a singularidade desta disciplina (BRASIL, 2017).

O documento discute o compartilhamento de aprendizagens e produções, tornando o estudante protagonista do seu próprio conhecimento, se desenvolvendo por meio de diferentes eventos artísticos e culturais, a participação em projetos, incluindo o tema reciclagem, seja dentro da escola, ou seja, fora dela (BRASIL, 2017).

É necessário observar se as escolas estão integrando metodologias ativas e projetos voltados para a interdisciplinaridade, uma vez que a integração entre as disciplinas amplia as experiências individuais e em grupo, pensando também no desenvolvimento das novas gerações.

Trabalhar com o meio ambiente por meio de atividades artísticas junto aos educandos, como por exemplo, a confecção de brinquedos recicláveis pode ser uma alternativa (BRASIL, 2017).

A BNCC compreende que no fazer artístico, as crianças têm a possibilidade de criar, desenvolver, experimentar e aprender.

ARTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Pensar no meio ambiente nas escolas, veio de encontro com a realidade da sociedade atual. Ou seja, esse pensamento precisa ultrapassar o âmbito escolar e as disciplinas específicas, a fim de contribuir com a prática de valores, o desenvolvimento de habilidades e outros aspectos que envolvem as relações éticas sobre os seres vivos, o meio ambiente e a vida em sociedade. Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, falar sobre meio ambiente nas escolas é: “disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente” (UNESCO, 2005, p. 44).

Com a industrialização, surgiram problemas como a poluição ambiental, o que resultou em questões sociais preocupantes. No âmbito educacional, este pode contribuir para discutir sobre o tema a fim de conscientizar os estudantes sobre a influência de suas ações no meio ambiente, além de promover a cidadania, como indivíduos de direitos sociais, processos culturais e éticos no tocante ao meio ambiente.

No Brasil, a discussão sobre o tema iniciou na década de 1960, por meio de diversas manifestações populares decorrentes dos problemas ambientais causados pelo homem.

Porém, somente na Constituição de 1988, que a legislação trouxe um capítulo específico sobre o meio ambiente, considerando este como um bem comum e fundamental para a qualidade de vida em sociedade, impondo ao poder público e aos cidadãos o comprometimento com a preservação do mesmo (MEDEIROS, et al., 2011).

Ainda, no ano de 1992, os Ministérios do Ambiente, da Educação, da Cultura e da Ciência e Tecnologia, criaram o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA). Ainda, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), implementou diretrizes, trazendo o termo educação ambiental e a sua importância em âmbito escolar (IBAMA, 1998).

Em 1997, o antigo documento Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), trouxe a questão ambiental como tema transversal:

A escola foi um dos primeiros espaços a absorver esse processo de “ambientalização” da sociedade, recebendo a sua cota de responsabilidade para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de informação e conscientização. Para conscientizar um grupo, primeiro é preciso delimitar o que se quer e o que deseja (SEGURA, 2001, p. 21).

Houve um movimento nas escolas, a fim de trabalhar o meio ambiente junto as crianças, não só apenas nas disciplinas de Ciências e Geografia, mas, de forma interdisciplinar, incluindo o ensino de Arte.

Uma forma de incluir as questões ambientais de forma interdisciplinar pode ocorrer por meio dos projetos, assim, como as sequências didáticas, envolvendo práticas e vivências diferenciadas (FREIRE, 1987).

No caso das contribuições do ensino de Arte:

A arte-educação contemporânea, representada pela Proposta Triangular do Ensino da Arte concebida por Ana Mae Barbosa, propõe a interdisciplinaridade como forma de construção de conhecimento e, quando realizada na sua plenitude, permite,

inclusive, o trabalho transdisciplinar. Segundo a autora, o trabalho dos arte-educadores no sentido de despertar a consciência para o meio ambiente não é menos importante. Temos que nos aliar a outros especialistas - sociólogos, ecologistas, cientistas, geógrafos, bem como arquitetos, urbanistas, comunicadores, psicólogos sociais e antropólogos - na luta em busca do equilíbrio entre preservação e desenvolvimento, que conduz a uma melhor qualidade de vida e do meio ambiente natural. Os problemas do meio ambiente podem ser resolvidos apenas através de análise e decisões multidisciplinares. A educação ambiental somente terá sucesso se envolver um grupo multidisciplinar em processo interdisciplinar de ensino/aprendizagem (RIZZI e ANJOS, 2010, s/p.).

A criatividade é própria do ser humano com base nas múltiplas produções nas diferentes áreas do conhecimento. A Arte envolve as práticas culturais mobilizando valores e aflorando a capacidade de interagir como membro da sociedade. Ao se trabalhar com materiais recicláveis, a criança irá se transformar a partir das interações com o meio ambiente e o componente curricular. Ao se trabalhar projetos de educação ambiental, a Arte, pode ser aplicada como: “forma de análise crítica de contexto e expressão de problemas e soluções, com o intuito de sensibilizar a sociedade para uma tomada de decisão sobre determinado problema” (ROSA e BIANCO, 2000, p. 82).

Quanto às orientações da BNCC voltada para a Educação Infantil no componente, a ideia vem de encontro com habilidades específicas: “Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas” (BRASIL, 2017, p. 196).

Além de trabalhar a disciplina de Arte, os professores podem desenvolver de forma interdisciplinar questões como a reciclagem e o meio ambiente, refletindo sobre suas causas, condições e consequências, envolvendo a realidade das crianças.

ARTE MAIS SUSTENTÁVEL NA ESCOLA

No ensino de Arte é preciso deixar claro as competências e habilidades necessárias, os conceitos e objetivos de determinada atividade. Quando esse planejamento fica claro, é possível facilitar também o processo de intervenção, encaminhando direcionamentos de acordo com os resultados.

Uma situação possível que se encaixa nessa visão é a escolha das atividades, em que o professor se preocupe em motivar as crianças para a sua execução:

Há muitas possibilidades de intervenção que podem ser oferecidas como situações de aprendizagem, instigando a criação, a percepção e o contato com a arte. Mudar o espaço físico, entrar na sala trazendo uma “surpresa”, oferecer aos aprendizes suportes diferentes em cor, tamanho e textura. São alguns modos possíveis de intervir. Tudo isso pode renovar a criação e a ousadia de pensar, sentir e imaginar por outras perspectivas (MARTINS et al., 1998, p. 161).

O ensino voltado para a arte sustentável possibilita também que a criança compreenda sua importância e o seu papel na sociedade:

Trabalhar com projetos exige uma reflexão constante e é por meio dela que podemos avaliar todos os passos planejados e já realizados, para dar sequência às ações. Essas ações depois de operadas e recriadas na própria ação, serão refletidas para nova avaliação e replanejamento. O trabalho do ensinante está pautado em ação-reflexão-ação (MARTINS et al., 1998, p. 155).

A arte sustentável envolve o consumo consciente, possibilitando a utilização de materiais que até então seriam destinados ao descarte, tornando-os reutilizáveis, desenvolvendo a criatividade da criança. Ao se envolver com a arte sustentável, os educandos começam a ter uma maior criticidade (EÇA, 2010).

Trazendo o contexto para o ensino de Arte: “reciclar o lixo significa refazer o ciclo, permite trazer de volta, à origem, sob a forma de matéria-prima aqueles materiais que não se degradam facilmente e que podem ser reprocessados, mantendo as suas características básicas” (VALLE, 1995, p. 71).

Uma abordagem sistematizada e transversal discute as questões ambientais, o descarte correto do lixo e o seu gerenciamento, proporcionam a criança a grandeza do tema, com uma visão holística da sociedade em questão.

Ou seja:

O papel da escola não se reduz simplesmente a incentivar a coleta seletiva do lixo, em seu território ou em locais públicos, para que seja reciclado posteriormente. Os valores consumistas da população tornam a sociedade uma produtora cada vez maior de lixo. A necessidade que existe é, na verdade, de mudanças de valores (TRAVASSOS, 2006, p. 18).

Trabalhar a reciclagem na disciplina de Arte, reutilizando materiais que são descartados na unidade escolar, pode envolver atividades lúdicas e artísticas, incentivando diferentes habilidades manuais com as crianças, além de auxiliar no desenvolvimento da consciência ambiental.

Pode-se citar o trabalho com esculturas que contribui para desenvolver a tridimensionalidade:

A escultura é parte integrante das artes visuais e tem importância fundamental para o reconhecimento de aspectos tridimensionais. Na busca de técnicas que fomentem maior amplitude no crescimento criativo dos estudantes das escolas básicas concluí que uma das formas para superar as deficiências encontradas na realidade da escola pública, no que se refere à escultura, a melhor maneira de se trabalhar com escultura e seus conhecimentos inerentes é com o papel. A escultura em papel é uma das possibilidades do trabalho com arte que inclui produções artísticas de autores renomados e do próprio aluno (BUNICOSKI, 2013, p. 34).

Pode-se utilizar como matéria prima o lixo, apresentando inicialmente como proposta a coleta seletiva para incentivar as crianças a produzirem papéis reciclados, compostos orgânicos para utilizarem em horta escolar, separarem produtos para reciclagem, incentivando os educandos a refletirem sobre consumismo, estimulando a preservação do meio ambiente.

Nas aulas de Arte é possível trazer essa consciência ambiental com textos, vídeos, obras, trabalhos manuais, jogos didáticos, teatro de fantoches, jornais, entre outras atividades estimulantes e criativas tornando as aulas mais ricas e ao mesmo tempo mais interessantes para as crianças.

Ainda, de acordo com o autor, as atividades que utilizam papel machê, auxiliam na produção de arte a partir da reciclagem. Além, de diminuir o desperdício de materiais provenientes da natureza, em que as crianças aprendam de forma lúdica diversas habilidades manuais, ampliando a consciência ambiental.

Assim, a criança pode ter um maior contato com o ambiente desenvolvendo maior consciência com relação as suas atitudes e as das sociedades em geral.

Para utilizar a reciclagem de forma lúdica ao mesmo tempo em que se torna objeto de aprendizagem, o docente pode começar a atividade com uma discussão a respeito do que sabem sobre determinado material, em que eles podem encontrar e o que podem fazer para ajudar o meio ambiente (DIAS, 2004).

O professor deve fazer um levantamento dos conhecimentos prévios das crianças, escolhendo o melhor caminho e diferentes formas de mediação para trabalhar com o tema. A escola pode organizar um espaço para guardar materiais recicláveis, realizar projetos para selecionar estes objetos, e propiciar brincadeiras que desenvolvam o intelecto dos educandos.

A arte contribui para a inclusão social e para o exercício da cidadania. Ela é um meio de expressão que envolve o pensamento artístico unindo o imaginário com a realidade e a sensibilidade adquirida. O componente curricular traz questões para a cidadania, mesmo com o reaproveitamento do lixo (COSTA, 2009).

Assim:

A proposta de inclusão de todos como participantes da produção social, cultural e econômica enfatiza a igualdade concreta entre sujeitos com o reconhecimento das diferenças no aspecto físico psicológico e cultural. A diversidade não se opõe à igualdade, pois, supõe que uns valem menos do que os outros. O enfrentamento e a superação dessa contradição são tarefas cotidianas em proposta de Educação Inclusiva. (FERREIRA 1986, p. 915).

O componente curricular possibilita o trabalho com diferentes habilidades, linguagens artísticas, manipulação de diversos instrumentos e objetos, expressão corporal, pintura, e a própria História da Arte. Possibilita a convivência e o aprendizado a partir das atividades em grupo:

A prática artística na educação estimula a imaginação e a criatividade, além de despertar vocações que podem se desenvolverem direção às áreas de criação e expressão. Além disso, como a arte envolve gosto e prazer, ela predispõe ao aprendizado, abrindo a nossa mente para o conhecimento. Por isso, assim como a arte invade todos os campos da vida humana, deve também estar presente nas diferentes disciplinas e práticas pedagógicas, despertando a atenção, o interesse e facilitando a memorização (COSTA, 2009, p. 13).

Barbosa (2003), discute que por meio da Arte, a criança desenvolve a percepção, a criatividade e a imaginação, que nesse processo de aprender com a reciclagem, este também aprende a se relacionar melhor com o meio ambiente, desenvolvendo a capacidade crítica, a análise da realidade e tem a oportunidade de mudar a sua realidade e a dos outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano costuma utilizar as linguagens artísticas para expressar seus sentimentos e entendimentos sobre a vida social, além de apropriar-se da natureza a sua volta.

A arte faz com que as crianças compreendam a interação do homem com o mundo e a natureza, entendendo também que ele é o principal agente de mudanças. Na escola, percebe-se a importância das linguagens artísticas, na Educação Infantil, o que possibilita indivíduos mais conscientes quando adultos.

Desta forma, o ensino de Arte nas escolas se torna fundamental, pois, é por meio do conhecimento, da discussão, da reflexão e do fazer arte, que além de se alfabetizarem, artisticamente, ainda possibilita a leitura de diferentes códigos culturais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, A.M. (Org.) Inquietações e mudanças no ensino da arte. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2003.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

BUNICOSKI, M.M. Escultura em papel: fazendo arte na educação básica. Monografia. Universidade Federal do Paraná. 2013 Disponível em: . Acesso em: 07 mar. 2021.

COSTA, R.P.D. Experiências de formação do professor artista: cenários de apaixonamento entre teatro e educação no Curso de Graduação em Teatro: Licenciatura da FUNDARTE/UEGS. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

DIAS, G.F. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004.

EÇA, H.T.T.P. de. Educação através da arte para um futuro sustentável. Cadernos CEDES, Campinas, v. 30, n. 80, jan. / abr. 2010.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. 184p.

IBAMA. Educação ambiental: as grandes orientações na Conferência de Tbilisi. Especial – ed. Brasília: IBAMA. 1998.

MARTINS, M. C. F. D.; PICOSQUE, G.; GUERRA, M. T. Teoria e prática do ensino de arte: a língua do mundo. São Paulo: FTD, 1998.

MEDEIROS, A.B.; MENDONÇA, M.J.S.L.; SOUZA, G.L.; OLIVEIRA, I.P. AA Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais. Revista Faculdade Montes Belos, v. 4, n. 1, set. 2011.

RIZZI, M.C.S.L; ANJOS, A.C.C. Arte-educação e meio ambiente: apontamentos conceituais a partir de uma experiência de arte-educação e educação ambiental. ARS (São Paulo) vol.8 no.15 São Paulo, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1678-53202010000100003>. Acesso 08 dez. 2023.

ROSA, A.C.M.; BIANCO, S. Educação Ambiental: curso básico à distância. Ministério do Meio Ambiente Brasília, v. 1: MMA, 2000.

SEGURA, D.S.B. Educação Ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua à consciência crítica. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2001. 214p.

TRAVASSOS, E.G. A prática da educação ambiental nas escolas. Porto Alegre: Mediação, 2006.

UNESCO. Década da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável, 2005-2014: documento final do esquema internacional de implementação, Brasília, Brasil, 2005. 120 p.

VALLE, C.E. Qualidade ambiental: como ser competitivo protegendo o meio ambiente. São Paulo: Pioneira, 1995.

A MÚSICA E O AMBIENTE ESCOLAR

EULÁLIA ARAÚJO CALIXTO - Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/ 2007); Graduação em História pelo Centro Universitário ETEP (2023); Mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/ 2010); Especialista em Educação e Neurociências pela Faculdades Integradas Campos Salles (2018). Professora de Educação Infantil na Prefeitura de São Paulo.

RESUMO

O estudo investigou como a música está presente no ambiente escolar. A investigação se desenvolveu em uma abordagem qualitativa de pesquisa e privilegiou como procedimento metodológico o levantamento bibliográfico de artigos, livros e monografias que abordam o tema pesquisado. A partir do estudo realizado foi possível constatar que a música torna o ambiente escolar mais agradável e favorece o processo de aprendizagem de conteúdos diversos, bem como é possível observar que o maior desafio é a escola, em alguns casos, trabalhar a música para além da escuta e repetição de canções, ou de datas comemorativas, priorizando, sobretudo, o processo de exploração, criação e experimentação dos conhecimentos musicais.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Musicalização Infantil; Ambiente Escolar; Música E Educação.

INTRODUÇÃO

A música é uma linguagem universal que está presente na história da humanidade desde as primeiras civilizações, manifestando-se de diferentes formas, tais como: rituais de nascimento, casamento ou morte; cerimônias religiosas; festas; cantigas de ninar, entre outras. A música faz com que entremos em contato com sentimentos e lembranças, bem como o ritmo e a melodia favorecem a apreensão de muitos conteúdos (BRÉSCIA, 2011).

Para Brito (2003, p.25) há inúmeras teorias sobre a origem e a presença da música na cultura humana, e ressalta que a “[...] linguagem musical tem sido interpretada, entendida e definida de várias maneiras, em cada época e cultura, em sintonia com o modo de pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes”.

A partir da relevância e dos benefícios da música para o desenvolvimento humano, uma questão que se faz é como a música está presente no ambiente escolar? Mais especificamente:

- Analisar como a educação musical é garantida nos documentos legais da área educacional;
- Verificar como a música pode ser uma ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem das crianças pequenas no ambiente escolar.

Para a investigação do problema foi coletado material do tipo bibliográfico/documental, que se consistiu no levantamento de documentos referentes ao assunto (livros, monografias e artigos).

O estudo, em uma abordagem qualitativa, apesar de contar com um referencial inicial, permitiu que o quadro teórico fosse construído durante o processo de investigação, pois compreende-se que a construção do conhecimento está em contínuo andamento, podendo emergir novos dados da realidade a todo instante.

O presente estudo partiu do pressuposto que a música, som e ausência de som, está presente na vida do ser humano antes mesmo do seu nascimento, e que, normalmente, está associada a sensações e memórias significativas ao longo da trajetória de cada indivíduo, facilitando a apreensão e memorização de conteúdos desde a infância. Assim, a escolha do tema justifica-se pela satisfação que as crianças pequenas demonstram diante de atividades musicais.

O trabalho, exceto esta Introdução, foi organizado em três momentos: 1) A música e os documentos legais; 2) A música no ambiente escolar; e 3) Considerações Finais. No primeiro momento, foi abordado como a educação musical é garantida por lei a partir dos documentos legais brasileiros referentes à educação. No segundo momento, foi explicitado como a música pode

ser utilizada como mais uma linguagem que favorece o processo de ensino e aprendizagem de crianças no ambiente escolar. E, no terceiro momento, foram apresentados os resultados a partir da pesquisa realizada.

Espera-se que o artigo contribua para maior clareza dos benefícios da educação musical para o desenvolvimento infantil, e que cada vez mais professores(as) utilizem a música como mais uma linguagem para facilitar o processo de ensino e aprendizagem das crianças.

A MÚSICA E OS DOCUMENTOS LEGAIS

A presença e relevância da música na formação da humanidade é inquestionável, mas se faz necessário verificar como essa expressão artística aparece em alguns dos principais documentos legais brasileiros voltados para a Educação, mais especificamente da Educação Infantil, ou seja, como a educação musical é assegurada por lei. A seguir, citarei alguns dos documentos legais, que considero ter sido fundamental para a introdução da música enquanto componente curricular. A educação musical enquanto componente curricular só se torna possível a partir da LDBEN (Brasil, 1996), que contemplou o ensino de arte, em seu Art. 26, § 2º, a saber: “O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma que promova desenvolvimento cultural dos alunos”. A partir desse momento a música, uma das expressões artísticas, se torna mais uma linguagem possível a ser trabalhada na Educação Infantil, esta como sendo parte da Educação Básica.

Em 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que ao trabalhar música no ambiente educacional, deve-se buscar “[...] um desenvolvimento auditivo, rítmico, a expressão corporal e a socialização das crianças que são estimuladas a experimentar, improvisar e criar.” Assim, a música deve ser trabalhada como mais uma ferramenta que auxilie o profissional da educação no processo de desenvolvimento infantil (PCN, 1997, p. 23).

E se valoriza a linguagem musical ao descrever que “a diversidade permite ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra no patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua condição de avaliar a qualidade das próprias produções e as dos outros”. (BRASIL, 2001, p.75).

Em 1998, o Ministério da Educação publicou o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI, que apresenta orientações metodológicas para a Educação Infantil. A respeito da educação musical o documento sugere a organização musical, a experimentação, que objetiva musicalmente a interpretação, improvisação e a composição, considerando tanto a percepção dos sons quanto do silêncio (BRASIL, 1998).

A educação musical para as crianças não visa a formação de futuros musicistas, mas objetiva proporcionar que essas percebam, sintam, ouçam e conheçam a música como mais um meio de comunicação com o mundo, desenvolvendo a sensibilidade, imaginação e sensações. O documento também reforça que a linguagem musical está presente no universo infantil muito antes da educação formal, aparecendo em jogos e brincadeiras musicais por meio da tradição oral (BRASIL, 1998).

O desenvolvimento de brincadeiras e jogos musicais, a prática de ouvir e aprender canções são atividades, entre outras, que despertam o gosto pela música. Ao ensinar música o professor deve integrar experiências que envolvam a vivência, a percepção e a reflexão passando para níveis cada vez mais elaborados, preservando sempre as dimensões afetiva, estética e cognitiva da criança.

Já em 2008, a Lei N. 11.769 reafirma a importância da música para o processo de aprendizagem ao tornar obrigatória a partir do ano de 2012 o ensino de música em toda as escolas do país. E em 2010, a lei N. 12.287, em seu Art. 1, 2º, afirma que “O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.

A música, enquanto uma expressão artística, faz parte dos componentes curriculares e deve ser trabalhada no ambiente escolar como mais uma ferramenta que auxilie no processo de aprendizagem, mas considerando a Educação Infantil, quais são os benefícios da música para o desenvolvimento da criança.

A MÚSICA NO AMBIENTE ESCOLAR

A instituição escolar tem como princípio a transmissão de conhecimentos acumulados historicamente, o aspecto emocional e de satisfação de quem está envolvido no processo de aprendizagem, seja professor ou aluno, nem sempre foi e é considerado, o que gera em alguns casos ambientes tensos de angústia e de medo. Infelizmente, a rigidez, a distância da vida cotidiana e a ausência de alegria se tornam presentes em muitas escolas, não só para os alunos mais velhos, mas também para os alunos da Educação Infantil, uma vez que o brincar e a musicalidade dão espaço para rotinas a serem cumpridas, pensadas por adultos, sem considerar a criança e seu tempo.

Com a música o ambiente escolar torna-se mais agradável, devido a sua forma lúdica. O indivíduo no brincar musical é libertado, afirmado, socializando-se, ao equilibrar-se e fortalecer sua personalidade. As brincadeiras recreativas, jogos, histórias, danças, bandinhas rítmicas, canções com movimentos corporais, juntamente com improvisações rítmicas e melódicas proporcionam aos alunos o desenvolvimento de sua criatividade (ZAMPRONHA, 2002, p. 27).

O pensamento de Gardner (1995) corrobora para a importância da música no desenvolvimento infantil. O autor defende que há múltiplas inteligências ou habilidades cognitivas (Logicomatemática, Linguística, Musical, Espacial, Físico-cenestésica, Intrapessoal, Interpessoal, Naturalista e Existencial) que precisam ser consideradas no processo de aprendizagem das crianças, entre elas está a inteligência musical que consiste na habilidade que a criança possui em manter os tons e os ritmos musicais, bem como o interesse em aprender a tocar instrumentos e reconhecer canções. Essa teoria ressalta a importância da escola proporcionar às crianças o desenvolvimento de diversas aptidões que vão ao encontro das capacidades inatas de cada indivíduo.

BRITO (2003) defende a educação musical para todos, independentemente do talento musical todos devem ter a oportunidade de se desenvolver a partir da música, em um ambiente de respeito, valorização e estímulo individual, uma prática pedagógica que considera todo o processo e não o resultado final. O foco do trabalho musical deve estar, sobretudo, na promoção integral do ser humano e não em formar futuros músicos.

É preciso se atentar para que o trabalho com a música não fique restrito a datas comemorativas ou apresentações de final de ano. Outro complicador é o caráter acabado e reprodutivo que, em alguns casos, a música assume. Assim, “[...] ensinar música, a partir dessa ótica, significa ensinar a reproduzir e interpretar músicas, desconsiderando a possibilidade de experimentar, improvisar, inventar como ferramenta pedagógica de fundamental importância no processo de construção do conhecimento musical” (BRITO, 2003, p. 52).

Deve-se tomar cuidado também com o caráter de espetáculo que muitas vezes está relacionado ao trabalho musical, dedica-se muito tempo a ensaios exaustivos para apresentações diversas e se excluem os alunos considerados desafinados, desconsiderando o processo de pesquisa, criação e integração com outras áreas do conhecimento. Ressalta-se que é preciso lembrar sempre que o conhecimento musical se constrói a partir de vivências e reflexões orientadas (BRITO, 2003).

Para a autora, a educação musical para as crianças deve contemplar exercício de pulsação, parâmetros sonoros, canto, parlendas, brincadeiras cantadas, sonorização de história, com o objetivo de desenvolver a criança em sua totalidade. Pode se desenvolver por meio da reunião de diversas fontes sonoras, a saber: objetos sonoros confeccionados com as crianças (chocalhos, tambor de bexiga, triângulo ou coco, paus-de-chuva, maracas, mobiles sonoros, trompa de conduíte, entre outros); brinquedos sonoros populares (matraca, rói-rói ou berra-boi, pios de pássaros, sinos de diferentes tamanhos, brinquedos que imitam sons de animais, guizo, xilofones, chocalho, reco-reco entre outros); materiais do cotidiano, adequando se necessário para garantir a segurança dos bebês e crianças. É importante oferecer instrumentos de diferentes materiais, tais como, madeira, metal, plástico, coco ou outros materiais que permita a exploração de diferentes gestos motores e sons. Ressalta-se também que “[...] o mais importante é permitir e estimular a pesquisa de possibilidades para produzir sons em vez de ensinar um único modo, em princípio correto, de tocar cada instrumento” (BRITO, 2003, p. 65)

A educação musical também pode ser trabalhada a partir de parlendas, brincadeiras rítmicas com rima e sem música; brincos, geralmente, cantados com pouco sons e evoluindo também o movimento do corpo (cavalinho, balanço etc.); brinquedos e jogos musicais (Lagarta pintada; Passa, Passa, Gavião; Samba-Lelé; O Trem de Ferro; Bambu; Sai, Sai, Piaba; Escravos de Jó); canções de nossa música popular brasileira; inventando canções, entre outros (BRITO, 2003).

Outra maneira de trabalhar a música é estimular o desenvolvimento da acuidade auditiva. Em ambientes escolares em que a natureza está presente, o professor pode levar o grupo para apreciar os sons que a natureza oferece, estimulando que as crianças desvendem e apreciem o som da água correndo, o canto dos pássaros, o som do vento soprando entre as árvores, o silêncio em alguns instantes, entre outros sons que a natureza possa oferecer no momento. Além da habilidade de saber apreciar diversos sons, este tipo de exercício também auxilia na atenção, concentração e na capacidade de análise e seleção de sons (BRITO, 2003).

Um questionamento possível quando se considera a educação musical dentro da escola é quem desenvolveria esse trabalho, para Gatti (2012, p. 19) não é necessário que o professor seja um mestre em música para proporcionar aos alunos os benefícios que esta oferece, mas apenas ter sensibilidade e interesse em estimular na criança o gosto por vários gêneros musicais, reconhecendo e valorizado sempre os conhecimentos prévios musicais que os alunos trazem para dentro da escola. Segundo a autora, a escola e o educador juntos “[...] devem trazer para dentro da instituição e das salas de aula diversos gêneros musicais, diversos estilos, proporcionando às crianças momentos de reflexão onde eles possam analisar as músicas apresentadas, fazendo com que eles possam expor suas opiniões e se tornem cada vez mais críticos”.

O professor de Educação Infantil pode e deve utilizar a linguagem musical como mais uma estratégia para auxiliar no processo de desenvolvimento da criança de forma cada vez mais integral, incluindo em sua rotina brincadeiras musicais, histórias e rodas de músicas, esse trabalho deve fazer parte do projeto pedagógico da escola, deve ser discutido, compreendido e desejado por todos para que traga resultados efetivos para as crianças (NOGUEIRA, 2011).

Para Gomes (2013, p. 12), a música como um instrumento pedagógico é uma linguagem que facilita na organização, socialização e integração de outras linguagens, bem como na percepção, experimentação, criação e nas diferentes formas de expressão. A autora também ressalta que “[...] é no contato íntimo com a música que a criança terá oportunidade de desenvolver a criatividade e alfabetizar-se corporalmente, estimulando que o desenvolvimento psicológico dela se reestruture emocionalmente e equilibre-se. A música também libera a fantasia, a imaginação, a criatividade, tornando a criança mais feliz”. O repertório musical, juntamente com o conteúdo trabalhado, tende a tornar as atividades mais atrativas, dinâmicas e significativas, ajudando na retenção dos saberes compartilhados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Musical é garantida por lei enquanto componente curricular desde 1996, com a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao contemplar o ensino de Artes. A partir da década de 90, a música começa a fazer parte das possíveis linguagens a serem trabalhadas na Educação, sobretudo como mais uma linguagem artística a facilitar o processo de aprendizagem. Entretanto, em algumas instituições de ensino a música é trabalhada apenas em apresentações artísticas ou em momentos pontuais em que há apenas a escuta e reprodução de canções, ignorando o processo de experimentar, improvisar e criar.

A literatura evidencia que a música não é apenas uma associação de sons e palavras, pois, além de propiciar relaxamento e prazer, amplia a atividade cerebral, o que poucas ferramentas pedagógicas conseguem. A música pode e deve ser um instrumento facilitador e potencializador do processo de ensino aprendizagem, pois oferece benefícios tais como desenvolvimento cognitivo, espacial, abstrato e sensorio-motor; ampliação da criatividade, imaginação e da atenção; maior retenção das informações relevantes; favorece uma maior socialização e memória.

É relevante que o educador considere o conhecimento musical que a criança já possui, pois desde sua mais tenra idade as rodas de música, as brincadeiras musicais e as canções de ninar provavelmente já faziam parte de sua rotina, o que gera um gosto musical que deve ser conhecido, valorizado e respeitado, para que o conhecimento construído a partir da educação musical orientada seja realmente representativo para cada criança e contribua significativamente para sua formação.

No ambiente escolar, a educação musical deve ocorrer para todos, independentemente de habilidades musicais, uma vez que o objetivo não é formar futuros músicos, mas contribuir para a formação integral de cada aluno a partir de vivências e reflexões

orientadas. O maior desafio posto é a música ser compreendida por todos os atores escolares (direção, corpo docente, funcionários, alunos e comunidade), como mais uma linguagem que pode auxiliar no processo de aprendizagem das crianças, vencendo o senso comum de que a música deve ser apenas utilizada para momentos de recreação e/ou datas comemorativas.

REFERÊNCIAS

- ALGAYER, Karine Regina, TRUGILLO, Edneuzza Alves. A música como ferramenta pedagógica no aprendizado da criança. Revista Eventos Pedagógicos v.4, n.2, p. 136 - 145, ago. – dez. 2013. Disponível em: <http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/eventos/article/viewFile/1276/945>. Acesso 04 set. 2017.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais: ARTE/secretaria da Educação Fundamental. 3ed. Brasília: A Secretaria. 2001.
- _____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, 20 de dezembro de 1996.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais: ARTE/secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: MEC/SEF, 1997.
- _____. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Vol.3, Brasília MEC/SEF, 1998.
- BRASIL. Lei ordinária Nº 12.287/2010>. Disponível em: < <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=12287&ano=2010&ato=60akXSq1keVpWT313>>. Acesso em: 08 agosto 2024.
- BRASIL. Lei ordinária Nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/.../lei/L11769.htm>. Acesso em: 04 agosto 2024.
- BRÉSCIA, Vera Pessagno. Educação musical: Bases psicológicas e ação preventiva. Campinas: Átomo, 2011.
- BRITO, T. A. Música na educação infantil – propostas para a formação integral da criança. São Paulo: Editora Petrópolis, 2003.
- CHIARELLI, Ligia Karina Meneghetti e BARRETO, Sidirley de Jesus, 2005. A importância da musicalização na educação infantil e no ensino fundamental: a música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser. Revista Recre@rte Nº3 Junio 2005 ISSN: 1699-1834 Disponível em: < <http://www.iacat.com/revista/recreate/recreate03/musicoterapia.htm>> Acesso 20 set. 2017. Página única
- GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas: A teoria na prática. Trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed, 1995.
- GATTI, Ruana. A importância da música no desenvolvimento da criança. Capivari- SP: CNEC, 2012, 39p.
- GODOI, Luis Rodrigo. A importância da música na Educação Infantil. Londrina- PR: UEL, 2011, 35 p.
- GOMES, Laudicéia Camargo Correia. A importância da musicalização no desenvolvimento das funções psíquicas superiores nas crianças da educação infantil. Medianeira- PR: UTFPR, 2013, 33 p.
- LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986, 123 p.
- ONGARO, Carina de Faveri, SILVA, Cristiane de Souza e RICCI, Sandra Mara. A importância da música na aprendizagem. Disponível em: < <http://www.alexandracaracol.com/Ficheiros/music.pdf>. > Acesso 10 nov. 2013
- NOGUEIRA, Monique Andries. A música e o desenvolvimento da criança. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2011/Arte/Artigos/moniqueartigo.pdf>. Acesso em: 20 set. 2017
- ZAMPRONHA, M. de L. S. Da música, seus usos e recursos. São Paulo: UNESP, 2002, 172 p.

PAPEL DO PROFESSOR NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

FABIANA SUPRIANO Graduação em Letras Português – inglês pela Universidade Santo Amaro – UNISA (2003); Professora de Ensino Fundamental I e Educação Infantil na EMEI Clara Nunes.

RESUMO

A inclusão de crianças com autismo nas salas de aula regulares tem se tornado um desafio e uma oportunidade para a educação contemporânea. Neste contexto, o professor assume um papel central na construção de um ambiente de aprendizagem que promova o desenvolvimento integral desses alunos. Este artigo tem como objetivo oferecer subsídios teóricos e práticos para que os educadores possam atuar de forma mais eficaz na inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na faixa etária de 4 a 6 anos. A partir de uma revisão da literatura sobre educação inclusiva, história da educação especial e desenho universal para a aprendizagem, busca-se responder à seguinte questão: Qual o papel do professor no processo de inclusão das crianças autistas? Para responder a essa pergunta, será abordado o método de análise comportamental aplicada (ABA) como uma ferramenta valiosa para a intervenção pedagógica com crianças com TEA. Além disso, serão discutidas as necessidades de formação continuada dos professores para que possam desenvolver estratégias pedagógicas diversificadas e personalizadas, visando atender às especificidades de cada aluno.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Professor; Autista; Desenvolvimento; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Conforme a Constituição Federativa do Brasil de 1988 Art. 205, a educação é um direito de todos e dever do estado e da família. Após a convenção da Declaração de Salamanca (1994), a proposta de educação inclusiva criou um paradigma à educação especial com um olhar diferenciado às singularidades de cada sujeito, nesse contexto, desde a educação básica.

A educação inclusiva possui cinco princípios, sendo eles:

1. Todas as pessoas têm direito de acesso e permanência à educação;
2. Todas as pessoas são passíveis de aprendizagem, independente de sua deficiência;
3. Cada pessoa tem seu tempo e sua forma de aprender, deve ser respeitada cada singularidade;
4. A inclusão das crianças com deficiência em classe regular beneficia a todos;
5. A educação inclusiva diz respeito a todos, não somente às crianças com algum tipo de deficiência.

Ainda que a educação especial com perspectiva da educação inclusiva tenha maior abrangência do público-alvo as pessoas com deficiência, ela é para todos os alunos, assim adotando um conceito amplo na diversidade humana com suas formas de agir, pensar e existir para a construção de uma sociedade mais justa.

A Declaração de Salamanca (1994) norteou as políticas educacionais no Brasil e no mundo, onde a pessoa com deficiência e necessidades educativas específicas passaram a ser aceitas em escolas regulares, sendo assim ampliado o acesso democrático à aprendizagem.

O princípio básico da inclusão escolar de acordo com essa declaração consiste em que as escolas reconheçam as diversas necessidades dos alunos e a elas respondam assegurando-lhes uma educação de qualidade que proporcione aprendizagem por meio de um currículo apropriado e modificação organizacionais das estratégias de ensino entre outros (UNESCO, 2000).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96 destaca a responsabilidade do Estado e da família como agentes responsáveis pela educação de crianças, adolescentes e adultos. Também preconiza no art. 59 que toda a rede de ensino deve conter alguns requisitos necessários para o atendimento de estudantes especiais visando garantir a sua permanência na escola e desenvolvimento de suas potencialidades.

O Art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990 afirma que é dever do Estado assegurar às crianças

e adolescentes com deficiência o atendimento educacional especializado preferencialmente em rede regular de ensino. O Decreto nº 6.094/2007 que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas e Compromisso Todos Pela Educação, pela União Federal com colaboração dos Municípios, Distrito Federal e Estado, além da participação da família e da comunidade, visa a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Em seu Art. 2º IX visa garantir o acesso e permanência dos alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais em classe comum do ensino regular, fortalecendo assim a inclusão nas escolas públicas.

Para a qualidade de vida das pessoas autistas, é fundamental a intervenção educacional adequada, ainda que desafiador, o professor deve desenvolver práticas que articulam com as necessidades educacionais específicas destes alunos.

As crianças autistas podem aprender, mas parece que só o fazem sob condições de aprendizagem muito cuidadosas. Dificilmente aprendem se não seguirem regras de ensino muito escrupulosamente específicas identificadas através de pesquisas na área da aprendizagem. (Bandim, 2011, p.29)

Segundo Mantoan (2016) para que as políticas educacionais tenham melhores resultados, os professores devem se tornar profissionais capazes de trabalhar juntos, mais reflexivos e críticos, inovadores em suas práticas educacionais, contando com programas de formação e atualização que os preparem para aplicar as diretrizes educacionais adequadas.

O autismo torna mais complexo a sua inclusão na educação básica regular, contudo não é impossível essa inserção, os professores assim como a escola, devem estar comprometidos com a educação e aprendizagem das crianças autistas, com parceria com a família e as políticas públicas.

O objetivo deste artigo é de compartilhar conhecimentos e esclarecimentos a cerca da educação inclusiva com público-alvo crianças com o espectro autista em sala de aula regulares da educação básica. A premissa desta pesquisa parte do questionamento: qual o papel do professor no processo de inclusão das crianças autistas?

A metodologia foi baseada em pesquisa documental, com a finalidade de analisar os principais questionamentos a cerca da inclusão em classe regular de ensino que possa ser trabalhado com exemplos aplicados à prática. Foi utilizado como base os principais teóricos como Maria Teresa Mantoan (2016), José Marcelino Bandim (2011) e as legislações vigentes, entre outros pesquisadores que elaboraram trabalhos pertinentes à temática.

Essa pesquisa surgiu após observar as mudanças no cenário da educação que tem aumentado o número de crianças autistas em classe regulares da educação infantil entre 4 e 6 anos, ocasionando assim maior incidência quanto quais práticas inclusivas devem ser realizadas pelos professores.

ENSINO E APRENDIZAGEM DO AUTISTA

O autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil ao longo da vida que dificulta a interação social e comunicação com os outros, tendo tendência a comportamentos repetitivos e interesses restritivos que perduram por toda a vida interferindo na sua capacidade de aprendizagem.

O termo aprendizagem tem uma análise semântica que possui muitos significados, portanto não pode ser definido pela simplicidade em dizer que se limita a alguém que aprende algo.

A aprendizagem tem uma relação direta com o ensino, o homem aprende e muda o seu comportamento em sua relação com o mundo por meio de sua interação, ou seja, ele modifica e é modificado pelo meio onde está inserido. A aprendizagem se dá por meios naturais, o ser humano aprende e se desenvolve desde o seu nascimento, que possuem uma curiosidade intrínseca e o prazer pela descoberta.

A infância é um dos momentos mais importantes e significativos de aprendizagem do ser humano por meio das interações sociais, de acordo com Piaget e Vygostick, por meio das interações e estímulos há a maturação do sistema nervoso central e é por isso que a escola é um ambiente potencializador de grande parte dessa aprendizagem.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 institui que:

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).

Em sala de aula, o aluno não é apenas um agente passivo, ele é um sujeito ativo que está em constante interação com o outro sujeito e a aprendizagem passa a ser consequência dessa interação. Para Skinner (1968, p. 113) o ato de ensinar pode ser definido como o dispor de contingências de reforçamento sob os quais o comportamento muda, mostrando o caminho ao qual deve ser percorrido.

No que diz respeito à aprendizagem da criança autista, a sua inserção em classe regular beneficia o seu desenvolvimento intelectual e social, portanto é importante que elas sejam incluídas desde a educação infantil, assim através da interação com outras crianças da mesma faixa etária pode ser favorecida a comunicação, interação social e a aprendizagem de forma geral.

DESENHO UNIVERSAL DA APRENDIZAGEM

O Desenho Universal da Aprendizagem, conhecido como DUA, consiste em uma estratégia que tenciona tornar o currículo acessível para todos os alunos minimizando as barreiras de aprendizagem, essa ferramenta possibilita a utilização de diversos recursos para representação de conteúdos e execução de tarefas.

Conforme a proposta do DUA, é a escola que deve adaptar-se às necessidades de seus alunos e não ao contrário. O DUA tem como base conceitual a neurociência, que afirma que o cérebro é formado por um conjunto de redes que estão interconectadas e que para a aprendizagem são preciso três redes principais, sendo elas:

1. Rede afetiva (o porquê da aprendizagem) – o aluno é capaz de se envolver com a aprendizagem;
2. Rede de reconhecimento (o quê da aprendizagem) – ele é capaz de transformar informações em conhecimento;
3. Rede estratégica (o como da aprendizagem) - organiza e planeja as suas ações no ambiente.

ABA NA ESCOLA E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA

A análise do comportamento em ambiente escolar na condição de ensino-aprendizagem, o repertório comportamental do aluno, devem sempre ter em vista a aquisição, manutenção e fortalecimento dos comportamentos compatíveis com os objeti-

vos pretendidos.

O ambiente escolar deve estar preparado para receber o aluno, desde o local físico até o material didático, muitos autistas têm a sua capacidade de comunicação restrita, sendo assim considerados autistas não verbais. Poucos autistas desenvolvem a habilidade para conversação, neste caso, a professora precisa se comunicar com as crianças não verbais de forma suave, clara, sem pressa e sempre que possível e necessário utilizar o auxílio da comunicação alternativa por meio das PECS.

O Picture Exchange Communication System (PECS), é um sistema de comunicação alternativa utilizada para ressaltar a comunicação interpessoal entre o indivíduo com dificuldades na fala e um adulto, por meio das trocas de figuras. As PECS são um conjunto de figuras ou imagens de rotinas das quais o autista tem fácil acesso, tem como objetivo ensinar comportamentos para que as crianças com dificuldade na comunicação possam requisitar coisas.

A educação infantil é um espaço de interação social que proporciona muitas possibilidades de aprendizagem em diferentes áreas como: motora, comunicação, interação social. Na etapa da educação infantil é favorecido o desenvolvimento de todas as crianças, principalmente as crianças autistas quando o professor está preparado para a inclusão pensando nas necessidades de cada um.

As tecnologias assistiva (TA) tem grande importância na educação de alunos com autismo, a TA auxilia na comunicação e no desenvolvimento físico, mental e autonomia nas atividades escolares se previamente estudados e adaptados respeitando a singularidade de cada autista.

O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NA ABORDAGEM ABA

O professor, por sua vez, tem papel fundamental na aprendizagem dos seus alunos, ele é o agente facilitador do processo de aprendizagem e desenvolvimento, que realiza as mediações necessárias que auxiliem no desenvolvimento de seus alunos. É importante que os professores realizem constantemente a formação continuada, pois ela traz muitos benefícios para o desenvolvimento do trabalho docente, em classes regulares com crianças público alvo da educação inclusiva.

Para se pensar em inclusão, é necessário que o professor conheça seus alunos e desenvolva propostas pedagógicas considerando as necessidades educacionais de cada um, pois nenhum autista é igual ao outro e o que pode dar certo com um, pode não dar certo com o outro, sendo preciso rever seu planejamento pedagógico.

Cabe ao professor mediar e direcionar o aluno a construção de sua aprendizagem, sendo também agente motivacional onde há uma correlação entre o componente motivacional com os componentes afetivos, cognitivos e sociais tanto para o professor, quanto para os alunos, pois o processo de ensino e aprendizagem sofre interlocução do agente motivacional (DECI et al., 1999).

É função do professor evidenciar quais são seus objetivos em relação ao desenvolvimento de seus alunos, partindo assim do seu conhecimento prévio e suas potencialidades, isso possibilita identificar quaisquer mudanças ocorridas em seus alunos. O professor deve avaliar a aprendizagem deles, isso permite também que ele realize uma autoavaliação quanto a seus métodos empregados, planejamento e execução de procedimentos de ensino.

O professor deve executar um planejamento de ensino que promova a aprendizagem e potencialidade de seus alunos, deve ser capaz de atuar em função das finalidades da educação, conhecer seus alunos e o meio onde estão inseridos, estabelecer o que deve ser ensinado e planejar conteúdos específicos adequados aos objetivos propostos, elaborar estratégias de ensino, avaliar o desempenho e desenvolvimento de seus alunos e em função disso, avaliar o seu desempenho como professor.

O professor é responsável por elaborar hipóteses educacionais dentro dos princípios e uso dos conceitos básicos da abordagem. Identifica qual o repertório de conhecimento prévio do aluno e quais são as suas potencialidades a serem desenvolvidas.

É preciso identificar “para quem ensinar”, observando e registrando o comportamento dos alunos, seus repertórios comportamentais e identificar ausência ou presença de pré-requisitos que possibilitam ou dificultam essa aprendizagem considerando a individualidade de cada um.

A formação do professor que trabalha com crianças autistas requer uma prática diferenciada, observando as peculiaridades de cada aluno, buscando vários recursos de abordagem pedagógicas e estar preparado para receber tanto o aluno típico quanto o aluno atípico, contudo ainda há dificuldades nesta inclusão como o desconhecimento de quais práticas e alternativas didáticas que podem ser utilizadas para benefício na aprendizagem dessas crianças.

Para que a professora possa trabalhar com a criança autista, ela deve antes de adaptar uma atividade, observar e conhecer o seu estudante, assim podendo mediar de forma assertiva em cada atividade quando necessário, descobrindo as habilidades de seus alunos e quais são as potencialidades que precisam ser alcançadas.

O professor deve buscar práticas pedagógicas que auxiliem no desenvolvimento das potencialidades das crianças autistas, na aprendizagem de forma significativa com atividades que durem o tempo necessário e que não sejam punitivas quanto ao erro deles, pois muitas vezes haverá muito mais erros do que acertos durante o processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios educacionais para a inclusão, requer metas e estratégias não somente para a sala de aula e sim para toda a unidade escolar, contudo o professor tem papel fundamental no processo de inclusão da criança autista em ambiente escolar e classe regular.

Muitos professores possuem insegurança em relação a ensinar alunos autistas, devido a falta de formação, apoio de profissionais que auxiliem na aprendizagem, o não entendimento das políticas públicas inclusivas. Mesmo que a escola possua a sala de recursos, há falta de profissionais preparados como psicopedagogos.

A educação é um direito de todos e a inclusão dos alunos autistas em classe regular beneficia a todos, por meio da interação e intervenção dos professores no processo educativo potencializa o seu desenvolvimento e aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BANDIM, José Marcelino, 1961- Autismo: uma abordagem prática - Recife: Bagaço, 2011.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. Art. 205. Disponível em: <https://www.sinesp.org.br/quem-somos/legis/200-educando/material-escolar/2188-constituicao-federal-1988-artigos-205-206-208-212-214>. Acesso em: 24 maio 2024.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, Art. 59. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11686882/artigo-59-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996>. Acesso em 24 maio de 2024.

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 54 da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=art.+54+do+estatuto+da+crian%C3%A7a+e+do+adolescente+-+lei+8069>. Acesso em: 30 de maio de 2024.

BRASIL. DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm. Acesso em: 30 de maio de 2024.

BREITENBACH, Fabiane Vanessa. Educação inclusiva: as implicações das traduções e das interpretações da Declaração de Salamanca no Brasil. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362016000200005>. Acesso em 30 de maio de 2024.

LUZ, Francisca Wérica Teixeira, et al. A contribuição da comunicação alternativa PECS-(método por troca de figuras) na comunicação funcional de crianças autistas. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i1.11798>. Acesso em: 03 de Junho de 2024.

MANTOAN, Maria Teresa E. Inclusão: o que é? Por quê? Como fazer? 2ed. São Paulo. Moderna, 2006 (Cotidiano escolar).

PAIVA, M. S. R.; CAMINHA, V. A análise do comportamento aplicada como tecnologia assistiva na educação de alunos com autismo. 2023. Disponível em: <https://proceedings.science/cbee/cbee-2023/trabalhos/a-analise-do-comportamento-aplicada-como-tecnologia-assistiva-na-educacao-de-alu?lang=pt-br>. Acesso em: 05 junho de 2024.

SANTOS, Patrícia de Almeida et al. O impacto da implementação do Picture Exchange Communication System-PECS na compreensão de instruções em crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. In: CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202020041>. Acesso em : 03 de junho de 2024.

SILVA, Cleonice Aparecida da, et al. Práticas pedagógicas inclusivas com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Infantil. 2sem. Pernambuco, 2015.

NEUROCIÊNCIA, PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM E SUAS INFLUÊNCIAS NA EDUCAÇÃO

GLEYDISON HUPP BASTOS - Graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário UNASP _ SP (2003); Professor de Ensino Fundamental II e Médio – Ciências, Física e Química - na EMEF José Francisco Cavalcante.

RESUMO

A Psicologia do Desenvolvimento, a Psicologia da Aprendizagem e a Neurociência, anteriormente consideradas subáreas da Biologia, têm atualmente uma contribuição interdisciplinar significativa nas questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem na área educacional. Este estudo teve como objetivo avaliar a influência dessas áreas no processo de ensino e aprendizagem, bem como suas implicações no desenvolvimento dos estudantes como um todo. Caracterizada como qualitativa, a pesquisa permitiu a discussão do tema a partir da visão de diversos autores. Os resultados indicaram que a Psicologia do Desenvolvimento, em conjunto com outras áreas, pode contribuir de forma significativa para a aprendizagem dos estudantes, especialmente daqueles com dificuldades ou distúrbios de aprendizagem. Isso pode ser atribuído ao maior acompanhamento do desenvolvimento desses estudantes por parte dos profissionais.

Palavras-chave: Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Neurociência.

INTRODUÇÃO

Desde a Antiguidade, a Educação tem sido motivo de interesse e preocupação entre filósofos, políticos, educadores e psicólogos. Com o desenvolvimento da Psicologia como Ciência, no final do século XIX, surgiram diversos estudos, incluindo a Psicologia Educacional.

Nos Estados Unidos, houve a necessidade de uma nova profissão na área da Psicologia, capaz de atuar e compreender os processos entre Psicologia e Educação. Assim, três grandes áreas emergiram: pesquisas experimentais relacionadas à aprendizagem, o estudo e as medidas das diferenças individuais e a Psicologia da criança.

Justifica-se o presente artigo para trazer reflexões a respeito da Psicologia e da quanto a relação intrínseca, constituindo linhas de raciocínio que estudam o comportamento e os processos de aprendizagem relacionados ao desenvolvimento cognitivo. A Psicopedagogia, um ramo da Psicologia associado à Educação, tem como objetivo auxiliar educandos com problemas de aprendizagem.

Esta área busca respostas diretamente ligadas aos conflitos de aprendizagem, utilizando técnicas que podem ser aplicadas tanto individualmente quanto em grupo, resgatando a vontade de aprender e observando quais fatores podem contribuir ou não para o processo de ensino e aprendizagem.

Como problemática tem-se as dificuldades de aprendizagem, os conflitos cognitivos, que por vezes atrasam o desenvolvimento das habilidades como um todo.

Nesse sentido, tem-se como objetivo geral uma discussão a respeito da aprendizagem e da educação atualmente; e como objetivos específicos, as influências da psicologia na aprendizagem dos estudantes.

SOBRE A APRENDIZAGEM

No Brasil, a história da Psicologia está estreitamente ligada à Educação, já que foi nesse campo que a Psicologia encontrou uma de suas primeiras aplicações.

As reformas educacionais propostas por diversos intelectuais trouxeram a Escola Nova, um movimento educacional europeu e norte-americano que começou no final do século XIX. Um exemplo disso é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que tinha como objetivo derrubar a escola tradicional e reconstruir a educação como um todo.

Segundo Lemme (1984), a ideia central era lutar pela formação de uma sociedade mais justa, buscando unificar as escolas desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. O documento da Escola Nova propunha: implantar um projeto de reconstrução educacional no Brasil; garantir o direito de todos à educação; descentralizar o sistema escolar; instituir a responsabilidade do Estado; aplicar diferentes metodologias voltadas à aprendizagem e utilizar recursos da Psicologia na Educação.

Nunes e Silveira (2015) discutem que existem diferentes tipos de aprendizagem, relacionadas às diversas atividades humanas. A aprendizagem ocorre desde o nascimento, mas com a idade, a entrada na escola representa uma aprendizagem sistemática, pois existem regras a serem seguidas e conhecimentos novos que até então não se tinha em casa.

Com o desenvolvimento de áreas como a Neurobiologia, Friedrich e Preiss (2006) ressaltam que a plasticidade do cérebro e as milhares de conexões sinápticas que levam as memórias de curto e longo prazo estão condicionadas a diversas situações de aprendizagem que modificam as capacidades cognitivas e cerebrais. Essas conexões cerebrais têm a capacidade de ampliar a aprendizagem do indivíduo, possibilitando transformações e adaptações permanentes.

Entre as várias correntes de pensamento relacionadas ao desenvolvimento e à aprendizagem, destaca-se o Construtivismo de Jean Piaget, que entende o conhecimento humano como um conjunto de interações entre o sujeito e o meio (seja ele físico ou social). Para Piaget, o desenvolvimento intelectual passa por diferentes etapas de organização, não sendo inato nem relacionado apenas aos estímulos ambientais.

O estudioso valoriza o processo de resolução de um dado problema ao invés dos resultados atingidos, priorizando assim os aspectos qualitativos da inteligência e a forma como cada sujeito vai dando significado à realidade que o cerca (Nunes e Silveira, 2015).

A área da Psicopedagogia contribuiu para resgatar a visão de como o ser humano constrói seu próprio conhecimento. Psicologia e Pedagogia trouxeram à tona aspectos que até então ficavam ocultos, como o sentimento, a percepção, a afetividade e o pensamento.

A Psicopedagogia dentro do processo educacional oferece a seguinte contribuição:

Oferecer condições à participação no meio social em que se vive; partir do que o aluno dispõe e atender às suas necessidades para aprender pensando elaborando e decidindo; Avaliar possibilidades e dificuldades do aprendiz: o que compreende e o que não compreende; habilidades e operações nas áreas de conhecimento; recursos que propiciam organização e elaboração do ensinado; recursos para desenvolver habilidades e operações; Fundamentar e ilustrar a importância de: atender as necessidades e ensinar a partir do que o aluno conhece e tem possibilidades; oferecer condições para o aluno elaborar e decidir; avaliar continuamente, propiciando ao aluno oportunidades de refazer atividades e compreender o que e onde errou. Opor-se a: pseudo-escolarização; ausência de avaliação, que elimina o elaborar, o aprender, o pensar; promoção automática, que desrespeita o ser humano e desacredita em seu potencial (MASINI e SHIRAHIGE, 2003, p. 5-6).

DESENVOLVIMENTO DA PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM

No final do século XIX, estudiosos como Itard, Pereire e Pestalozzi começaram a se dedicar ao estudo de crianças com problemas de aprendizagem relacionados a diferentes distúrbios. Itard se dedicou ao caso de reeducação de uma criança, Victor, inspirando-se no ideal romântico de Rousseau.

Pestalozzi, também inspirado por Rousseau, fundou um centro de educação na Suíça aplicando métodos intuitivos e naturais, destacando o desenvolvimento da percepção nos estudantes como ponto de partida. A autora ainda destaca que esses estudiosos foram os primeiros a tratar problemas de aprendizagem, embora se preocupassem mais com as deficiências do que com a desadaptação dessas crianças.

Em 1898, Édouard Claparède, professor de Psicologia, criou nas escolas públicas as chamadas classes especiais, destinadas a crianças que apresentavam retardo mental para os padrões da época. Foi a partir dessa situação que a Neuropsiquiatria infantil começou a se desenvolver, com pesquisas relacionadas aos aspectos neurológicos que afetam a aprendizagem (RELVAS, 2011).

A psiquiatra italiana Montessori desenvolveu um método de aprendizagem para crianças com retardo mental, que acabou sendo estendido a todas as crianças. Sua ideia era trabalhar a alfabetização estimulando os órgãos dos sentidos, classificando assim seu método como sensorial. O psiquiatra Decroly também utilizou a observação e a filmagem para aprofundar seu entendimento das formas de aprendizagem.

O primeiro Centro Psicopedagógico foi criado em Paris, em 1946, com o objetivo de tentar explicar os problemas relacionados à escola e ao social, buscando soluções (MASINI e SHIRAHIGE, 2003).

O funcionalismo, mais alinhado às ideias do Novo Mundo, enfatizava o fluxo de mudanças. O Behaviorismo emergiu desse movimento, representando uma ruptura na história da Psicologia ao focar em entidades privadas de dimensões espaço-temporais, liberando assim a psicologia das amarras idealistas (TERUEL, 2017).

O movimento surgiu em 1913, com o psicólogo americano John B. Watson como precursor. Watson defendia que a Psicologia deveria se alinhar às Ciências Naturais, estudando o comportamento humano por meio de procedimentos experimentais.

A psicologia como o behaviorista o vê é um ramo experimental puramente objetivo das ciências naturais. Seu objetivo teórico é a previsão e o controle do comportamento. A introspecção não constitui parte essencial de seus métodos, nem valor científico de seus dados depende da facilidade com que eles podem ser interpretados em termos de consciência.

O behaviorista, em seus esforços para conseguir um esquema unitário da resposta animal, não reconhece linha divisória entre homens e animais. O comportamento do homem, com todo o seu refinamento e complexidade, constitui apenas uma parte do

esquema total de investigação behaviorista (JOSÉ e COELHO, 2006).

Destacam-se os trabalhos de Ivan Pavlov (1849-1936) e Vladimir Bekhterev (1857-1927), que exploraram a aprendizagem por meio de reflexos condicionados, e Edward Lee Thorndike (1874-1949), que conduziu estudos experimentais baseados na aprendizagem associativa.

Nunes e Silveira (2015) afirmam que essa perspectiva de conhecimento considera as condições pré-determinadas do educando para aprender, implicando que a herança genética desempenha um papel central na predisposição para a aprendizagem. Embora as intervenções externas, sejam do ambiente ou do próprio professor, sejam consideradas, elas têm um papel secundário na aquisição do conhecimento.

Esses estudiosos formaram a base da psicologia experimental behaviorista, influenciando diretamente a Psicologia norte-americana por meio dos estudos comportamentais e dos processos mentais (Figueiredo, 2000).

Na área da Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, o Behaviorismo foca no estudo dos fenômenos e comportamentos observáveis, rejeitando o estudo dos fenômenos mentais. Watson definiu o comportamento como as modificações observáveis no organismo, resultantes de estímulos internos e externos. Ele considerava os comportamentos como manifestações reflexas e respostas do organismo a estímulos, abrangendo todas as funções corporais (BOSSA, 2011).

Antes dos estudos de Watson, os fisiólogos russos Ivan Pavlov, Vladimir Bekhterev e Edward Thorndike já conduziam estudos experimentais sobre a aprendizagem associativa. Esses teóricos estabeleceram a base da psicologia experimental behaviorista, influenciando significativamente a psicologia norte-americana com ênfase nos estudos comportamentais e nos processos mentais por meio de procedimentos metodológicos e quantificadores (FIGUEIREDO, 2000).

Segundo Penna (1982), Watson foi influenciado pelo movimento reflexologista russo, que entendia que os comportamentos eram aprendidos, incluindo reações emocionais ou instintivas. As reações instintivas eram associadas a sentimentos como medo, ódio, simpatia e amor, todos relacionados à ação de estímulos.

Toda a área do comportamento humano, na visão behaviorista, seria compreendida pela relação entre estímulo e resposta, considerando todos os comportamentos como reflexos provocados por estímulos. A concepção mecanicista de aprendizagem de Watson associa a causa de um comportamento a um acontecimento anterior que produz um efeito específico na pessoa. Esta visão foi criticada por outros estudiosos que não concordavam com a redução da explicação da ação humana a simples relações entre estímulos e respostas (NUNES e SILVEIRA, 2015).

Ademais, a visão de Watson sobre a aprendizagem é limitada, pois se baseia na concepção de respostas reflexas a estímulos, deixando de lado a complexidade e a diversidade dos processos de aprendizagem humana.

A visão de Watson sobre a aprendizagem era fundamentada no condicionamento clássico de Pavlov, em que a aprendizagem é vista como um reflexo condicionado, uma reação a um estímulo casual. Esse processo envolve a repetição de um mesmo estímulo até que a resposta se torne condicionada, criando uma necessidade de responder à ação (SANTOS e VASCONCELOS, 2014).

Watson acreditava que não havia diferenças inatas entre os bebês ao nascer e que as diferenças observadas mais tarde eram resultado das experiências acumuladas ao longo do tempo.

Para Watson, a consciência é indefinível e inutilizável. Ele acreditava que o comportamento correspondia a respostas observáveis que poderiam ser relacionadas a condições antecedentes e subsequentes. Essa perspectiva, conforme o Behaviorismo, permitia prever e controlar o comportamento dos indivíduos. Assim, era possível afirmar que um indivíduo responderia de determinada maneira e explicar o motivo pelo qual ele apresentava essa resposta (WATSON, 1928).

TRAZENDO PARA A NEUROCIÊNCIA

Por sua vez, Skinner, sucessor das ideias behavioristas, não considerava eventos ou comportamentos mentais, como pensar, sentir, ouvir ou ver, como explicativos da conduta humana. Embora reconhecesse a existência desses eventos mentais, sua teoria sustentava que o comportamento humano era controlado pelas influências do ambiente, não por processos fisiológicos internos (TERUEL, 2017).

Skinner explicava a determinação das ações humanas pelo conceito de seleção por consequência, em que o ambiente selecionava entre as respostas do indivíduo aquelas mais vantajosas ou adaptativas para ele.

A Neurociência, campo de estudo dedicado ao funcionamento do cérebro, às conexões neuronais e à plasticidade neural, desempenha um papel fundamental na compreensão desses fenômenos. Por outro lado, a Educação aborda diversas capacidades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, incluindo aspectos como o respeito à individualidade do aluno, à família, à comunidade local e ao contexto social em que o estudante está inserido (FISCHER, 2009).

O termo "Neuroeducação", discutido por Oliveira (2015), refere-se a esse processo de integração entre a Neurociência e a Educação. Ele engloba os processos de aprendizagem e permite que os professores organizem suas práticas de ensino de modo a promover a reorganização das sinapses e o funcionamento eficiente dos sistemas cerebrais, sem necessariamente atuar em nível individual.

Ao compreender o funcionamento do cérebro, os educadores podem desenvolver estratégias pedagógicas diversas que estimulem o engajamento dos alunos e os tornem protagonistas do próprio processo de aprendizagem.

Fischer (2009) destaca que a aplicação da Neurociência na Educação oferece uma ampla gama de possibilidades, tanto na compreensão da biologia básica quanto nos processos cognitivos. Isso permite a adoção de abordagens mais eficazes e personalizadas no ensino, considerando as particularidades de cada aluno e promovendo uma aprendizagem mais significativa.

A proposta de Fischer (2009) para a integração da Neurociência e da Educação visa unir a biologia, a neurociência, o desenvolvimento e a educação como base para pesquisas educacionais, buscando integrar teoria e prática e oferecer abordagens mais eficazes nos processos cognitivos relacionados ao desenvolvimento e à aprendizagem. Esse enfoque possibilita o desenvolvimento de estratégias de ensino mais personalizadas e adaptadas às necessidades individuais dos alunos.

Por sua vez, Teruel (2017) destaca a Neuropsicopedagogia como um campo interdisciplinar que se vale não apenas da Neurociência e da Educação, mas também da Psicologia, Pedagogia, Sociologia, entre outras áreas, para compreender e superar as dificuldades de aprendizagem. Este enfoque visa desconstruir o fracasso escolar, analisando os processos de construção do conhecimento, a aprendizagem significativa e as interações no desenvolvimento das competências e habilidades cognitivas.

O cérebro em desenvolvimento é plástico, ou seja, capaz de reorganização de padrões e sistemas de conexões sinápticas com vista à readequação do crescimento do organismo às novas capacidades intelectuais e comportamentais da criança (PINHEIRO, 2007, p. 44).

Os educadores devem considerar estratégias pedagógicas que estejam alinhadas com o funcionamento do cérebro, pois a neurociência oferece uma abordagem mais científica sobre o processo de ensino e aprendizagem, baseada na compreensão dos processos cognitivos envolvidos (SANTOS e VASCONCELOS, 2014).

Além disso, é importante lembrar que a plasticidade neural se refere à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar e moldar-se estrutural e funcionalmente quando exposto a novas experiências, sendo mais expressiva nas regiões relacionadas à aprendizagem. Ao compreenderem como o cérebro funciona e aprende, os profissionais da Educação estarão mais aptos a facilitar seu trabalho em sala de aula.

No que diz respeito aos estudantes que enfrentam distúrbios de aprendizagem, a Neuropsicopedagogia direcionada à Educação desempenha um papel fundamental para compreender os processos de aprendizagem em diversas situações e contextos desafiadores.

A neurociência cognitiva investiga as interações entre o cérebro e a cognição, permitindo o diagnóstico precoce de distúrbios de aprendizagem e auxiliando na seleção de métodos pedagógicos mais adequados para estudantes com dificuldades de aprendizagem, além de valorizar suas particularidades individuais.

Essas contribuições são possíveis graças às descobertas neurocientíficas relacionadas à atenção, memória, linguagem, cognição e outros aspectos relevantes para o processo de aprendizado, oferecendo valiosas perspectivas para a prática educacional (MALUF, 2005).

Segundo Maluf (2005), a aprendizagem do aluno não se restringe apenas ao ambiente escolar, mas é influenciada também pelo contexto familiar. O apoio dos pais e responsáveis não deve se limitar aos alunos, mas também deve ser estendido aos professores, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e de aprendizagem, promovendo assim a autonomia desejada. O Neuropsicopedagogo desempenha um papel essencial no ambiente escolar ao ajudar a superar as dificuldades de aprendizagem.

Pela Neuropsicopedagogia, os educadores podem compreender o desenvolvimento dos alunos, superar as limitações e aprimorar significativamente suas práticas de estímulo. A pesquisa também indica um aumento significativo no número de alunos jovens enfrentando dificuldades de aprendizagem, destacando a importância de uma abordagem colaborativa entre o profissional especializado, a escola, a família e os professores para promover uma melhor qualidade de vida educacional e social.

Portanto, o trabalho em equipe envolvendo o psicopedagogo e os profissionais da educação é essencial. Em conjunto, o neuropsicopedagogo pode empregar ferramentas, atividades, testes e avaliações que facilitarão o diagnóstico e a intervenção necessária.

Dessa forma, o trabalho colaborativo pode ser um grande aliado para o desenvolvimento integral desses alunos, visando reduzir ou mesmo superar as dificuldades enfrentadas ao longo do processo educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao discutir sobre a Psicologia do Desenvolvimento, os resultados deste artigo destacam que o processo cognitivo humano ocorre por meio das interações entre o indivíduo e o objeto de conhecimento. Portanto, é responsabilidade do professor criar condições para a construção de conhecimentos, estimulando conflitos cognitivos que desafiem os estudantes a pensar criticamente.

Além disso, o psicopedagogo deve orientar ações que eliminem obstáculos à aprendizagem, promovendo práticas educativas que favoreçam a humanização e o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos.

A Neurociência desempenha um papel fundamental ao oferecer insights sobre as estruturas cerebrais e seu funcionamento, permitindo aos professores desenvolver intervenções mais eficazes para atingir os objetivos educacionais, especialmente no caso de alunos com deficiências.

REFERÊNCIAS

BOSSA, N. A Psicopedagogia no Brasil, contribuições a partir da prática. 4. Ed. Rio de Janeiro: Editora Wak, 2011.

FIGUEIREDO, L.C.M. Matrizes do pensamento psicológico. 8. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 208 p.

FISCHER, K.W. Mind, brain, and education: building a scientific groundwork for learning and teaching. *Mind, Brain, and Education*, 2009, 3(1):3-16. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-228X.2008.01048.x/full>. Acesso em: 04 JUN. 2024.

FRIEDRICH, G; PREISS, G. Ciência do Aprendizado. *Revista Mente e Cérebro*. São Paulo, p. 6-13, 2006.

JOSÉ, E.A.; COELHO, M.T. Problemas de Aprendizagem. São Paulo: Ática, 2006.

LEMME, P. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e suas repercussões na realidade educacional brasileira. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, maio/agosto, 1984.

MALUF, M.I. A dificuldade de aprendizagem vista pela psicopedagogia clínica. In: Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. (Org.) Neuropsicologia e Aprendizagem. 1 ed. São Paulo: TECMEDD, 2005, v. 1, p. 77-88.

MASINI, E. F. S.; SHIRAHIGE, E. E. (Orgs.) Condições para Aprender: III Ciclo de Estudos de Psicopedagogia Mackenzie. São Paulo: Vetor Editora, 2003.

NUNES, A.I.B.L.; SILVEIRA, R.N. Psicologia da Aprendizagem. 3ª Edição Revisada Fortaleza, Ceará, 2015, 121 p.

OLIVEIRA, C.S. Jogos no ensino de Ciências e a neuroeducação na Educação Básica. 2015. 45p. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2015.

PENNA, A. G. Introdução à história da psicologia contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. 323 p.

PINHEIRO, M. Fundamentos de neuropsicologia - o desenvolvimento cerebral da criança. Vita et Sanitas, Trindade, 2007. Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-ogI6d--3hIJ:https://sigaa.ufrn.br/sigaa/verProducao%3D2460691%26key%3D4b9dd4705051e9388342ad3590469711+%26amp;cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> >. Acesso 04 jun. 2024.

RELVAS, M. P. Neurociência e transtornos de aprendizagem: as múltiplas deficiências para uma educação inclusiva. 5. ed. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2011.

SANTOS, M.A.; VASCONCELOS, E.S. Neurociência e Educação: o sistema nervoso e sua relação com a aprendizagem. In: IV Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. Universidade Estadual de Roraima, 2014.

TERUEL, J.R. A Neuropsicopedagogia no Contexto Escolar. 2017, Psicologado. Disponível em: <https://psicologado.com.br/abordagens/psicologia-cognitiva/a-neuropsicopedagogia-no-contexto-escolar>. Acesso 08 jun. 2024.

A IMPORTÂNCIA DA LUDOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: BRINCAR COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

GRAZIELLA GIOVANNA ROCCO - Graduação em Geografia pela Faculdade Unifahe (2024); Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade Unifahe (2024); Professora de Educação Infantil – no CEI Jardim Nakamura; Professora de Educação Básica – Polivalente - na EE Prof. Josefina Maria Barbosa.

RESUMO

A infância é uma das fases mais enriquecedoras da vida, marcada pela combinação mágica de imaginação e realidade que ocorre no ato de brincar. Inicialmente, as crianças exploram o mundo ao seu redor utilizando brinquedos, começando no ambiente familiar e expandindo essa vivência para a escola e outros espaços sociais. Durante essas experiências lúdicas, as crianças interagem com brinquedos, objetos variados e com as pessoas de seu convívio, o que promove o aprendizado e a socialização. Esse processo lúdico é essencial para que a criança adquira conhecimento sobre o mundo e desenvolva habilidades sociais. Por isso, a ludicidade ocupa um lugar central na Educação Infantil, sendo reconhecida como uma metodologia eficaz para o desenvolvimento global das crianças. Brincar ajuda a promover o crescimento cognitivo, emocional e motor, proporcionando um ambiente de aprendizagem prazeroso e interativo. Jogos e brincadeiras tornam possível um desenvolvimento pleno, que inclui aspectos como socialização, carinho e cuidado mútuo. Vale ressaltar que a Educação Infantil é a etapa do ensino mais propícia para a aplicação de práticas lúdicas. O objetivo geral deste artigo é discutir o conceito de ludopedagogia e, como objetivos específicos, analisar suas contribuições para o desenvolvimento das crianças durante essa fase escolar. A pesquisa foi realizada com base em uma abordagem qualitativa, buscando discutir as concepções de diferentes autores sobre o tema. Os resultados mostraram que a ludicidade é uma ferramenta valiosa para facilitar o aprendizado, além de desenvolver uma ampla gama de habilidades nas crianças.

Palavras-chave: Ludopedagogia; Educação Infantil; Desenvolvimento Infantil.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil tem sido tema de intensos debates ao longo dos anos. Diversas políticas públicas foram implementadas com o objetivo de reestruturar esse nível de ensino, priorizando a valorização da criança, o desenvolvimento de competências e habilidades adequadas para cada faixa etária, a formação continuada dos professores e a inclusão e valorização do brincar na rotina das crianças.

O desenvolvimento infantil ocorre, de maneira mais intensa, entre 0 e 5 anos de idade. Nesse período, a criança começa a interagir com o mundo por meio da família. A escola, por sua vez, amplia essas interações sociais, proporcionando o contato com novas realidades e experiências diferentes das vividas em casa.

Mudanças na legislação transformaram a concepção de ensino na Educação Infantil, passando a reconhecer que o aprendizado também acontece pelo brincar. Brincar, além de proporcionar diversão, permite às crianças compartilharem vivências com os colegas, aprender a dividir espaços, sentir-se pertencentes a um grupo e desenvolver o respeito por opiniões diversas. Esse é um dos objetivos fundamentais da ludicidade, que se manifesta por meio de jogos e brincadeiras.

No entanto, a questão central é que brincar sozinho, embora benéfico, não produz os mesmos resultados que as interações com outras crianças da mesma faixa etária. O convívio social promove o desenvolvimento de habilidades como criticidade e empatia. Brincar sozinho estimula a imaginação, mas, as interações na escola favorecem o desenvolvimento de aspectos cognitivos, conforme a criança vivencia diferentes experiências em grupo.

A ludicidade engloba atividades livres que podem ser realizadas de forma individual ou em grupo, mas somente são consideradas lúdicas quando a criança participa de maneira espontânea e por escolha própria. Práticas pedagógicas reflexivas são

essenciais para construir um repertório de experiências que capacitam os professores a valorizarem as especificidades de cada criança.

Dessa forma, a ludopedagogia se destaca como uma ferramenta crucial para o desenvolvimento de aspectos cognitivos, psicossomáticos, psicológicos, psiconeurológicos e psicoterapêuticos.

O objetivo geral deste estudo é discutir a importância da ludopedagogia e, como objetivos específicos, explorar suas contribuições para o desenvolvimento infantil durante essa etapa escolar.

A HISTÓRIA DA INFÂNCIA AO LONGO DOS TEMPOS: TRANSFORMAÇÕES E PERSPECTIVAS

Brincar é uma necessidade básica da criança, assim como a nutrição, a saúde, a moradia e a educação, essenciais para o desenvolvimento infantil. Para manter o equilíbrio mental e corporal, as crianças precisam brincar, jogar, criar e inventar. Essas atividades têm se tornado cada vez mais importantes à medida que são desenvolvidas, reinventadas e construídas.

A criança é, antes de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, eis aí um artifício que a natureza encontrou para levar a criança a empregar uma atividade útil ao seu desenvolvimento físico e mental. Usemos um pouco mais esse artifício, coloquemos o ensino voltado a criança, fazendo de seus instintos naturais, aliados e não inimigos (ROSAMILHA, 1979).

Ao longo dos séculos, a criança era vista como um ser insignificante. Ariès (1981) destaca isso em sua obra, observando que a infância era desvalorizada, pois, para a sociedade, as crianças simplesmente não existiam. Diferentemente dos dias atuais, a criança agora é vista como um ser múltiplo que necessita de cuidados para desenvolver os aspectos cognitivos, emocionais e psicológicos.

Naquela época, a criança era considerada um adulto em miniatura, sem a necessidade de cuidados especiais. Para a sociedade, o mais importante era que ela se tornasse adulta para ser incorporada ao mercado de trabalho. No século XVII, houve uma mudança significativa na sociedade.

As relações se tornaram mais concretas e a família começou a observar as crianças sob um novo olhar. Os cuidados passaram a ser diferentes e a responsabilidade de educar a criança foi transferida das famílias para tutores. A educação fornecida pelas famílias foi substituída pela educação nas escolas (Ariès, 1981).

Além disso, segundo o autor, a educação era oferecida apenas para crianças do sexo masculino. Foi somente a partir do século XVIII que as meninas começaram a frequentar os sistemas de ensino. Iniciou-se também uma distinção entre as classes, com a burguesia e a aristocracia recebendo privilégios educacionais em detrimento das demais classes da sociedade. Dois séculos depois, surgiu um movimento internacional em favor das crianças. Mais especificamente, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Seu contexto inclui as seguintes ideias;

No campo da Psicologia, percebe-se que, além da genética, o ato de brincar é essencial para o desenvolvimento psicossocial do ser humano. Por meio dos brinquedos, a criança desenvolve emoções, criatividade, raciocínio e compreende o mundo: "Brincar é a fase mais importante da infância - do desenvolvimento humano neste período - por ser a autoativa representação do interno - a representação de necessidades e impulsos internos" (WAJSKOP, 1995, p. 68).

Ao brincar, a criança se torna mais independente, valoriza sua cultura popular, desenvolve habilidades motoras, exercita sua imaginação e criatividade, socializa-se e interage com o mundo ao seu redor. São essas emoções que ela precisa desenvolver para construir seu conhecimento (MOSE, 2013).

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e viverem no mundo é um dos grandes desafios da Educação Infantil. Embora o conhecimento adquirido com a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia sejam de grande valor para revelar o universo das crianças, suas características permanecem únicas.

A literatura especializada no crescimento e desenvolvimento infantil acredita que o ato de brincar em si é uma atividade que requer tempo e espaço, uma prática saudável composta por vivências culturais, pois promove o crescimento, constrói relações e pode ser uma forma de comunicação consigo mesmo e com os outros por meio do convívio saudável (MOSE, 2013).

A Educação apresenta muitos desafios. Muito já se pesquisou, escreveu e discutiu, mas esse tema é sempre atual e essencial porque seu foco principal está nas pessoas. Portanto, pensar em Educação é pensar no ser humano como um todo.

Não queremos uma escola cuja aprendizagem esteja centrada nos homens de "talentos", nem nos gênios, já rotulados.

O mundo está cheio de talentos fracassados e de gênios incompreendidos, abandonados à própria sorte. Precisamos de uma escola que forme homens, que possam usar seu conhecimento para o enriquecimento pessoal, atendendo os anseios de uma sociedade em busca de igualdade de oportunidade para todos (RESENDE, 1999, p. 42-43).

Os professores devem orientar os alunos a construir seu próprio conhecimento, pois, tanto educandos quanto educadores, precisam estar mobilizados e engajados no processo. Sem esse engajamento mútuo, não há possibilidade de ensino (BARRETO, 1998).

Se considerarmos o conhecimento como uma representação psicológica, é essencial compreender que ensinar é um convite à exploração e descoberta. Aprender a pensar sobre diferentes tópicos é muito mais importante do que memorizar fatos e números.

Sneyders (1996) sugere que a pedagogia, em vez de se manter como sinônimo de teoria de como ensinar e aprender, deve transformar a educação em um desafio, propondo situações que estimulem a atividade reequilibradora da criança e a tornem construtora de seu próprio conhecimento.

As escolas, como um todo, precisam repensar suas práticas para garantir que todas as crianças tenham acesso às mesmas oportunidades, evitando a segregação. A educação está passando por momentos de transformação em que todos devem ser atendidos sem distinção, desenvolvendo diferentes competências e habilidades e respeitando as especificidades de cada indivíduo.

Outra questão importante é evitar discriminação ou desigualdade nas brincadeiras, pois, nas escolas, existem relações tradicionais de gênero que podem interferir negativamente na formação da identidade da criança. Por isso, é necessário desconstruir certos preconceitos.

A experiência de meninas e meninos na educação infantil pode ser considerada como um rito de passagem contemporâneo

que antecipa a escolarização, por meio da qual se produzem habilidades. O minucioso processo de feminilização e masculinização dos corpos, presente no controle dos sentimentos, no movimento corporal, no desenvolvimento das habilidades e dos modelos cognitivos de meninos e meninas está relacionado à força das expectativas que nossa sociedade e nossa cultura carregam.

Esse processo reflete-se nos tipos de brinquedos que lhes são permitidos e disponibilizados: para que as crianças "aprendam", de maneira muito prazerosa e mascarada, a comportasse como "verdadeiros" meninos e meninas (FINCO, 2007, s/p).

No universo infantil, as relações de significado também são aprendidas pelas práticas educativas de gênero, mostrando muitas maneiras de ser menina ou menino sem a necessidade de categorizá-los.

Por isso, o ponto de partida para essas mudanças deve ser a escola, utilizando, por exemplo, a ludicidade. Os jogos e as brincadeiras não são inatos ao ser humano e sim desenvolvido entre eles. A criança está inserida, desde o seu nascimento, num contexto social e seus comportamentos estão impregnados por essa imersão inevitável:

A brincadeira é um processo de relações interindividuais, portanto de cultura. É preciso partir dos elementos que ela vai encontrar em seu ambiente imediato, em parte estruturado por seu meio, para se adaptar às suas capacidades. A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar. A brincadeira não é inata, pelo menos nas formas que ela adquire junto ao homem. A criança pequena é iniciada na brincadeira por pessoas que cuidem dela, particularmente sua mãe (BROUGÈRE, 2010, p. 104).

A escola desempenha um papel importante nesse processo, pois é possível iniciar mudanças de atitudes em relação aos brinquedos e brincadeiras. Esses modos e costumes vêm sendo transmitidos há séculos e não mudam de um dia para o outro.

BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM

A Ludopedagogia é uma ferramenta essencial na Educação Infantil. No Brasil, sua incorporação nesta etapa educativa começou com o movimento da Escola Nova, que buscava substituir o ensino tradicional vigente. Na abordagem tradicional, a ludicidade era considerada um conjunto de atividades que não agregavam valor ao desenvolvimento infantil, servindo apenas para preencher o tempo das crianças.

Com as crescentes discussões pedagógicas, a ludicidade passou a ser vista como uma estratégia de grande relevância. Na Educação Infantil, as crianças estão em um processo de descoberta e exploração do mundo ao seu redor, e o ambiente escolar se torna um espaço para a socialização além do núcleo familiar, marcado por novas experiências e relações interpessoais.

Nesse cenário, as escolas devem oferecer uma rotina diversificada de experiências que promovam a exploração de diferentes materiais, respeitando tanto as necessidades coletivas quanto as individuais. Além disso, a escuta é um elemento fundamental: é preciso que a escola desenvolva práticas que valorizem a escuta ativa de pais, responsáveis e das próprias crianças, estabelecendo uma relação de confiança e diálogo com o professor.

Fortalecer laços significativos não apenas aprimora o desenvolvimento infantil, mas também eleva a qualidade da educação: "As expectativas dos pais tendem a aumentar a importância que os filhos dão à escola. Isso pode fazer muita diferença" (OLIVEIRA, 2013, s/p).

Documentos como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) já destacavam a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento motor e o processo de alfabetização: "Nesta modalidade de educação, as crianças devem ser estimuladas através de atividades lúdicas e jogos, a exercitar as capacidades motoras, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetização" (BRASIL, 1998, p. 32).

O RCNEI também enfatiza o papel ativo do professor na pesquisa, seleção e desenvolvimento de atividades corporais que tenham um caráter lúdico e expressivo. O desenvolvimento de habilidades motoras e corporais é crucial para o crescimento integral das crianças (BRASIL, 1998).

Antes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os principais documentos orientadores da Educação Infantil eram o RCNEI e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI). Com a BNCC, foram estabelecidos direitos de aprendizagem como conhecer, conviver, participar, brincar, explorar e expressar, destacando a necessidade de experiências pedagógicas que assegurem esses direitos.

O protagonismo infantil é central no contexto escolar, permitindo às crianças se libertarem de estruturas rígidas sem a necessidade de desobediência, conforme destacado na BNCC:

[...] compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes (BRASIL, 2018, p. 42).

Pesquisadores como Silva e Urt (2014) defendem que o brincar é uma ferramenta poderosa na Educação Infantil, incentivando a criatividade e o desenvolvimento cognitivo em um período de alta curiosidade infantil. Brincadeiras e jogos são caracterizados por limites de tempo e espaço, e pelas regras criadas e ajustadas coletivamente, promovendo a valorização do ato de brincar em si (BRASIL, 2018).

Essas atividades facilitam o ensino e a aprendizagem, ajudando a criança a descobrir sua identidade e reconhecer o outro. É importante que as brincadeiras sejam prazerosas e que as crianças desejem participar, aprendendo a conviver, enfrentar desafios, desenvolver autonomia e empatia, e respeitar diferenças.

Os professores devem promover momentos de brincadeira em todas as etapas do desenvolvimento infantil, estimulando a construção de conceitos, a superação de dificuldades e o prazer em aprender (ASSIS, 2018). Atividades corporais também devem ser usadas para observar a motricidade infantil, compreendendo seu caráter lúdico e expressivo (BRASIL, 1998).

A valorização da cultura popular é crucial na escola, pois os jogos tradicionais resgatam a história e os valores culturais. Criar

espaços para a interação social contribui para o entendimento da cultura popular como um todo.

Vygotsky (2011) destaca que a ludicidade tem um papel significativo no desenvolvimento infantil, e a mediação do professor é necessária para estabelecer limites. Ele define a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) como o espaço em que a intervenção adequada promove o crescimento.

Fantin (2000) afirma que resgatar brincadeiras tradicionais é importante para transmitir cultura e preservar o conhecimento coletivo. Jogos e brincadeiras que conectam as gerações ajudam a construir uma ponte entre passado e presente.

Nhary (2006) ressalta que a ludicidade também favorece a inclusão de crianças com deficiência, proporcionando-lhes oportunidades de socialização e desenvolvimento em atividades adequadas às suas capacidades físicas, intelectuais e sociais.

A observação das brincadeiras fornece insights valiosos sobre o desenvolvimento infantil, e o ato de brincar é um componente essencial das culturas humanas: "A ludicidade constitui um traço fundamental das culturas infantis. Brincar não é exclusivo das crianças, é próprio do homem e uma de suas atividades sociais mais significativas" (RESENDE, 2018, s/p).

O brincar desenvolve o autoconceito positivo, favorecendo a resiliência e promovendo o desenvolvimento integral da criança. O jogo é uma necessidade básica, tanto quanto nutrição e educação, e contribui para o crescimento físico, afetivo, intelectual e social (SANTOS, 2000, p. 20).

A inclusão de crianças com deficiência é outra questão importante a ser considerada. A ludicidade oferece oportunidades valiosas para que todas as crianças, independentemente de suas habilidades, possam participar e se beneficiar do ambiente escolar.

Atividades lúdicas adaptadas não apenas promovem a socialização, mas também ajudam a desenvolver a autoestima e a autoconfiança dos alunos, permitindo que eles se sintam parte do grupo. Portanto, a implementação da ludopedagogia deve sempre considerar a diversidade e a inclusão como pilares fundamentais da prática pedagógica.

Por fim, a Educação Infantil deve garantir um ambiente em que o brincar seja prazeroso e propicie o crescimento pleno da criança: "Quando brinca, a criança se prepara para a vida, pois é por meio de sua atividade lúdica que ela entra em contato com o mundo físico e social, bem como entende como as coisas são e como funcionam" (ZANLUCHI, 2005, p. 89).

Assim, a ludicidade deve ser uma presença constante e estimulante ao longo da Educação Infantil, enriquecendo a experiência educacional de cada criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados sobre a ludopedagogia na Educação Infantil ressaltam a importância da ludicidade como um elemento central no desenvolvimento integral das crianças. Em um contexto educacional que busca romper com os modelos tradicionais, a ludopedagogia se apresenta como uma abordagem que valoriza o brincar como uma forma legítima e eficaz de aprendizagem. A interação com o mundo por meio do lúdico não apenas promove habilidades cognitivas, mas também sociais e emocionais, essenciais para o crescimento das crianças.

É fundamental reconhecer que a Educação Infantil não deve se limitar a um espaço de transmissão de conhecimentos, mas sim ser um ambiente em que a curiosidade e a exploração são incentivadas. As crianças, ao brincarem, desenvolvem não apenas a criatividade, mas também a capacidade de resolver problemas e de trabalhar em equipe.

Assim, a prática lúdica deve ser inserida de maneira intencional na rotina escolar, assegurando que todas as atividades respeitem as singularidades de cada criança, promovendo um aprendizado significativo e contextualizado.

A formação continuada dos educadores é um aspecto crucial para a implementação eficaz da ludopedagogia. Professores capacitados e sensibilizados para a importância do brincar na Educação Infantil conseguem criar experiências mais ricas e diversificadas, utilizando jogos e atividades lúdicas que atendam às necessidades específicas de cada grupo.

Além disso, é necessário que os educadores estabeleçam um ambiente de confiança e diálogo, em que pais e responsáveis se sintam parte do processo educativo, reconhecendo o valor das interações que ocorrem dentro e fora da escola.

Ademais, a valorização da cultura popular e a conexão com as tradições locais por meio de brincadeiras tradicionais são essenciais para a formação da identidade cultural das crianças. Resgatar esses elementos é uma forma de fortalecer laços comunitários e de promover um ensino que respeite e celebre a diversidade cultural. A escola, ao integrar jogos e brincadeiras que refletem a cultura dos alunos, não só enriquece o processo de aprendizagem, mas também ajuda a preservar e transmitir saberes que são parte da história coletiva.

Por fim, ao olharmos para o futuro da Educação Infantil, é imprescindível que a ludopedagogia seja constantemente revisitada e aprimorada. O papel da escola deve ser o de um espaço em que a criança possa ser livre para explorar, brincar e aprender. As práticas educativas devem se adaptar às transformações sociais e culturais, garantindo que a ludicidade permaneça um elemento central na formação das novas gerações.

Somente assim, será possível proporcionar uma educação que realmente atenda às necessidades das crianças, preparando-as para serem protagonistas de suas próprias histórias.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, P. História Social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

ASSIS, O.Z.M.A. Anais do I Seminário Internacional Educação para o século XXI. FE/Unicamp, 2018. Disponível em: <https://www.fe.unicamp.br/eventos/educacaolpg2017/arquivos/anais.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2024.

BARRETO, S.J. Psicomotricidade: educação e reeducação. Blumenau: Odorizzi, 1998.

BERK, L.E. Child Development. Pearson, 2006.

- BODROVA, E.; LEONG, D.J. Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education. Pearson, 2007.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
- BRASIL. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília, MEC/SEF, 1998. vol. 2.
- BROUGÈRE, G. Brinquedo e cultura. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
- FANTIN, M. No mundo da brincadeira: jogo, brincadeira e cultura na Educação Infantil. Florianópolis: Cidade Futura, 2000.
- FINCO, D. Por uma educação com igualdade de gênero na infância. Mundo da Diversidade da Revista Maringá Ensina, Maringá, ano 2, n. 6, p. 38-39, maio/jul. 2007.
- GINSBURG, K.R. The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bonds. Pediatrics, 2007, 119(1), 182-191.
- GOSWAMI, U. Childhood Cognitive Development and Learning. Cambridge University Press, 2015.
- MOSÉ, V. A escola e os desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
- NHARY, T.M.C. O que está em jogo no jogo. Cultura, imagens e simbolismos na formação de professores. Dissertação de Mestrado em Educação. UFF. Niterói: RJ, 2006.
- OLIVEIRA, Z.M.R. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2013.
- PELLEGRINI, A.D.; SMITH, P.K. The Development of Play during Childhood: Forms and Possible Functions. Child Psychology and Psychiatry Review, 1998, 3(2), 51-57.
- RESENDE, C.A. Didática em perspectiva. São Paulo: Tropical, 1999.
- RESENDE, D.C.P. A importância da Ludicidade na Educação Especial Inclusiva. Pedagogia em Ação, Belo Horizonte, v. 10, n. 2, 2018.
- ROSAMILHA, N. Psicologia do jogo e aprendizagem infantil. São Paulo: Pioneira, 1979.
- SANTOS, M.P. Educação Inclusiva e a Declaração de Salamanca: Consequências ao Sistema Educacional Brasileiro. In Revista Integração, 2000, nº 22, MEC. Secretaria de Educação Especial.
- SILVA, J.P; URT, S.C. Educação infantil e avaliação: uma ação mediadora. Nuances: estudos sobre Educação. Presidente Prudente: v. 25, n. 3, p. 56-78, set./dez. 2014.
- SNEYDERS, G. Alunos felizes. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- VYGOTSKY, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, 1978.
- VYGOTSKY, L.S. O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. Cap. 6. Pensamento e linguagem. 2011, p. 93-95. Versão para eBook eBooksBrasil.com. Disponível em: www.jahr.org. Acesso em: 04 nov. 2024.
- WAJSKOP, G. Brincar na pré-escola. São Paulo: Cortez, 1995.
- ZANLUCHI, F.B. O brincar e o criar: as relações entre atividade lúdica, desenvolvimento da criatividade e Educação. Londrina: O autor, 2005.

OS PRINCIPAIS TIPOS DE DOENÇA NA DOCÊNCIA

JESSYCA FERREIRA DA CRUZ - Graduação em Educação Especial pela Faculdade Unifahe (2024); Professora de Educação Infantil – Cemei Jardim Dom José I – Raquel Trindade

RESUMO

A profissão de professor pode acarretar diversos problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos, devido às condições de trabalho, às exigências emocionais e ao ambiente escolar. Algumas das principais doenças e condições relacionadas à profissão incluem, estresse, perda de voz e entre outras que abordaremos. Além disso, a falta de apoio institucional, condições inadequadas de trabalho e a desvalorização da profissão agravam essas condições. Muitos educadores relatam a dificuldade de conciliar a vida pessoal com a profissional, o que impacta diretamente na saúde. A conscientização sobre essas questões e o investimento em melhores condições de trabalho e apoio psicológico são essenciais para a promoção da saúde e bem-estar dos professores.

Palavras-chave: Doenças; Professores; Principais; Sintomas

INTRODUÇÃO

A profissão docente, embora essencial para o desenvolvimento social e cultural, impõe desafios significativos aos profissionais que a exercem. O ambiente escolar, com suas exigências constantes e complexas, pode se tornar um terreno fértil para o surgimento de diversas condições de saúde física e mental. As doenças relacionadas à docência não se restringem apenas a fatores físicos, mas também abrangem aspectos psicológicos, emocionais e sociais, que podem impactar a qualidade de vida dos professores e o desempenho no exercício de sua função.

Este artigo busca discutir as principais doenças que afetam os docentes, com ênfase nas condições mais prevalentes, como transtornos mentais, ansiedade, depressão, e síndromes de burnout. Além disso, pretende-se explorar as causas desses problemas, que podem estar ligadas a uma combinação de fatores como a carga de trabalho excessiva, o estresse gerado pelo ambiente educacional e as condições de infraestrutura das escolas. A compreensão desses aspectos é crucial para a implementação de estratégias preventivas e terapêuticas, visando a promoção da saúde e o bem-estar dos profissionais da educação.

DOENÇAS NA DOCÊNCIA

A rotina dos professores acaba desencadeando vários tipos de sintomas desagradáveis, fazendo com que muitos percam o equilíbrio e adoçam. É importante ressaltar que certos indivíduos já possuem pré-disposição para adquirir determinadas doenças que afetam seu bem-estar, mas a atividade do centro pode provocar sofrimento psíquico e físico, pois exige do docente um grande esforço físico e mental.

Esteve (1999:108), afirma que muitos professores fazem mal o seu trabalho, não por incompetência, mas por incapacidade de cumprir, simultaneamente, um enorme leque de funções, também destaca em seu trabalho de investigação, a falta de tempo para atender as múltiplas responsabilidades acumuladas sobre o professor, como alguns dos fatores que fomentam o que o autor chama de mal-estar docente.

As principais consequências do mal-estar docente segundo Esteve:

- Sentimento de desajustamento insatisfação perante os problemas reais da prática do ensino, em aberta contradição com a imagem ideal do professor;
- Pedidos de transferência, como forma de fugir das situações conflituosas;

- Desenvolvimento de esquema de inibição, como forma de cortar a implicação pessoal com o trabalho que se realiza;
- Desejo manifesto de abandonar a docência (realizado ou não);
- Absentismo laboral, como mecanismo de cortar a tensão acumulada;
- Esgotamento, como consequência da tensão acumulada;
- Estresse;
- Ansiedade;
- Depreciação do eu. Auto culpabilização perante a incapacidade de ter sucesso no ensino;
- Reações neuróticas;
- Depressão;
- Ansiedade, como estado permanente associado em termos de causa efeito a diagnóstico de doença mental.

Doenças psicossomáticas: as tensões do dia a dia podem dar início à ação de doenças psicossomáticas, que exercem uma ação na saúde do corpo de maneira intensa. A hipófise, uma glândula que possui ligação com a região do hipotálamo no cérebro, é a responsável pelo mecanismo que desencadeia a doença, uma vez que ela produz hormônios que controlam todas as funções do organismo. As emoções e os sentimentos mais fortes são percebidos pelo hipotálamo, estas emoções alteram as funções do hipotálamo e sua conexão com a hipófise.

Estresse: a atividade docente por todas as condições, é considerada uma profissão estressante, por envolver grande esforço físico e mental do professor. Segundo LIPP e MALAGRIS (2001) e LIPP (2003), o estresse representa um processo complexo do organismo, envolvendo aspectos bioquímicos, físicos e psicológicos, que são desencadeadas a partir de interpretações que o indivíduo dá os estímulos externos e internos.

O termo estresse foi publicado pela primeira vez em 1936 pelo médico Hans Selye na revista científica Nature, e compreendi três fases: fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão.

Fase de alarme: inicia-se quando a pessoa se defronta com um estressor. Neste momento, o organismo se prepara para “luta ou fuga”, segundo CANNON (1939), a aceleração do organismo mediante a ação aumentadas de determinadas funções é, muitas vezes, de grande importância para a preservação da vida, uma vez que leva o organismo a um estado de prontidão, de alerta, a fim de que ele possa atuar em situações de urgência, constituindo uma defesa automática do corpo. O problema surge quando a prontidão fisiológica não é necessária ou quando é excessiva.

Fase de resistência: ocorre quando, sendo o estressor de longa duração ou quando intensidade, o organismo tenta restabelecer o equilíbrio interno, de um modo reparador. Organismo utiliza das reservas adaptativas, na tentativa de se reequilibrar. Se a resistência da pessoa não for suficiente para lidar com fonte de estresse, surge a fase de exaustão. Então haverá aumento das estruturas linfáticas, poderá ocorrer a exaustão psicológica, física e a depressão, e como consequência a pessoa poderá desenvolver doenças.

REINHOLD (1996) cita KRYACOU, SUTCHIFFE, MORACO e MOFADALEM ao defender o estresse dos professores como uma síndrome de respostas de sentimentos negativos, tais como raiva e depressão, geralmente acompanhadas de mudanças fisiológicas e bioquímicas potencialmente patológicas, resultantes de aspectos do trabalho do professor e mediadas pela percepção de que as exigências profissionais constituem uma ameaça a sua autoestima e bem-estar.

O estresse agindo no corpo: Em situação de estresse o corpo humano reage de diferentes formas. Ativação da glândula hipófise que fica na região central do cérebro, faz liberar hormônios que ativam glândulas suprarrenais, fazendo com que liberem a substância cortisol, é a mesma lançada na corrente sanguínea. O excesso de cortisol leva a uma destruição das células de defesa, os glóbulos brancos, causando uma baixa na defesa imunológica do organismo, possibilitando a proliferação e desenvolvimento de doenças.

Estresse pode ser definido como a soma de respostas físicas e mentais da incapacidade de distinguir entre o real e as experiências expectativas pessoais.

As causas que podem levar as pessoas ao estresse em especial os educadores são:

- dor e mágoa,
- níveis altos de barulho e gritaria dos alunos;
- relacionamento pessoal, conflito decepção;
- acúmulo de situações persistentemente estressantes;
- pressão no trabalho;
- relacionamento infeliz;
- descanso ineficiente ou insuficiente;
- exposição a um determinado ambiente.

Problemas de articulação: o mais comum em professores é a bursite, uma inflamação de uma bolsa sinovial, um saco membranoso revestido por células. Ela pode ou não se comunicar com as membranas sinoviais das articulações. A função desta bolsa é evitar o atrito entre duas estruturas (Por exemplo, tendão e osso ou tendão e músculo) ou proteger as proeminências ósseas. As bursas estão localizadas próximas as articulações, qualquer processo inflamatório nesses tecidos moles será percebido frequentemente por pacientes com dor na articulação e, equivocadamente artrite. O movimento repetitivo de erguer os braços todos os dias para escrever na lousa faz com que educadores adquiram esta doença.

Perda de voz: a perda temporária da voz causa um impacto sobre a saúde dos profissionais da educação e prejudica o processo de aprendizagem. “Ainda que não seja uma doença ocupacional aguda, a rouquidão começa com sintomas de fraqueza de voz, que levam à dificuldade de modulação, e percorre um caminho que pode levar a patologias como nódulos e calos nas cordas vocais”, disse Eduardo Faria Reis, professor da Faculdade de Medicina da Bahia (UFBA), a agência FAPESP. “Isso ocorre com frequência, uma vez que a atividade docente não pode parar e a voz é o principal instrumento de trabalho”.

Vários estudos atuais, que discutem a saúde vocal do professor e disfonias ocupacionais deste grupo de trabalhadores, sugerem programa de prevenção, preparo vocal e controle ambiental. A rouquidão aparece em outros estudos com alteração vocal, mas nunca entre os professores.

Os achados na avaliação laringológica são condizentes às queixas, sinais laringeos, relatados e análise decorrente de mau uso e abuso vocal (gritaria), bem como uso intensivo da voz, falta de cuidados básicos para manter a saúde vocal, (como a

ingestão de líquidos durante as aulas) e, conseqüentemente, boa comunicação em sala de aula.

Enxaqueca: Caracterizada por uma dor intensa de cabeça, há dois tipos de enxaqueca: a enxaqueca clássica (com aura) e a enxaqueca comum (sem aura), segundo pesquisas, nos dois tipos de enxaqueca as dores de cabeça, acontecem normalmente em uma metade da cabeça, mas pode ocorrer ocasionalmente nos dois lados.

Professores pode adquirir enxaqueca, devido ao estresse, a ansiedade, a fadiga, as emoções e tensões do dia a dia em sala de aula, embora, alguns indivíduos já sofram de enxaqueca, mas a rotina estressante da profissão, pode ser um fator para que a dor se manifeste.

Cansaço constante: O cansaço constante ou fadiga deriva de atitudes emocionais, os problemas psíquicos, que não se consegue resolver no dia a dia e vão se acumulando, como as preocupações em exagero que muitas vezes não se concretizam, as situações de violência na escola que causam insegurança, os medos devido a luta pela sobrevivência diária, algo que faz parte da rotina dos professores, causam tensões que mexem com os hormônios, neurotransmissores (serotonina, dopamina e noradrenalina), que acabam entrando em desequilíbrio, causando stress negativo, desânimo e as vezes depressão, tédio, ressentimentos, com sentimentos negativos sem amor próprio ou baixo autoestima ou autoconceito.

Os professores se sentem inúteis, e não permitem ter momentos de ociosidade que podem ser bastante produtivos, ficando ansiosos, irritados e nervosos.

Sensação de desgaste físico e mental: Nos dias de hoje, os desgastes físicos e emocionais alastram-se nos locais de trabalho. Isso ocorre, na maioria das vezes, pelo desencontro da natureza do trabalho e natureza da pessoa que realiza esse trabalho. Dores de cabeça, doenças gastrintestinais, pressão alta, tensão muscular e fadiga crônica são alguns problemas que o desgaste físico e emocional proporciona. Mas isso vai além, pois pode levar ao esgotamento mental, na forma de ansiedade, depressão e distúrbios do sono.

Transtorno explosivo intermitente (transtorno psíquico): Transtorno psiquiátrico, em que a pessoa, nos momentos de raiva, não consegue conter seu comportamento e acaba perdendo o controle, xinga, berra, ameaça, destrói objetos, ataca fisicamente os alunos, no caso os professores quando perdem o controle. Apesar de não premeditar, depois desses ataques percebe que exagerou nas atitudes e sente vergonha, culpa e arrependimento sobre as suas ações.

Depressão: Depressão é um transtorno afetivo (ou de humor), caracterizada por uma alteração psíquica e orgânica global, com conseqüentes alterações na maneira de valorizar a realidade e a vida. É uma palavra frequentemente usada para descrever nossos sentimentos. A depressão é uma doença “do organismo como um todo”, que compromete o físico, o humor e em conseqüência, o pensamento. A depressão altera a maneira como a pessoa vê o mundo e sente a realidade, entende as coisas, manifesta emoções, sente a disposição e o prazer.

A depressão, de modo geral. Resulta numa inibição global da pessoa, afeta a parte psíquica, as funções mais nobres da mente humana, como a memória, o raciocínio, a criatividade, a vontade, o amor e o sexo, e a parte física. Enfim, tudo parece ser difícil, problemático e cansativo para a pessoa com depressão.

Os sentimentos depressivos vêm do interior da pessoa e não de fora dela e é por isso que as coisas do mundo, as quais normalmente são agradáveis para quem não está deprimido, parecem aborrecedoras e sem sentido para o deprimido.

A depressão é medicamente mais entendida como um mal funcionamento cerebral do que uma má vontade psíquica ou uma cegueira mental para as coisas boas que a vida pode oferecer. A pessoa deprimida sabe e tem consciência das coisas boas da vida, sabe que tudo poderia ser bem pior, pode até saber que os motivos para seu estado sentimental não são tão importantes assim, entretanto, apesar de saber isso tudo e de não desejar estar dessa forma, continua deprimido.

Os sintomas de depressão são muito variados, indo desde sensações de tristeza, passando pelos pensamentos negativos até as alterações da sensação corporal como dores e enjoos. Contudo para o diagnóstico é necessário um grupo de sintomas centrais:

- Perda de energia;
- Humor deprimido;
- Dificuldade de concentração;
- Alterações do apetite e do sono.
- Lentificação das atividades físicas e mentais;
- Sentimentos de pesar e fracasso.

Os sintomas corporais mais comuns são: sensação de desconforto no batimento cardíaco, constipação, dores de cabeça, dificuldade digestiva. Períodos de melhoria e piora são comuns, o que cria a falsa impressão de que está melhorando sozinho quando durante alguns dias o indivíduo sente-se bem.

A causa exata da depressão permanece desconhecida. A explicação mais correta é o desequilíbrio bioquímico dos neurônios responsáveis pelo controle do estado de humor. A depressão em professores pode ser uma resposta a situações estressantes, ou pelas circunstâncias sociais e econômicas adversas decorrentes do baixo salário oferecido. Em estado de depressão pode ocorrer uma diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou tomar decisões, e professores experientes podem não conseguir preparar suas aulas rotineiras.

Síndrome do pânico ou transtorno do pânico: A síndrome do pânico é uma reação do organismo a uma situação estressante, cuja saúde envolve decisões importantes, perdas afetivas, financeira e mudanças de estilo de vida.

Os sintomas mais comuns são taquicardia, sudorese, sensação de falta de ar, tremor, fraqueza nas pernas, ondas de frio ou de calor, tontura, sensação de que o ambiente está estranho, que a pessoa “não está lá”, de que vai desmaiar, ter um infarto, de uma pressão na cabeça, de que vai ficar “louco”, de que vai se engasgar com alimentos, assim como crises noturnas de acordar sobressaltado com o coração disparado e com sudorese intensa. Porém nem todas as pessoas podem apresentar todos esses sintomas. Muitas vezes as primeiras crises aparecem subitamente em situações normais e habituais.

Uma forma mais específica de Síndrome do pânico ou transtorno do pânico se chama fobia social e se caracteriza por crises de ansiedade em situações como por exemplo reuniões, apresentações, discussão com superiores. Um dos fatores que podem levar os professores a desenvolverem síndrome do pânico, são as situações conflituosas com os alunos ou episódios de violência nas escolas, que segundo Esteve (1999:107), é um reflexo do ambiente social, no qual a escola se encontra inserida, provocando um sentimento de insegurança nos professores.

Síndrome de Burnout: o termo burnout origina-se de uma gíria inglesa que traduzindo em língua portuguesa tem o significado:

Queimar de fora, para fora. Segundo MASLACH (1976), Burnout é uma expressão, que significa sofrer por exaustão física e emocional causada por longa exposição a uma situação estressante. Entrar em Burnout significa chegar ao limite da resistência física e mental. A síndrome de burnout afeta não só a pessoa, mas afeta também o resultado do seu trabalho e as pessoas que estão diretamente envolvidas no seu dia a dia. Burnout, nada mais é do que a exaustão profissional.

A síndrome de burnout se diferencia do estresse através das consequências de um e de outro. Enquanto o estresse quase sempre afeta somente a pessoa envolvida, a síndrome de burnout, vai mais a fundo, afetando o resultado do seu trabalho e as pessoas que estão diretamente envolvidas no ambiente onde o fenômeno é constatado, como o ambiente escolar.

Segundo REINHOLD (APUD SILVA, 2005:67), relacionam-se dezoito sinais indicativos de burnout nos professores, todos referentes a ausência de estados emocionais, sentimentos positivos em relação a profissão e debilidades de alguns processos cognitivos e na estrutura das atividades. Os sinais citados por REINHOLD são: alegria, entusiasmo, satisfação, interesse, autoconfiança, ideais, iniciativa, ideias criativas, capacidade para resolver problemas, confiança nos outros e prazer.

Desenvolvimento de Burnout:

Fatores externos (ocupacionais)

- Falta de controle sobre o próprio trabalho;
- Falta de reconhecimento;
- Falta de autoestima;
- Indisciplina dos alunos;
- Falta de justiça, confiança e transparência;
- Falta de desafio etc.

Fatores internos:

- Vulnerabilidade biológica;
- Vulnerabilidade psicológica;
- Experiências passadas;
- Autoestima baixa;
- Exagero de responsabilidade;
- Idealismo exacerbado;
- Perfeccionismo;
- Metas impossíveis;
- Desejo de aprovação externa.

Burnout e seus sintomas:

- Exaustão física, emocional e mental;
- Motivação danificada ou destruída;
- Frustração e fadiga;
- Tédio;
- Insatisfação e falta de prazer no trabalho;
- Perda de interesse no trabalho;
- Falta de sentimento percebido no trabalho;
- Produtividade reduzida.

O burnout é um problema sério para os professores e, se não for tratado adequadamente, pode ter consequências duradouras para a saúde do educador e a qualidade da educação. Por isso, é importante que escolas, gestores e políticas públicas estejam cientes dos riscos e invistam em soluções para apoiar os professores em seu bem-estar emocional e profissional. Se você estiver lidando com esses sintomas, não hesite em procurar apoio para lidar com o estresse, tanto no nível individual quanto organizacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As doenças que afetam os docentes representam um desafio significativo não apenas para os profissionais de ensino, mas também para a sociedade como um todo, uma vez que impactam diretamente a qualidade da educação e o ambiente escolar. As condições mais comuns entre os professores, como transtornos mentais, como ansiedade, depressão e burnout, são reflexo de um cenário de sobrecarga, estresse constante e, muitas vezes, da falta de apoio institucional adequado.

É fundamental reconhecer que essas questões de saúde não são apenas individuais, mas estão intimamente ligadas a fatores estruturais e organizacionais do sistema educacional. O contexto de trabalho dos docentes, caracterizado por altas demandas, baixos salários e pouca valorização profissional, contribui para o surgimento e agravamento dessas doenças. Portanto, a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre gestores educacionais, políticas públicas de saúde e os próprios profissionais.

Investir em programas de prevenção, capacitação e suporte psicológico para os professores, bem como em melhorias nas condições de trabalho e infraestrutura escolar, é essencial para a preservação da saúde dos docentes e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade do ensino. Garantir o bem-estar dos professores é, sem dúvida, uma estratégia fundamental para garantir que esses profissionais possam continuar a desempenhar seu papel com dedicação e eficácia, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção de uma sociedade mais justa e educada.

REFERÊNCIAS

Artigo Scielo. Ações em saúde vocal: proposta de melhoria do perfil vocal de professoras. Kelly Cristina Alves Silverio; Claudia Giglio de Oliveira Gonçalves; Regina Zanella Penteadó; Tais Picherilli Guilherme Vieira; Aline Libardi; Daniele Rossi. 29/07/2008. Fundo de apoio a Pesquisa (FAP) pela Universidade Metodista de Piracicaba. Acesso20out2024

Artigo Scielo. O professor, as condições de trabalho e os efeitos sobre sua saúde. Sandra Maria Gasparini; Sandhi Maria Barreto; Ada Ávila Assunção. Universidade Federal de Minas Gerais. Acesso25out2024

Carvalho, Fatima Araujo de. O mal-estar docente: das chamas devastadoras (burnout) aas flamas da esperança ação (resiliência). Mestrado em Psicologia da educação. Pontifica Universidade Católica de São Paulo, 2003.

Silvia, Flávia Gonçalves da. O professor e a educação: entre o prazer e o sofrimento e o adoecimento. Dissertação de mestrado. Educação: Psicologia da Educação-PUC/SP. São Paulo, 2007.

www.psicol.estudVol13no.4Maringá/oct.dec.2008artigos-estresse. Acesso 27out2024

www.brasilecola.com/doencas/doenca_psicossomaticas.html. Acesso05nov2024.

EFEITOS DA DIGITALIZAÇÃO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E NO APRENDIZADO INFANTIL

JOELSON LOPES DA PAIXÃO - Graduação em Engenharia Elétrica pela Unijuí (2016); Especialista em Metodologia do Ensino Superior e EAD pela UniFAEL (2018); Especialista em Docência no Ensino Superior pela FCE (2024); Complementação pedagógica em Matemática pela UNICV (2024) e Mestre em Engenharia Elétrica pela UFSM (2019); Atuou como Professor de eletrotécnica e eletrônica, nos cursos técnicos em Eletromecânica e Eletrônica, entre os anos de 2017 e 2020, no I.E.E.M.C.

RESUMO

A digitalização tem promovido uma profunda transformação no contexto do aprendizado infantil, introduzindo ferramentas tecnológicas inovadoras que, progressivamente, se inseriram no cotidiano de crianças e educadores. Este estudo visa analisar criticamente os impactos desta transformação, enfatizando tanto as contribuições quanto os desafios intrínsecos ao uso de tecnologias digitais na educação infantil. Fundamentado em uma revisão da literatura acadêmica, este trabalho explora as tecnologias mais utilizadas, seus efeitos sobre o desenvolvimento cognitivo e as percepções dos educadores e especialistas na área. Ademais, este estudo salienta a relevância da mediação pedagógica e do equilíbrio entre atividades digitais e não digitais, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças. Reflete-se também sobre o papel dos educadores, pais e instituições no processo de integração dessas tecnologias, considerando os diversos contextos socioeconômicos e a necessidade de adaptação a um cenário educacional em constante evolução.

Palavras-chave: Digitalização; Aprendizado Infantil; Tecnologias Educativas; Desenvolvimento Cognitivo; Mediação Pedagógica.

INTRODUÇÃO

A digitalização tem modificado profundamente o ambiente educacional, especialmente no contexto da aprendizagem infantil, ao integrar ferramentas tecnológicas avançadas que permeiam o cotidiano de crianças e educadores. Essa transformação tem sido caracterizada pelo uso crescente de dispositivos digitais, como tablets, smartphones e aplicativos educacionais, os quais apresentam novas modalidades de ensino e aprendizagem. Esses recursos tecnológicos funcionam como mediadores que facilitam o desenvolvimento cognitivo, ao proporcionar maior interatividade e engajamento durante o processo de aprendizagem (LIMA; ARAÚJO, 2024).

Essas ferramentas digitais reconfiguram o relacionamento entre educadores, crianças e o conhecimento, permitindo o acesso a um vasto repertório de informações e experiências interativas. Essa nova dinâmica desafia o papel tradicional do professor, que passa a atuar como mediador e facilitador da construção do conhecimento, em vez de apenas transmissor de informações (TABORDA, 2019). O uso da tecnologia estimula habilidades como curiosidade, resolução de problemas e pensamento crítico desde a infância, promovendo uma formação ampla e integral (ANDRADE; MORAES, 2021; QUEIROZ DE SOUZA; CANTALICE, 2024).

Porém, os riscos também existem. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode impactar a capacidade de concentração e habilidades de interação social das crianças. Estudos indicam que o acesso contínuo às telas pode causar sobrecarga sensorial e, em alguns casos, levar a problemas comportamentais como hiperatividade e dificuldade de manter o foco em atividades prolongadas (SANTOS, 2020; ROSA; SOUZA, 2021). Nesse sentido, é essencial equilibrar o uso dessas ferramentas para promover uma educação que seja ao mesmo tempo saudável e eficaz.

Este estudo busca responder à pergunta: de que maneira as ferramentas digitais influenciam o desenvolvimento cognitivo das crianças na educação infantil? Como objetivo geral, propõe-se analisar os efeitos da digitalização no aprendizado infantil, abordando benefícios e impactos negativos. Os objetivos específicos incluem identificar as tecnologias mais utilizadas, investigar os efeitos cognitivos dessas ferramentas e avaliar as percepções dos educadores sobre o uso dessas tecnologias (AVELINO, 2021; ANDRADE; MORAES, 2021).

A metodologia empregada é a pesquisa bibliográfica, fundamental para a análise crítica de conceitos e teorias relevantes sobre o tema (LIMA; ARAÚJO, 2024). Esse tipo de pesquisa permite explorar diferentes perspectivas teóricas, oferecendo uma visão ampla e fundamentada sobre o impacto da digitalização no aprendizado infantil.

DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE PESQUISA

A digitalização tem causado mudanças significativas em diversas áreas, incluindo a educação infantil. Tecnologias como tablets, smartphones e aplicativos educacionais tornaram-se parte das práticas pedagógicas e têm gerado debates sobre seus impactos no desenvolvimento cognitivo das crianças (CARVALHO, 2024). Essas ferramentas podem criar um ambiente de aprendizado mais interativo e estimulante, facilitando a construção do conhecimento por meio de estímulos visuais e auditivos (SOUSA, 2017; TABORDA, 2019). Contudo, é fundamental avaliar se essas inovações promovem o desenvolvimento integral ou apresentam desafios a serem superados.

Estudos sugerem que o uso contínuo de dispositivos digitais pode afetar a forma como as crianças aprendem e interagem com o mundo. A presença constante de tecnologia pode gerar uma sobrecarga sensorial, tornando necessária a mediação de educadores e familiares para garantir experiências equilibradas que não sejam exclusivamente mediadas por telas (ROS; SOUZA, 2021; ANDRADE; MORAES, 2021). O uso inadequado da tecnologia pode reduzir a capacidade de concentração e criatividade, gerando dependência de estímulos externos (SANTOS, 2020; QUEIROZ DE SOUZA; CANTALICE, 2024).

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E EQUILÍBRIO DIGITAL

A mediação pedagógica é essencial para introduzir as tecnologias digitais de forma adequada. Educadores devem promover um uso equilibrado e consciente dessas ferramentas, complementando práticas pedagógicas tradicionais e promovendo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais (AVELINO, 2021; LIMA; ARAÚJO, 2024). Essa mediação exige que os educadores conheçam as necessidades individuais de cada criança, adaptando estratégias de ensino para maximizar o potencial das tecnologias digitais sem comprometer outros aspectos do desenvolvimento infantil, como empatia e habilidades sociais (TABORDA, 2019; CARVALHO, 2024).

Para equilibrar atividades digitais e não digitais, é recomendável estimular também o desenvolvimento motor e social, proporcionando um ambiente que valorize a interação direta com o mundo e com outras pessoas (ANDRADE; MORAES, 2021; QUEIROZ DE SOUZA; CANTALICE, 2024). Pais e educadores devem definir regras claras sobre o uso de dispositivos, garantindo que a tecnologia seja utilizada como ferramenta complementar, e não como substituto das interações e experiências essenciais ao desenvolvimento infantil.

BENEFÍCIOS E LIMITES DO USO DE TECNOLOGIAS

A digitalização, quando bem orientada, oferece vários benefícios. As tecnologias digitais podem personalizar o ensino e permitir que cada criança avance no seu próprio ritmo. Esses recursos também facilitam o aprendizado lúdico e motivam as crianças por meio de atividades divertidas e envolventes. Jogos educativos, por exemplo, são eficazes para promover a curiosidade e o aprendizado significativo, complementando os conteúdos aprendidos em sala de aula e incentivando o desenvolvimento de habilidades cognitivas (LIMA; ARAÚJO, 2024; SANTOS, 2020).

Contudo, o uso excessivo de dispositivos digitais pode trazer riscos, especialmente para o desenvolvimento motor e social. Atividades ao ar livre e interações face a face são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades motoras e relacionamentos saudáveis, fatores essenciais para o desenvolvimento infantil. Assim, o desafio é encontrar um equilíbrio que permita que as tecnologias apoiem o aprendizado sem prejudicar outros aspectos cruciais da formação infantil (CARVALHO, 2024; QUEIROZ DE SOUZA; CANTALICE, 2024).

Além disso, é essencial que os aplicativos educacionais tenham objetivos pedagógicos claros e sejam integrados em um projeto educativo mais amplo. A mediação dos adultos é fundamental para orientar o uso adequado desses recursos e garantir que as crianças tenham acesso a uma variedade de experiências que promovam o desenvolvimento de habilidades variadas, como coordenação motora, criatividade e resolução de problemas (AVELINO, 2021; ROSA; SOUZA, 2021; TABORDA, 2019).

Outro aspecto crucial é a formação dos profissionais de educação. Os educadores devem ser capacitados para integrar as tecnologias digitais de forma crítica e reflexiva, assumindo o papel de facilitadores e promovendo competências essenciais, como pensamento crítico e resolução de problemas, além de adaptabilidade a novas realidades (ANDRADE; MORAES, 2021; SOUSA, 2017; QUEIROZ DE SOUZA; CANTALICE, 2024).

DESAFIOS E IMPACTOS DA DIGITALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A crescente presença da tecnologia na vida das crianças tem suscitado reflexões sobre os diversos impactos da digitalização no desenvolvimento infantil. Desde a influência da indústria cultural no consumo, até a dependência digital e o papel das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ambiente escolar, os efeitos dessa transformação são profundos e complexos. A adoção das tecnologias no ensino, por exemplo, trouxe novos métodos de aprendizagem interativa, mas também apresentou desafios de infraestrutura e demanda por capacitação docente. Além disso, a digitalização levantou questões sobre a saúde mental, desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças, destacando a importância de uma mediação adequada por pais e educadores. Esta seção examina os múltiplos aspectos e as consequências da digitalização, visando compreender como a tecnologia pode ser usada de forma benéfica e equilibrada para contribuir com o desenvolvimento infantil.

- **Impacto da Indústria Cultural na Infância:** A indústria cultural tem exercido uma influência significativa na formação das crianças no século XXI. Com produtos direcionados a um consumo em massa, as crianças são constantemente expostas a conteúdos midiáticos que promovem o consumismo, alterando sua percepção e comportamento desde cedo.
- **Ciberdependência e o Desenvolvimento Infantil:** A inserção digital traz tanto benefícios quanto desafios. Embora a tecnologia facilite o acesso ao conhecimento, o uso excessivo de telas pode levar à ciberdependência e desencadear transtor-

nos como o TDAH, além de causar mudanças comportamentais e sociais.

- **A Tecnologia no Ensino Infantil:** Na educação infantil, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) são vistas como ferramentas poderosas para o ensino. Quando aplicadas de forma planejada, elas promovem uma aprendizagem interativa, ajudando crianças a desenvolverem habilidades cognitivas e sociais importantes para sua formação acadêmica e pessoal.
- **Avanços Tecnológicos e o Papel do Educador:** O avanço das tecnologias exige que educadores se adaptem a novas metodologias. O uso de recursos digitais nas salas de aula, por exemplo, permite uma aprendizagem mais atraente e alinhada com a realidade digital dos alunos. No entanto, a formação de professores para lidar com esses recursos é fundamental.
- **Benefícios e Riscos do Uso Excessivo de Dispositivos Digitais:** O uso contínuo de dispositivos digitais na infância pode ser tanto benéfico, quando utilizado de forma moderada e educativa, quanto prejudicial. A exposição prolongada pode impactar negativamente a saúde mental e o desenvolvimento cognitivo das crianças, demandando, portanto, um monitoramento rigoroso.
- **Tecnologias na Educação Infantil: O Caso da Aprendizagem Significativa:** As tecnologias digitais podem promover uma aprendizagem significativa quando utilizadas adequadamente. Elas facilitam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas, incentivando a autonomia das crianças e uma participação mais ativa no processo educativo.
- **Desafios de Infraestrutura e Acessibilidade:** Embora muitas escolas possuam computadores e outros dispositivos, a falta de infraestrutura adequada, como manutenção de laboratórios e capacitação de professores, ainda é um obstáculo. Sem esses recursos, a tecnologia dificilmente alcança seu potencial pleno na educação.
- **Psicologia e Mediação do Uso Tecnológico:** A mediação dos adultos é essencial para que as crianças usufruam dos benefícios da tecnologia sem serem prejudicadas. Psicólogos e educadores destacam a importância de estabelecer limites de tempo e conteúdo, garantindo que o uso da tecnologia seja construtivo.
- **Tecnologia e Interatividade no Ensino-Aprendizagem:** A incorporação das TIC nas salas de aula torna o ambiente educacional mais dinâmico e envolvente. Ferramentas digitais oferecem às crianças novas formas de interação e expressão, contribuindo para uma experiência de aprendizado mais rica e integrada.
- **Reflexão sobre a Transformação Educacional na Era Digital:** Em síntese, a transformação digital no campo educacional é uma realidade que demanda inovação e cuidado. As tecnologias, quando bem empregadas, têm o potencial de transformar a educação, preparando os estudantes para um mundo cada vez mais digitalizado, mas é crucial manter um equilíbrio que priorize o bem-estar infantil e o desenvolvimento saudável.

Os efeitos da digitalização no desenvolvimento infantil são complexos e envolvem tanto oportunidades de aprendizado como riscos para a saúde e o comportamento. A presença constante das tecnologias digitais reforça a necessidade de uma abordagem equilibrada e consciente, na qual pais e educadores desempenham papéis cruciais como mediadores. A mediação consciente e a adaptação dos métodos de ensino são essenciais para que as crianças possam usufruir dos benefícios da tecnologia sem comprometer seu desenvolvimento saudável. Com uma estrutura adequada e um uso direcionado, a digitalização pode contribuir para uma educação mais rica, interativa e alinhada com as exigências do mundo contemporâneo.

SÍNTESE DOS EFEITOS DA DIGITALIZAÇÃO NO APRENDIZADO INFANTIL

A inserção das tecnologias digitais no cotidiano das crianças tem transformado significativamente o processo de aprendizagem, trazendo tanto oportunidades quanto desafios. Com o avanço constante da digitalização, surgem novas possibilidades educacionais que promovem o acesso a conteúdos interativos e personalizados, adaptando-se às necessidades de cada criança. Contudo, essa presença digital exige uma reflexão cuidadosa sobre os impactos no desenvolvimento cognitivo, socioemocional e comportamental infantil, além de destacar a importância da mediação e do uso consciente. Nesta seção, abordaremos os principais efeitos da digitalização no aprendizado infantil, explorando desde os benefícios da interatividade até os riscos associados ao uso excessivo de dispositivos digitais.

1. **A digitalização e o acesso ao conhecimento:** A presença constante das tecnologias digitais transformou o aprendizado infantil ao facilitar o acesso a uma variedade de conteúdos e informações. Recursos como tablets, computadores e jogos educativos oferecem às crianças uma maneira interativa de aprender, permitindo que explorem conhecimentos que, antes, estariam restritos a materiais físicos. Este acesso, no entanto, exige um direcionamento pedagógico, pois, sem orientação, pode levar a um consumo disperso e superficial de informações (ROSA; SOUZA, 2021).
2. **Interatividade e envolvimento:** As tecnologias digitais, especialmente aquelas que permitem a interação, como jogos educativos e aplicativos de aprendizado, aumentam o engajamento das crianças no processo educativo. Esses recursos promovem uma aprendizagem ativa, em que o aluno é incentivado a participar de maneira mais dinâmica. Estudos apontam que, quando as crianças utilizam esses recursos com orientação adequada, elas se tornam mais motivadas e curiosas para aprender, transformando o processo educativo em uma experiência mais significativa (LIMA; ARAÚJO, 2024).
3. **Desenvolvimento de habilidades cognitivas:** O uso das tecnologias no aprendizado infantil estimula o desenvolvimento cognitivo ao expor as crianças a desafios e raciocínios lógicos. Jogos e aplicativos voltados à educação frequentemente envolvem resolução de problemas, incentivando habilidades como análise, planejamento e execução de estratégias. No entanto, o uso excessivo e não monitorado desses recursos pode dificultar o desenvolvimento de habilidades de concentração e foco, mostrando a importância de um uso moderado (CORREIA; SANTOS; NASCIMENTO, 2023).
4. **Impacto no desenvolvimento socioemocional:** A digitalização também afeta o desenvolvimento socioemocional das crianças. Quando utilizadas com atividades colaborativas, as tecnologias podem promover a empatia, o trabalho em equipe e a comunicação. No entanto, a exposição contínua a dispositivos eletrônicos, sem orientação, pode resultar em comportamentos isolacionistas e dificultar o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais para a interação no mundo físico (SANTOS, 2020).
5. **Problemas de ciberdependência:** Um dos desafios apontados nos estudos é o risco de ciberdependência. A exposição contínua a dispositivos digitais pode criar nas crianças uma dependência do estímulo imediato, tornando difícil para elas se concentrar em atividades que não envolvam uma tela. Essa dependência digital pode prejudicar a capacidade de atenção prolongada e a paciência, atributos necessários para o aprendizado em ambientes mais tradicionais e sem estímulos digitais (ROSA; SOUZA, 2021; SOUZA; CANTALICE, 2024).

6. Desafios para o ensino tradicional: A introdução de tecnologias digitais na educação infantil desafia o modelo tradicional de ensino, que é mais centrado no professor. Agora, os educadores precisam adaptar suas práticas para incluir essas novas ferramentas, fazendo com que o aprendizado se torne mais centrado na experiência do aluno. Isso requer capacitação docente e a reestruturação das práticas pedagógicas, para que os professores possam integrar as tecnologias digitais de maneira eficaz e equilibrada (LIMA; ARAÚJO, 2024; NASCIMENTO, 2024).
7. Benefícios da aprendizagem personalizada: A digitalização permite a criação de conteúdos adaptados às necessidades individuais de cada criança, possibilitando uma abordagem personalizada do aprendizado. Com a ajuda de aplicativos e programas educativos, os educadores conseguem monitorar o progresso de cada aluno e ajustar o ritmo e a dificuldade das atividades conforme a evolução das crianças. Essa personalização é especialmente benéfica para crianças com dificuldades de aprendizado, pois oferece um suporte direcionado (AVELINO, 2024; SANTOS, 2020).
8. Desenvolvimento motor e coordenação: Os dispositivos digitais também influenciam o desenvolvimento motor fino das crianças. Aplicativos e atividades que exigem interação digital, como jogos de arrastar e soltar, ajudam a desenvolver a coordenação motora, mas não substituem atividades físicas essenciais para o desenvolvimento motor global. Portanto, é importante equilibrar o tempo de tela com atividades físicas para garantir que o desenvolvimento motor das crianças seja completo e equilibrado (TABORDA, 2019).
9. Desafios cognitivos de interpretação e raciocínio crítico: O acesso constante a informações digitais pode criar dificuldades na formação de habilidades interpretativas e de raciocínio crítico, essenciais para o aprendizado. A quantidade excessiva de dados e informações rápidas dificulta a capacidade das crianças de distinguir fontes confiáveis e interpretar conteúdos de forma crítica. É papel dos educadores mediar o uso desses recursos, ajudando as crianças a desenvolverem uma visão analítica e a utilizarem a tecnologia de forma construtiva (CORREIA; SANTOS; NASCIMENTO, 2023).
10. Importância da mediação adulto-infantil: Finalmente, o papel dos pais e educadores é fundamental para que o uso da tecnologia seja benéfico. Eles devem atuar como mediadores, orientando as crianças sobre os limites e selecionando conteúdos apropriados para cada faixa etária. A supervisão no uso de dispositivos ajuda a evitar o uso excessivo e garante que as crianças se beneficiem das tecnologias como ferramentas de aprendizado e não apenas como entretenimento, promovendo um desenvolvimento equilibrado (SOUSA, 2017; SOUZA; CANTALICE, 2024).

Em resumo, a digitalização exerce uma influência ambivalente sobre o aprendizado infantil, oferecendo novas oportunidades para a personalização e a interatividade, mas também impondo desafios como a ciberdependência e a necessidade de adaptação dos modelos educacionais tradicionais. Para que os benefícios das tecnologias digitais sejam plenamente aproveitados, é essencial que pais, educadores e profissionais de saúde atuem como mediadores, promovendo um uso equilibrado e supervisionado. Dessa forma, o aprendizado infantil pode ser enriquecido de maneira saudável, contribuindo para a formação integral das crianças em um mundo cada vez mais digital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dispositivos digitais têm grande potencial para personalizar o ensino e fomentar a aprendizagem individualizada, ajustando-se às necessidades de cada criança. Eles também permitem um ambiente lúdico e interativo, essencial para o engajamento, especialmente na primeira infância (CARVALHO, 2024). No entanto, o uso excessivo e inadequado dessas tecnologias pode comprometer aspectos importantes do desenvolvimento infantil, como concentração, criatividade e habilidades sociais. Por essa razão, o uso das ferramentas digitais deve ser equilibrado e bem direcionado, com a mediação de educadores e familiares (TABORDA, 2019; ANDRADE; MORAES, 2021).

As tecnologias digitais devem ser vistas como ferramentas complementares, e não substitutivas, das práticas tradicionais de ensino, priorizando experiências presenciais e sociais essenciais para o desenvolvimento integral das crianças (AVELINO, 2021; SANTOS, 2020). A colaboração entre educadores, pais e especialistas é fundamental para estabelecer limites e diretrizes claras sobre o uso das tecnologias digitais, promovendo uma educação que valorize tanto as inovações tecnológicas quanto as interações humanas, preparando as crianças para os desafios de um mundo cada vez mais digital e conectado (QUEIROZ DE SOUZA; CANTALICE, 2024).

A colaboração entre educadores, pais e especialistas em tecnologia é crucial para o estabelecimento de limites e diretrizes claras sobre o uso das tecnologias digitais na educação infantil. Dessa forma, será possível criar um ambiente de aprendizagem que valorize tanto as inovações tecnológicas quanto as interações humanas, promovendo o desenvolvimento pleno das crianças e preparando-as para os desafios de um mundo cada vez mais tecnológico e conectado. A integração entre o aprendizado tecnológico e as experiências sociais e motoras é essencial para que as crianças cresçam de forma equilibrada e harmoniosa, reunindo o melhor dos dois mundos em sua formação.

Por fim, é necessário reconhecer que o processo de transformação digital continuará a evoluir, trazendo novos desafios e oportunidades para a educação infantil. Portanto, a adaptação contínua e a reflexão crítica sobre o papel das tecnologias no desenvolvimento das crianças são fundamentais para assegurar que elas sejam utilizadas de maneira ética, responsável e benéfica para todos os envolvidos no processo educativo.

REFERÊNCIAS

BOLLIS, Renata Augusta Ré. As influências (de)formativas da indústria cultural na formação das crianças no século XXI. REVISÃO: Universidade Metodista de Piracicaba, vol. 9, n. 18, p. 26-52, abril, 2019.

ROSA, Priscilla Maria Faraco; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros de. Ciberdependência e infância: as influências das tecnologias digitais no desenvolvimento da criança. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 3, p. 23311-23321, 2021.

LIMA, Marília Freires de; ARAÚJO, Jefferson Flora Santos de. A utilização das tecnologias de informação e comunicação como recurso didático-pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. Revista Educação Pública, v. 34, n. 1, p. 40-48, 2024.

AVELINO, Jhenifer Galindo. As novas tecnologias na educação infantil. Trabalho de conclusão de curso (Pedagogia), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2024.

CORREIA, Ana Karolina dos Santos; SANTOS, Cássia Gabriela da Silva; NASCIMENTO, Thaís Maria Soares do. Era digital: o impacto no desenvolvimento cognitivo da criança. Recife: UNIBRA, 2023.

SOUZA, Laura Lonni Queiroz de; CANTALICE, Vivina Maria. O impacto da tecnologia no desenvolvimento infantil. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, São José dos Pinhais, v. 17, n. 12, p. 01-15, 2024.

SANTOS, Josefa Edivoneide Andrade dos. Uma análise dos efeitos das tecnologias digitais na aprendizagem da educação infantil. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2020.

NASCIMENTO, Matheus Carvalho do. Recursos digitais aplicados na educação infantil. Revista Educação Pública, 2024.

TABORDA, Lorena dos Santos. A influência da tecnologia no desenvolvimento da criança. Revista UNINGÁ Review, v. 34, n. 1, p. 40-48, 2019.

SOUZA, Maria Marta Silva. A importância do uso das tecnologias no processo ensino-aprendizagem da educação infantil na era digital. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Computação), Universidade Federal Rural da Amazônia, Novo Repartimento-PA, 2017.

A IMPORTÂNCIA DO PROTAGONISMO INFANTIL E DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

KARINE HELLEN IMBRIANI DA SILVA - Graduação em Pedagogia pela Universidade Paulista - UNIP (2005); Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade Campos Elíseos (2020); Especialista em Neuropsicologia e Problemas da Aprendizagem pela Faculdade Unifahe (2023); Professora de Ensino Fundamental I - na EMEF Prof. Laerte Ramos de Carvalho, Professora de Educação Básica I – na EE Profa. Amélia Moncon Ramponi.

RESUMO

Refletir sobre o protagonismo infantil e as práticas educativas exige reconhecer o potencial das crianças, que são capazes de desenvolver formas próprias de comunicação e interação com o mundo desde cedo. Assim, elas podem participar autonomamente de seus processos de aprendizado, o que ressalta a importância de trabalhar habilidades socioemocionais. Este artigo busca delinear as práticas pedagógicas e as competências socioemocionais, centrando-se no protagonismo infantil, além de explorar estratégias e práticas associadas ao tema com base em discussões de autores da literatura atual e em uma análise histórica sobre a concepção de infância. A metodologia é de natureza qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica sobre o tema. Os resultados destacam a importância de observar e compreender os desejos e processos da criança, atuando como mediador para que ela possa construir seu próprio conhecimento com liberdade.

Palavras-chave: Educação; Competências Socioemocionais; Práticas Educativas.

INTRODUÇÃO

O planejamento em contexto educacional envolve atividades que exploram a dinâmica do ensino-aprendizagem e as influências externas que impactam esse processo. Também é importante notar que o planejamento possibilita a interligação entre ensino e avaliação, que atua como um recurso de previsão, estruturação, análise e reflexão.

É essencial reconsiderar as expectativas da educação em relação aos estudantes e buscar abordagens e práticas inovadoras sem perder de vista os objetivos e metas de aprendizado. A educação deve ver a criança como um ser em desenvolvimento, tanto social quanto individualmente, respeitando sua singularidade.

Entretanto, um desafio para a escola é construir uma educação que ultrapasse os interesses mínimos delineados pelas Políticas Públicas e que rompa com práticas de ensino tradicionais e desvinculadas das demandas sociais atuais.

Dessa forma, este artigo se justifica ao propor que, ao modificar a natureza do planejamento, é possível compreender a complexidade e a importância dessa transformação, que não só amplia, mas também liberta a prática pedagógica em benefício do aprendizado da criança.

Como objetivo principal, busca-se delinear as práticas pedagógicas e o desenvolvimento de competências socioemocionais fundamentadas no protagonismo infantil. Já como objetivos específicos, o artigo explora estratégias e práticas relacionadas a essa temática, com base em debates de autores da literatura contemporânea e na análise do desenvolvimento histórico do conceito de infância.

REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Para Vasconcellos (2000), o planejamento escolar deve refletir uma situação real para que possa promovê-la. O papel do educador é iniciar experiências de aprendizagem, definindo os objetivos desejados para o aluno ao longo do ano, indo além do currículo e planejando ações que favoreçam seu desenvolvimento integral.

A participação da comunidade como um todo facilita o processo de ensino-aprendizagem, alinhando linguagens e ações para apoiar o desenvolvimento dos alunos. Em uma sociedade que valoriza o conhecimento, o professor é cada vez mais exigido em suas responsabilidades (TORMENA e FIGUEIREDO, 2010).

A prática pedagógica se destaca como um recurso essencial, exigindo que o docente selecione atividades e temas que conectem o conteúdo ao cotidiano das crianças: “Esses temas são geradores, pois, qualquer que seja a natureza de sua compreensão ou ação, contêm em si a possibilidade de se desdobrar em outros temas, desencadeando novas tarefas” (FREIRE, 1974, p. 124).

Atualmente, métodos diferenciados são necessários para transmitir conhecimentos significativos e fazer do aluno o protagonista do próprio aprendizado, sendo o uso de projetos uma prática fundamental:

A organização dos projetos de trabalho baseia-se numa concepção de globalização, onde as relações entre conteúdos e áreas de conhecimento surgem em função das necessidades de resolver problemas que surgem na aprendizagem (HERNANDEZ e VENTURA, 1998, p. 63).

O planejamento e a prática pedagógica desenvolvem habilidades que ajudam o aluno a interagir com o mundo e construir sua identidade (DELORS, 2001). No entanto, a prática do professor exige revisão constante do planejamento, adaptando-o às características da turma e às habilidades socioemocionais a serem trabalhadas: “Boa parte dos atos de ensino não está sob controle deliberado. O docente executa rotinas sem avaliar seu caráter arbitrário, agindo de forma quase automática” (PERRENOUD, 1993, p. 21).

Segundo o autor, a prática educativa não deve se restringir à aplicação de conteúdos predefinidos. Ela vai além de regras e convenções, envolvendo as expectativas e competências socioemocionais dos alunos.

Assim, tanto o professor quanto a comunidade educacional precisam refletir sobre como as crianças aprendem hoje, orientando as práticas pedagógicas para construir novos conhecimentos, incluindo aspectos sociais e emocionais desde a Educação Infantil. O professor deve avaliar constantemente sua prática, considerando observação, registro, planejamento e avaliação.

Kohan (2011) argumenta que a infância não deve ser entendida apenas como uma fase cronológica. A infância representa um símbolo de liberdade e criação de pensamento, rompendo com o estabelecido e desafiando normas. Ampliar as concepções sobre a infância permite novas formas de abordagem, enriquecendo a prática pedagógica ao considerar os interesses das crianças. Assim, a prática educativa se afasta do foco no adulto e abre espaço para a participação ativa da criança no próprio aprendizado.

A infância é hoje vista como um conceito múltiplo, com crianças de diferentes contextos sociais e culturais; ela é continuamente reinventada pela sociedade (RINALDI, 2012).

Trabalhar competências socioemocionais na Educação Infantil inclui habilidades como autocontrole, autoconhecimento, criatividade e autonomia: “A Educação Socioemocional pode reduzir a violência e outras emoções destrutivas, promovendo bem-estar em uma sociedade cada vez mais marcada pela solidão e tristeza” (SILVA e FERREIRA, 2020, p. 14).

É essencial que a escola reconheça o protagonismo das crianças, reestruturando práticas para favorecer autonomia e engajamento de todos. O professor da Educação Infantil deve apoiar o desenvolvimento de habilidades essenciais para o crescimento infantil: “Afetividade é um ‘conjunto’ que integra e molda o indivíduo em sua totalidade, abrindo possibilidades para designar o que nos afeta e a forma como somos impactados por esses afetos” (LOOS-SANT’ANA e GASPARIM, 2013, p. 201).

Assim, ao desenvolver competências socioemocionais, as crianças estabelecem relacionamentos saudáveis e se tornam mais felizes.

DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA

O desenvolvimento socioemocional é um processo fundamental na primeira infância, que envolve o reconhecimento, a expressão e a regulação de emoções, bem como a construção de relações saudáveis e habilidades sociais essenciais.

Na educação infantil, a ênfase na educação socioemocional contribui para o desenvolvimento integral da criança, promovendo o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia, a resiliência e a capacidade de estabelecer vínculos sociais saudáveis (RINALDI, 2012).

Assim, a educação socioemocional é uma dimensão da aprendizagem que se concentra nas emoções e nas habilidades sociais. Na primeira infância, as crianças estão no estágio inicial de desenvolvimento emocional, o que significa que começam a identificar suas próprias emoções e a entender os sentimentos dos outros. Essa fase é essencial para o desenvolvimento de competências que impactarão o modo como interagem e enfrentam desafios ao longo da vida (LOOS-SANT’ANA e GASPARIM, 2013).

De acordo com estudos sobre desenvolvimento infantil, como os apresentados por Delors (2001), o autoconhecimento e a regulação emocional são habilidades que devem ser desenvolvidas desde cedo para que as crianças aprendam a lidar com frustrações, reconhecer limites e demonstrar empatia. Além disso, crianças com habilidades socioemocionais bem desenvolvidas tendem a apresentar melhor desempenho acadêmico, maior autoestima e melhores relacionamentos.

O papel do educador na promoção do desenvolvimento socioemocional é essencial e complexo, exigindo um olhar atento e sensível às necessidades emocionais e sociais de cada criança. Ao compreender que o desenvolvimento socioemocional é tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo, o educador pode planejar práticas que favoreçam a construção de um ambiente seguro e acolhedor, onde as crianças se sintam valorizadas e compreendidas.

O educador age como mediador, promovendo o diálogo e ajudando as crianças a nomearem e regularem suas emoções. Ele deve ser um exemplo de comportamento, demonstrando paciência, empatia e capacidade de resolução de conflitos. Para criar um ambiente emocionalmente saudável, o educador também deve incentivar a comunicação aberta e a expressão emocional, mostrando-se acessível para ouvir e apoiar os alunos (KOHAN, 2011).

A educação infantil é o momento ideal para trabalhar o desenvolvimento de competências socioemocionais, uma vez que é nessa fase que as crianças estão mais abertas e receptivas a novos aprendizados e experiências. Dentre as principais compe-

tências socioemocionais, destacam-se: o autoconhecimento, que é a habilidade para identificar emoções, reconhecer sentimentos e conhecer-se melhor. O autoconhecimento é o alicerce para que as crianças aprendam a lidar com suas próprias emoções e comportamentos.

O autocontrole que é a capacidade de regular as emoções e o comportamento, especialmente em situações de frustração ou desafio. O autocontrole permite que as crianças desenvolvam resiliência, paciência e a habilidade de lidar com conflitos. Além disso, deve-se desenvolver a empatia, habilidade para compreender e valorizar os sentimentos dos outros, desenvolvendo sensibilidade e respeito pelas diferenças (VASCONCELLOS, 2000).

As habilidades sociais, quanto a capacidade de interagir de maneira saudável com outras crianças, incluindo habilidades como cooperação, comunicação e resolução de conflitos. A responsabilidade e tomada de decisão, que é a habilidade para refletir sobre as consequências de suas ações, desenvolvendo o senso de responsabilidade e a capacidade de tomar decisões adequadas e éticas (LOOS-SANT'ANA e GASPARIM, 2013).

Nesse sentido, existem várias práticas pedagógicas que podem ser aplicadas na educação infantil para promover o desenvolvimento socioemocional. Essas práticas devem ser pensadas de forma a integrar a educação socioemocional ao currículo, fazendo com que o desenvolvimento dessas competências seja uma parte natural do processo de ensino-aprendizagem.

Os jogos e brincadeiras são essenciais para o desenvolvimento socioemocional, pois permitem que as crianças explorem emoções, testem habilidades sociais e pratiquem o autocontrole. Brincadeiras de faz-de-conta, jogos em grupo e atividades lúdicas colaborativas oferecem um ambiente seguro para que as crianças interajam, experimentem e aprendam a compartilhar, negociar e resolver conflitos de forma amigável (RINALDI, 2012).

Atividades em grupo são fundamentais para que as crianças desenvolvam habilidades como cooperação, empatia e comunicação. Projetos que incentivam o trabalho em equipe e a colaboração permitem que as crianças aprendam a ouvir, respeitar e valorizar o ponto de vista dos outros, além de contribuir para o fortalecimento dos vínculos afetivos entre os colegas.

É preciso incentivar a expressão de sentimentos, crucial para o desenvolvimento emocional das crianças. O educador pode promover rodas de conversa e momentos de reflexão, onde as crianças têm a oportunidade de compartilhar suas emoções e experiências. Esse exercício ajuda as crianças a identificarem e entenderem seus próprios sentimentos e os dos colegas, criando um ambiente de respeito e acolhimento (SILVA e FERREIRA, 2020).

A leitura de histórias e as dramatizações são ferramentas valiosas para a educação socioemocional. Por meio de histórias que abordam emoções e situações do cotidiano, as crianças podem identificar-se com os personagens, compreendendo os diferentes sentimentos e aprendendo a lidar com eles. As dramatizações, por sua vez, permitem que as crianças expressem e explorem suas próprias emoções, promovendo o autoconhecimento e a empatia.

Práticas de mindfulness e relaxamento são cada vez mais utilizadas em contextos educativos, sendo especialmente eficazes no desenvolvimento do autocontrole e da regulação emocional. Atividades de respiração, visualização e relaxamento ajudam as crianças a se acalmarem e a lidarem com sentimentos de ansiedade e frustração, favorecendo a autorregulação emocional (LOOS-SANT'ANA e GASPARIM, 2013, p. 201).

DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL

A educação socioemocional tem ganhado crescente destaque nas discussões pedagógicas e políticas educacionais devido ao seu papel essencial no desenvolvimento integral das crianças. No entanto, sua implementação no contexto escolar ainda enfrenta inúmeros desafios.

Ao mesmo tempo, a educação socioemocional oferece diversas possibilidades para transformar práticas pedagógicas e criar ambientes de aprendizagem mais acolhedores, inclusivos e eficazes (TORMENA e FIGUEIREDO, 2010).

Apesar de sua relevância, a introdução da educação socioemocional nas escolas não ocorre sem obstáculos. Alguns dos principais desafios são: a falta de formação específica para educadores. Um dos desafios mais significativos é a falta de formação específica para os educadores. Muitos professores não têm o preparo necessário para abordar aspectos socioemocionais no ambiente escolar, o que dificulta a criação de práticas pedagógicas que integrem essas competências (SILVA e FERREIRA, 2020).

A formação inicial e continuada de professores deve incluir conteúdos que explorem a importância da inteligência emocional, as estratégias para o desenvolvimento socioemocional e a gestão emocional dos próprios educadores. A preparação adequada dos profissionais de ensino é essencial para que possam apoiar e desenvolver as habilidades emocionais e sociais dos alunos de maneira eficaz (TORMENA e FIGUEIREDO, 2010).

A pressão por resultados acadêmicos e o foco em conteúdos curriculares rígidos são outros obstáculos que limitam a inserção da educação socioemocional nas escolas. A necessidade de cumprir programas extensos e preparar os alunos para avaliações padronizadas muitas vezes leva os educadores a priorizarem conteúdos cognitivos, em detrimento das competências socioemocionais.

Essa situação evidencia a necessidade de um currículo mais flexível, que valorize o desenvolvimento socioemocional como uma parte essencial do aprendizado, e não como um complemento ou adição. A integração das competências socioemocionais às disciplinas acadêmicas pode ajudar a superar essa limitação, mas requer uma mudança de paradigma na maneira como a educação é concebida e organizada (LOOS-SANT'ANA e GASPARIM, 2013).

Outro desafio importante é a falta de infraestrutura e recursos adequados para implementar práticas socioemocionais. Muitas escolas enfrentam dificuldades em oferecer espaços físicos apropriados para atividades de relaxamento, mindfulness ou outras estratégias de desenvolvimento emocional. Além disso, a falta de materiais e ferramentas pedagógicas adequadas limita as oportunidades de engajamento dos alunos.

A superação dessas barreiras exige investimentos em infraestrutura e o fornecimento de recursos pedagógicos que possibilitem a criação de um ambiente mais propício ao aprendizado socioemocional. Iniciativas de parcerias com ONGs, instituições de ensino superior e outras organizações podem ser alternativas para enfrentar essa carência (TORMENA e FIGUEIREDO, 2010).

O ambiente familiar e social das crianças desempenha um papel crucial no desenvolvimento socioemocional. Muitos alunos vêm de contextos em que há dificuldades emocionais, como violência, negligência ou instabilidade familiar, o que pode afetar

seu bem-estar emocional e seu desempenho na escola. Nesses casos, os educadores enfrentam o desafio de lidar com questões emocionais complexas, que muitas vezes vão além de suas capacidades e competências (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998).

A escola, nesse sentido, precisa estabelecer parcerias com famílias e criar estratégias para envolver a comunidade no processo educativo. Além disso, a presença de profissionais de apoio, como psicólogos e assistentes sociais, é fundamental para ajudar a lidar com essas situações de maneira mais integrada e eficiente.

Apesar dos desafios, a educação socioemocional oferece inúmeras possibilidades de transformar o ambiente escolar e promover o desenvolvimento integral dos alunos.

Os alunos que desenvolvem habilidades socioemocionais estão mais bem equipados para lidar com emoções complexas, solucionar conflitos de maneira pacífica e desenvolver um senso de responsabilidade. Além disso, essas competências também têm um impacto positivo no desempenho acadêmico, uma vez que crianças emocionalmente equilibradas tendem a se concentrar melhor e a se envolver mais nas atividades escolares.

A integração da educação socioemocional nas práticas pedagógicas contribui para a criação de um ambiente escolar mais acolhedor e respeitoso. Quando os educadores incentivam a expressão de sentimentos e a resolução construtiva de conflitos, o ambiente escolar se torna mais harmonioso e seguro. Isso, por sua vez, favorece a motivação dos alunos e a participação ativa no processo de aprendizagem (SILVA e FERREIRA, 2020).

Os ambientes que promovem a segurança emocional também permitem que os alunos se sintam valorizados e ouvidos, o que fortalece sua autoestima e confiança. A criação de um ambiente de aprendizado saudável envolve não apenas os educadores e alunos, mas também a comunidade escolar como um todo, que deve colaborar para construir relações baseadas no respeito mútuo.

A educação socioemocional abre espaço para parcerias com organizações da sociedade civil, especialistas em psicologia infantil, universidades e outras entidades que podem contribuir com conhecimentos e práticas inovadoras. Essas parcerias podem trazer novas abordagens para o desenvolvimento socioemocional e enriquecer as experiências escolares, oferecendo aos alunos oportunidades de crescimento e aprendizado diversificadas.

Iniciativas como oficinas de mindfulness, programas de mediação de conflitos e atividades culturais podem ser realizadas em parceria com a comunidade, envolvendo tanto os alunos quanto seus familiares. Essas colaborações tornam o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e inclusivo, além de ampliar o alcance da educação socioemocional para além das paredes da escola (SILVA e FERREIRA, 2020).

A educação socioemocional também oferece a possibilidade de uma formação contínua e reflexiva para os educadores. Ao refletirem sobre suas próprias emoções e práticas pedagógicas, os professores desenvolvem uma maior compreensão de como suas ações afetam o ambiente escolar e o bem-estar emocional dos alunos. Essa autorreflexão pode levar a um aprimoramento constante das práticas educativas e à criação de um ambiente mais humanizado (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998). A educação socioemocional é um componente transformador na educação infantil e oferece a oportunidade de preparar as crianças para a vida, além de fornecer ferramentas para enfrentar desafios emocionais e sociais. Apesar dos obstáculos, a implementação dessa abordagem traz possibilidades enriquecedoras para alunos, educadores e toda a comunidade escolar. Superar os desafios exige compromisso, formação adequada e a colaboração de todos os atores envolvidos no processo educacional, garantindo que as escolas se tornem espaços de desenvolvimento integral, segurança emocional e aprendizado significativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação socioemocional tem se consolidado como um componente fundamental para a formação integral dos alunos, destacando-se como uma abordagem que transcende a simples transmissão de conteúdos acadêmicos e se preocupa com o desenvolvimento humano em sua totalidade. Ao integrar competências como empatia, autocontrole, resiliência e habilidades de comunicação ao currículo escolar, cria-se um ambiente que favorece não apenas o aprendizado cognitivo, mas também o bem-estar emocional e social dos estudantes.

As possibilidades que essa abordagem oferece são vastas e transformadoras. A promoção de ambientes de aprendizado saudáveis e acolhedores, a oportunidade de criar parcerias inovadoras, e o desenvolvimento integral das crianças são alguns dos benefícios que podem impactar positivamente não só os alunos, mas toda a comunidade escolar.

Em síntese, a educação socioemocional não é um complemento, mas uma necessidade contemporânea. Seu impacto pode moldar positivamente as escolas e, por extensão, a sociedade como um todo, ao formar indivíduos capazes de construir relacionamentos significativos, enfrentar desafios com resiliência e contribuir para uma convivência mais harmoniosa e colaborativa. O futuro da educação passa, inevitavelmente, por reconhecer e valorizar o papel das emoções na construção de um aprendizado verdadeiramente significativo e transformador.

REFERÊNCIAS

DELORS, J. Educação um tesouro a descobrir. 5a ed. São Paulo: Cortez, 2001. 288 p.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 184 p.

HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. Organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 199 p.

KOHAN, W.O. Infância entre educação e filosofia. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.

LOOS-SANT'ANA, H.; GASPARIM, L. Investigando as interações em sala de aula: Wallon e as vinculações afetivas entre crian-

ças de cinco anos. Educação em Revista (Belo Horizonte), v. 29, n.3, p. 199-0, jul./set. 2013.

PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação perspectivas sociológicas. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1993. 201 p.

RINALDI, C. Diálogos com Reggio Emília: Escutar, investigar e aprender. Tradução de Vânia Cury. 1. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2012.

SILVA, B.B.D.C; FERREIRA, M.C.P.L. Educação socioemocional na escola. In: VIII Mostra Científica do Curso de Pedagogia, v 5, n. 1, Anais, 2020. Disponível em: <http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/pedagogia/article/view/6255/3334>. Acesso em: 28 out. 2024.

TORMENA, A.A.; FIGUEIREDO, J.A. Planejamento: a importância do plano de trabalho docente na prática pedagógica. 2010. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospede/pde-busca/producoes_pde/2010/2010_fafipa_ped_artigo_ana_aparecida_tormena.pdf. Acesso em: 29 out. 2024.

VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político pedagógico. 9 ed. São Paulo: Libertad, 2000.

ARTE E LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

KEILA SILVA SANTOS - Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP (2014); Professora de Educação Infantil - na Cei Jardim Macedônia.

RESUMO

O Presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuições da ludicidade no processo de aprendizagem na educação infantil. Esta pesquisa de cunho qualitativo e bibliográfica buscou entender as teorias dos autores que analisam a importância do jogo, da brincadeira e da criatividade como articuladores no processo de ensino aprendizagem. Buscando novas perspectivas de aprendizagem com o auxílio da ludicidade, construiu-se um trabalho que possa enfatizar a importância da ludicidade como instrumento de imaginação e criatividade, oportunizando as diversificadas experimentações de criar e recriar brincando, transformando a brincadeira em novos conhecimentos. Este estudo pauta-se em conceitos e concepções que façam sentido na vida do educando proporcionando uma aprendizagem sistematizada, tais como: ludicidade, infância, educação, pedagogia, brincadeira e jogos, premissas fundamentais na construção do conhecimento infantil.

Palavras chaves: Ludicidade; Brincadeira; Jogo; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O Presente estudo tem como abordagem “O Papel da Ludicidade no processo de aprendizagem infantil”, temática que surgiu da curiosidade em compreender a importância da ludicidade na fase de 0 a 5 anos, como visto nos estágios supervisionados em educação infantil.

O primeiro capítulo consiste no conceito de ludicidade, nas concepções que a brincadeira e o brinquedo podem proporcionar para a criança em pleno desenvolvimento, bem como a importância da ludicidade na aprendizagem da educação infantil.

O segundo capítulo trata das especificidades da brincadeira, do brinquedo e do jogo, a importância do estímulo e da criatividade como subsídios para a construção do eu e da socialização com o outro.

O terceiro capítulo analisa o papel do educador na prática pedagógica e suas contribuições na formação da criança, assim sendo analisa como o professor crítico e reflexivo pode proporcionar mecanismos de aprendizagem de forma lúdica e criativa que contribuam de forma sistematizada para o desenvolvimento pleno da criança.

Nas considerações finais retomam-se os achados com base na fundamentação teórica abordada anteriormente demonstrando a forma como a brincadeira interfere na formação da criança.

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para a formação dos educadores de educação infantil demonstrando a importância da ludicidade como articulador do processo de ensino aprendizagem, refletindo a importância de a criança criar experiências com base na experiência, na realidade, na fantasia, no faz de conta e na imaginação.

Nos objetivos específicos salienta-se com bases metodológicas pelos autores que fundamentam a importância da brincadeira, do brinquedo e do jogo no processo de ensino aprendizagem, tais como, as contribuições do educador para uma aprendizagem significativa e divertida, onde se norteia o educando em criar e imaginar, tornando-o um ser integral e participativo em sociedade

O intuito da pesquisa é conhecer autores diversificados que analisem a ludicidade na prática pedagógica, refletindo sobre a importância de tais abordagens para a construção subjetiva do ser que se cria e recria a todo o tempo. Diante de tais premissas indaga-se quais as possibilidades e dimensões de desenvolvimento na aprendizagem que pode proporcionar o

brinquedo, o jogo e a brincadeira, quando propostas atividades dirigidas pelo educador.

Percebe-se na rotina educativa em educação infantil que alguns educadores priorizam a introdução de conteúdos, onde o brincar e a imaginação ficam limitados, sendo utilizados como momento de distração, privando a criança de aprender consigo e com o outro, onde por meio da brincadeira interage com o mundo a sua volta, buscando a partir do brincar descobrir e construir visões sobre a sua realidade.

LUDICIDADE E A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA

Falar em infância e educação atualmente requer vasta reflexão tanto na escola como perante a sociedade, a criança com o passar dos anos vem assumindo papéis diversificados de acordo com o meio onde está inserida.

A concepção de infância, conforme Kramer (2007, p. 87) vem sendo historicamente construída e debatidas por estudiosos, que conseqüentemente mudam seus conceitos conforme a época vivenciada, sendo improvável argumentar de forma homogênea, por outro lado é sabido que a criança se desenvolve pelas suas experiências sociais, com base nas interações que estabelece e desde cedo participa de experiências sócio- históricas no mundo. Partindo desses pressupostos conclui-se que a brincadeira é uma atividade que é introduzida desde cedo nas crianças com o objetivo de assimilar, criar e recriar experiências socioculturais dos adultos.

Kramer (2007, p. 82) salienta em sua concepção de infância que a construção social e histórica são papéis de inserção de várias formas de organização de uma sociedade. Assim sendo, passa a ideia de que a infância nem sempre foi vista da mesma maneira. Faria (1997, p.9) conclui que “a criança será percebida pela sociedade de forma diversificada ao longo dos tempos, conforme as determinações das relações de produção vigentes em cada época”.

“Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e ver o mundo a partir do seu ponto de vista. A infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma história humana porque o homem tem infância”. KRAMER (2007, p.15)

Durante a idade média não havia distinção da criança para o adulto, ambos eram tratados da mesma forma, executando os mesmos trabalhos. Naquela época infância era visto como um estado de transição para a vida adulta, não tinha nenhum tratamento especial, tornando assim uma sobrevivência difícil para a criança.

É a partir da revolução industrial, com a chegada do iluminismo e a constituição dos Estados Laicos que se fundou os denominados “refúgios” que abrigou crianças, filhas de mães operárias, as alterações desta época tiveram amplos reflexos na organização familiar, notou-se que a paparicação tornavam as crianças mimadas, onde foi proposto uma educação pautada na moralização, com o objetivo de tornar as crianças honradas e racionais, passando de infância divertida para educável.

No Brasil durante o período colonial os problemas com as crianças filhos de escravos começou a incomodar os patrões que utilizavam as mães como Mão de obra e não permitiam que elas ficassem à mercê dos cuidados com os filhos, o que foi primordial para o surgimento das primeiras creches no país, fundadas por médicos e esposas burguesas marcadas por um atendimento médico – sanitarista.

Com a vinda do mundo capitalista o conceito de infância começou a se vincular a interação social, pautando-se na valorização da classe social, do contexto político, tendo um olhar da sociedade sobre a visão que o adulto deve ter sobre a criança e hoje sabe-se que a infância tem uma amplitude de direitos fundamentados em leis que devem ser respeitados, o cuidar, o educar e o aprender não podem ser separados, precisam estar interligados todo o tempo.

O BRINQUEDO, O JOGO E A BRINCADEIRA

Segundo Kishimoto (2000) o jogo, o brinquedo e a brincadeira são atividades que são fundamentais para o processo educativo da criança, para a autora:

No Brasil, termos como o jogo, o brinquedo e a brincadeira ainda são empregados de forma distinta, demonstrando um nível baixo de concentração deste campo. Podemos pensar que os termos jogo, brinquedo e brincadeira são empregados de forma distinta, devido à originalidade dos termos brincar e jogar. (KISHIMOTO, 2000, p. 65)

O jogo para kishimoto (2000) está associado a um objeto que pode ser o brinquedo ou a brincadeira. Uma atividade que se faz de maneira estruturada e se organiza de modo a utilizar regras de forma mais explícita. Como por exemplo: o jogo mímico, o jogo de cartas, o jogo de tabuleiro, o jogo de construção, faz-de- conta etc. Outra característica muito importante do jogo é a utilização dele tanto pelas crianças, quanto pelos adultos, enquanto o brinquedo é mais associado ao mundo infantil. Segundo Kishimoto:

Tentar definir o jogo não é uma tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo cada uma pode entendê-la de modo diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos, de adulto, crianças, animais ou amarelinha, xadrez, faz-de- conta, há forte presença da situação imaginária; no jogo de xadrez, regras padronizadas permitem a movimentação das peças. (Kishimoto, 1997, p. 78)

Por outro lado, a brincadeira para a autora (1997, p. 98), já tem características diferentes, possuindo alguma estruturação e às vezes também trabalhando com regras, exemplos: brincadeira de casinha, polícia e ladrão entre outros. Na brincadeira a criança tem a possibilidade de brincar individualmente ou em grupo, pois a existência da utilização de regras não limita o brincar, a criança tem autonomia para modificá-las, se preferir incluir novos pares, mudar uma regra, enfim tem maior liberdade de escolha comparada ao jogo.

Sousa (2002, p. 45) salienta que a brincadeira proporciona uma ampla estrutura para a mudança da necessidade, criando uma atividade que tenha relação com o sujeito. Assim aparece de forma imaginativa na vida da criança propondo o faz-de- conta, a criação de atitudes voluntárias e a formação de motivações, construindo o mais alto nível de desenvolvimento pré – escolar.

Já o brinquedo, de acordo com Kishimoto (1994) é visto como um objeto de suporte na brincadeira da criança, tais como, os piões, bonecas, carrinhos etc. O brinquedo pode ser adquirido pronto, sendo chamados de estruturados ou podem ser não industrializados que são os casos dos brinquedos não estruturados, sendo estes objetos simples como paus e pedras, que adquirem significado conforme a brincadeira que a criança estabelece, ela que dá intencionalidade ao objeto, por exemplo, a pedra que pode se tornar comidinha e o pau pode se tornar o cavalinho.

Desta forma, a utilidade do brinquedo se dá da transformação e intenção da criança na brincadeira, independentemente de ser um brinquedo estruturado ou não estruturado.

Kishimoto (2000, p. 69) menciona a aprendizagem da criança através da brincadeira, onde seus movimentos e sua interação

com os objetos no espaço e com as outras crianças desenvolvem potencialidades e assim descobre-se habilidades. A autora (2000) aborda que os jogos, brincadeiras e atividades lúdicas desenvolvem conceitos básicos primordiais para o cotidiano infantil.

O brincar, conforme Kishimoto (1994, p. 13) é uma atividade essencial para a formação da criança, pois é através dela que se aprende a relacionar-se com o outro, bem como o desenvolvimento da identidade e o convívio com o meio social. A brincadeira é uma atividade vital de suma importância na vida da criança, sendo base existencial na infância.

Portanto, a criança enquanto joga e brinca, compreende, encena e reinventa a sua realidade, com o uso de regras e comportamentos sociais que são construídos e transmitidos. Resgatando assim a ludicidade, a escola contribui para o desenvolvimento da expressão e criação dando liberdade de escolha que é fundamental para a formação de um cidadão crítico.

A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO COMO METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM

Vygotsky (1991, p. 28) aborda as dramatizações, onde a criança vive personagens diferenciados como uma ampliação do mundo imaginário, compreendendo os diferentes papéis e relacionamentos do ser humano. Para o autor (1991) a brincadeira tem uma essência que dispõe a possibilidade de inventar e reinventar formas simbólicas de motivação, de planos, de interação, de intenção que subsidia a criação de novas relações reais, preenchendo as suas necessidades.

De acordo com Vygotsky (1991, p. 17) a brincadeira é uma arte que ajuda a criança a se desenvolver e se comunicar tanto com os que a cercam como consigo mesma, descobrindo o eu. É através da brincadeira que a criança desenvolve a capacidade de criação, imaginação e cooperação, aumentando sua autoestima e ainda possuindo mais confiança em si mesmo se tornando uma pessoa plena.

Para Vygotsky (1991, p. 49) o brincar estimula a inteligência, fazendo com que a criança solte a criatividade, a imaginação, a concentração, a atenção e o engajamento.

Com isso, a aprendizagem através do brinquedo dará a criança a possibilidade de se relacionar com o mundo, interagindo com a sociedade com qual ele vive, buscando a partir do Brinquedo o desenvolvimento cognitivo, oportunizando o conhecimento e o amadurecimento.

O ESTÍMULO DO JOGO NO PROCESSO EDUCATIVO

O jogo no processo histórico sempre constituiu uma atividade inerente a cultura humana, conforme Kishimoto (1997, p. 67) o filósofo Platão já estabelecia que nos primeiros anos de vida da criança deveria se ocupar as atividades infantis com jogos educativos, no entanto, com a expansão do cristianismo os jogos perderam o seu espaço por serem considerados profanos e imorais, sem nenhuma significação.

A autora (1997, p. 75) menciona que por volta do século XVI o jogo voltou a ter o seu valor atribuído ao intuito educativo, tirando a ideia de vergonha em utilizados ou até mesmo o dever de pedir permissão para jogá-los. Após isso, foi questionada a importância do jogo para a ludicidade na prática educativa para as crianças. Frente ao exposto Makarenko (in Kishimoto, 1997, p. 32) menciona que “o jogo é tão importante na vida da criança como o trabalho é para o adulto”, daí a importância da educação do futuro cidadão ser baseada antes de tudo no jogo.

De acordo com Sousa (2002, p. 35) após a observação da importância do jogo na prática educativa na educação infantil, percebe-se a facilidade em desenvolver-se habilidades em atividades diversas envolvendo o jogo, depois de ter visto os estímulos do corpo frente às brincadeiras e deixando explícito como o jogo favorece os desenvolvimentos físicos, motores, cognitivos e afetivos da criança.

Para Kishimoto (1997, p. 28) é a partir do jogo que a criança aprende a exercitar a capacidade de compreender a forma como deve lidar com os seus sentimentos, aflitos, desafios e demais situações cotidianas que permeará durante toda a vida humana. Portanto, com base nestas perspectivas a autora relata que é na educação infantil que deve se aprimorar o desenvolvimento motor que percorre um processo gradativo contínuo e demorado e em consequência deste fato deve-se propiciar atividades que sejam contundentes com as mudanças que ocorrem no primeiro ano de vida, sendo os primeiros anos de vida até os seis anos de idade fundamentais para a construção do sujeito.

O PAPEL DO EDUCADOR NA FORMAÇÃO DO EDUCANDO

A ludicidade tem papel fundamental no ato de criação, pois é através das brincadeiras que surge a criatividade, no entanto esta criação não surge do nada, é advinda de experiências anteriores que são reinventadas, ressignificadas e assim recriadas. Neste contexto de recriar o mundo real, que estão presentes na brincadeira que a criança aprende. De acordo com Vygotsky (2009 p. 16-17):

Já na primeira infância, identificamos nas crianças processos de criação que se expressam melhor em suas brincadeiras. A criança que monta um cabo de vassoura e imagina-se cavalgando um cavalo; a menina que brinca de boneca imagina-se mãe [...] É claro que em suas brincadeiras, elas reproduzem muito do que viram [...] No entanto, esses elementos da experiência anterior nunca se reproduzem, na brincadeira, exatamente como ocorrem na realidade. A brincadeira da criança não é uma simples recordação do que vivenciou, mas uma reelaborarão criativa de impressões vivenciadas.

Frente ao exposto pode-se dizer que a brincadeira faz com que a criança demonstre o que ela sente e pensa diante do que entende da realidade que a cerca. Ao reproduzir o mundo real com base em imitações a criança colocar em prática sua imaginação, deixando evidentes suas dúvidas, incômodos e expectativas. O brincar que muitas vezes é visto como algo que não é sério, sendo visto como algo banal e sem importância é pelo contrário de grande importância e emerge muitas contribuições para toda a vida e principalmente para a infância.

A infância é a fase mais importante da vida humana, pois é nela que se desenvolve as capacidades e potencialidades físicas, cognitivas etc., estas que acompanham a pessoa durante a fase adulta e vai até o fim da vida. Assim a aprendizagem significativa é muito comentada na atualidade, estando presente nas brincadeiras como assegura Harres, Pain e Einloft (2001, p. 79-80):

Na verdade, o brincar representa um fator de grande importância na socialização da criança, pois é brincando que o ser humano se torna apto a viver numa ordem social e num mundo culturalmente simbólico. Brincar exige concentração durante grande intervalo de tempo. Desenvolve iniciativa, imaginação e interesse. Basicamente, é o mais completo dos processos educativos, pois influencia o intelecto, a parte emocional e o corpo da criança.

As pesquisas realizadas ultimamente pelos estudiosos Santos (2001), Moura (2001), Harres, Pain e Einloft (2001), Luckesi (2005a, 2005b), Sena, Macedo e Soares (2012), Apaz et al. (2012), explicitam os impactos da brincadeira para o desenvolvimento da criança em todos os aspectos sejam eles físicos, emocionais, intelectuais e até mesmo sociais para a aprendizagem. “A criança que brinca tem mais facilidade para desenvolver a sua inteligência e consegue se socializar melhor, além de assimilar tudo que aprendeu e transmitir esse conhecimento para os outros com muita simplicidade” (SENA; MACEDO; SOARES, 2012, p. 10).

Frente ao exposto, o professor deve ter consciência da importância de proporcionar momentos em que a brincadeira seja significativa a fim de harmonizar os conteúdos tendo relação com a brincadeira, sendo extremamente significativo para o aprendizado, pois da mesma forma que a brincadeira se torna prazerosa a aprendizagem também pode se tornar.

Cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou os jogos de regras e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. (BRASIL, 1998, p. 29).

Com a brincadeira a criança constrói sua personalidade da sua maneira e interpreta o mundo ao seu redor o que lhe proporciona segurança nas coisas que faz. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27): “A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais diversos.” Assim, a ludicidade é notória na aprendizagem, os educandos se apropriam da brincadeira como forma de se comunicar com o meio em que está inserido, sendo está uma forma de se expressar e de aprender.

O educador deve ter consciência que não existe uma forma padrão para ensinar da mesma forma que não há uma forma padrão para aprender e a utilização destas diversidades nas atividades desenvolvidas são de suma importância para que os alunos executem-nas com prazer, o mesmo prazer que está presente nas brincadeiras. Conforme afirma Luckesi (2005a, p. 1): “[...] brincar será uma atividade tão profunda quanto qualquer outra atividade do ser humano, que seja cuidadosa, criativa e produtiva. Essa compreensão nos levaria a não mais utilizar expressões desqualificadoras do brincar [...] E, neste caso, ato de brincar será sério porque profundo.

O brincar no âmbito escolar de educação infantil não envolve apenas as crianças, mas envolve totalmente o educador que media a aprendizagem, cabe a ele resgatar os valores infantis e aprender a brincar, pois só se ensina aquilo que se aprender, uma vez que o lúdico se encontra na espontaneidade esta é a melhor forma de aproximação entre o educando e o educador. Vale ressaltar que para a brincadeira acontecer não necessariamente utiliza-se um objeto, pois a imaginação infantil vai além de objetos concretos e uma invenção no momento da brincadeira independe da visibilidade, pois no imaginário da criança ela pode transformar o mundo como bem quiser. Como afirma Sena, Macedo e Soares (2012, p. 8), “A essência do brinquedo é a criação de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre situações no pensamento e situações dos objetos e as ações surgem das ideias e não das coisas.”

A transformação do brinquedo em objeto lúdico se dá na intencionalidade adquirida pela criança na aplicabilidade do objeto no contexto imaginário e não no objeto em si.

O educador deve ter na ludicidade um caminho para se chegar ao verdadeiro aprendizado, no entanto deve buscar através de pesquisas e estudos direcionados a esta temática para chegar ao verdadeiro aprendizado, pois brincar é uma atividade muito importante para a formação da criança não podendo ser utilizada para apenas cumprir um tempo vago. “[...] é preciso que os profissionais de educação reconheçam o real significado do lúdico para aplicá-lo adequadamente, estabelecendo a relação entre o brincar e o aprender a aprender” (SANTOS, 2001, p. 15).

Vale Ressaltar que é com a utilização da brincadeira que o professor estabelece laços afetivos com o aluno o que torna o aprendizado mais leve e ajuda a conhecer melhor a criança auxiliando na sua aprendizagem e formação social. Como aborda Sena, Macedo e Soares (2012, p. 11):

Ao usar a brincadeira o professor consegue ter uma relação interativa com o aluno, podendo conhecê-lo melhor, acompanhando de perto o processo de aprendizagem desta criança, observando suas características sociais, culturais e psicológicas; pois a escola não deve apenas “educar” a cognição dos alunos, mas fornecer subsídios para que os sujeitos experimentem vivências significativas para que se eduquem socialmente.

O educador deve ser mais que um espectador, mas também um personagem atuante da brincadeira. “Quanto mais o adulto vivenciar sua ludicidade, maior será a chance de este profissional trabalhar com a criança de forma prazerosa.” (SANTOS; CRUZ, 1997, p. 14).

Contudo é importante compreender que o significado de ludicidade vai além de atividades, jogos e brincadeiras que proporcionam divertimento, o prazer, a aprendizagem e o desenvolvimento até mesmo em adultos, no entanto, o mais importante é conscientizar os educadores de educação infantil do papel que a ludicidade exerce dentro do contexto escolar para que o seu método de ensino seja eficaz e a aprendizagem seja sistematizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho buscou-se refletir as contribuições e os impactos que a ludicidade desenvolve no ser humano desde o início da vida permeando até sua vida adulta.

Considerar os jogos, brinquedos e brincadeiras como componente fundamental para a valorização educacional e estímulo de aprendizagem de forma lúdica vai além de uma estratégia de ensino. O estudo aqui mencionado demonstrou a importância de construir um espaço escolar baseado na ludicidade como forma de acolhimento das crianças em um lugar mais aconchegante que inicialmente está descobrindo o mundo que a cerca necessitando de ambientes com estímulos, descobertas e o primordial a brincadeira.

Alguns professores afirmam que as crianças conseguem aprender melhor com a brincadeira do que com a escrita, tendo total apoio de determinados pais nessa aprendizagem pautada na brincadeira.

Por outro lado, os pais de famílias tradicionalistas ainda possuem um pensamento estagnado em relação a escola, onde veem o espaço escolar apenas como um local que deve centrar-se no estudo e que brincadeira é apenas uma fonte de lazer que só deve ocorrer em casa. Isto porque as concepções de aprendizagem estão pautadas apenas em leitura e escrita, na transmis-

são de conhecimento sem ao menos levar em conta aprendizagem significativa e demais etapas de desenvolvimento. A ludicidade desempenha um papel de grande importância no processo de ensino aprendizagem, pois é com a utilização do lúdico que a criança conhece o próprio corpo, o ambiente a sua volta, interage com o outro e cria percepções de si mesmo, resultando em uma nova dinâmica de ação, assim possibilitando a construção significativa da aprendizagem. As atividades lúdicas propiciam diversificadas formas de aprender, sendo muito eficaz até mesmo em crianças que possuem dificuldades de aprendizagem, pois estimula-se o prazer, a socialização, o respeito, a individualidade, onde a criança aprende no seu tempo, criando hipóteses e conclusões, elaborando suas próprias regras.

Vale ressaltar que a formação continuada do educador é de suma importância para que a aplicabilidade da ludicidade em âmbito escolar seja realizada de forma satisfatória, uma vez que o conhecimento que será direcionado aos educandos deve ter como premissa o universo infantil e o educador precisa apropriar-se de condições lúdicas para a formação da aprendizagem a este público.

Portanto, a formação do educador deve pautar-se em novas práticas pedagógicas que analisem o jogo, o brinquedo e a brincadeira como um estímulo para subsidiar a aprendizagem que é parte fundamental para a formação plena da criança que independe de condição social e deve fazer parte da infância de todo indivíduo.

REFERÊNCIAS

- CRAIDY, Carmem; KAESCHER, Cladis E. (org.) Educação infantil: Pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001
- VASCONCELLOS, Celso do S. Para onde vai o Professor? Resgate do professor como sujeito de transformações. São Paulo: Libertad, 1998
- KRAMER, Sônia. A infância e sua singularidade. In: BRASIL. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007
- BORBA, Â. M. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In: Brasil. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. p. 33-45
- ANTUNES, C. Educação Infantil prioridade imprescindível. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004
- VYGOTSKY(1991, p. 144). contribuições de Vygotsky para o desenvolvimento - FACEVVwww.facevv.edu.br/... Revista FACEVV | Vila Velha | Número 3 | Jul./Dez. 2009 | p. 49-56
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida (1996). A Importância dos Jogos e Brincadeiras para o Desenvolvimento... 18 jul. 2009.
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida (1996). Importância dos jogos como atividades lúdica - UEG. www.cdn.ueg.br/arquivos/.../ Eliane Tavares de Souza(2). Alessandra da Silva Ferreira Eliane Tavares de Souza Bueno. Caldas novas 2011

LINGUAGENS EXPRESSIVAS: BRINCADEIRAS E JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MARIA VILANI TEIXEIRA SOUSA - Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2002); Professora de Educação Infantil – no CEI Parque Grajaú II.

RESUMO

O tema "Linguagens Expressivas: Brincadeiras e Jogos na Educação Infantil" explora como atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo competências cognitivas, sociais, motoras e emocionais. Com base em teorias de autores como Vygotsky, Piaget e Froebel, o trabalho destaca que brincadeiras e jogos não são apenas recreação, mas instrumentos pedagógicos essenciais para a construção do conhecimento e para a vivência de experiências significativas na infância. A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica de autores relevantes e análise documental de currículos e diretrizes educacionais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Também são analisados relatos de práticas pedagógicas que utilizam brincadeiras e jogos como recursos educativos. Como objetivo geral tem-se: investigar o papel das brincadeiras e jogos no desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, considerando suas múltiplas linguagens expressivas. Como objetivos específicos: analisar como as brincadeiras e jogos contribuem para o desenvolvimento de competências cognitivas, motoras e sociais; identificar práticas pedagógicas que promovam o uso de jogos e brincadeiras na Educação Infantil; explorar a relação entre brincadeiras e o desenvolvimento da autonomia e criatividade infantil; propor estratégias que integrem linguagens expressivas ao planejamento pedagógico na Educação Infantil. A pesquisa aponta que brincadeiras e jogos favorecem a socialização e a resolução de conflitos, além de estimularem a imaginação e o pensamento crítico. Essas atividades promovem o engajamento das crianças no processo de aprendizagem, permitindo que explorem diferentes formas de expressão e comunicação. Práticas pedagógicas que utilizam jogos e brincadeiras são mais eficazes para desenvolver habilidades emocionais e sociais, além de facilitar a assimilação de conteúdos curriculares. Conclui-se que a integração de linguagens expressivas ao planejamento pedagógico é essencial para uma educação mais humanizada e inclusiva.

Palavras-chave: Brincadeiras e Jogos; Ludicidade; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

As brincadeiras e jogos ocupam um lugar central no universo infantil, constituindo-se como importantes ferramentas para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil. Mais do que simples entretenimento, essas atividades representam formas de interação e expressão que possibilitam a exploração de diferentes linguagens, como a corporal, a verbal, a emocional e a social.

Sob a perspectiva de teóricos como Vygotsky e Piaget, as brincadeiras são entendidas como espaços de aprendizagem e de desenvolvimento, em que a criança recria e ressignifica o mundo ao seu redor.

Nesse contexto, as linguagens expressivas manifestadas por meio de brincadeiras e jogos promovem a construção de habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais. Além disso, esses recursos pedagógicos favorecem o protagonismo infantil, permitindo que as crianças sejam agentes do próprio aprendizado.

Essa abordagem reforça a necessidade de um planejamento educativo que valorize as práticas lúdicas, alinhando-as às diretrizes educacionais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece o brincar como um direito essencial da

infância.

Apesar da importância das brincadeiras e jogos para o desenvolvimento infantil, muitas vezes essas práticas são subutilizadas ou negligenciadas no cotidiano escolar. Alguns educadores ainda enfrentam desafios relacionados à falta de formação específica, ao excesso de foco em conteúdos tradicionais e à pressão por resultados avaliativos, o que pode limitar a integração das linguagens expressivas no planejamento pedagógico. Assim, questiona-se: como garantir que o brincar e o jogo sejam efetivamente incorporados como estratégias de ensino na Educação Infantil?

Discutir as linguagens expressivas por meio de brincadeiras e jogos na Educação Infantil é fundamental para promover práticas educativas mais humanizadas e alinhadas às necessidades das crianças. Essa abordagem não apenas valoriza o direito ao brincar, mas também fortalece a formação de cidadãos criativos, autônomos e socialmente engajados.

Ao aprofundar o tema, contribui-se para o reconhecimento das brincadeiras como um recurso indispensável para o desenvolvimento integral e para a criação de ambientes educacionais mais inclusivos e significativos.

O objetivo geral desta investigação é compreender o papel das brincadeiras e jogos no desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, com destaque para suas múltiplas linguagens expressivas. Os objetivos específicos incluem: (1) analisar como as brincadeiras e jogos contribuem para o desenvolvimento de competências cognitivas, motoras e sociais; (2) identificar práticas pedagógicas que promovam o uso de jogos e brincadeiras; (3) explorar a relação entre brincadeiras e o desenvolvimento da autonomia e criatividade infantil; e (4) propor estratégias que integrem linguagens expressivas ao planejamento pedagógico.

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica de autores consagrados no campo da educação, como Vygotsky e Piaget, e na análise de documentos educacionais relevantes, como a BNCC. Além disso, são investigados relatos e estudos de caso sobre práticas pedagógicas que utilizam brincadeiras e jogos como ferramentas educativas. A metodologia permite compreender, em uma perspectiva teórica e prática, como as linguagens expressivas podem ser integradas de maneira eficaz ao contexto escolar.

LINGUAGENS EXPRESSIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é uma etapa fundamental para o desenvolvimento integral da criança, em que se valoriza a expressão em suas múltiplas formas, sejam elas corporais, verbais, artísticas ou lúdicas. Nessa perspectiva, as linguagens expressivas desempenham um papel essencial ao possibilitar que a criança explore e comunique suas ideias, sentimentos e experiências. Por meio de práticas pedagógicas que envolvem brincadeiras, jogos, música, artes visuais e dramatizações, os educadores podem criar um ambiente propício para o desenvolvimento da criatividade, da autonomia e das habilidades socioemocionais das crianças (BROUGÈRE, 1998).

Este capítulo busca aprofundar o entendimento sobre as linguagens expressivas na Educação Infantil, destacando seu potencial para enriquecer as interações, ampliar o repertório cultural das crianças e promover aprendizagens significativas. Para tanto, será analisado o conceito de linguagens expressivas, suas aplicações práticas no contexto escolar e os desafios enfrentados para a implementação de estratégias pedagógicas que valorizem a diversidade das formas de expressão.

Linguagens expressivas referem-se às diversas maneiras pelas quais as crianças manifestam suas ideias, emoções e percepções do mundo. Inspiradas nos estudos de autores como Malaguzzi, idealizador da abordagem Reggio Emilia, essas linguagens compreendem expressões artísticas, corporais, verbais e simbólicas. Na Educação Infantil, elas permitem que a criança interaja com o meio ambiente, construa significados e desenvolva habilidades fundamentais, como criatividade, empatia e cooperação (KISHIMOTO, 2012).

Ao considerar que cada criança é única, as linguagens expressivas promovem a individualidade e a personalização do processo de ensino-aprendizagem. Isso é particularmente importante em um contexto educativo que busca respeitar as diferenças culturais, sociais e emocionais das crianças, assegurando que cada uma delas possa se expressar e ser compreendida de forma plena.

As práticas pedagógicas que valorizam as linguagens expressivas devem integrar diversas atividades que estimulem a imaginação e a interação. Por exemplo, brincadeiras livres favorecem a expressão corporal e a resolução de problemas; a música estimula a percepção auditiva e a coordenação motora; e as artes visuais permitem que a criança experimente diferentes formas de criação e representação (FANTIN, 2000).

Além disso, dramatizações e jogos simbólicos incentivam a empatia e o desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal. Essas atividades criam oportunidades para que as crianças ampliem seus repertórios culturais, participem de trocas sociais enriquecedoras e fortaleçam suas habilidades emocionais, como a resiliência e a autoconfiança.

Embora reconhecida como fundamental, a integração das linguagens expressivas na Educação Infantil ainda enfrenta obstáculos. Entre eles, destacam-se a formação insuficiente de educadores, que muitas vezes não recebem capacitação específica para trabalhar com essas práticas, e a estrutura física inadequada das escolas, que pode limitar a realização de atividades diversificadas (LUCKESI, 2000).

Outro desafio significativo é a pressão por resultados avaliativos e a priorização de conteúdos acadêmicos em detrimento de abordagens mais lúdicas e expressivas. Essas barreiras reforçam a necessidade de repensar o planejamento pedagógico e a formação docente para garantir que as linguagens expressivas ocupem o espaço que lhes é devido no currículo.

O educador desempenha um papel central na mediação e no incentivo às linguagens expressivas. Sua função vai além de orientar as atividades; ele deve ser um facilitador que promove a interação, observa as manifestações das crianças e adapta as estratégias pedagógicas para atender às suas necessidades e interesses (FINCO, 2007).

A formação continuada do educador é essencial para que ele compreenda a importância das linguagens expressivas e adquira as habilidades necessárias para implementá-las de forma intencional e eficaz. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) representa um marco importante ao reconhecer o brincar e as linguagens expressivas como direitos de aprendizagem das crianças (ASSIS, 2018).

As linguagens expressivas são ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil, permitindo que elas se comuniquem, interajam e aprendam de maneira significativa. Quando incorporadas de forma intencional ao planejamento pedagógico, essas linguagens promovem a criatividade, a autonomia e o respeito à diversidade, prepa-

rando as crianças para os desafios futuros de maneira humanizada e inclusiva.

Investir na formação docente, na valorização do brincar e na criação de ambientes que favoreçam a expressão infantil são passos fundamentais para garantir uma educação de qualidade, em que cada criança possa explorar todo o seu potencial. A Educação Infantil, assim, se torna um espaço de múltiplas possibilidades, em que as linguagens expressivas são o alicerce de uma aprendizagem rica e transformadora.

JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Os jogos e as brincadeiras são elementos centrais na vivência infantil, constituindo não apenas formas de lazer, mas também ferramentas educativas fundamentais. Esses recursos permitem que as crianças desenvolvam habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais, interajam com o mundo ao seu redor de forma espontânea e criativa. Na Educação Infantil, jogos e brincadeiras são meios privilegiados para a construção do conhecimento, promovendo aprendizagens significativas em um ambiente lúdico e motivador (ZILBERMAN, 1990).

Este capítulo explora a importância dos jogos e brincadeiras no contexto da Educação Infantil, abordando suas contribuições para o desenvolvimento integral da criança. Serão apresentados conceitos fundamentais, exemplos práticos de como essas atividades podem ser incorporadas ao planejamento pedagógico e os desafios enfrentados na valorização do brincar como um direito essencial.

Jogos e brincadeiras são mais do que atividades recreativas; eles desempenham um papel crucial no processo de aprendizagem e no desenvolvimento global das crianças. Segundo Vygotsky (2011), o brincar cria uma zona de desenvolvimento proximal, em que as crianças podem experimentar situações que transcendem suas capacidades atuais, promovendo avanços no pensamento, na linguagem e na socialização.

Além disso, Villaça e Góes (1998), destaca que os jogos estão intimamente relacionados às fases do desenvolvimento cognitivo. Os jogos sensório-motores, por exemplo, auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e da percepção sensorial, já os jogos simbólicos estimulam a imaginação e a construção de significados. As brincadeiras coletivas, por sua vez, promovem habilidades sociais como cooperação, empatia e resolução de conflitos.

No ambiente escolar, jogos e brincadeiras podem ser utilizados como estratégias pedagógicas para explorar conteúdos curriculares de forma lúdica e interativa. Por exemplo, jogos matemáticos ajudam as crianças a desenvolverem o raciocínio lógico e a resolução de problemas, já brincadeiras de roda promovem a coordenação motora, o ritmo e a interação social (VASCONCELOS, 2006).

Atividades como contação de histórias, teatros improvisados e jogos simbólicos permitem que as crianças expressem suas emoções, experimentem papéis sociais e explorem suas capacidades comunicativas. Esses momentos também fortalecem o vínculo entre educadores e alunos, criando um ambiente de confiança e acolhimento que favorece o aprendizado.

Embora o brincar estruturado tenha seu valor, o brincar livre é igualmente essencial para o desenvolvimento infantil. Por meio de brincadeiras espontâneas, as crianças exercitam a criatividade, a autonomia e a tomada de decisões, além de aprenderem a lidar com frustrações e a buscar soluções para os desafios que encontram.

Ambientes que estimulam o brincar livre, com a oferta de materiais não estruturados, como caixas, tecidos, peças soltas e elementos naturais, proporcionam às crianças a oportunidade de criar, imaginar e explorar de maneira autônoma. Esses materiais permitem múltiplas possibilidades de uso, favorecendo o desenvolvimento da criatividade e da capacidade de resolver problemas. Além disso, o brincar livre estimula a interação entre as crianças, promovendo o desenvolvimento de habilidades sociais, como a cooperação, a negociação e o respeito às ideias do outro (ZANLUCHI, 2005).

Apesar de sua reconhecida importância, a incorporação de jogos e brincadeiras no cotidiano escolar ainda enfrenta desafios. A pressão por resultados avaliativos e a priorização de conteúdos acadêmicos muitas vezes reduzem o espaço destinado ao brincar na Educação Infantil. Além disso, a falta de formação específica dos educadores sobre a utilização de jogos e brincadeiras como ferramentas pedagógicas pode limitar a efetividade dessas práticas.

Outro desafio é a infraestrutura inadequada de muitas escolas, que carecem de espaços apropriados e materiais diversificados para o desenvolvimento de atividades lúdicas. Essas dificuldades reforçam a necessidade de um olhar mais atento por parte dos gestores e educadores para a criação de ambientes que promovam o brincar como um direito essencial das crianças.

O educador desempenha um papel crucial na mediação de jogos e brincadeiras, atuando como facilitador e observador. Cabe a ele planejar atividades que estejam alinhadas às necessidades e interesses das crianças, criando oportunidades para que elas explorem, descubram e aprendam por meio do brincar (ASSIS, 2018).

Além disso, o educador precisa estar atento às interações que ocorrem durante as brincadeiras, intervindo quando necessário para promover o respeito mútuo, a inclusão e a resolução de conflitos. A formação continuada é essencial para que os profissionais desenvolvam competências pedagógicas que valorizem e utilizem os jogos e brincadeiras de forma intencional e enriquecedora (OLIVEIRA, 2006).

Jogos e brincadeiras são pilares fundamentais da Educação Infantil, promovendo o desenvolvimento integral das crianças e tornando o processo de aprendizagem mais significativo e prazeroso. Ao reconhecer o brincar como um direito e uma necessidade essencial, é possível construir uma educação que respeite a infância em sua essência, valorizando as múltiplas formas de expressão, interação e descoberta.

Investir em formação docente, infraestrutura adequada e planejamento pedagógico que integre jogos e brincadeiras de maneira intencional é um passo indispensável para transformar a Educação Infantil em um espaço de crescimento, aprendizado e alegria. Dessa forma, jogos e brincadeiras deixam de ser meros instrumentos de recreação e se consolidam como práticas educativas indispensáveis para o desenvolvimento das crianças.

Assim, o lúdico ocupa um papel central na Educação Infantil, sendo reconhecido como uma prática essencial para o desenvolvimento integral das crianças. Ao incorporar elementos de brincadeira, jogos e atividades criativas, o trabalho pedagógico ganha um caráter mais dinâmico e significativo, permitindo que as crianças aprendam e se divirtam. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça essa perspectiva ao destacar o brincar como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na infância (BRASIL, 2015).

Na Educação Infantil, o lúdico não se limita a momentos de lazer, mas é incorporado ao planejamento pedagógico como um recurso para explorar conceitos, resolver problemas, construir valores e desenvolver habilidades essenciais. Ele proporciona um ambiente de aprendizagem ativo, em que as crianças são protagonistas e participam de experiências que integram o emocional, o físico e o cognitivo.

O educador é o mediador principal no processo de integração do lúdico à rotina pedagógica. Ele precisa planejar atividades que sejam desafiadoras e prazerosas, observar as interações das crianças durante as brincadeiras e intervir de maneira sensível, quando necessário, para ampliar as possibilidades de aprendizado (FONSECA, 1998).

Além disso, é importante que o educador reconheça o valor do brincar e tenha a capacidade de equilibrar momentos estruturados e livres, sempre respeitando as necessidades e os interesses das crianças. A formação continuada é indispensável para que os profissionais desenvolvam competências que os ajudem a utilizar o lúdico como uma estratégia pedagógica intencional e eficaz (MATTOS e NEIRA, 2003).

O trabalho pedagógico na Educação Infantil com foco no lúdico é um caminho poderoso para promover o desenvolvimento integral das crianças, garantindo uma aprendizagem rica, significativa e prazerosa. Incorporar o brincar ao planejamento pedagógico vai além de um simples recurso didático; trata-se de um reconhecimento do direito das crianças de aprender de forma alegre e interativa (KISHIMOTO, 2012).

Ao superar os desafios e investir em práticas pedagógicas lúdicas, é possível criar ambientes educativos mais inclusivos e estimulantes, em que cada criança pode explorar suas potencialidades, construir conhecimentos e se desenvolver plenamente. Assim, o lúdico se consolida como um pilar fundamental na construção de uma Educação Infantil de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lúdico é um elemento essencial na Educação Infantil, não apenas como uma ferramenta de ensino, mas como uma linguagem própria da infância, que possibilita às crianças vivenciar experiências significativas e enriquecedoras.

Por meio de jogos, brincadeiras e atividades criativas, o trabalho pedagógico assume uma dimensão que respeita a singularidade do desenvolvimento infantil, promovendo aprendizagens de forma prazerosa, interativa e integrada.

Ao longo deste estudo, foi possível observar que o lúdico contribui diretamente para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e motor das crianças, sendo um recurso indispensável para o educador no planejamento de práticas pedagógicas. Além disso, atividades lúdicas favorecem a autonomia, a criatividade e a interação social, consolidando-se como uma base para a construção do conhecimento na infância.

Entretanto, os desafios relacionados à formação docente, à infraestrutura escolar e à priorização de práticas lúdicas ainda representam obstáculos significativos.

É fundamental que gestores e educadores reconheçam a importância do brincar e invistam em formações continuadas, na reestruturação dos espaços escolares e em políticas públicas que assegurem o direito ao lúdico como parte integrante da educação infantil de qualidade.

Por fim, ao integrar o lúdico ao trabalho pedagógico, o educador não apenas promove o aprendizado, mas também celebra a essência da infância: a alegria de descobrir, criar e crescer em um ambiente que valoriza a imaginação, a liberdade e as múltiplas possibilidades de ser e aprender. O brincar, portanto, é mais do que uma atividade; é uma ponte que conecta a criança ao mundo, à cultura e às infinitas possibilidades de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

ASSIS, O.Z.M.A. Anais do I Seminário Internacional Educação para o século XXI. FE/Unicamp, 2018. Disponível em: <https://www.fe.unicamp.br/eventos/educacaolpg2017/arquivos/anais.pdf>. Acesso 13 nov. 2024.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Consulta Pública. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2015. Disponível em: <http://icg.edu.br/base-nacional-comum-curricular-bncc>. Acesso em: 12 nov. 2024.

BROUGÉRE, G. A criança e a cultura lúdica. São Paulo, 1998.

FANTIN, M. No mundo da brincadeira: jogo, brincadeira e cultura na Educação Infantil. Florianópolis: Cidade Futura, 2000.

FINCO, D. Por uma educação com igualdade de gênero na infância. Mundo da Diversidade da Revista Maringá Ensina, Maringá, ano 2, n. 6, pág 38-39, maio/jul. 2007.

FONSECA, V. Psicomotricidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

KISHIMOTO, T.M. O brinquedo na educação – considerações históricas. Coordenadora do Labrimp da Feusp e Profª dra. da Fac. de Educação da USP, 2012.

LUCKESI, C.C. Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras: uma proposta pedagógica a partir da Biossíntese, in Educação e Ludicidade, Coletânea Ludopedagogia Ensaios 01, organizada por Cipriano Carlos Luckesi, publicada pelo GEPEL, Programa de Pós-Graduação em Educação, FAGED/UFBA, 2000, p. 21.

MATTOS, M.G.; NEIRA, M.G. O papel do movimento na Educação Infantil. IN NICOLAU, Marieta Lúcia Machado e DIAS, Marina Célia Moraes (org.) Oficinas de Sonho e Realidade na Formação do Educador da Infância. Campinas, SP: Papirus, 2003.

OLIVEIRA, Z.R. Educação infantil: fundamentos e métodos. São Paulo, 2006.

VASCONCELOS, M.S. Ousar Brincar. In: ARANTES, Valéria Amorim (org.). Humor e alegria na educação. São Paulo: Summus, 2006.

VILLAÇA, N.; GÓES, F. Em Nome do Corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

VYGOTSKY, L.S. O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. Cap. 6. Pensamento e linguagem. 2011, p. 93-95. Versão para eBook eBooksBrasil.com. Disponível em: www.jahr.org. Acesso em: 13 nov. 2024.

ZANLUCHI, F.B. O brincar e o criar: as relações entre atividade lúdica, desenvolvimento da criatividade e Educação. Londrina: O autor, 2005.

ZILBERMAN, R. (org.). A produção cultural para a criança. 4 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E A FORMAÇÃO DE FUTUROS LEITORES

MÔNICA FERREIRA DE MELO - Graduação em Pedagogia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo (2010); Especialista em Psicologia dos Contos de Fadas pela Faculdade do Estado de São Paulo (2022); Professora de Educação Infantil – no CEI Olga Benario Prestes.

RESUMO

Este estudo tem como finalidade explorar a literatura infantil como um recurso pedagógico essencial para despertar o interesse e o hábito da leitura entre as crianças. Quando trabalhada de maneira planejada e significativa, a literatura infantil transforma-se em uma poderosa ferramenta de aprendizado, possibilitando que os pequenos se envolvam com o universo literário de forma divertida e estimulante. A escola, nesse contexto, assume um papel central no estímulo e desenvolvimento dessas competências. Além disso, a literatura infantil apresenta uma natureza interdisciplinar, conectando-se a diversas formas de expressão e comunicação que contribuem para o aprimoramento das habilidades comunicativas das crianças desde os primeiros anos escolares. Fomentar a leitura nessa etapa inicial é fundamental, pois oferece um ponto de partida para crianças sem acesso prévio à leitura no ambiente familiar, ao mesmo tempo em que potencializa o desenvolvimento daquelas já expostas à leitura em casa.

Palavras-chave: Educação Infantil; Narrativas Infantis; Fábulas e Contos.

INTRODUÇÃO

A literatura infantil desempenha um papel essencial no desenvolvimento cognitivo, emocional e cultural das crianças, sendo uma das ferramentas pedagógicas mais eficazes para introduzi-las no mundo da leitura e do aprendizado. Por meio de histórias cativantes, personagens encantadores e narrativas que estimulam a imaginação, a literatura infantil ajuda a construir o repertório linguístico e criativo das crianças, ao mesmo tempo em que promove valores éticos e sociais.

No contexto escolar, ela vai além do simples entretenimento, tornando-se um instrumento valioso para a formação integral dos alunos, especialmente quando associada a práticas pedagógicas reflexivas e inclusivas.

A escola, como espaço privilegiado de ensino e aprendizagem, tem a responsabilidade de promover o acesso à literatura infantil de maneira ampla e diversificada. Por meio de estratégias que incluem contação de histórias, rodas de leitura e projetos interdisciplinares, é possível incentivar o prazer pela leitura e contribuir para a formação de leitores críticos e criativos.

No entanto, para que esse potencial seja plenamente alcançado, é necessário que educadores compreendam a importância da literatura infantil como ferramenta transformadora e desenvolvam práticas que atendam às necessidades e interesses das crianças.

Apesar de sua relevância, a literatura infantil ainda enfrenta desafios relacionados à sua integração no cotidiano escolar. Muitos professores carecem de formação específica para trabalhar com a literatura de maneira significativa, e há uma escassez de materiais que dialoguem com a diversidade cultural e social dos alunos. Além disso, em algumas realidades, o acesso a livros de qualidade é limitado, o que compromete o desenvolvimento da leitura desde os primeiros anos escolares. Como criar estratégias pedagógicas que superem essas barreiras e promovam a literatura infantil como um recurso acessível e transformador?

A promoção da leitura na infância é fundamental para o desenvolvimento de competências que vão além do domínio da linguagem escrita, abrangendo habilidades críticas, criativas e sociais. Investir na literatura infantil desde a Educação Infantil é, portanto, uma forma de garantir que todas as crianças tenham oportunidades iguais de acessar o mundo literário, independen-

mente de sua origem social ou cultural. Este estudo justifica-se pela necessidade de fortalecer a presença da literatura infantil nas práticas pedagógicas, contribuindo para a formação de cidadãos leitores e conscientes.

O objetivo geral deste estudo é analisar o papel da literatura infantil como ferramenta pedagógica para promover o hábito e o prazer pela leitura entre as crianças. Os objetivos específicos incluem: investigar as práticas pedagógicas que utilizam a literatura infantil no contexto da Educação Infantil; identificar os desafios enfrentados por professores no uso da literatura infantil em sala de aula; e propor estratégias que incentivem o gosto pela leitura desde os primeiros anos escolares, considerando a diversidade cultural e social.

A metodologia adotada será qualitativa, baseada em uma revisão bibliográfica sobre literatura infantil e suas aplicações pedagógicas.

DISCUTINDO LITERATURA INFANTIL

A literatura infantil tem raízes nas mudanças sociais e culturais que acompanharam a ascensão da burguesia na Europa, sendo inicialmente caracterizada por intenções morais e pedagógicas explícitas. Esses primeiros textos buscavam moldar o comportamento das crianças conforme os valores e expectativas sociais da época.

Como destacam Schneider e Torossian (2009), obras como *Contos da Mamãe Gansa*, de Perrault, publicada em 1717, introduziram contos clássicos como *A Bela Adormecida no Bosque*, *O Gato de Botas* e *Chapeuzinho Vermelho*. Esses contos combinavam narrativas encantadoras com lições morais, servindo de ferramenta para "doutrinar" a sociedade.

No Brasil, a literatura infantil chegou somente no século XIX, por meio de traduções e adaptações de obras europeias, e rapidamente encontrou espaço nas escolas, em que livros eram utilizados como ferramentas pedagógicas ou premiações. A partir do século XX, escritores como Olavo Bilac e Adelina Lopes Vieira passaram a criar textos voltados para o público infantil, com um foco educacional, visando desenvolver competências leitoras e escritoras. Nesse contexto, a escola assumiu o papel de ampliar o acesso à literatura, proporcionando às crianças o contato com histórias que mesclam valores culturais, criatividade e aprendizado.

Ainda hoje, no Brasil, a desigualdade social impacta o acesso à literatura infantil. Para muitas crianças, a escola representa o primeiro contato com livros e histórias. Nessas circunstâncias, a mediação do professor é essencial, oferecendo experiências que conectam as crianças ao mundo literário e estimulam o desenvolvimento da linguagem.

De acordo com Abramovich (1995), a prática da contação de histórias é especialmente significativa, pois permite que as crianças explorem a imaginação e reflitam sobre valores e culturas diversas, criando laços emocionais com a leitura.

O papel do professor no processo de formação leitora é imprescindível. Ele atua como ponte entre o universo infantil e o literário, utilizando recursos como contos de fada, que não apenas alimentam a imaginação, mas também ajudam a desenvolver competências emocionais e cognitivas. Bastos (2015) enfatiza que, ao contar histórias, o educador proporciona às crianças momentos de reflexão sobre diferentes formas de viver, pensar e interagir, ampliando seus horizontes culturais e sociais.

Além disso, a literatura infantil oferece um espaço privilegiado para o desenvolvimento da competência leitora e da compreensão textual. Koch e Elias (2004) destacam a importância de introduzir desde cedo os diferentes gêneros textuais para estimular a capacidade de reconhecer e produzir textos narrativos, descritivos, expositivos ou argumentativos. Nesse sentido, a escola deve aproveitar os contos de fada e outros textos literários para proporcionar um aprendizado significativo, que una prazer e conhecimento.

Contos de fada, em particular, desempenham um papel especial na literatura infantil, encantando gerações com suas narrativas mágicas e lições atemporais. Essas histórias não apenas entretêm, mas também promovem o desenvolvimento linguístico e cultural, enriquecendo o vocabulário e a compreensão de mundo das crianças. Ao expor os alunos a contos de diferentes culturas, o professor promove a empatia e a valorização da diversidade, elementos fundamentais para uma formação cidadã. Em síntese, a literatura infantil, com sua riqueza narrativa e caráter educativo, é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento integral das crianças. Desde a ampliação do vocabulário até a introdução de valores culturais e sociais, o contato com livros e histórias na Educação Infantil prepara os alunos para interagir com o mundo de maneira crítica e criativa.

Os contos de fada, por sua vez, continuam sendo um veículo privilegiado para despertar o prazer pela leitura, nutrir a imaginação e fomentar o crescimento emocional e intelectual. Assim, a escola e os educadores desempenham um papel vital ao garantir que todas as crianças tenham acesso a essa experiência transformadora.

COMO APLICAR A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Os contos de fadas surgiram como relatos orais de eventos cotidianos e aventuras vivenciadas pelos camponeses, narrativas que serviam para entreter as pessoas reunidas ao redor de fogueiras.

Desde os primórdios, o ser humano tem se encantado com histórias que, de maneira simbólica ou realista, direta ou indiretamente, refletem a vida, seja no âmbito de sua relação com os deuses, seja nas limitações impostas pela própria condição humana (COELHO, 2000, p. 10).

A Educação Infantil é um momento essencial para o aprendizado, abordando tanto situações rotineiras quanto extraordinárias, e promovendo o desenvolvimento do imaginário e do real. Nesse contexto, os contos de fadas destacam-se como ferramentas pedagógicas enriquecedoras, que proporcionam novas vivências e ampliam as experiências pessoais das crianças:

[...] a atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da diversidade da experiência anterior da pessoa, porque essa experiência constituiu o material com que se criam as construções da fantasia. Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para a imaginação dela" (VYGOTSKY, 2009, p. 22).

Os contos de fadas oferecem vivências essenciais ao desenvolvimento infantil. Criar ambientes agradáveis para a leitura facilita a transmissão de valores, a introdução de novas ideias e o acesso a diferentes informações (PAÇO, 2009).

De acordo com Coelho (2000), é fundamental que o educador tenha habilidades de narração para estimular o interesse pela leitura diária, incentivando a participação ativa das crianças e promovendo seu envolvimento com as histórias.

O autor ressalta que a literatura infantil exerce um papel transformador na vida dos pequenos, exigindo que os professores se mantenham atualizados em relação às mudanças sociais e às tendências literárias para alcançar os objetivos educacionais.

Góes (1991) complementa ao afirmar que os livros infantis precisam ser adequados às necessidades das crianças em cada fase de desenvolvimento. O educador deve escolher narrativas que representem o universo infantil, facilitando sua compreensão e integração ao contexto social e cultural adulto.

A Educação Infantil, portanto, é uma etapa crucial para o desenvolvimento das crianças, promovendo a curiosidade e o encantamento por meio da leitura e contribuindo para que compreendam e interajam com as histórias:

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo... (ABRAMOVICH, 1995, p. 16).

Ler contos de fadas é uma maneira eficaz de incentivar o gosto e o hábito pela leitura, preparando as crianças para enfrentar desafios ao longo da vida. As narrativas ensinam, de forma implícita, a lidar com diferentes situações. Para captar o interesse das crianças, o educador deve relacionar as histórias com a realidade delas e estimular reflexões sobre a moral contida nos contos, assegurando que compreendam a mensagem transmitida (PAÇO, 2009).

Além disso, os contos de fadas permitem que as crianças explorem e compreendam sua própria identidade. Eles demonstram que o sucesso e a felicidade dependem das escolhas feitas, independentemente das dificuldades enfrentadas ao longo do caminho (BETTELHEIM, 2002).

A leitura pode ser vista como:

Uma maneira de despertar os interesses da criança é partir da sua realidade e das suas necessidades pessoais. A leitura vista com um valor em si mesma como 'um desafio em direção a uma experiência pessoal mais rica' pode ser um instrumento extremamente rico. A criança confronta sua realidade com a realidade dos livros, pode interferir nos fatos descritos e assumir seu papel como sujeito da história, em comunhão com seus semelhantes (PAÇO, 2009, p. 25).

Para captar a atenção das crianças, é importante adotar estratégias dinâmicas. Começar a leitura com atividades como músicas ou frases marcantes como "Era uma vez" cria uma atmosfera envolvente. O uso da entonação de voz, fantoches, imagens e dramatizações enriquece a experiência, incentivando a imaginação e o envolvimento do grupo (ABRAMOVICH, 1995).

Essas narrativas têm o poder de evocar emoções intensas, como alegria, medo e tristeza, permitindo que as crianças explorem sentimentos por meio da imaginação. Esse processo é ainda mais rico quando o educador se envolve plenamente, tornando a leitura um momento mágico e transformador (ABRAMOVICH, 1995).

Dessa forma, a leitura contribui para formar futuros leitores, estabelecendo o hábito da leitura e promovendo o contato diário com diferentes histórias. Além de estimular o crescimento e o raciocínio crítico, ela ajuda as crianças a lidarem com suas dificuldades internas, possibilitando identificação com os personagens e suas experiências:

Os contos de fadas são ímpares, não só como forma de literatura, mas como obras de arte integralmente compreensíveis para a criança como nenhuma outra forma de arte o é. Como sucede com toda grande obra de arte, o significado mais profundo dos contos de fada será diferente para a mesma pessoa em vários momentos de sua vida" (BETTELHEIM, 2002, p. 20).

Corso e Corso (2006) sugerem que os contos sem ilustrações são mais indicados, pois incentivam a criação de imagens mentais, estimulando a imaginação das crianças. Assim, estratégias diferenciadas tornam-se indispensáveis, na Educação Infantil.

A prática da leitura desde a primeira infância apresenta impactos positivos no desenvolvimento cognitivo, linguístico e emocional. Bebês expostos à leitura demonstram avanços em memória, vocabulário e raciocínio, além de fortalecerem o vínculo afetivo com os cuidadores (MORROW, 2015; ZUCKERMAN, 2009).

Investir tempo na leitura com os pequenos é garantir uma base sólida para seu aprendizado e futuro, oferecendo ferramentas valiosas para que se tornem leitores reflexivos e críticos ao longo da vida.

Assim, a literatura infantil desempenha um papel central na Educação Infantil, sendo um recurso essencial para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Essa fase, caracterizada pela curiosidade e pelo rápido aprendizado, encontra na literatura um meio poderoso de estimular a criatividade, a imaginação e a construção de valores.

Os livros infantis oferecem às crianças oportunidades de explorar mundos fictícios, identificar-se com personagens, compreender diferentes perspectivas e vivenciar emoções. Essa vivência simbólica contribui para o desenvolvimento da empatia e do autoconhecimento, habilidades fundamentais na formação de indivíduos socialmente integrados e emocionalmente saudáveis. Além disso, a literatura infantil é uma ferramenta pedagógica que auxilia na aquisição da linguagem e no enriquecimento do vocabulário. Por meio do contato com histórias ricas em palavras e expressões, as crianças ampliam sua compreensão do mundo, desenvolvem habilidades de comunicação e aprimoram o pensamento crítico.

No ambiente da Educação Infantil, a literatura também promove a socialização, criando momentos de interação e troca entre crianças e educadores. Contar histórias, dramatizar narrativas ou discutir os enredos fortalece vínculos e estimula a cooperação, despertando o interesse pela leitura como uma prática prazerosa e enriquecedora (SCHNEIDER e TOROSSIAN, 2009).

Os professores, como mediadores entre o texto e as crianças, desempenham um papel crucial nesse processo. Ao escolherem obras literárias adequadas à faixa etária e aos interesses dos alunos, criam oportunidades para que os pequenos explorem suas próprias experiências e compreendam o mundo ao seu redor. É por meio dessa mediação que os educadores transfor-

mam a leitura em uma experiência significativa, que vai além da decodificação de palavras, promovendo o envolvimento emocional e intelectual (CORSO e CORSO, 2006).

Por fim, a literatura infantil não apenas enriquece o repertório cultural das crianças, mas também contribui para a formação de futuros leitores. O contato precoce com os livros na Educação Infantil estabelece as bases para o desenvolvimento do hábito e do gosto pela leitura, competências que acompanharão os alunos ao longo de toda a vida escolar e pessoal. Dessa forma, a literatura infantil ocupa um espaço de destaque, sendo indispensável para uma educação integral e transformadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura para bebês e crianças transcende o caráter lúdico, posicionando-se como uma prática essencial para o desenvolvimento integral. Ao promover um ambiente repleto de palavras e histórias, pais e educadores constroem as bases para um aprendizado contínuo, fundamental para o sucesso escolar e pessoal.

Manter a leitura como uma prática constante, desde os primeiros meses de vida até a adolescência, é indispensável. À medida que as crianças crescem, é possível introduzir textos mais complexos, que desafiem e estimulem suas capacidades cognitivas e linguísticas. Essa continuidade não apenas reforça o hábito da leitura, mas também contribui para a formação de leitores críticos e independentes.

O envolvimento ativo de pais e educadores é determinante nesse processo. Demonstrar entusiasmo pelos livros e valorizá-los como fontes de prazer e conhecimento torna os adultos modelos inspiradores para as crianças. A leitura conjunta, além de fortalecer laços afetivos, cria memórias positivas associadas aos livros. Na escola, os educadores podem integrar a literatura em diferentes disciplinas, ampliando a visão dos alunos sobre o papel dos livros como instrumentos de aprendizagem e entretenimento.

Os benefícios da leitura precoce têm impacto duradouro. Crianças que desenvolvem o hábito de ler desde cedo apresentam melhor desempenho acadêmico, maior capacidade de empatia e habilidades sociais mais elaboradas. A leitura contribui para a ampliação do vocabulário, melhora a concentração, estimula a criatividade e facilita a compreensão de novos conceitos e línguas.

Mais do que um meio de diversão, a leitura é uma ferramenta poderosa para moldar mentes e preparar as crianças para os desafios futuros. Investir na promoção da leitura desde a primeira infância é investir no desenvolvimento humano e social. Por isso, é essencial que famílias, escolas e comunidades trabalhem juntas para incentivar essa prática, garantindo a todas as crianças o acesso ao prazer e aos benefícios de um bom livro.

Este texto também destacou a importância da literatura infantil como instrumento transformador na formação de futuros leitores. Gêneros literários, como os contos de fadas, desempenham papel crucial nesse processo, promovendo o gosto e o prazer pela leitura. Além de estimular o desenvolvimento emocional e a resolução de conflitos, os contos oferecem às crianças a oportunidade de ampliar seu repertório cultural, refletir sobre valores e explorar diferentes formas de ver e compreender o mundo.

Os contos de fadas, em especial, se mostram ferramentas pedagógicas eficazes, abordando questões do cotidiano e problematizando relações interpessoais. Suas narrativas simples e envolventes apresentam personagens marcantes e soluções para desafios psicológicos, incentivando a imaginação e o engajamento das crianças. Assim, a escola deve complementar ou, quando necessário, iniciar a prática da leitura em parceria com as famílias, promovendo o hábito e despertando o prazer pela literatura.

Concluindo, a literatura infantil oferece um universo rico em possibilidades pedagógicas. Sua integração no cotidiano escolar e familiar não apenas facilita a alfabetização, mas também enriquece o vocabulário e o repertório cultural das crianças. Ao despertar o prazer pela leitura, a literatura infantil contribui para a formação de leitores críticos, criativos e apaixonados, preparados para os desafios e oportunidades do futuro.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil - Gosturas e Bobices. 5ª edição. São Paulo: Editora Scipione, 1995.

BASTOS, G.M. A importância dos contos de fadas na educação infantil. Brasília: UnB. 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em Pedagogia) – Universidade de Brasília, 2015.

BETTELHEIM, B. A Psicanálise dos Contos de Fadas. 16 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

COELHO, N.N. Literatura Infantil. Teoria, Análise, Didática. São Paulo. Editora Moderna Ltda, 2000.

CORSO, D. L.; CORSO, M. Fadas no Divã: psicanálise nas Histórias infantis. Porto Alegre: Artmed, 2006.

GÓES, P. L. Introdução à Literatura Infantil e Juvenil. São Paulo: Pioneira, 1991.

KOCH, I.V.; ELIAS, V.M. Ler e Escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009.

MORROW, L.M. Literacy Development in the Early Years: Helping Children Read and Write. Pearson, 2015.

PAÇO, G.M. de A. O encantamento da Literatura Infantil no CEMEI Carmem Montes Paixão. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Mesquita, 2009. Disponível em: < file:///C:/Users/Sandro/Documents/TCC%205º%20PERIODO/Disserta-

ção%20de%20mestrado/Monografia%20de%20Pós%20graduação/Monografia%20Pos.pdf> Acesso 27 nov. 2024.

SCHNEIDER, R. E. F.; TOROSSIAN, S. D. Contos de fadas: de sua origem à clínica contemporânea. *Psicologia em Revista*, Belo Horizonte, v. 15, n. 12, p. 132 – 148, 2009.

VYGOTSKY, L. S. *Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico: livro para professores*. São Paulo: Ática, 2009.

ZUCKERMAN, B. Promoting Early Literacy in Pediatric Practice: Twenty Years of Reach Out and Read. *Pediatrics*, 2009, 124(6), 1660-1665.

O PAPEL DO PLANEJAMENTO E DA PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO FUNDAMENTAIS PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

MÔNICA GONÇALVES MARTINS CORDEIRO - Graduação em Educação Física pela Universidade Paulista - UNIP (2009); Professora de Ensino Fundamental II - Educação Física- na EMEF Carlos Francisco Gaspar. Professora de Ensino Fundamental II e Médio – Educação física- na EE Jardim Noronha V.

RESUMO

As influências pedagógicas não se restringem apenas ao debate no campo educacional, mas também suscitam preocupações no âmbito das políticas públicas, especialmente no que se refere à qualidade da educação. O planejamento pedagógico, nesse contexto, assume o papel de orientar o professor na definição de objetivos e caminhos a serem seguidos, considerando as demandas presentes e projetando o futuro, de modo a garantir que a educação atenda tanto às necessidades de desenvolvimento dos alunos quanto às exigências da sociedade. Este artigo tem como objetivo discutir o papel do planejamento e da prática pedagógica como guias fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem, baseando-se em uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Os resultados indicam que práticas como o planejamento são cruciais para assegurar uma aprendizagem eficaz para os alunos.

Palavras-chave: Educação; Planejamento; Práticas Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

As influências pedagógicas no cenário educacional contemporâneo apresentam-se como um tema central e desafiador, especialmente diante das mudanças sociais, culturais e tecnológicas que moldam as práticas de ensino. A problemática reside na necessidade de uma formação docente que não apenas transmita conhecimento, mas que também desenvolva habilidades críticas e reflexivas, capacitando os educadores a adaptarem suas metodologias às demandas de uma sociedade em constante transformação.

Além disso, a falta de articulação entre teoria e prática pode levar a uma fragmentação do conhecimento, comprometendo a eficácia do processo de ensino-aprendizagem e gerando um ambiente escolar pouco acolhedor para a diversidade dos estudantes.

Justifica-se a discussão sobre as influências pedagógicas, uma vez que o planejamento e a prática pedagógica são fundamentais para a construção de um ambiente educacional que promova a inclusão, a criatividade e o pensamento crítico.

Em um cenário em que as novas gerações demandam um ensino mais dinâmico e contextualizado, é imprescindível que os educadores reflitam sobre suas práticas, adotando abordagens que respeitem as individualidades e estimulem a participação ativa dos alunos. A formação contínua dos profissionais da educação, aliada a uma revisão das práticas pedagógicas, pode resultar em melhorias significativas no aprendizado e na formação integral dos estudantes.

A metodologia utilizada neste estudo envolve uma revisão bibliográfica sobre as teorias pedagógicas contemporâneas, bem como a análise de práticas exitosas em diferentes contextos educacionais. A pesquisa busca identificar estratégias que possibilitem aos educadores implementarem práticas pedagógicas inovadoras, que favoreçam a construção de um conhecimento significativo e a formação de cidadãos críticos e participativos.

O objetivo geral deste trabalho é discutir o papel do planejamento e da prática pedagógica como guias fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos específicos incluem: analisar a relação entre teoria pedagógica e prática docente, investigar a importância do planejamento pedagógico para a inclusão e a diversidade no ambiente escolar e identificar estratégias eficazes que possam ser implementadas pelos educadores para melhorar a qualidade do ensino e promover um aprendizado significativo.

A ESCOLHA DE METODOLOGIAS EFICAZES NA EDUCAÇÃO

Atualmente, uma das principais preocupações na área da Educação é a escolha de metodologias eficazes para facilitar o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. O professor sabe que cada aula deve ser cuidadosamente planejada, de forma que os objetivos e as formas de avaliação sejam claros para os alunos. O planejamento pedagógico, além de ser um tema recorrente nas discussões educacionais, também é foco de políticas públicas, especialmente no que diz respeito à qualidade da educação.

Segundo Vasconcelos (2000), o planejamento é uma atividade contínua e dinâmica, que envolve reflexão e tomada de decisões. O plano, por sua vez, é o resultado dessa reflexão e pode ou não ser formalizado por escrito. Já o planejamento é permanente e flexível, o plano é preliminar e pode ser ajustado conforme necessário.

A importância do planejamento reside em manter o docente centrado nas aprendizagens e habilidades que se espera desenvolver nos alunos, além de estabelecer uma relação clara entre as atividades propostas e a avaliação, de forma a verificar o que foi aprendido e ajustar a prática pedagógica quando necessário, utilizando atividades diversificadas que alcancem os objetivos de desenvolver competências e habilidades específicas.

O planejamento, portanto, é um processo pelo qual o professor define metas e traça os caminhos mais adequados para atingi-las, considerando o contexto atual e projetando o futuro, de modo que a educação atenda tanto às necessidades dos alunos quanto às demandas da sociedade. No entanto, quando esse processo não é devidamente realizado, podem surgir problemas no desenvolvimento educacional.

Hoje, vivemos em uma sociedade marcada pela heterogeneidade, o que exige uma reconfiguração das práticas escolares e uma revisão das abordagens pedagógicas adotadas pelos professores. Nesse sentido, é essencial um olhar atento para a prática em sala de aula, com foco tanto na pedagogia quanto no planejamento, garantindo que os direitos dos alunos em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento sejam respeitados e assegurados.

Além disso, compreender a história da educação é fundamental para entender como os processos de ensino e aprendizagem se configuram no cenário atual. Comenius, bispo evangélico da Igreja da Morávia, educador e considerado o pai da didática moderna, desenvolveu suas ideias no século XVII. Rousseau, filósofo e um dos mais influentes pensadores do Iluminismo, propôs teorias baseadas nos interesses da criança e em sua interação com o mundo ao redor:

Naquela época, essas ideias estavam associadas a metodologias tradicionais, nas quais o professor era visto como o único detentor do conhecimento. Com o tempo, essa abordagem se mostrou insuficiente para as novas demandas da sociedade, resultando no surgimento de novas teorias educacionais que priorizam o "aprender a aprender" e incentivam a criação de sistemas educacionais mais O iluminismo educacional representou o fundamento da pedagogia burguesa, que até hoje insiste, predominantemente na transmissão de conteúdos e na formação social individualista. A burguesia percebeu a necessidade de oferecer instrução mínima, para a massa trabalhadora. Por isso, a educação se dirigiu para a formação do cidadão disciplinado. O surgimento dos sistemas nacionais de educação, no século XIX, é o resultado e a expressão que a burguesia, como classe ascendente, emprestou a educação (GADOTTI, 1995, p.90).

Henrique Pestalozzi (1746-1827) defendia que a principal função da educação era estimular as crianças a desenvolverem suas habilidades naturais e inatas. Para ele, a escola ideal não deveria ser apenas uma extensão da casa dos pais, mas também um ambiente que refletisse o clima familiar, oferecendo segurança e afeto.

Nesse modelo, a criança se desenvolve por meio de suas capacidades internas, em contraste com a abordagem tradicional da escola. O professor, segundo Pestalozzi, deve respeitar os estágios de desenvolvimento infantil, observando as habilidades e necessidades da criança conforme sua faixa etária, e orientando-a a aprender com a natureza como método pedagógico (NASCIMENTO, 2003).

Herbart, filósofo alemão, foi pioneiro ao sistematizar a pedagogia como uma ciência organizada, com objetivos claros e bem definidos. Sua teoria baseava-se no funcionamento da mente, sendo também inovador ao adotar a psicologia aplicada como eixo central da educação. O pensamento de Herbart ainda exerce influência, pois suas ideias estão profundamente ligadas às teorias da aprendizagem e à psicologia do desenvolvimento, abrindo caminho para pensadores como Jean Piaget (HILGENHEGER, 1993).

Embora suas contribuições para a psicologia e a pedagogia continuem relevantes, algumas de suas ideias, datadas do século XIX, foram superadas pelo movimento da Escola Nova. John Dewey (1859-1952), um dos principais representantes desse movimento, criticou duramente as concepções de Herbart.

Com a chegada da Escola Nova, a educação passou a incorporar novas intervenções pedagógicas que não existiam na escola tradicional. No Brasil dos anos 1960, grande parte do conteúdo escolar estava desvinculada das realidades e interesses dos alunos, com foco na produção e no mercado de trabalho, reflexos da Revolução Industrial.

A Escola Nova trouxe um foco maior no desenvolvimento da autonomia e capacidade crítica dos estudantes, mudando o papel do professor e do aluno no processo de aprendizagem. Dentro desse movimento surgiu a pedagogia de projetos, defendida por pensadores como Montessori, Decroly, Claparède e Ferrière (COLL, 1999).

Ao lado dessa abordagem, a pedagogia crítico-social propõe que a educação tenha como desafio o desenvolvimento de diversas competências e habilidades nos alunos, tornando-os agentes ativos de transformação social. Para isso, a escola deve capacitar os estudantes a dominar conteúdos, desenvolver o pensamento lógico e científico, e torná-los cidadãos críticos (LIBÂNEO, 1990).

Hoje, as concepções educacionais são diversas, e é necessário escolher aquela que melhor atenda à realidade da escola e da comunidade em que está inserida. O planejamento e a prática pedagógica são essenciais e devem ser promovidos desde a infância. A pedagogia de projetos, introduzida no Brasil pela Escola Nova, opõe-se à abordagem tradicional e oferece uma maneira dinâmica de trabalhar o desenvolvimento das crianças.

Saviani (2008) ressalta que, embora a pedagogia de projetos tenha qualidades, o foco excessivo nos métodos em detrimento dos conteúdos acabou sendo uma desvantagem, especialmente para alunos de escolas públicas que muitas vezes dependem

da escola como principal fonte de conhecimento.

O QUE ESPERAR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A organização sempre foi uma parte fundamental da vida humana, pois é necessário planejar para realizar as atividades cotidianas. No contexto escolar, o planejamento refere-se às atividades que discutem a dinâmica do ensino e aprendizagem, bem como as condições externas que influenciam esse processo. Vale lembrar que o planejamento articula o ensino com a avaliação, que serve como ferramenta de previsão, organização, pesquisa e reflexão.

Vasconcellos (2000) afirma que o planejamento do docente deve refletir a realidade para que possa transformá-la. O objetivo é estabelecer o que se espera que o aluno desenvolva ao longo do ano, tanto em termos curriculares quanto em termos de crescimento pessoal e intelectual, baseado nas ações planejadas pelo professor.

De acordo com Tormena e Figueiredo (2010), a participação da comunidade no processo de ensino e aprendizagem é uma ferramenta facilitadora, pois permite que todos compartilhem a mesma linguagem e compreendam as ações necessárias, apoiando o desenvolvimento dos alunos. Essa participação é ainda mais importante na sociedade do conhecimento atual, que impõe muitas exigências ao professor em termos de suas responsabilidades e atribuições.

A prática pedagógica dos professores tem sido fundamental para sustentar uma pedagogia que demanda mais envolvimento, exigindo que o professor escolha atividades e temas que conectem o conteúdo ao cotidiano dos alunos. Assim, a relação entre a vida prática e o conteúdo escolar se torna um pilar essencial no processo de ensino e aprendizagem.

Estes temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de sua compreensão como da ação por eles provocada, contém em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua vez, provocam novas tarefas a serem cumpridas (FREIRE, 1974, p. 124).

Atualmente, é fundamental empregar métodos diferenciados que proporcionem uma aprendizagem mais significativa e promovam o protagonismo do aluno na construção do seu próprio conhecimento. Uma das abordagens que facilita esse processo é o uso de projetos, como mencionado anteriormente:

A organização dos projetos de trabalho se baseia fundamentalmente numa concepção da globalização entendida como um processo muito mais interno do que externo, no qual as relações entre conteúdos e áreas de conhecimento tem lugar em função das necessidades que traz consigo o fato de resolver uma série de problemas que subjazem na aprendizagem (HERNANDEZ e VENTURA, 1998, p. 63).

Nesse contexto, é essencial reconsiderar o que a educação realmente espera dos alunos e buscar novas estratégias e práticas, sem perder de vista os objetivos e expectativas de aprendizagem. A educação deve enxergar o aluno como um ser em desenvolvimento social e individual, respeitando sua singularidade.

No entanto, a escola precisa promover uma educação que vá além dos interesses mínimos estabelecidos nas políticas públicas, rompendo com um ensino tradicional e descontextualizado das expectativas da sociedade atual. Quando a natureza do planejamento é transformada, percebe-se a complexidade e relevância dessa mudança, que promove uma prática pedagógica mais alinhada às necessidades do aluno.

Ao trabalhar dessa maneira, com base no planejamento e na prática pedagógica, é possível desenvolver diversas habilidades nos alunos, permitindo que eles aprendam a interagir com o mundo ao seu redor e a construir sua identidade (DELORS, 2001). Além disso, é crucial destacar que o professor deve constantemente revisar seu planejamento. Infelizmente, muitos optam por reutilizar planejamentos de anos anteriores, sem adaptá-los às especificidades da turma, à individualidade dos alunos ou ao contexto em que estão inseridos, mesmo quando os comportamentos e estilos de aprendizagem são diferentes.

Uma boa parte dos atos de ensino não está, deixaram de estar ou nunca estiveram sob o controle da razão e da escolha deliberada. Por um lado, a profissão é composta por rotinas que o docente põe em ação de forma relativamente consciente, mas sem avaliar o seu caráter arbitrário, logo sem as escolher e controlar verdadeiramente. É a parte de reprodução, de tradição coletiva retomada por conta própria ou de hábitos pessoais cuja origem se perde no tempo (PERRENOUD, 1993, p. 21).

Segundo o autor, esse tipo de pressuposto mostra que a prática pedagógica não pode se limitar à aplicação de conteúdos específicos, regras rígidas ou fórmulas prontas. A prática docente vai além de convenções estabelecidas ou debates educacionais, envolvendo também a rede de ensino, seja pública ou privada, o que, infelizmente, afeta a atuação profissional, os recursos disponíveis e o que é ensinado.

Não apenas os professores, mas toda a comunidade educacional precisa reconsiderar como as crianças aprendem nos dias de hoje. As práticas pedagógicas devem ser direcionadoras na construção de novos conhecimentos e abordagens pedagógicas, bem como na criação de novas oportunidades para o processo de ensino-aprendizagem, desde a educação infantil. Nessa fase, geralmente há apenas um professor responsável pela turma durante grande parte do ano letivo, o que torna sua atuação ainda mais significativa.

Por fim, o professor deve refletir continuamente sobre sua trajetória, repensando sua prática pedagógica e seu planejamento. Mesmo com a formação acadêmica adquirida, o trabalho docente precisa ser prático e eficaz no contexto da sala de aula. Portanto, ao planejar, o docente deve sempre realizar uma reflexão crítica sobre suas práticas, fundamentada na observação, registro, planejamento e avaliação.

A aplicação da pedagogia de projetos abre inúmeras possibilidades pedagógicas e promove reflexões sobre a escola e o currículo. Trata-se de uma abordagem mais dinâmica, que valoriza atividades de lazer e aprendizagem, construídas pelos próprios alunos, com o professor atuando como mediador.

O trabalho em equipe também permite abordar temas interdisciplinares, desenvolvendo um conhecimento abrangente e atualizado sobre o mundo globalizado. Assim, a prática pedagógica baseada em projetos garante uma formação de qualidade, com um currículo flexível e aberto a novas ações pedagógicas voltadas às necessidades reais dos alunos (QUEIROZ e ROCHA, 2010).

Trabalhar com projetos, como afirma Moraes (2006), proporciona oportunidades para que os alunos explorem questões de seu interesse, surgidas de suas experiências cotidianas, promovendo um aprendizado significativo e discussões enriquecedoras. A interdisciplinaridade é outro aspecto importante, pois orienta a aprendizagem reflexiva, ajudando os alunos a compreenderem a realidade e as mudanças sociais, desenvolvendo uma visão crítica da sociedade.

Na pedagogia de projetos, o objetivo não é apenas preparar os alunos para o futuro distante, mas capacitá-los a transformar o mundo ao seu redor com o conhecimento adquirido no presente (GONÇALVES, 2000).

Queiroz e Rocha (2010) destacam que a implementação de um projeto requer etapas como a preparação pedagógica e a seleção cuidadosa de atividades. Essas ações precisam ser organizadas coletivamente, e o professor deve estabelecer critérios claros para guiar as diferentes atividades que serão realizadas em sala de aula.

Na educação, a pedagogia de projetos visa compreender o aluno em seus diversos aspectos – como ser cognitivo, pensante, curioso e questionador – levando em conta seus conhecimentos prévios. Isso porque os alunos são construtores de seu próprio conhecimento, e se desenvolvem por meio de ações coletivas, resolução de conflitos e reflexões sobre hipóteses. Nesse contexto, os projetos trazem novas perspectivas pedagógicas.

Nos dias de hoje, decorar informações perde sentido. Todo conhecimento deve ser construído a partir do contexto em que é utilizado, o que torna impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais no processo de aprendizagem. Por isso, é fundamental que o professor reflita sobre sua prática pedagógica e considere a formação integral dos alunos, atendendo não apenas às questões intelectuais, mas também às emocionais e sociais.

O processo educacional é complexo, e o professor precisa levar em consideração os conhecimentos prévios e as experiências dos alunos. Apenas participando ativamente, vivenciando problemas e interagindo em contextos específicos, os alunos podem se desenvolver plenamente. A pedagogia de projetos pode ser aplicada em todas as fases do ensino, desde que bem estruturada, para alcançar os objetivos propostos.

Além disso, pode-se afirmar que:

Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis de escolaridade, desde a educação infantil até o ensino médio. O que é importante considerar, a priori, é que cada um desses níveis possui especificidades e características peculiares que os vão distinguir em alguma medida: com relação ao grupo etário, a realidade circundante, às experiências anteriores, dos alunos e professores (BARBOSA e HORN, 2008, p.71).

A prática social é essencial, e a relação entre professor e aluno assume um caráter dialético. O ponto de partida desse novo método pedagógico não é a escola ou a sala de aula, mas sim uma realidade social mais ampla. A leitura crítica dessa realidade abre caminho para uma nova forma de pensar e agir pedagogicamente (GASPARIN, 2011, p. 3).

O autor defende que a realidade vivida pelos estudantes, em conexão com a especificidade teórica trabalhada na sala de aula, permite um processo dialético rico no desenvolvimento pedagógico.

Além disso, a avaliação de projetos deve ser contínua, permitindo uma análise constante dos resultados, a identificação de possíveis problemas e a realização de intervenções e ajustes necessários para atingir os objetivos propostos. Cabe ao professor planejar atividades diversas que promovam uma aprendizagem dinâmica, sem negligenciar as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelas crianças (TURRA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como educadores, compreendemos a importância de ter um planejamento eficaz e uma prática pedagógica alinhada às expectativas de aprendizagem que desejamos desenvolver com os alunos. No entanto, é fundamental reconhecer que a educação atual não pode se limitar apenas ao conteúdo, pois ele, por si só, não é mais suficiente.

O conteúdo está em constante transformação, impulsionado pelas demandas do mundo contemporâneo, que enfatiza competências, habilidades e o contrato pedagógico, aspectos que determinam como o professor deve ensinar e transmitir o conhecimento.

Para isso, é necessário, primeiramente, reavaliar a posição do ambiente educacional, trazendo as práticas pedagógicas para a realidade dos alunos e suas famílias, além de desenvolver e aprimorar novas estratégias sem simplificar o processo de ensino.

No contexto educacional em geral, o planejamento e a justificativa da prática pedagógica são cruciais, considerando o aluno como um indivíduo em desenvolvimento, com uma personalidade em formação, descobrindo o mundo e manifestando curiosidade para aprender.

Portanto, é necessário ter coragem para enfrentar as mudanças que os tempos atuais impõem, reconhecendo a importância de replanejar as ações e compreender o papel do educador no processo de ensino e aprendizagem. Novos métodos de ensino surgem quando ganham forma e são colocados em prática, trazendo clareza e promovendo uma reflexão crítica.

Assim, é imprescindível estar atento ao planejamento e às questões correspondentes, buscando reduzir as distâncias, dificuldades e resistências entre o planejamento pedagógico e a prática docente cotidiana.

REFERÊNCIAS

ARANHA, M.L.A. História da Educação. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Moderna, 1996.

BARBOSA, M.C.S.; HORN, M.G. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008.

COLL, S.C. (Org). Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed, 1999.

DELORS, J. Educação um tesouro a descobrir. 5a ed. São Paulo: Cortez, 2001. 288 p.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 184 p.

GADOTTI, M. Histórias das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1995.

GASPARIN, J.L. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. 5 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.

GONÇALVES, F. S. Um olhar sobre a interdisciplinaridade. Brasília: MEC, Seed, 2000, p.45-50.

HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. Organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 199 p.

LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.

HILGENHEGER, N. Johann Friedrich Herbart (1776-1841). Tradução de José Carlos Libâneo. Revue trimestrielle de l'Éducation Comparée, Paris, v. XXIII, n.3-4, 1993. Disponível em: <http://professor.ucg.br/SiteDocente/home/disciplina.asp?key=5146&id=3552>. Acesso 08 out. 2024.

MORAES, L.A.Y. O trabalho com projetos na educação infantil. São Carlos, UFSCar. 2006. 82 p.

NASCIMENTO, R.O. Comentários sobre as teorias da mente e a psicologia da educação. APRENDER - Cad. de Filosofia e Psic. da Educação Vitória da Conquista Ano I n. 1 p. 41-48, 2003.

PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação perspectivas sociológicas. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1993. 201 p.

QUEIROZ, D.C.S.; ROCHA, F.F. Projetos na Educação Infantil. Faculdade Alfredo Nasser. Instituto Superior de Educação. Aparecida de Goiânia, 2010. 52 p. Disponível em: <http://www.unifan.edu.br/files/pesquisa/PROJETOS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20INFANTIL%20-%20Dayse%20Cristina.pdf>. Acesso 05 out. 2024.

SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica. 10. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2008.

TORMENA, A.A.; FIGUEIREDO, J.A. Planejamento: a importância do plano de trabalho docente na prática pedagógica. 2010. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pde-busca/producoes_pde/2010/2010_fafipa_ped_artigo_ana_aparecida_tormena.pdf. Acesso 05 out. 2024.

TURRA, N.N. Metodologias de pesquisa para o estudo geográfico da sociabilidade juvenil. Raega: O espaço geográfico em análise, Curitiba, v. 23, n. 2177-2738, p.340-375, 2011.

VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político pedagógico. 9 ed. São Paulo: Libertad, 2000.

EDUCAÇÃO ESPECIAL, TEA E AS ABORDAGENS LÚDICAS

RAQUEL BEZERRA DA SILVA - Graduação em Pedagogia pela Universidade de Santo Amaro – UNISA (2015); Professora de Educação Infantil.

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por diferenças no desenvolvimento infantil, frequentemente identificadas nos primeiros anos de vida, especialmente entre os dois e três anos de idade. Nessa etapa, a criança começa a interagir socialmente fora do ambiente familiar, estabelecendo relações com outras pessoas, como professores e colegas no contexto escolar. Esse período exige atenção especial, pois cada criança com TEA deve ser compreendida como um indivíduo em constante desenvolvimento. O respeito às suas particularidades e a utilização de recursos pedagógicos planejados são fundamentais, com destaque para atividades lúdicas que considerem o ritmo e as necessidades de aprendizagem de cada criança. Este estudo tem como objetivo geral discutir a Educação Especial sob a ótica da criança com o transtorno. Especificamente, busca apresentar metodologias que favoreçam o desenvolvimento integral dessa criança no ambiente escolar. A abordagem metodológica adotada é qualitativa, com um levantamento bibliográfico que embasa a análise do tema. A pesquisa destaca a importância do papel do professor, que deve atuar como um mediador sensível e observador, capaz de identificar as necessidades individuais e avaliar o estágio de desenvolvimento da criança, a fim de planejar estratégias pedagógicas que promovam a aquisição de novas habilidades. Os resultados evidenciam que, para potencializar o desenvolvimento das crianças com TEA, o uso de jogos e brincadeiras é uma ferramenta valiosa. Esses recursos não apenas estimulam habilidades cognitivas, sociais e emocionais, mas também tornam o processo de aprendizagem mais significativo e acessível. Assim, a formação continuada dos professores e a utilização de práticas pedagógicas inclusivas são essenciais para garantir uma Educação Especial de qualidade, que respeite a diversidade e promova o desenvolvimento pleno de todas as crianças.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Educação Especial; Jogos e Brincadeiras.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil é um espaço essencial para o desenvolvimento integral das crianças, sendo caracterizada por interações e aprendizagens que promovem a construção de vínculos sociais e cognitivos. No caso das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esse ambiente ganha uma dimensão ainda mais significativa, pois oferece oportunidades para explorar habilidades sociais, emocionais e comunicativas desde os primeiros anos de vida.

Essas crianças apresentam características específicas relacionadas à interação social, comunicação e comportamento, demandando um olhar atento e estratégias pedagógicas que respeitem suas singularidades.

No contexto escolar, o professor desempenha um papel fundamental como mediador do processo de aprendizagem, especialmente para crianças com TEA. Contudo, a prática educativa frequentemente encontra desafios relacionados à falta de formação adequada e à implementação de metodologias inclusivas que favoreçam o desenvolvimento dessas crianças.

Dessa forma, torna-se indispensável refletir sobre os recursos e práticas pedagógicas que possam garantir uma educação de qualidade e equitativa na Educação Infantil, promovendo o respeito às individualidades e a inclusão plena.

Embora as políticas educacionais no Brasil avancem em direção à inclusão, ainda há lacunas significativas na formação de professores e na estruturação de ambientes escolares capazes de atender às necessidades das crianças com o transtorno. O desconhecimento sobre estratégias específicas e o uso inadequado de metodologias podem limitar o potencial de desenvolvimento dessas crianças, dificultando a construção de vínculos e a aquisição de habilidades fundamentais para seu progresso social e educacional.

Este estudo é justificado pela necessidade urgente de compreender as especificidades das crianças com TEA na Educação Infantil e propor práticas pedagógicas que considerem suas características singulares. Garantir uma educação inclusiva e de qualidade para essas crianças não é apenas um direito assegurado pela legislação brasileira, mas também uma condição essencial para que desenvolvam suas capacidades e participem ativamente na sociedade. Além disso, o trabalho contribui para a sensibilização de educadores, gestores e familiares, reforçando a importância de uma abordagem inclusiva.

O objetivo geral deste estudo é discutir as práticas inclusivas na Educação Infantil voltadas para crianças com TEA, destacando o papel da escola e do professor no processo de mediação do aprendizado. Como objetivos específicos, busca-se identificar metodologias pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento dessas crianças, enfatizando o uso de jogos e brincadeiras como estratégias de ensino, além de propor caminhos para a formação continuada dos professores.

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa, baseada em uma revisão bibliográfica sobre o tema. A pesquisa fundamenta-se em artigos científicos, livros e documentos oficiais, que embasam a análise das práticas pedagógicas inclusivas na Educação Infantil.

UM POUCO SOBRE A LEGISLAÇÃO

Atualmente, muito se tem discutido sobre a reformulação do currículo, onde as adaptações das estruturas no ambiente escolar para receber o estudante com deficiência bem como as leis que o amparam, que são as políticas públicas voltadas a inclusão, dentre outros aspectos, devem ser trabalhados para que os estudantes, sobretudo os diagnosticados com TEA, possam participar do processo de ensino e aprendizagem.

O que se tem vivenciado nas unidades escolares, desde a Educação Infantil, é um formato de educação que pouco tem alcançado este grupo, que vem crescendo de forma exponencial.

Como justificativa, pensando na importância da ludicidade no desenvolvimento de crianças com TEA é preciso investigar como esta base epistemológica pode ser aplicada desde a Educação Infantil, de forma elas, com jogos psicomotores, por exemplo, possam avançar no conhecimento do seu corpo, contribuindo para fazer tarefas cotidianas, conectando a autonomia.

Os jogos e brincadeiras, por terem caráter coletivo, propiciam o despertar da curiosidade, o que conduz a compartilhar e adquirir informações, proporcionando os avanços nos processos de aprendizagem, comunicação e interação.

As crianças aprendem com as interações, com as brincadeiras, jogos simbólicos, e é nesta perspectiva deve-se considerar o estudante com TEA, por meio da concepção de criança e infância, como protagonista no seu espaço.

Deste modo, quando se pesquisa sobre a Educação Especial no Brasil é perceptível que essa história é bem atual, pois a discussão incessante sobre o assunto começou por volta de 70 a 80 anos.

Quanto a legislação pode-se destacar em especial, veio assegurar os direitos por meio dos artigos 5º, caput; 7º, inciso XXXI; 37, inciso VIII; 203, inciso IV e V; 208, inciso III; e 227, inciso II do parágrafo I e II (BRASIL, 1988).

Em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, em Salamanca, discutiu além dos direitos, a inclusão, produzindo documento para a inclusão de estudantes com deficiência em classes de ensino regular comum, garantindo a inclusão, a socialização e um método centrado nesses estudantes (TAKAHASHI et al., 2014).

Já em 2001, houve a criação do Plano Nacional de Educação, trazendo questões relacionadas à Educação Especial:

A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação. O capítulo 8 do PNE é destinado à Educação Especial. Este documento tece um diagnóstico e traça as diretrizes, objetivos e metas para os próximos 10 anos. Segundo o PNE, a oferta de educação especial poderá ser realizada de três formas: participação nas classes comuns, sala especial e escola especial. Sendo que, as salas e escolas especiais devem ser apenas para aqueles que realmente não puderem ser atendidas nas salas convencionais. Neste sentido, a matrícula destes alunos vem crescendo a olhos vistos entre 1998 e 2003 (MACÊDO, 2010, p. 1).

Com esses acontecimentos, as políticas públicas relacionadas ao processo de inclusão no Brasil, resultou em mudanças profundas na concepção de inclusão perante a sociedade. A preocupação do governo, da sociedade em geral e das famílias dos estudantes com deficiência envolvem a estruturação de seus desejos.

Sobre a questão, uma lei em destaque é a de nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Também chamada de Lei Benenice Piana, tratou a luta incansável de uma mãe para garantir os direitos do filho.

A lei é dividida em oito artigos que norteiam aspectos dos direitos e benefícios básicos, destacando-se o incentivo à formação e capacitação de profissionais no atendimento à essas pessoas, bem como a pais e responsáveis; e na área educacional, impondo ao gestor escolar ou outra autoridade competente em qualquer nível de ensino, o pagamento de multa caso este se recuse a matricular o estudante seja ele com TEA ou portador de qualquer outro tipo de deficiência (BRASIL, 2012).

O vocábulo autismo surgiu em 1911, com base nas pesquisas de Bleuler, compreendendo-o como uma característica da esquizofrenia. Historicamente, o médico austríaco Kenner foi o primeiro a pesquisar sobre o tema, nos Estados Unidos.

Ele havia observado as características de um dos seus primeiros pacientes descritos em uma análise tradicional de 1938, com onze crianças com transtorno semelhante: oito meninos e três meninas (KANNER, 1943).

Em 1943, as pesquisas de Kanner, colocaram o autismo como uma questão clínica que não estava relacionada com a esquizofrenia, como muitos outros pesquisadores acreditavam:

O autismo era objeto de hipóteses mecanizadas por biólogos, geneticistas e psicanalistas. Então, permanece um mistério a

sua verdadeira origem e sua evolução. Sendo assim, e sem dúvidas é difícil determinar se a manifestação é ativa ou voluntária dessas crianças, se tem posição com deficiências biogenéticas cujas origens ainda são ignoradas de modo que se articulam, entre si criando desordem e anarquia no universo dessas crianças (AMY, 2001, p. 19).

Um ano depois, Asperger publicou o artigo: "Autistic psychopathy in childhood" em "Autism and Asperger Syndrome", trazendo seus estudos com pacientes que se tratavam com o médico e que estavam relacionadas a situações mais amplas do que Kanner foi capaz de observar, como os casos com comprometimento orgânico.

Asperger percebeu e identificou especificidades quanto aos gestos que os pacientes executavam e que não apresentavam significado, sendo compreendidos como estereotípias, assim como, a linguagem sem erros gramaticais, e certa ressalva em relação as pessoas ao se aproximarem.

O autismo foi objeto de estudo de biólogos, geneticistas e psicanalistas, permanecendo um enigma sobre a sua origem e progressão. Ainda segundo o autor, algumas características que indicam a presença de TEA são: a criança gosta de permanecer sozinha; acontecimentos ao seu redor não lhe interessam; não demonstra afetividade com os demais; dificuldades na fala; não gosta de sair da rotina; se apegar a dados objetos; evita contato visual; e exibir crises de agressividade.

Historicamente, desta forma, diferentes foram as explicações apresentadas para o TEA, de acordo com as pesquisas e a sociedade da época. Com o tempo, novas concepções surgiram em relação aos termos psicose e esquizofrenia, que se acreditava estar relacionada ao transtorno, tanto indicadas por Kanner quanto por Asperger, como o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), na Psicologia e o Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD), na Psiquiatria.

Hoje, a Neurociência compreende o autismo como um problema neurológico, chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo-se o transtorno, a Síndrome de Rett e a Síndrome de Asperger (CONSENZA e GUERRA, 2011).

Orrú (2012), relata que as crianças com TEA apresentam em geral a inaptidão para estabelecer relações, um conjunto de atrasos e alterações na aquisição e uso da linguagem, preocupação em conservar o ambiente do jeito que estava inicialmente, além de repetir uma série limitada de atividades padronizadas.

Hoje conforme é conhecida, o TEA é definido como um transtorno do comportamento capaz de implicar no baixo desenvolvimento motor e psiconeurológico afetando a cognição, a linguagem e as interações sociais.

Quanto ao âmbito educacional, Tardif (2000) discute o ensino de estudantes com TEA, onde o padrão é disseminado por organizações de pesquisa, como o Council for Exceptional Children (CEC), que traz um capítulo exclusivo sobre as competências e habilidades que precisam ser trabalhadas pelos professores, descrito em um manual de orientação para os atores envolvidos na Educação Especial.

Para as crianças com TEA a aprendizagem não ocorre do mesmo jeito, porque neste caso, existe uma relação desigual entre a significação e o cérebro. As informações recebidas não se transformam completamente em conhecimento. O professor deve entender as diferenças de cada um, já que as crianças com TEA não estão apenas para se socializarem, mas, aprenderem também.

JOGOS E BRINCADEIRAS COMO METODOLOGIAS ATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM TEA

O TEA é caracterizado por dificuldades significativas na socialização, comunicação e comportamento, que podem ser observadas desde os primeiros anos de vida. Kohane et al. (2012) destacam que esses desafios variam em grau e intensidade, o que exige estratégias diferenciadas para a intervenção educacional. No ambiente escolar, essas dificuldades podem incluir desde a incapacidade de isolar sons até a resistência a mudanças repentinas de rotina ou espaço, o que demanda um olhar atento por parte dos educadores.

Conforme Orrú (2012), crianças com TEA apresentam, com frequência, problemas no desenvolvimento da linguagem e da comunicação, que podem incluir a ausência de verbalização em casos mais graves. Essas características tornam imprescindível a mediação do professor no processo de ensino-aprendizagem, utilizando abordagens histórico-culturais, como as defendidas por Vygotsky, que enfatizam o papel da mediação para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a formação de conceitos.

No entanto, Azevedo (2017) aponta que ainda existem lacunas tanto no conhecimento dos professores quanto nas metodologias de ensino, que muitas vezes criam obstáculos em vez de facilitar a aprendizagem.

Para promover a inclusão e o desenvolvimento de crianças com TEA, a escola deve envolver não apenas os professores e a equipe pedagógica, mas também a família e a comunidade escolar como um todo. Segundo Basílio e Moreira (2014), é essencial garantir espaços de discussão coletiva para planejar ações concretas que promovam a inclusão.

Além disso, estratégias que incentivem a empatia, solidariedade e confiança entre os estudantes são fundamentais para criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde as crianças com TEA se sintam amparadas e seguras.

Um dos grandes desafios no ensino de crianças com TEA é a dificuldade na expressão da afetividade, que geralmente é a base para o desenvolvimento de outras crianças com deficiência. Para enfrentar esse desafio, é crucial estabelecer rotinas que promovam a equidade e explorar as potencialidades e hiperfocos dessas crianças. Jogos e brincadeiras podem ser ferramentas valiosas nesse processo, pois oferecem oportunidades para criar vínculos afetivos, explorar interesses individuais e superar barreiras no acesso ao currículo escolar.

A ludicidade, segundo Albuquerque (2018), tem um papel central na inclusão de crianças com TEA, pois facilita a interação e o convívio social com os colegas e promove o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais.

Piaget (1990) também enfatiza que os jogos e brincadeiras acompanham o desenvolvimento cognitivo e são fundamentais para a construção da inteligência. Assim, ao trabalhar com jogos que utilizem símbolos, objetos tridimensionais e palavras, os professores podem estimular o aprendizado e a comunicação dessas crianças, tornando o processo educacional mais significativo e acessível.

Por fim, a formação continuada dos professores e o fortalecimento do vínculo entre a escola e as famílias são indispensáveis para garantir uma educação inclusiva de qualidade. Como destacam Castro e Regattieri (2009), a participação ativa das

famílias deve ser vista como um componente essencial no planejamento pedagógico, garantindo que as estratégias educacionais sejam realmente efetivas e adaptadas às necessidades das crianças com TEA.

Nesse contexto, jogos e brincadeiras não apenas favorecem o aprendizado, mas também proporcionam um espaço para a construção de um ambiente escolar inclusivo e acolhedor.

Abordar o tema de maneira sistemática e aprofundada permite aos professores aprimorarem sua compreensão sobre as características do TEA e os desafios da inclusão, consolidando processos pedagógicos que assegurem o avanço e a aprendizagem dessas crianças em um ambiente educacional verdadeiramente inclusivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Infantil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois é nesse período que muitas habilidades essenciais começam a ser trabalhadas, como a comunicação, a interação social e a autonomia.

Essa etapa educativa oferece um ambiente rico em estímulos que favorecem o aprendizado por meio de atividades planejadas e intencionais. Ao proporcionar uma base sólida desde cedo, a Educação Infantil contribui para que essas crianças enfrentem menos barreiras ao longo de sua trajetória escolar, fortalecendo suas potencialidades e promovendo uma inclusão efetiva.

Dentro desse contexto, metodologias pedagógicas que utilizam jogos e brincadeiras têm se mostrado altamente eficazes para o ensino de crianças com TEA. Atividades lúdicas permitem criar vínculos afetivos, respeitando o ritmo individual e os interesses específicos de cada criança. Essas estratégias não apenas incentivam a socialização e o trabalho em grupo, mas também contribuem para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras. Além disso, ao explorar os hiperfocos dessas crianças, os educadores conseguem criar experiências significativas que engajam e facilitam o aprendizado de conteúdos curriculares.

Para que essas práticas sejam implementadas com sucesso, é indispensável investir na formação continuada dos professores. Cursos, workshops e capacitações específicas sobre o TEA são fundamentais para que os educadores compreendam as características desse transtorno e aprendam a adaptar suas metodologias pedagógicas às necessidades dos estudantes.

Além disso, é essencial criar uma rede de apoio que envolva gestores escolares, famílias e especialistas, garantindo que o professor não esteja sozinho nesse processo. A Educação Infantil pode se tornar uma etapa verdadeiramente inclusiva e transformadora, que prepara crianças com TEA para desafios futuros valorizando sua individualidade.

Nesse sentido, o professor desempenha um papel crucial no desenvolvimento da criança com TEA, sendo responsável por promover sua socialização e aprendizagem por meio de metodologias adaptadas às suas necessidades específicas, como jogos e brincadeiras.

Muitas dessas crianças apresentam dificuldades em participar de atividades grupais, o que exige do educador sensibilidade e estratégias para incluí-las, reconhecendo que a socialização é um elemento essencial para a construção do aprendizado.

Para atender adequadamente as crianças com o transtorno é fundamental que o professor identifique tanto suas dificuldades quanto suas potencialidades, investigando o nível de desenvolvimento de cada uma. Por meio dessa análise, torna-se possível planejar ações pedagógicas que respondam às necessidades específicas e incentivem o progresso dessas crianças.

Contudo, a realidade educacional em muitas escolas revela a falta de preparo de alguns docentes, em grande parte devido à ausência de políticas governamentais que garantam formação continuada na área da Educação Especial, especialmente voltada para o TEA.

Essa carência de formação resulta na dificuldade de reconhecer e trabalhar com as necessidades reais desses estudantes, comprometendo o desenvolvimento de práticas inclusivas. Esse cenário afeta não apenas a Educação Infantil, mas também a Educação Básica como um todo, destacando a urgência de repensar e ampliar os debates sobre inclusão escolar.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, O.A. de. A utilização de jogos e brincadeiras na Educação Infantil para crianças com TEA. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/14168/1/OAA06112018.pdf>. Acesso 12 nov. 2024.

AMY, M.D. Enfrentando o autismo: a criança autista seus pais e a relação Terapêutica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

AZEVEDO, M.O. Práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos com transtorno do espectro autista na escola regular: uma revisão integrativa da literatura. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017, 153 p.

BASILIO, A.; MOREIRA, J. Autismo e escola: os desafios e a necessidade da inclusão. 2014. Disponível em: <http://educacaoinTEGRAL.org.br/noticias/autismo-escola-os-desafios-necessidade-da-inclusao/>. Acesso 13 nov. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 12 nov. 2024.

BRASIL. Lei n. 12.764, de 27 de Dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm. Acesso 16 nov. 2024.

CASTRO, J.M.; REGATTIERI, M. Interação Escola família: subsídios para práticas escolares. Brasília: UNESCO, MEC, 2009.

CONSENZA, R.M.; GUERRA, L.B. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. Porto alegre, Artmed, 2011. CRUZ, Talita. Autismo e Inclusão: experiências no ensino regular. Jundiaí: Paco editorial, 2014.

KANNER, L. Autistic Disturbances of Affective Contact. *Nervous Child*, 1943, n. 2, p. 217-250.

KOHANE, I.S.; MCMURRY, A.; WEBER, G. The Co-Morbidity Burden of Children and Young Adults with ASD. *PlosOne* 7:e33224, 2012.

MACÊDO, J.A.S. Inclusão: a escola está preparada para ela? Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/inclusao-escola-esta-preparada-para-ela.htm>>. Acesso 17 nov. 2024.

ORRÚ, E.S. Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar. Rio de Janeiro: Wak, 2012.

PEREIRA, C.A. V.; PEREIRA, C.F.V.; PEREIRA, C.C.V. AUTISMO INFANTIL: aplicações do ensino estruturado na inclusão escolar. *Rev. Ciunc. Saúde Nova Esperança*, Dez. 2013. Disponível em: http://www.facene.com.br/wpcontent/uploads/2010/11/12Autismo-infantil-aplica%C3%A7%C3%B5es-doensino-estruturado-na-inclus%C3%A3o-escolar_editado.pdf. Acesso 10 nov. 2024.

SILVA, A.B.B. Mundo singular: entenda o autismo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

TAKAHASHI, A.R.W.; AMÉRICO, B.L.; CARNIEL, F. Gestão pública da educação especial e formalismo nas políticas públicas inclusivas – o caso do Brasil. *Ensaio: aval. pol. públ. Educ.*, Rio de Janeiro, v.22, n.83, p. 379-410, abr./jun. 2014.

TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 5, p. 5-24, 2000.

DESAFIOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O INGRESSO E CONTINUIDADO NO MESTRADO E DOUTORADO

REGIANE CRISTINA BLOTTA DE AZEVEDO - Graduação em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil (2011); Professora de Educação Infantil e Fundamental I – no CEU EMEI Caminho do Mar, Professora de Educação Infantil – no CEU CEI Caminho do Mar.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir a Educação a Distância (EaD) voltada para a formação acadêmica e os desafios enfrentados na especialização de Mestrado e Doutorado por essa via. Conforme o Decreto nº 5.622/2005, que revoga o Decreto nº 2.494/98 e regulamenta o Artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, a EaD é definida como uma modalidade educacional em que os processos de ensino e aprendizagem ocorrem por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), criando oportunidades para estudantes que, por algum motivo, não podem frequentar cursos presenciais. No que tange à regulamentação da especialização em nível de Mestrado e Doutorado, presente no mesmo Decreto de 2005, levou-se 14 anos para que a Capes aceitasse a implementação de cursos nesta modalidade. Este artigo justifica-se pelo longo caminho percorrido pela EaD até que os cursos de Mestrado e Doutorado fossem incorporados ao sistema. Algumas questões abordadas incluem: Quais são as implicações das TICs na formação acadêmica dos estudantes? Quais são os desafios enfrentados pelas instituições de ensino que pretendem oferecer cursos de Mestrado e Doutorado via EaD no Brasil? Para responder a essas questões, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema. Os resultados indicam que o processo está apenas começando, visto que a regulamentação pela Capes em 2019 serviu apenas para abrir o cadastro às instituições de ensino interessadas em oferecer esses cursos, seguindo uma série de regulamentações.

Palavras-chave: Educação a Distância; Tecnologias de Informação e Comunicação; Mestrado; Doutorado.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a Educação a Distância (EaD) tem se consolidado como um novo modelo educacional, possibilitando a inclusão de milhares de estudantes que anteriormente não conseguiam ingressar ou concluir um curso de nível superior.

O Artigo nº 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 estabelece que o governo incentivará o desenvolvimento e a disseminação de programas de ensino a distância em todos os níveis e modalidades de ensino, incluindo o ensino superior.

Com a chegada das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), o ensino a distância tem diminuído a distância entre o estudante e a universidade, facilitando o processo educativo por meio de diversas ferramentas.

Tecnologicamente falando, as tecnologias aproximaram o estudante do ensino superior por meio de computadores, notebooks, tablets, celulares, entre outros. Com essa nova tecnologia, as instituições de nível superior perceberam um novo campo a ser explorado: a EaD, que atraiu um número muito maior de estudantes.

Como problemática, tem-se dentre as dificuldades dos professores da Educação Básica realizarem stricto sensu envolvem a jornada de trabalho, os horários do curso, entre outras questões.

Diante desse cenário, justifica-se a presente discussão uma vez que surgem algumas questões: Quais as implicações das

TICs na formação acadêmica dos estudantes? Quais os desafios enfrentados pelas instituições de ensino que pretendem ministrar cursos de Mestrado e Doutorado via EaD no Brasil? Para responder a essas questões, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema.

Como objetivo geral, tem-se uma discussão sobre os aspectos legais do ensino a distância; e dentre os objetivos específicos, as dificuldades que os professores da Educação Básica enfrentam quanto a formação acadêmica.

ASPECTOS LEGAIS DO ENSINO A DISTÂNCIA

De acordo com Lemgruber (2007), a Educação a Distância (EaD) representa um novo formato de educação, cuja função dos docentes ainda está em processo de construção. O surgimento legal dessa modalidade de ensino ocorreu com o Artigo nº 80 da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que estabelece que “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. O caput desse artigo aborda, entre outras coisas, o credenciamento de instituições, a realização de exames e o registro dos diplomas.

A Portaria nº 4.059/2004 discute a EaD entrelaçada com o ensino presencial. Conhecida como “Portaria dos 20%”, ela permite que as instituições ofereçam disciplinas na modalidade semipresencial, caracterizada por atividades didáticas, módulos e unidades pautadas na autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos utilizando tecnologias de comunicação remota. Essa portaria limita a oferta a 20% da carga horária total do curso em questão.

O Decreto nº 5.622/05, que regulamenta o Artigo 80 mencionado anteriormente, define no artigo nº 1 a EaD como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Apesar de ser a distância, o parágrafo 1º discute que atividades presenciais são obrigatórias, como: I - Avaliações de estudantes; II - Estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; III - Defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e IV - Atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.

O artigo 30 aborda os níveis e modalidades de ensino que podem ser contemplados com a EaD: I – a Educação Básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; II - Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos termos do artigo nº 37 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996; III - A Educação Especial respeitadas as especificidades legais pertinentes; IV - A educação profissional, como os cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior; e de ensino superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: sequenciais, graduação, especialização, mestrado e doutorado.

Quanto às especificidades do ensino a distância, o Artigo 12 trata dos requisitos necessários para a oferta desses cursos: projetos pedagógicos para os cursos e programas; corpo docente com a qualificação exigida, de preferência com formação em educação a distância; descrição detalhada dos serviços de suporte e infraestrutura, como o suporte a estudantes e docentes; polos de educação a distância; bibliotecas adequadas, com acervo eletrônico remoto e acesso por meio de sistemas de informação, entre outros.

Apesar de o Decreto ser de 2005, precisou-se de 14 anos para que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) autorizasse programas de Mestrado e Doutorado a distância. De acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), a autorização foi registrada por meio da Portaria nº 90, de abril de 2019.

MESTRADO E DOUTORADO À DISTÂNCIA

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), parte do Ministério da Educação (MEC), é a responsável por regulamentar, avaliar e promover a pós-graduação *stricto sensu* no Brasil. O Decreto nº 5.622/05, que regulamenta as modalidades de ensino a distância, incluindo cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, sofreu alterações ao longo do tempo.

A Portaria nº 275, de 18 de dezembro de 2018, aborda os programas de pós-graduação *stricto sensu* na modalidade a distância. Conforme o Artigo 1º dessa portaria, os programas devem seguir normas vigentes aplicáveis a todos os programas de pós-graduação *stricto sensu*, atendendo às especificidades estabelecidas. O Artigo 11 destaca que os programas devem obrigatoriamente incluir: I - Infraestrutura compatível com a oferta de EaD; II - Estrutura curricular do programa; III - Critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes; IV - Estratégias para evitar fraudes nas avaliações; e V - Critérios para manutenção da qualidade do programa.

Em abril de 2019, a Portaria nº 90 introduziu novas modificações para a pós-graduação EaD. As instituições de ensino superior devem ter uma nota mínima de 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC para oferecer esses cursos. Além disso, pesquisas laboratoriais e seminários devem ser realizados presencialmente. Universidades públicas estão isentas dessa nota de corte, permitindo que os estudantes realizem atividades em polos a distância ou outros locais.

De acordo com Celso Niskier, diretor-presidente da ABMES, essa oferta visa atender estudantes que, por diversos motivos, estão fora da pós-graduação. Um exemplo são os professores da rede pública, que muitas vezes não podem se deslocar de suas cidades devido às suas responsabilidades profissionais. Muitos trabalham em várias escolas e não têm tempo para cursar um mestrado presencial. A modalidade a distância permite que esses profissionais busquem qualificação sem comprometer suas obrigações diárias.

O Artigo 5º da portaria aborda a titulação alcançada. Os títulos de mestre e doutor obtidos a distância, após avaliação positiva pela CAPES, reconhecimento pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e homologação pelo Ministro da Educação, têm validade nacional.

O Artigo 7º estabelece que parte do programa *stricto sensu* a distância deve ser realizada presencialmente, incluindo: I - Estágios obrigatórios, seminários integrativos, práticas profissionais e avaliações presenciais, conforme o projeto pedagógico; II - Pesquisas de campo, quando aplicável; e III - Atividades relacionadas a laboratórios (SEGENREICH, 2009).

Para alcançar, por exemplo, a classe de professores, o governo instituiu o Programa Universidade para Todos (ProUni) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), oferecendo oportunidades até para aqueles que até então eram excluídos do ensino superior, proporcionando uma forma de "justiça social". Segundo Souza et al., a EaD conseguiu chegar no lugar que o ensino presencial não chegou, atendendo a uma parte da população que não seria contemplada pela educação superior presencial (SOUZA et al., 2014).

A formação EaD contribuiu significativamente para a diminuição da desigualdade social, ao proporcionar ensino sem os gastos extras, como deslocamento até o campus. Destaca-se que o ensino a distância "contribui significativamente para resgatar valores e propiciar o exercício da plena cidadania" (NISKIER, 2000, p.17). Dessa forma, a EaD também auxilia na inserção do indivíduo no mercado de trabalho, proporcionando melhor qualificação profissional.

De acordo com Vieira et al. (2013), embora ainda exista preconceito em relação ao tipo de diploma, estudantes que se dedicam à formação a distância muitas vezes estão melhor preparados para o mercado de trabalho do que aqueles que frequentaram cursos presenciais.

DESAFIOS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA

Um dos desafios enfrentados pelo Ensino à Distância (EaD) é a distorção de intenções por parte de algumas instituições de ensino, que priorizam a redução de custos e a lucratividade. As Portarias deixam claro que a EaD deve incorporar métodos e práticas de ensino e aprendizagem por meio do uso integrado das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), incluindo plataformas, encontros presenciais e atividades de tutoria (GESSER, 2012).

A Portaria nº 4.059/2004 já exigia que a tutoria das disciplinas na modalidade semipresencial fosse realizada por docentes qualificados, com carga horária específica para atividades presenciais e a distância. Segundo Santos et al. (2013), a EaD oferece várias vantagens, como a eliminação de barreiras geográficas, flexibilidade de horários, ensino centrado no estudante e economia, já que os cursos de nível superior a distância pode custar menos da metade do preço dos cursos presenciais.

No entanto, a EaD também enfrenta desafios significativos, como dificuldades na implementação e aceitação dessa modalidade de ensino, baixo reconhecimento dos cursos à distância e falta de qualificação dos docentes que ministram aulas online. Além disso, a aprendizagem depende muito da dedicação do estudante, que precisa gerenciar seu tempo e aprender de forma autônoma.

Outro desafio é a distância entre teoria e prática na operacionalização da EaD. Segundo Kenski (2010), a realidade das instituições muitas vezes não reflete a teoria, com projetos impostos que carecem de flexibilidade, resultando em currículos inadequados e recursos didáticos padronizados, como livros, textos, apostilas e documentos.

A resistência por parte de muitos docentes em aceitar ou se adaptar às novas tecnologias de informação e comunicação é outro problema significativo. Picanço (2001) ressalta a necessidade de acelerar o processo de qualificação dos professores, limitando-o ao treinamento para cumprir rapidamente as metas de escolarização básica, em que a EaD é a principal ferramenta.

Conforme Souza et al. (2014) relatam: "a EaD conseguiu chegar em que o ensino presencial não chegou, atingindo uma parte da população que não seria contemplada pela educação superior presencial." Dessa forma, essa modalidade de ensino tem contribuído para a diminuição das desigualdades sociais, proporcionando acesso à educação para estudantes que, antes, precisavam se deslocar para as instituições, mas agora podem se formar a distância.

Seguindo essa corrente de pensamento, Silva Júnior discute que: "O professor da atualidade precisa desenvolver competências que o ajudem a tornar a tecnologia uma ferramenta útil e significativa em termos pedagógicos, ao seu alcance" (SILVA JÚNIOR, 2012, p. 3).

Em 2017, o Decreto nº 9.057 atualizou a legislação sobre a educação a distância, ampliando a oferta e o acesso a cursos de nível superior para estudantes anteriormente excluídos. Em 2018, a Portaria nº 275 dispôs sobre programas de pós-graduação *stricto sensu* na modalidade à distância, abrindo novas oportunidades para aqueles que não podiam frequentar cursos presenciais de mestrado e doutorado.

Weiblen (2019) aponta que em 2020, aproximadamente 17 cursos de mestrado na modalidade à distância serão oferecidos, com ênfase nas áreas de humanas, multidisciplinares, ciências da vida e exatas. No entanto, apenas os cursos de mestrado foram aprovados, e a criação de doutorados via EaD será considerada após a avaliação dos cursos de mestrado.

A inclusão de professores da rede pública de ensino é uma das grandes vantagens dessa modalidade, pois muitos professores não têm tempo para frequentar cursos presenciais devido às suas demandas profissionais. Além disso, a EaD reduz a necessidade de deslocamento, permitindo que estudantes de diferentes regiões possam acessar cursos de pós-graduação sem precisar mudar-se.

A formação acadêmica dos professores da educação básica é um elemento crucial para a qualidade do ensino. No Brasil, essa formação geralmente começa com a graduação em Pedagogia ou em cursos de Licenciatura nas diversas áreas do conhecimento, como Matemática, História, Letras, Ciências, entre outras. A exigência mínima para atuar na educação básica é o diploma de ensino superior, mas muitos professores buscam continuamente o aperfeiçoamento profissional por meio da especialização, mestrado e doutorado.

A graduação em Pedagogia é voltada para a formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental e para a

educação infantil. Já as Licenciaturas são direcionadas à formação de professores para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Esses cursos de graduação oferecem uma base teórica e prática, incluindo disciplinas pedagógicas, conteúdos específicos das áreas de conhecimento e estágios supervisionados.

Após a graduação, muitos professores buscam cursos de especialização *lato sensu*, que proporcionam uma formação complementar e específica em áreas como Gestão Escolar, Educação Inclusiva, Psicopedagogia, entre outras. Essas especializações são fundamentais para atender às demandas cada vez mais complexas da sala de aula e da administração escolar.

A busca pela especialização por meio de cursos de mestrado e doutorado, *stricto sensu*, representa um desafio significativo para os professores da educação básica. Esses cursos exigem uma dedicação intensa à pesquisa, o desenvolvimento de habilidades avançadas de escrita acadêmica, e uma imersão profunda em estudos teóricos e metodológicos. Abaixo, destacam-se alguns dos principais desafios enfrentados:

Um dos maiores desafios para os professores que desejam cursar um mestrado ou doutorado é a conciliação entre o trabalho e os estudos. A carga horária extensa nas escolas, somada às responsabilidades com planejamento de aulas, correção de atividades e atendimento aos alunos e pais, deixa pouco tempo livre para se dedicar às exigências de um curso de pós-graduação.

Embora exista um número crescente de programas de mestrado e doutorado voltados para a formação de professores, a oferta ainda é insuficiente frente à demanda. Além disso, muitos desses programas estão localizados em grandes centros urbanos, o que dificulta o acesso para professores que atuam em regiões mais afastadas.

A falta de apoio institucional e financeiro é outro obstáculo. Muitos professores não dispõem de licença remunerada para se dedicar aos estudos, e os programas de bolsas de pesquisa são limitados. O custo das mensalidades, livros, materiais e participação em eventos acadêmicos pode ser proibitivo, especialmente para professores com salários frequentemente baixos. A exigência de produzir pesquisas originais e de qualidade, que contribuam para o avanço do conhecimento na área educacional, é um desafio considerável. Além disso, a divulgação dessas pesquisas em periódicos de alto impacto e a participação em conferências requerem habilidades específicas e recursos que nem sempre estão disponíveis para os professores da educação básica.

A formação acadêmica dos professores da educação básica é um processo contínuo e multifacetado, que vai desde a graduação até a pós-graduação *stricto sensu*. Apesar dos inúmeros desafios enfrentados na busca por mestrado e doutorado, essa especialização é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino e para o desenvolvimento profissional dos docentes. Políticas públicas que incentivem e facilitem o acesso dos professores a esses níveis de formação são essenciais para o fortalecimento da educação básica no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito à educação está garantido na Constituição de 1988, que trouxe novas diretrizes para o ensino superior em faculdades e universidades. Com o tempo e as diversas alterações na legislação e regulamentações dos diferentes governos, a Educação a Distância (EaD) passou a incorporar as TIDC na oferta de cursos de nível superior, exigindo dos estudantes uma nova postura em relação ao ensino e à aprendizagem.

As TICs surgiram para reduzir as distâncias, aproximando os estudantes da aprendizagem e do diploma de ensino superior. A quebra de barreiras proporcionada pela nova modalidade de ensino exige dos estudantes autonomia, autoaprendizagem e desenvolvimento pessoal. Por isso, as instituições que oferecem cursos via EaD devem se preocupar em formar cidadãos completos, preparados não apenas para o mercado de trabalho, mas também com a mesma qualidade de formação oferecida aos estudantes dos cursos presenciais.

A EaD e as TIDC surgiram como formas de inclusão, possibilitando que classes menos favorecidas economicamente, que antes não tinham condições de frequentar um curso de nível superior, possam agora fazê-lo. Para as instituições de ensino superior, o ano de 2020 promete um novo cenário acadêmico.

Uma futura aceitação, pela Capes, de cursos de mestrado e doutorado via EaD representa um avanço significativo no campo educacional para os professores da educação básica. Para as instituições, isso significa uma oportunidade de ampliar não apenas o ensino, mas também a pesquisa no país. Para os estudantes, trata-se de uma chance de acessar a universidade, algo que, por inúmeros motivos, não era possível anteriormente.

REFERÊNCIAS

GESSER, V. Novas tecnologias e educação superior: Avanços, desdobramentos, Implicações e Limites para a qualidade da aprendizagem. IE Comunicaciones: Revista Iberoamericana de Informática Educativa, n. 16, p. 23-31, 2012.

KENSK, V.M. O desafio da Educação a Distância no Brasil. 2010. Disponível em: <https://www.ufff.br/revistaedufoco/files/2010/02/011.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2019.

LEMGRUBER, M.S. Educação a Distância: para além dos caixas eletrônicos. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/>

conferencia/documentos/marcio_lemgruber.pdf. Acesso em: 16 jun. 2024.

NISKIER, A. Educação à distância: a tecnologia da esperança. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2000. NEVES,

PICANÇO, A.A. Educação a Distância: solução ou novos desafios? in GT 16 Educação e comunicação na 24ª Reunião Anual da ANPED. Disponível em: <http://www.anped.org.br/24/tp1.htm#gt16>. Acesso em: 19 jun. 2024.

SANTOS, C.K.S.; JUNIOR, V.B.; LEAL, E.A.; ALBERTIN, A.L. Desafios do Ensino a Distância. 2013. Disponível em: <https://pesquisaeaespgv.br/publicacoes/gvp/desafios-do-ensino-distancia>. Acesso em: 13 jun. 2024.

SEGENREICH, S.C.D. A inserção da EAD nos cursos regulares de ensino superior: oito anos de invasão ainda silenciosa dos “vinte por cento”. XXIV Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação / 3º Congresso Interamericano de Política e Administração da Educação. Vitória: ANPAE, agosto de 2009. In: Cadernos ANPAE n.8, 2009.

SILVA JÚNIOR, J. H. O Uso da Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira. Revista Helb, ano 6, nº 6, 1/2012.

SOUZA, G. S.; LEAL, T. A. C. S. Educação à distância no Brasil: mudança social e tecnológica. 2010. Disponível em: . Acesso em: 13 jun. 2024.

SOUZA, W. G.; GOMES, C. A. S.; MOREIRA, S. P. T. Educação a Distância como possibilidade de democratização do ensino superior: uma discussão à luz do pensamento de Democracia e Educação de John Dewey. 2014. Disponível em: . Acesso em: 14 jun. 2024.

VIEIRA, R.S. O Papel das tecnologias da informação e comunicação na educação a distância: um estudo sobre a percepção do professor/tutor. Disponível em: http://seer.abed.net.br/edicoes/2011/Artigo_05.pdf. Acesso em: 12 jun. 2024.

VIEIRA, C.F.; ESTEVES, E.A.S.; ALVES, S.M.A. EaD e a inserção no mercado de trabalho. UEADSL, 2013.1

WEIBLEN, B. Em 2020, Brasil poderá ter até 17 cursos de mestrado EAD. 2019. Disponível em: <https://desafiosdaeducacao-grupo.com.br/cursos-de-mestrado-ead/>. Acesso em: 13 jun. 2024.

ZULIAN, M.S.; FREITAS, S.N. Formação de professores na educação inclusiva: aprendendo a viver, criar, pensar e ensinar de outro modo. Cadernos de Educação Especial / Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Educação / Departamento de Educação Especial / Laboratório de Pesquisa e Documentação - LAPEDOC -. Vol. 2 (2001) - nº 18 (2001) - 112 p. - Santa Maria. Disponível <http://www.ufsm.br/ce/revista/ceesp/2001/02/r5.htm>. Acesso em: 07 jun. 2024.

_____. Capes autoriza programas de Mestrado e Doutorado à distância. Disponível em: <http://abmes.org.br/noticias/detalhe/3427/capes-autoriza-programas-de-mestrado-e-doutorado-a-distancia>. Acesso em: 20 jun. 2024.

_____. Decreto nº 5.622, de 19 de Dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/de-c_5622.pdf. Acesso em: 23 jun. 2024.

_____. Portaria nº 275, de 18 de Dezembro de 2018. Dispõe sobre os programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade de à distância. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56126031/do1-2018-12-20-portaria-n-275-de-18-de-dezembro-de-2018-56125835%C2%A0. Acesso em: 20 jun. 2024.

_____. Portaria nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/a-cs_portaria4059.pdf. Acesso em: 13 jun. 2024.

O PAPEL DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NO DESENVOLVIMENTO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN

ROSÂNGELA CONCEIÇÃO CESAR - Graduação em Pedagogia pela UNIABC; Professora de Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

RESUMO

Este artigo traz argumentos sobre a importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na inclusão e desenvolvimento de alunos com Síndrome de Down quando estes são inseridos no ambiente escolar. O atendimento educacional inclusivo é respaldado por políticas públicas como a Declaração de Salamanca e a Lei Brasileira de Inclusão, o que garante ao estudante o direito independente de suas características, a uma educação de qualidade. O AEE é complementar a educação regular, o que possibilita ao aluno um suporte especializado as suas especificidades, além de adequar o currículo escolar, o ambiente e os recursos pedagógicos as necessidades individuais de cada criança. O AEE se torna primordial para a inclusão de crianças com necessidades especiais, uma vez que é um facilitador ao desenvolvimento cognitivo, motor e social desses estudantes além de contribuir na comunicação entre professores e alunos, é um suporte para a criação de estratégias pedagógicas personalizadas auxiliando na construção de um ambiente mais inclusivo e acolhedor. O artigo mostra que alunos com Síndrome de Down enfrentam desafios cognitivos, como dificuldades de memória e comunicação, além de limitações físicas e o AEE, por meio de recursos adaptados, tecnologias assistivas e planos individualizados, ajuda a superar essas barreiras. O artigo também revela a importância da formação de educadores em práticas inclusivas e a necessidade de sensibilizar a comunidade escolar para garantir uma verdadeira inclusão, onde a diversidade seja respeitada e valorizada

Palavras Chaves: Educação Inclusiva; Atendimento Educacional Especializado (AEE); Síndrome de Down; Aprendizagens.

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva é um importante recurso que tem se consolidado como um desafio e objetivos do sistema educacional contemporâneo. A busca por técnicas que garantam o direito a uma educação de qualidade para todos os alunos, independentemente de suas condições. Tais indagações nos levam a refletir sobre como adequar as práticas pedagógicas ao que as políticas públicas, nos permitem. Assim compreendemos que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma política fundamental, que tem como intuito complementar o ensino regular promovendo aos que dela precisam um pleno desenvolvimento, entre eles, os alunos com síndrome de Down.

Com relação a síndrome de Down, sabe-se que este é causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 21, o que resulta em sujeitos com características físicas e cognitivas que impactam o desenvolvimento. Entretanto este projeto mostra que a uma diversidade de manifestações exigindo que o processo educacional seja igualmente diversificado, respeitando as maneiras de aprendizagem ofertando assistência para que esses alunos tenham alcance em suas aprendizagens de forma que atinja o seu potencial máximo, como nos demais alunos. O artigo mostra que ao serem inseridos em ambientes escolares inclusivos com o apoio de intervenções corretas, alunos com síndrome de Down demonstram progresso significativo em suas habilidades acadêmicas, sociais e de comunicação. Assim percebemos a importância do AEE ao oferecer adaptações, recursos e estratégias que atendam às necessidades específicas desses alunos, além de adequar o currículo regular e promover a

inclusão efetiva.

O artigo apresenta o Atendimento Educacional Especializado através de sua regulamentação pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que determina que ele deve ocorrer no contraturno escolar, em salas de recursos multifuncionais, ou mesmo no ambiente de ensino regular, de acordo com as necessidades de cada estudante. Com relação aos alunos com síndrome de Down, o AEE deve atuar na construção de um plano educacional individualizado, que pense nas particularidades do desenvolvimento cognitivo, motor e social. Do mesmo modo é importante compreender que o AEE assume uma função como uma ponte entre o aluno e o professor da classe regular, concedendo orientação pedagógica para a execução de estratégias inclusivas e adequadas ao cotidiano escolar.

O trabalho mostra que apesar da presença de uma legislação que assegure o direito à educação inclusiva e ao AEE, o alcance deste serviço ainda enfrenta desafios significativos como a formação insuficiente dos profissionais, falta de materiais didáticos adaptados e a ausência de um diálogo mais próximo entre a equipe do AEE e os professores regulares são barreiras que acabam limitando o impacto positivo desse atendimento no desenvolvimento dos alunos com síndrome de Down. Desta forma, este artigo tem como objetivo discutir a importância do AEE no processo de inclusão escolar de alunos com síndrome de Down, pensando em sua contribuição para o desenvolvimento acadêmico, social e cognitivo, além de discutir sobre os desafios que são enfrentados em nossas práticas educacional inclusiva.

Deste modo o presente estudo sugere que sejamos reflexivos com relação as práticas pedagógicas que são adotadas no Atendimento Educacional Especializado, dando destaque a necessidade de uma atuação colaborativa entre todos os responsáveis por um atendimento respeitoso e diversificado dentro do ambiente escolar.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

A educação inclusiva é uma concepção primordial na construção de uma sociedade justa e equitativa está baseada na justificativa de que todas as crianças, independentemente de suas particularidades, têm o direito de aprender juntas, dentro do mesmo ambiente escolar, com acesso aos mesmos recursos pedagógicos para a construção de uma educação de qualidade, está ideia é alinhada com políticas internacionais, como a Declaração de Salamanca (1994), e nacionais, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015), que reforçam a importância de proporcionar uma educação de qualidade para todos, independentemente de deficiências físicas, intelectuais, sensoriais ou emocionais.

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. (Lei de Inclusão Brasileira, 2015 art. 27)

Sabendo que um dos principais pilares da educação inclusiva é o respeito à diversidade se torna então importante compreender e respeitar o que cada aluno traz consigo, saber que toda experiência, habilidade e desafio e assim devem fazer parte do currículo escolar. Silva, (2016 p.335) explica que,

Partimos do princípio de que a inclusão não consiste somente em efetuar a matrícula de alunos com deficiência na escola, mas sim em um processo de criar um todo, de reunir os alunos em geral (independente de sua condição étnica, social, física, sensorial, intelectual) e fazer com que aprendam juntos e tenham sucesso em sua aprendizagem.

É de suma importância que a escola se disponha a adequar suas práticas pedagógicas a fim de prestar um atendimento que respeite as diferentes necessidades, fazendo uso de metodologias diversificadas, se utilizando de materiais acessíveis além de quando assim for preciso ter o apoio de profissionais especializados. Logo se compreende que a inclusão no ambiente escolar não é apenas à presença física do aluno na escola, mas à sua participação ativa em todas as dimensões do processo de ensino-aprendizagem. Para isso temos o Atendimento Educacional Especializado. Neves, Rahme e Ferreira (2019) explicam que,

Desse modo, a Política, apresentada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2008, e que completa uma década de sua implantação, inaugura novo marco na educação brasileira, definindo a Educação Especial como modalidade de ensino não substitutiva à escolarização que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades; e definindo seu público-alvo, ou seja, os sujeitos com direito a essa modalidade. Nesse sentido, compreende-se como elo articulador o Atendimento Educacional Especializado (AEE) complementar ou suplementar, a ser garantido aos estudantes por meio da atuação de professores especializados, tempos, espaços e recursos adequados às necessidades específicas de cada sujeito que demande tal atendimento.

Os autores nos levam a compreender que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) é recurso primordial que assegura aos estudantes da educação especial suporte para o atendimento nas escolas regulares. Esse atendimento, deve ser oferecido por professores especializados, é elaborado para complementar a educação regular, adequando tempos, espaços e recursos às necessidades individuais de cada aluno. Assim, o AEE é um elo que articula entre a educação regular e as necessidades específicas dos estudantes, proporcionando a inclusão e o desenvolvimento integral.

O AEE tem um importante papel na construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa, quando a escola possibilita um suporte educacional especializado, este atendimento amplia as possibilidades de acesso e permanência de alunos com necessidades específicas na escola, o que garante que todos tenham direito a uma educação de qualidade. Além auxiliar adaptação de currículos e ambientes, o AEE tem como intuito promover o desenvolvimento integral dos alunos, o aproximando não apenas a conhecimentos acadêmicos, mas auxiliando o estudante a adquirir habilidades sociais, emocionais e motoras.

O AEE colabora para a formação de um ambiente escolar mais inclusivo agindo como uma ponte entre os professores das salas de aula e as necessidades dos alunos com deficiência. Ao possibilitar recursos e estratégias personalizadas, o AEE

acaba facilitando a forma de aprendizado desses alunos, além de trazer subsídios para toda a comunidade escolar saber como atuar com relação a inclusão e ao respeito às diferenças.

É importante que se compreenda que este serviço dentro das escolas é fundamental para que os alunos com necessidades educacionais recebam a atenção correta para seu desenvolvimento, promovendo o acesso equitativo ao conhecimento e a integração plena no ambiente escolar.

Entretanto, a efetivação da educação inclusiva passa por desafios consideráveis como a formação insuficiente de professores capazes de lidar com a diversidade além da falta de recursos adequados para um atendimento inclusivo dentro das escolas. Pensar em ações que elucidem competências socioemocionais e faça com que toda a comunidade escolar se sensibilize com a inclusão a fim de garantir que o incluir não se limite a um ideal teórico, mas seja efetiva na prática.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um caminho para a organização de um ambiente acessível e acolhedor para alunos com Síndrome de Down, visto que propicia o suporte necessário para que esses alunos possam participar da vida escolar. O AEE possibilita ações pedagógicas com recursos específicos que respeitam as especificidades do estudante, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, motoras e sociais.

Através do AEE, a escola se torna um lugar inclusivo, onde as barreiras para o aprendizado são minimizadas e onde os alunos com deficiência e os com Síndrome de Down conseguem receber suporte personalizado. Os professores que são responsáveis pelo AEE têm como responsabilidade auxiliar professores, familiares e os demais participantes da escola, como funcionários e alunos a buscarem ações que favoreçam a comunicação, o desenvolvimento acadêmico e a socialização dos alunos com necessidades especiais. Essa conduta faz com que os alunos se sintam valorizados e parte da comunidade escolar, o que incentiva a buscarem a autonomia promovendo uma educação respeitosa, que valoriza a diversidade de cada indivíduo.

DESAFIOS E NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN

Os alunos com Síndrome de Down dentro do ambiente escolar experimentam desafios específicos que acabam afetando seu desenvolvimento educacional e social.

A Síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de uma cópia extra do cromossomo 21, e geralmente está associada a características físicas e cognitivas particulares, além de possíveis problemas de saúde.

Em 1958/1959, Jerome Lejeune estudou os cromossomos de nove pessoas com a síndrome e verificou que estas tinham 47 cromossomos, ou seja, um a mais no par de número 21. Somente na década de 70 esta condição ficou conhecida como Síndrome de Down, pois não se trata de uma doença, e sim de uma condição pessoal (Cunha, Dórea, Silva e Cardoso, 2021 p. 21)

No ambiente escolar, é preciso que essas particularidades tenham uma abordagem especializada levando em consideração as especificidades desses alunos promovendo uma educação que vai além do acadêmico, mas que trabalhe também o social.

DESAFIOS COGNITIVOS E ACADÊMICOS

É comum que crianças com Síndrome de Down apresentem dificuldades cognitivas como dificuldade em memorizar, ter atenção, e o processamento da informação, o que pode dificultar a aprendizagem de conhecimentos acadêmicos. Holden e Stewart (2012) citados por Anhão (2009) explicam que,

Crianças com SD apresentam uma considerável dificuldade intelectual, mas assim como qualquer criança, não é possível prever seu futuro potencial e cognitivo. Sabe-se que existe uma vasta exploração de habilidades cognitivas destas crianças, tanto daquelas que apresentam dificuldades intelectuais muito significativas como também das que apresentam dificuldades moderadas.

Os autores nos levam a compreensão de não se pensar através do senso comum com relação as crianças com Síndrome de Down, uma vez que os desafios intelectuais enfrentados por ela, não podem determinar que estas não conseguiram encontrar formas de construir suas aprendizagens. A citação mostra que assim como em qualquer criança, o desenvolvimento e o futuro cognitivo destas crianças não podem ser previstos. O que quer dizer que, mesmo com dificuldades intelectuais variáveis (de moderadas a significativas), há outros campos para se explorar e desenvolver suas habilidades cognitivas.

É importante que se compreenda que independente de deficiência ou não cada criança é única e que é preciso que os profissionais da educação sejam capazes de buscar as oportunidades de aprendizado e crescimento não sejam limitadas pelas expectativas iniciais. É significativo o trabalho em conjunto da escola para além da sala de aula, e assim buscar conhecimento com terapeutas, focando em construção de conhecimento para também o desenvolvimento social. Possibilitar um ambiente de estímulo e apoio, que amplie o potencial de cada criança, respeitando suas individualidades e o desenvolvimento.

Outro desafio cognitivo é a linguagem. Muitas crianças com Síndrome de Down apresentam dificuldades na comunicação verbal devido a questões relacionadas à compreensão e expressão linguística. Elas podem ter um vocabulário limitado e dificuldades na articulação, o que pode afetar a comunicação com professores e colegas, dificultando a integração social e a participação ativa em atividades de sala de aula. Essa limitação demanda que as escolas invistam em estratégias de comunicação alternativa e aumentativa, além de recursos visuais e táteis para auxiliar na compreensão e expressão dos alunos.

DESAFIOS FÍSICOS E DE SAÚDE

A Síndrome de Down está associada a condições físicas que podem afetar a mobilidade e a coordenação motora. Hipotonia (baixo tônus muscular) e hiper mobilidade articular são comuns e podem dificultar o desenvolvimento de habilidades motoras finas e grossas, como manuseio de lápis e brincadeiras que exigem movimentos coordenados. Essas limitações físicas podem impactar a capacidade dos alunos de participar de atividades comuns na escola e exigem adaptações no ambiente escolar,

como mobiliário acessível e suporte em atividades físicas.

Além disso, problemas de saúde, como doenças cardíacas, dificuldades respiratórias e deficiências auditivas e visuais, são frequentes entre alunos com Síndrome de Down. Essas condições requerem atenção contínua e, muitas vezes, acompanhamento médico especializado. Tais desafios podem impactar a frequência escolar e a disponibilidade para o aprendizado, e demandam que a equipe pedagógica esteja preparada para monitorar e atender essas necessidades em colaboração com profissionais da saúde. Damasceno, Leandro e Fantacini (2017) explicam que,

De acordo com informações disponibilizadas pelo Movimento Down (2015, p.1-4) um "Síndrome de Down não é uma doença", mas sim uma alteração nas suas células, por isso ele pode desenvolver sua autonomia e suas capacidades pessoais, na qual, ele é capaz de sentir, aprender e amar

Os autores explicam que as crianças com síndrome de Down não precisam ser vistas como deficientes, mas em condição genética que tem como resultado a alteração no número de cromossomos nas células. O texto revela que, embora essa alteração impacte no desenvolvimento de uma pessoa, ela não pode determinar quem se tornará o indivíduo. A criança com Síndrome de Down pode potencializar sua autonomia e suas necessidades pessoais, o que mostra que estes são capazes de sentir emoções, aprender coisas novas e formar laços afetivos.

NECESSIDADES ESPECÍFICAS E SUPORTE EDUCACIONAL

Para atender as necessidades educacionais de alunos com Síndrome de Down, é essencial que as escolas ofereçam uma abordagem personalizada, adaptando os métodos de ensino e promovendo um ambiente inclusivo. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) desempenha um papel crucial nesse contexto, oferecendo recursos e estratégias para apoiar o desenvolvimento dos alunos de forma individualizada. O AEE pode incluir a utilização de tecnologias assistivas, materiais adaptados e a criação de planos educativos individualizados que considerem os pontos fortes e desafios de cada aluno.

O ser humano precisa de formas para ir se construindo enquanto indivíduo de uma sociedade, como se essas formas fossem algum tipo de modelo, ou um padrão, ou uma convenção a serem seguidos. Mas um cuidado deve ser sempre levado em consideração, o fato de que a pessoa, ao se posicionar perante as escolhas sociais, deve saber que não precisa estar moldada a esta sociedade, às normas ou condutas ditadas, sem pensar e sem agir, para poder fazer parte de um grupo social, fazendo-se ser aceito segundo a visão do outro. (Lima, (p. 31).

Podemos assim compreender a importância da escola em formar indivíduos o que sejam capazes de se posicionar de forma crítica e independente em relação às escolhas e valores da sociedade, preservando a autonomia e identidade. A escola regular deve propiciar um ambiente acolhedor e flexível, onde as crianças com síndrome de Down consigam construir o seu conhecimento no seu próprio ritmo, através de propostas pedagógicas apropriadas, e sendo aceitas na sociedade por quem são, não por se ajustarem a uma norma. A inclusão escolar não deve ser vista como algo para "moldar" as crianças às regras tradicionais da escola, mas deve ser uma oportunidade para ampliar sua visão de diversidade, se adequando às especificidades de cada aluno, oportunizando a autonomia e a participação ativa de todos, independentemente de suas diferenças. Outro aspecto importante é a necessidade de um ambiente acolhedor e sensível às diferenças, onde o aluno se sinta valorizado e parte integrante da comunidade escolar. A formação contínua dos educadores em práticas inclusivas e sobre a Síndrome de Down é fundamental para que possam entender as limitações e potencialidades desses alunos e atuar de forma proativa na construção de uma aprendizagem significativa.

Em resumo, os desafios e necessidades específicas de alunos com Síndrome de Down exigem uma abordagem educacional que seja ao mesmo tempo flexível e comprometida com a inclusão. Com suporte adequado e intervenções direcionadas, esses alunos podem superar barreiras e alcançar seu potencial, promovendo o desenvolvimento pessoal e social em um ambiente escolar que valoriza a diversidade.

A FUNÇÃO DOS EDUCADORES NO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN

Dentro de todo este contexto é importante pensar no papel do professor da sala regular na acolhida do aluno com síndrome de Down, dentro do contexto escolar. É importante que o professor pense e crie estratégias pedagógicas para esta criança, como qualquer outro aluno, se sinta parte do ambiente escolar e assim se desenvolva de maneira plena. Ao professor cabe a responsabilidade de possibilitar um ambiente seguro e acolhedor, onde o indivíduo se sinta respeitado em suas particularidades se motivando em ser também um participante ativo no processo de construção do conhecimento. Acolher vai além do simples recebimento; envolve organizar um ambiente também de respeito à diversidade, em que o aluno não seja visto como "diferente", mas como uma parte integrante do grupo. Souza, Silva e Silva (2020) explicam que,

Logo, a forma como o professor realiza seu trabalho no processo de inclusão é fundamental para o sucesso da aprendizagem. O desenvolvimento de uma metodologia pedagógica adequada que possa desenvolver aprendizagem desses alunos, que tem como objetivo rever o papel do professor e do aluno quanto a ensinar e aprender pode ser constantemente revisado e atualizado

Os autores destacam o papel do professor na promoção da inclusão em sala de aula, fazendo com que seus planejamentos tenham sucesso com relação as aprendizagens todos os alunos, em especial aqueles com necessidades especiais, como os alunos com síndrome de Down. Os autores enfatizam que a forma como o professor coordena seu trabalho é determinante para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz.

É relevante se pensar numa adaptação do currículo que seja essencial para o desenvolvimento dos alunos com síndrome de Down onde se pense no ritmo de aprendizado dentro de suas necessidades. O professor precisa pensar em conteúdos, e em

vivências de ensino que garantam que esse aluno tenha condições de acessar o currículo. Isso pode incluir a simplificação de tarefas, o uso de recursos visuais e concretos, além de maior repetição e reforço de conteúdo. Contudo, essas adaptações não devem significar uma diminuição das expectativas em relação ao desenvolvimento do aluno. Pelo contrário, o professor deve trabalhar para explorar ao máximo o potencial do estudante, reconhecendo suas habilidades e pontos fortes. Ainda segundo Souza, Silva e Silva (2020),

Os docentes é quem tomam conhecimento dos progressos na educação, conseguem planejar melhorias e participam do planejamento da vida escolar diária. Cabe aos professores uma das principais tarefas, articular e organizar o currículo adaptando, dominando o conhecimento sobre o aluno com SD e seu modo de aprendizagem. Também cabe ao educador a tarefa de ensinar e auxiliar a proposta adaptada, sensibilizar e conscientizar a turma sobre a importância de conviver na diversidade. Seu trabalho deverá acontecer de forma cooperativa com o educando especial e os profissionais de suporte, quando necessário. Os recursos que a adaptação venha a exigir devem ser conquistados junto com o diretor da escola e solicitados para as devidas instâncias.

Por fim compreendemos que o trabalho do professor deve ser em conjunto, isto é, ele trabalha em cooperação com o aluno com necessidades especiais, com outros profissionais de apoio, gestão escolar e a família. Essa cooperação é primordial para que se garanta que ocorram os ajustes necessários para o desenvolvimento integral de todos os alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo mostrou o quanto é importante reforçar a relevância de uma educação inclusiva e individualizada, que tenha como prioridade valorizar as potencialidades de seus alunos, com ênfase aos com Síndrome de Down. O trabalho explicitou sobre o Atendimento Educacional especializado o (AEE), que é um serviço complementar que deve ser articulado ao ensino regular atua como um aliado no processo de construção da autonomia e da socialização e da aprendizagem dos alunos com necessidades especiais, auxiliando no desenvolvimento acadêmico, além do emocional e social.

É primordial que as escolas sejam preparadas para acolher e oferecer o melhor suporte as estas crianças oportunizando suporte correto, respeitando o ritmo de aprendizagem e promovendo a participação ativa dos alunos em todas as vivências. Possibilitar uma formação contínua aos professores, e a articulação entre a família, a escola e os profissionais do AEE, são elementos importantes para o sucesso desse processo.

contudo, o AEE desempenha um papel transformador na inclusão escolar, contribuindo para uma educação mais equitativa, que reconhece a diversidade como um valor e promove o desenvolvimento integral dos alunos com Síndrome de Down.

REFERÊNCIAS

Anhão. Patricia Páfaró Gomes. O Processo de Interação Social da criança com Síndrome de Down em educação infantil. 2009. Ribeirão Preto. Disponível em: file:///C:/Users/tatia/Downloads/PATRICIA_ANHAO.pdf. Acesso em 17 out 2024.

Bacelar Lima da Cunha, Cristiane ; Sá Carvalho Dórea , Dione; Maria Antonino da Silva , Edileide ; Aparecida Carvalho Cardoso , Elisângela . EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA INCLUSIVA: COMO FAZER? UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL (para hoje e para o período pós pandemia) (Portuguese Edition) (p. 21). Edição do Kindle.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, 2015. Disponível em: [L13146 \(planalto.gov.br\)](http://L13146.planalto.gov.br). Acesso em: 19 out 2024.

Damasceno, Beatriz Cristina Estevão. Leandro, Viviane da Silva Balbino. Fantacini, Renata Andrea Fernandes. A importância do brincar para o desenvolvimento da criança com Síndrome Down. 2017. Disponível em: [Visão de A importância do brincar para o desenvolvimento infantil com Síndrome de Down \(rsdjournal.org\)](http://Visão.de.Aimportância.do.brincar.para.o.desenvolvimento.infantil.com.Síndrome.de.Down.(rsdjournal.org)). Acesso em: 20 out 2024.

Lima, Ana Cristina Dias Rocha. Síndrome de Down e as práticas pedagógicas (Portuguese Edition) Editora Vozes. Edição do Kindle.

Silva, Luzia Guacira dos Santos. Educação inclusiva: Práticas pedagógicas para uma escola sem exclusões (Portuguese Edition) . Paulinas. Edição do Kindle.

Souza, Marciana Vieira de. Silva, Izabel Rodrigues de. Silva, Rafael Soares. Inclusão Escolar De Crianças Com Síndrome De Down Na Educação Infantil. 2020. Disponível em: [Vista do Inclusão escolar de crianças com Síndrome de Down na educação infantil \(editorametrics.com.br\)](http://Vista.do.Inclusão.escolar.de.crianças.com.Síndrome.de.Down.na.educação.infantil(editorametrics.com.br)). Acesso em 15 out 2024.

A IMPORTÂNCIA DE APRENDER UMA SEGUNDA LÍNGUA DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL

ROSANGELA JULIA DE MATOS MONTEIRO - Graduação em Letras pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, conclusão em 2000; Licenciatura em Pedagogia, Universidade Nove de Julho (Uninove), em 2012; Especialização em Língua Inglesa para Professores do Ensino Fundamental e Médio, Unesp, em 2013; Especialização em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Unesp, em 2015; Professora de Ensino Fundamental II e Médio, disciplina de Inglês, lotada na EMEF M'Boi Mirim II.

RESUMO

Todo processo de ensino-aprendizagem inclui componentes humanos e culturais que devem estar dialeticamente relacionados entre si. Para atingir esse objetivo, não é necessário apenas que o professor construa um processo em sala de aula a serviço das necessidades e interesses dos alunos, mas também é necessário que os professores de todos os subsetores compartilhem os fundamentos teóricos de um processo de ensino-aprendizagem construído a partir do desenvolvimento da personalidade dos alunos. Deste modo, é mais viável contribuir para a formação integral de indivíduos dispostos a tornarem-se melhores cidadãos. Há várias décadas e para alcançar os objetivos comunicativos propostos pelas bases curriculares, um número significativo de professores que ensinam a língua inglesa nas escolas públicas optam por tendências pedagógicas tradicionalistas. De acordo com as evidências científicas, o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa nesse setor tem se concentrado no instrutivo em detrimento do educacional, limitando os alunos à mera reprodução mecânica dos conteúdos.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Formação Integral; Personalidade.

INTRODUÇÃO

A importância de aprender uma segunda língua desde a educação infantil é uma realidade cada vez mais reconhecida pelos educadores e especialistas em desenvolvimento infantil. O contato com um novo idioma desde tenra idade não apenas amplia as habilidades linguísticas da criança, mas também traz consigo uma série de benefícios cognitivos e sociais.

Em um mundo cada vez mais globalizado, onde a comunicação ultrapassa fronteiras, dominar mais de um idioma se tornou uma habilidade essencial. Desde a primeira infância, as crianças têm uma capacidade incrível de absorver novos conhecimentos, incluindo línguas estrangeiras, de forma natural e intuitiva. Esse período crítico de desenvolvimento é ideal para introduzir um segundo idioma, pois a plasticidade do cérebro nessa fase facilita a aquisição linguística e a pronúncia autêntica.

Além de facilitar a comunicação com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades, o aprendizado de uma segunda língua desde cedo traz benefícios cognitivos significativos. Estudos mostram que crianças bilíngues tendem a desenvolver habilidades de resolução de problemas, criatividade e flexibilidade cognitiva de forma mais eficaz. A exposição a diferentes estruturas linguísticas estimula o cérebro a pensar de maneiras diversas, promovendo um pensamento mais abstrato e uma maior capacidade de adaptação a novas situações.

Além disso, aprender um segundo idioma desde a infância pode contribuir para um maior senso de empatia e compreensão intercultural. Ao mergulhar em uma nova língua, as crianças também têm a oportunidade de explorar e apreciar diferentes tradições, histórias e perspectivas do mundo, o que pode enriquecer significativamente sua visão de mundo e promover a tolerância e o respeito pela diversidade.

Portanto, é inegável que a educação bilíngue desde a infância não apenas prepara as crianças para um mundo globalizado e multicultural, mas também as enriquece intelectualmente, socialmente e emocionalmente. Investir no aprendizado de uma segunda língua desde tenra idade é, entretanto, um passo fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e para a formação de cidadãos do mundo conscientes e abertos às oportunidades que a diversidade linguística e cultural tem a oferecer.

BILINGUISMO E AS HABILIDADES LINGUÍSTICAS

A diversidade de interpretações, pontos de vista e abordagens em relação ao bilinguismo é notável, chegando ao ponto de gerar discordâncias entre alguns indivíduos. Essa disparidade ocorre porque o falante bilíngue utiliza elementos de ambas as línguas, que raramente se sobrepõem; assim, comparar as habilidades linguísticas em um idioma com as do outro torna-se desafiador, especialmente quando empregadas em contextos distintos e para propósitos diferentes.

É crucial destacar que alcançar a perfeição bilíngue é quase uma utopia, uma vez que quem domina duas línguas sempre demonstrará maior proficiência, destreza, vocabulário ou inclinação por uma delas. Além disso, a idade em que se aprende um segundo idioma desempenha um papel significativo; por exemplo, as diferenças entre aprender na infância e na idade adulta são marcantes: no segundo caso, envolve uma escolha pessoal ou, de fato, uma motivação específica para aprender. Essa variável influencia o progresso do aprendiz e pode determinar se ele alcança ou não os objetivos estabelecidos. Já no primeiro cenário, a criança não tem esse poder de decisão.

Conforme Barbosa (1997, p. 148) enfatiza:

"[...] a criança se insere em uma comunidade humana na qual as interações são ativas e dinâmicas, surgindo e persistindo somente quando se considera a consciência individual como o centro da atividade cognitiva, criativa, admirativa e valorativa. A criança, nesse contexto, não é concebida como um ser isolado, mas sim como alguém repleto de oportunidades proporcionadas por outros indivíduos."

Uma das teorias mais renomadas acerca do desenvolvimento da capacidade de aprendizagem infantil é a proposta por Piaget (1961), a qual sugere que a infância atravessa estágios definidos, que correspondem ao intelecto e à percepção das crianças. Piaget argumenta que a lógica se desenvolve antes da aquisição da linguagem, por meio das atividades sensório-motoras do bebê, em interação com o meio sociocultural, conceito denominado por Vygotsky (2010) como "mediação cultural".

Segundo Vygotsky, do nascimento até os dois anos de idade, a criança controla a obtenção e organização de suas experiências externas: segue com os olhos, explora visualmente, virar a cabeça; com as mãos, toca, agarra, solta, balança, empurra; com a boca, explora sabores e texturas; movimentação o corpo e os membros. Essas ações proporcionam experiências que são integradas em esquemas mentais ou padrões construídos.

A assimilação ou acomodação precoce é o processo pelo qual a criança absorve uma experiência intensa e cativante, levando-a a repeti-la de forma contínua ou intermitente, conforme descrito por Piaget (1961). Ambos Piaget e Vygotsky afirmam que esse é o processo fundamental de aprendizagem e crescimento humano, que perdurará ao longo da vida, permitindo à criança explorar, ventilar, empurrar; com a boca, descobrir sabores e texturas; mover o corpo e os membros, experienciando assim padrões mentais ou modelos inventados.

À medida que as crianças são mais jovens, suas percepções e entendimentos do universo estão intimamente ligados aos propósitos tangíveis da realidade que conhecem, observam, sentem e experimentam diretamente. À medida que dominam e utilizam a linguagem, juntamente com a habilidade de interação, seu contato com o mundo se expande, sendo cada vez mais influenciado por representações e significados que são socialmente construídos. (RCNEI - BRASIL, 1998, p.169).

Segundo as explicações de Piaget, o período entre os dois e sete anos compreende a fase pré-operacional, na qual as crianças aprendem a interagir com o ambiente de forma complexa, através de palavras e imagens mentais. Elas são centradas em si mesmas, acreditando que os outros percebem o mundo da mesma maneira que elas e que objetos inanimados têm sensações, visões ou audição como elas.

A fase das operações concretas ocorre aproximadamente dos sete aos doze anos. Nessa fase, há uma diminuição do egocentrismo para uma maior concentração nos estímulos. A criança já possui o conceito de agrupamento em sua mente, porém o aplica somente a objetos concretos que tenha experimentado com seus sentidos. O que ela imaginou, mas não percebeu com seus sentidos como visão, tato, olfato... lhe parece estranho, devido ao subdesenvolvimento do pensamento abstrato.

O último estágio do desenvolvimento cognitivo é o das operações formais, que se estende dos 12 anos em diante. Para Piaget, é no final deste estágio que o pensamento abstrato se desenvolve e a lógica formal é empregada. Além disso, ressalta não apenas uma melhor compreensão do mundo e da noção de causa e efeito, mas também que essa fase se caracteriza pela formulação de hipóteses para a resolução de problemas.

O DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ E DA CRIANÇA

Os primeiros três anos de existência dos pequenos são cruciais para o progresso da oralidade e da expressão verbal. Isto se dá porque o cérebro do bebê está em ótimas condições para absorver a linguagem durante esse momento fundamental de evolução.

A comunicação verbal e a linguagem constituem elementos básicos da instrução. Isso engloba a habilidade de decifrar, redigir, dialogar e escutar, sendo o alicerce do processo educativo da criança. A expressão vocal está ligada aos sons que emitimos para construir palavras, enquanto a linguagem se refere à forma como nos relacionamos com os outros ao falar e escrever. A melhor maneira de fomentar essas competências e aprimorar a alfabetização infantil é dialogar, ler e entoar canções com eles diariamente, desde o início.

A disposição das palavras de forma estratégica, quando cuidadosamente planejada, auxilia consideravelmente na formação de competências de leitura perspicaz. Simultaneamente, a atenção é direcionada aos pormenores da palavra, como sílabas,

letras e sons. Posteriormente, esses elementos reunidos ajudam o estudante a enfrentar novas palavras com independência na leitura. (RIZZO, 1986, p. 24).

Contemplar imagens em um livro e escutar palavras - seja de uma narrativa ou de uma melodia - possibilita que as crianças explorem o vocabulário, a aplicação das palavras e a identificação visual, todos contribuindo para o progresso da linguagem. No cotidiano, crianças e pré-escolares incorporam novas palavras diariamente; e essa é a fase ideal para continuar ampliando seu vocabulário. Todas as conversas - e qualquer exposição à linguagem - podem auxiliar as crianças a desenvolver suas habilidades de comunicação, linguagem e alfabetização.

É crucial incentivar a linguagem já na fase da Educação Infantil, uma vez que esta:

"[...] é uma aptidão construída socialmente, ou seja, a criança pratica desde o início de sua vida. A interação comunicativa no primeiro ano ocorre por meio da troca de experiências interpessoais com familiares e/ou educadores. Com os estímulos recebidos, a criança pode interagir com o mundo e fazer parte dele" (SILVA; VALIENGO, 2010, p. 22).

A preferência dos recém-nascidos por sons da fala em detrimento de outros estímulos indica que estão predispostos a aprender a linguagem humana.

É essencial que os professores estejam atentos à habilidade de adaptação rápida de bebês e crianças pequenas para compreender as palavras e gestos destinados a eles (linguagem receptiva). Da mesma forma, é crucial sua capacidade de se comunicar com outras pessoas (linguagem expressiva) de várias formas, desde vocalizações e sorrisos até frases simples. Para os educadores, estar vigilante às mudanças na capacidade de comunicação dos bebês e ajustar sua própria linguagem para apoiar essa habilidade é crucial.

Desde tenra idade, as crianças demonstram interesse pelas interações comunicativas; os bebês conseguem discernir por meio de expressões quando os adultos se comunicam com eles, compreendendo o que dizemos muito antes de começarem a falar. Portanto, é importante conversar com eles, apresentando-lhes o mundo, observar como nos relacionamos com eles e como respondem aos nossos estímulos. (SANTOS; FARAGO, 2015, p. 127).

A evolução da linguagem receptiva e expressiva segue um percurso bastante estável e previsível à medida que os bebês avançam, desde reagir aos seus estados internos com choro e sorriso, até usar essas formas iniciais para expressar suas necessidades e iniciar a comunicação com os educadores. Posteriormente, à medida que conseguem controlar melhor a musculatura oral, começam a produzir sons mais distintos e complexos.

O surgimento das primeiras palavras representa um marco significativo, não apenas na linguagem, mas também no desenvolvimento cognitivo, uma vez que essas palavras representam as primeiras generalizações que abrem caminho para o desenvolvimento do pensamento abstrato. Nos meses seguintes, o vocabulário das crianças passa por "explosões de crescimento", tornando esse período particularmente sensível à quantidade e qualidade da comunicação das crianças com os educadores. Após aprenderem as primeiras palavras, elas começam a combiná-las para formar frases, gradualmente dominando a gramática da língua e suas regras de uso.

Para criar um ambiente propício para bebês e crianças pequenas adquirirem linguagem, é importante lembrar que durante esses primeiros anos as crianças podem compreender mais do que expressar. Assim, em vez de simplificar excessivamente a linguagem ao falar com um bebê ou imitar o nível de produção linguística da criança, os educadores devem expô-las a um vocabulário rico, porém não excessivamente complexo, comentando sobre suas ações, fazendo perguntas ou dando instruções.

Além de criar um ambiente linguístico rico, os instrutores devem participar em diálogos bidirecionais com seus bebês e crianças pequenas. Conforme a utilização da linguagem expressiva pelas crianças se intensifica, as abordagens mais eficazes para promover o desenvolvimento da linguagem incluem reestruturar e ampliar suas sentenças, bem como envolvê-los em conversas mais extensas sobre objetos e acontecimentos familiares.

O término da fase infantil é marcado por outro marco significativo no desenvolvimento linguístico e cognitivo, quando as crianças começam a empregar palavras para representar indivíduos, objetos e ações ausentes em seu entorno. Incentivar brincadeiras de faz de conta com crianças pequenas apoiará essa competência emergente, na qual as crianças passam a usar termos para simbolizar pessoas, objetos e ações ausentes em seu universo.

BENEFÍCIOS DO APRENDIZADO DE UM SEGUNDO IDIOMA NA INFÂNCIA

Na sociedade globalizada atual, a importância de dominar um idioma estrangeiro é inquestionável. Como adultos, reconhecemos os diversos benefícios de falar um segundo idioma, tanto em termos pessoais quanto profissionais.

Acesso a mais fontes de informação e melhores chances de progresso na carreira são apenas duas das principais razões para adquirir um segundo idioma na idade adulta. Mas e quanto às crianças? Poucos pais consideram a vantagem de introduzir seus filhos pequenos ao aprendizado de idiomas, muitas vezes por conta de um mito antiquado de que o bilinguismo é confuso. Nada poderia estar mais distante da realidade! Eis alguns dos benefícios que a proficiência em um segundo idioma traz para as crianças:

- Aprimora as habilidades cognitivas: Estudos indicam que crianças bilíngues tendem a ser mais eficientes na realização de múltiplas tarefas do que crianças monolíngues. A necessidade de alternar entre idiomas em momentos específicos parece exercitar o cérebro, facilitando a transição entre atividades e melhorando a concentração.

- Fortalece a competência na língua materna: Aprender um idioma estrangeiro auxilia na compreensão da gramática da língua materna. Contrariamente à crença anterior de que ensinar uma segunda língua às crianças poderia causar confusão na língua materna, atualmente sabe-se que as crianças bilíngues possuem uma visão mais crítica sobre o funcionamento de sua primei-

ra língua.

- Aprimora habilidades analíticas e criativas: A exposição a um segundo idioma pode estimular o pensamento analítico e criativo, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo geral da criança.

- Fomenta a mente aberta: Além de facilitar a compreensão de outras culturas e formas de pensar, falar outro idioma incentiva uma perspectiva mais ampla e aberta em relação ao mundo diversificado em que vivemos.

- Oferece uma vantagem para o futuro: Dominar mais de um idioma no cenário atual é uma vantagem inegável. A proficiência em pelo menos dois idiomas pode proporcionar acesso a programas de estudo no exterior, abrir portas para melhores oportunidades de emprego e ampliar as perspectivas de carreira no futuro.

É evidente que começar a aprender um segundo idioma desde a infância traz uma série de benefícios tangíveis e intangíveis, moldando de forma positiva o desenvolvimento cognitivo e as oportunidades futuras das crianças.

Expor uma criança a um idioma estrangeiro desde tenra idade, por volta dos 3 ou 4 anos, pode facilitar sua fluência nesse idioma em comparação com uma aprendizagem mais tardia. As crianças possuem uma notável capacidade de absorver novos idiomas, agindo como esponjas linguísticas. Se introduzidas precocemente, suas habilidades linguísticas podem se desenvolver de forma excepcional.

Para aprimorar nosso entendimento da aquisição de idiomas, é essencial explorar os estudos sobre a neurobiologia da linguagem e os mecanismos cerebrais envolvidos na aquisição e processamento linguístico (DÖRNYEI 2009, citado por MOTA, 2008, p. 21).

À medida que as crianças alcançam os 8 anos de idade, começam a perder a capacidade de discernir e reproduzir novos sons com a mesma facilidade que tinham quando mais jovens. Embora ainda possam aprender um idioma com eficácia, o processo pode se tornar ligeiramente mais desafiador do que se iniciado mais cedo.

O conceito de bilinguismo varia de acordo com a abordagem adotada na discussão, seja linguística, cognitiva, sociolinguística, neurolinguística, entre outras, uma vez que em determinadas perspectivas, certos critérios podem ser mais proeminentes e destacados do que em outras (NOBRE; HODGES, 2010, p.182).

Aprender uma língua estrangeira desbloqueia oportunidades que de outra forma permaneceriam fechadas, ampliando horizontes e fomentando a tolerância. Indivíduos bilíngues ou trilingues têm acesso a mais recursos, interações sociais e locais do que aqueles monolíngues. A proficiência em idiomas estrangeiros pode conferir vantagens competitivas no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, promover uma compreensão mais profunda da humanidade, das culturas e enriquecer a experiência de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A infância é um período crucial para a aprendizagem de idiomas, no qual as crianças demonstram uma notável capacidade de absorver e internalizar novas línguas. Iniciar esse processo desde cedo pode resultar em uma maior fluência e proficiência linguística no futuro.

A exposição a um segundo idioma desde a educação infantil não apenas aprimora as habilidades linguísticas, mas também estimula o desenvolvimento cognitivo, promovendo a flexibilidade mental, habilidades analíticas e criativas.

Aprender uma segunda língua desde cedo não só amplia as oportunidades educacionais e profissionais, mas também promove a abertura cultural, a tolerância e a compreensão intercultural, enriquecendo a experiência de vida das crianças.

Estudos indicam que o bilinguismo pode ter benefícios a longo prazo, como o adiamento do início de doenças como o Alzheimer, destacando a importância de cultivar habilidades linguísticas desde a infância.

Em um mundo cada vez mais interconectado, dominar mais de um idioma desde a infância confere uma vantagem competitiva significativa, abrindo portas para oportunidades acadêmicas, profissionais e pessoais além-fronteiras.

Diante disso, é inegável que iniciar a aprendizagem de um segundo idioma na educação infantil não só prepara as crianças para um futuro globalizado e multicultural, mas também enriquece sua cognição, amplia suas perspectivas e as equipa com ferramentas valiosas para navegar em um mundo diverso e em constante evolução. Investir nesse aspecto desde cedo é um investimento no desenvolvimento integral e na preparação para os desafios e oportunidades do século XXI.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ivone G. Pré-escola e formação de conceitos: uma versão sócio-histórico-dialética. São Paulo: USP, 1997. (Tese Doutorado).

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil– Volume 3: Conhecimento do Mundo. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 3v. 1998.

MOTA, M.B. Linguística Aplicada I. 1. Ed. Florianópolis: LLE/CCE/UFSC, 2010. v. 1. 77p.

NOBRE, Alena Pimentel Mello Cabral; HODGES, Luciana Vasconcelos dos Santos Dantas. A relação bilinguismo–cognição no processo de alfabetização e letramento. Ciências & Cognição, Pernambuco, v. 15, n. 3, p.180-191, 20 dez. 2010.

PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança, México, Fondo de Cultura Económica. 1961.

RIZZO, Gilda Soares - Estudo comparativo dos métodos de ensino da leitura e da escrita - 4ª ed. Rio de Janeiro, Papelaria América Editora, 1986.

SANTOS, M. G. S.; FARAGO, A. C. O desenvolvimento da oralidade das crianças na Educação Infantil. In: Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade, v. 2, n. 1, p. 112-133, 2015.

SILVA, M. J.; VALIENGO, A. O desenvolvimento da oralidade na Educação Infantil. In: Revista Interfaces, n. 2, p. 21-24, 2010.
VYGOTSKY, Lev. O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, Barcelona, Criticism. 1989.
VYGOTSKY, Lev. Pensamento e linguagem. Buenos Aires, Paidós. 2010.

A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

SANDRA REGINA SANTIAGO - Graduação em Pedagogia pela Faculdade Nove de Julho em 2013; Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba - FALC) em 2014, Segunda Licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário de Jales em 2016; Especialista em Arte e Educação pela Faculdade Itaquá em 2019; Especialista em Educação Musical e Ensino de Artes pela Faculdade de Administração, Humanas e Exatas – FAHE em 2021. Professora de Educação Infantil na CEMEI Andaguaçu.

RESUMO

Esta pesquisa trouxe como objetivo analisar como a implementação de metodologias ativas no Ensino Fundamental influencia o processo de aprendizagem dos estudantes, identificando benefícios, desafios e possíveis melhorias para a prática pedagógica. A escolha desse tema se justifica pela necessidade de repensar o modelo tradicional de ensino, muitas vezes centrado no professor como detentor do conhecimento, e explorar alternativas que estimulem a autonomia, o pensamento crítico e a resolução de problemas desde os primeiros anos escolares. Através da Revisão de literatura ficou evidente que essas abordagens pedagógicas têm o poder de transformar não apenas a dinâmica da sala de aula, mas também a experiência educacional como um todo. Sendo assim, concluiu-se que as metodologias ativas representam um caminho promissor para a construção de uma educação mais alinhada com as demandas contemporâneas. Ao preparar os alunos para além do acúmulo de informações, essas abordagens capacitam-nos a serem pensadores críticos, autônomos e engajados, prontos para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante evolução. A jornada rumo a uma educação mais significativa e transformadora continua, e as metodologias ativas estão no centro desse movimento.

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Ensino Fundamental; Tecnologias Educacionais.

INTRODUÇÃO

A educação, como pilar fundamental no desenvolvimento social e intelectual, está em constante transformação, adaptando-se às demandas de uma sociedade em evolução. Nesse contexto, a implementação de metodologias ativas no Ensino Fundamental tem emergido como uma abordagem pedagógica inovadora, buscando ir além da transmissão passiva de conhecimento para promover a participação ativa dos estudantes em seu próprio processo de aprendizagem.

A escolha desse tema se justifica pela necessidade de repensar o modelo tradicional de ensino, muitas vezes centrado no professor como detentor do conhecimento, e explorar alternativas que estimulem a autonomia, o pensamento crítico e a resolução de problemas desde os primeiros anos escolares. A implementação de metodologias ativas visa proporcionar uma aprendizagem mais significativa, alinhada aos desafios contemporâneos, preparando os estudantes para enfrentar um mundo cada vez mais dinâmico e complexo.

Diante dessa perspectiva, surge a seguinte problemática: Como a implementação de metodologias ativas no Ensino Fundamental pode influenciar o processo de aprendizagem dos estudantes e promover uma educação mais participativa e eficaz?

Partindo dessa problemática, formulamos as seguintes hipóteses: A adoção de metodologias ativas no Ensino Fundamental pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes; Metodologias ativas podem estimular maior engajamento dos alunos nas atividades escolares, promovendo uma aprendizagem mais significativa e a integração de tecnologias educacionais nas metodologias ativas pode potencializar os resultados do processo de ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar como a implementação de metodologias ativas no Ensino Fundamental influencia o processo de aprendizagem dos estudantes, identificando benefícios, desafios e possíveis melhorias para a prática pedagógica. Para atingir o objetivo geral, seguem os seguintes objetivos específicos: investigar o impacto das metodologias ativas na promoção do pensamento crítico dos estudantes, avaliar os benefícios aos alunos quando expostos a práticas pedagógicas baseadas em metodologias ativas e analisar a influência da integração de tecnologias educacionais nas metodologias ativas

no Ensino Fundamental.

Para compreender as nuances da implementação de metodologias ativas no Ensino Fundamental e seu impacto no processo de aprendizagem, esta pesquisa realizará uma revisão abrangente da literatura disponível. A revisão de literatura se-rá conduzida de maneira sistemática, abordando estudos e pesquisas relevantes que discutem o uso de metodologias ativas na educação, especialmente no contexto do Ensino Fundamental.

O IMPACTO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA PROMOÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO DOS ESTUDANTES

De acordo com Lovato et al. (2018) as metodologias ativas são abordagens pedagógicas que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, promovendo a participação ativa, a autonomia e o desenvolvimento de habilidades além da simples absorção de informações. Essas estratégias buscam transformar o papel do professor de mero transmissor de conhecimento para facilitador do aprendizado, estimulando a construção ativa do conhecimento pelos estudantes. Aqui estão algumas metodologias ativas de acordo com Diesel, Baldez e Martins (2017):

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP): Os alunos são apresentados a problemas desafiadores relacionados ao conteúdo. Em grupos, investigam, analisam e resolvem o problema, aplicando conceitos aprendidos e desenvolvendo habilidades de solução de problemas.

Estudo de Caso: Os alunos exploram situações reais ou hipotéticas, analisando casos complexos para compreender contextos específicos. Isso estimula a análise crítica, a tomada de decisões e a aplicação prática do conhecimento.

Aprendizagem Cooperativa: Envolve o trabalho em grupo, onde os alunos compartilham conhecimentos, colaboram e aprendem uns com os outros. Promove habilidades sociais, trabalho em equipe e responsabilidade compartilhada.

Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom): Os alunos estudam o conteúdo fora da sala de aula (por meio de leituras, vídeos etc.) e as aulas são dedicadas a atividades práticas, discussões e esclarecimento de dúvidas, invertendo o tradicional modelo de ensino.

Gamificação: Incorpora elementos de jogos para tornar o aprendizado mais envolvente e motivador. Os alunos participam de desafios, competições e recompensas, aplicando conceitos acadêmicos de forma lúdica.

Design Thinking na Educação: Utiliza a abordagem do design thinking para resolver problemas complexos, enfatizando a empatia, a criatividade, a prototipagem e a iteração como componentes essenciais do processo de aprendizagem.

Projetos Interdisciplinares:

Características: Alunos de diferentes disciplinas colaboram em projetos que abordam problemas multifacetados, promovendo a integração de conhecimentos e a compreensão holística.

Peer Instruction: Integra a aprendizagem entre pares, incentivando os alunos a discutirem e ensinarem uns aos outros. O professor apresenta perguntas desafiantes, promovendo a interação e a consolidação do entendimento.

Mapas Conceituais e Mind Maps: Os alunos criam representações visuais que destacam conexões entre conceitos, promovendo a organização do conhecimento e a compreensão das relações entre os tópicos estudados.

Essas metodologias ativas compartilham a premissa fundamental de transformar o ambiente educacional em um espaço dinâmico e participativo, promovendo o desenvolvimento não apenas do conhecimento, mas também das habilidades cognitivas e socioemocionais dos estudantes. A escolha da metodologia adequada depende dos objetivos específicos de aprendizagem e das características do grupo de alunos e tem emergido como catalisadoras da promoção do pensamento crítico entre os estudantes, oferecendo um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades cognitivas fundamentais (FERRARIN; SAHEB; TORRES, 2019).

Para Borges e Alencar (2014) o pensamento crítico, entendido como a capacidade de analisar, questionar e interpretar informações de maneira reflexiva, é uma competência essencial no contexto educacional e, posteriormente, na vida profissional e cidadã. A aplicação das metodologias ativas, que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, cria oportunidades valiosas para o aprimoramento do pensamento crítico.

Uma característica marcante das metodologias ativas é a mudança de paradigma no papel do educador, que deixa de ser o único detentor do conhecimento para assumir o papel de facilitador e orientador. O estudante é incentivado a questionar, explorar, resolver problemas e participar ativamente das atividades educacionais. Esse engajamento ativo não apenas torna o aprendizado mais significativo, mas também estimula o desenvolvimento do pensamento crítico (PAIVA et al., 2016).

Ao se depararem com desafios e situações-problema propostos pelas metodologias ativas, os estudantes são instigados a pensar de forma analítica, a considerar diferentes perspectivas e a buscar soluções fundamentadas. A colaboração entre os alunos, muitas vezes incentivada por essas abordagens, também desempenha um papel crucial, proporcionando a troca de ideias e a exposição a diferentes modos de pensar (ROMAN et al., 2017).

A diversidade de estratégias que as metodologias ativas oferecem, como estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas, debates e projetos práticos, permite que os estudantes desenvolvam habilidades críticas de maneira contextualizada. Essa abordagem holística contribui para a formação de indivíduos capazes não apenas de memorizar informações, mas de analisá-las criticamente, discernindo entre diferentes pontos de vista e tomando decisões fundamentadas (VALENTE; ALMEIDA; GERALDINI, 2017).

Contudo, para Morán (2015) é crucial destacar que a eficácia das metodologias ativas na promoção do pensamento crítico está intrinsecamente ligada à formação adequada dos educadores e à integração dessas abordagens no currículo de maneira consistente. Além disso, a avaliação do pensamento crítico deve ser incorporada de maneira apropriada, valorizando a capacidade analítica e interpretativa dos estudantes.

Lovato et al. (2018) aponta que as metodologias ativas se apresentam como agentes transformadores na promoção do pensamento crítico dos estudantes. Ao proporcionar um ambiente educacional dinâmico, participativo e desafiador, essas abordagens não apenas preparam os alunos para os desafios intelectuais, mas também os capacitam a se tornarem cidadãos críticos e reflexivos em uma sociedade em constante evolução.

METODOLOGIAS ATIVAS: OS INÚMEROS BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS

No cenário educacional contemporâneo, as metodologias ativas vêm se destacando como uma abordagem inovadora e

eficaz, proporcionando uma mudança substancial na dinâmica de aprendizado. Quando os alunos são expostos a práticas pedagógicas baseadas nessas metodologias, uma série de benefícios emerge, proporcionando uma experiência educacional mais significativa e abrangente (MOTA; CLECI, 2018).

Um dos principais benefícios é o estímulo ao pensamento crítico. As metodologias ativas desafiam os alunos a não apenas absorverem informações, mas a questionarem, analisarem e aplicarem conhecimentos de maneira reflexiva. Ao resolverem problemas complexos, participarem de debates e tomarem decisões fundamentadas, os alunos desenvolvem habilidades críticas que são essenciais não apenas no ambiente acadêmico, mas também em suas vidas pessoais e profissionais (NASCIMENTO; FEITOSA, 2020).

Além disso, a promoção da autonomia é uma característica intrínseca das metodologias ativas. Ao assumirem papéis mais ativos em seu próprio processo de aprendizagem, os alunos tornam-se responsáveis pelo direcionamento de suas jornadas educacionais. Isso não apenas aumenta a motivação intrínseca, mas também prepara os estudantes para enfrentarem desafios futuros com um senso de iniciativa e autodeterminação (MACEDO et al., 2018).

A aprendizagem colaborativa, outra faceta das metodologias ativas, oferece benefícios sociais substanciais. O trabalho em grupo não apenas desenvolve habilidades interpessoais, como a comunicação eficaz e o respeito às ideias alheias, mas também proporciona uma compreensão mais profunda do conteúdo, uma vez que os alunos têm a oportunidade de ensinar e aprender entre si (LIMA, 2016).

A personalização da aprendizagem é outra vantagem crucial. As metodologias ativas reconhecem a diversidade de estilos de aprendizagem e permitem que os alunos avancem em seu próprio ritmo. Seja por meio de projetos individuais, discussões em grupo ou atividades práticas, as metodologias ativas atendem às necessidades individuais, promovendo uma compreensão mais profunda e duradoura dos conceitos (DA SILVA et al., 2018).

O engajamento é, sem dúvida, um dos resultados mais visíveis das práticas pedagógicas baseadas em metodologias ativas. Aulas interativas, desafios estimulantes e a aplicação prática do conhecimento mantêm os alunos envolvidos e interessados no processo de aprendizagem. Esse alto nível de envolvimento não apenas contribui para um ambiente educacional mais positivo, mas também impacta diretamente o desempenho acadêmico (PIFFERO et al., 2020).

Os benefícios aos alunos quando expostos a práticas pedagógicas baseadas em metodologias ativas são multifacetados e abrangentes. Do desenvolvimento de habilidades críticas à promoção da autonomia e ao estímulo do engajamento, essa abordagem pedagógica não apenas prepara os alunos para o mundo em constante mudança, mas também inspira um amor duradouro pelo aprendizado. A implementação efetiva dessas metodologias não é apenas uma evolução no método de ensino, mas uma revolução na forma como os estudantes percebem e absorvem conhecimento (MOTA; CLECI, 2018).

A INFLUÊNCIA TRANSFORMADORA DA INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NAS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

O papel das tecnologias educacionais na contemporaneidade transcende a mera introdução de dispositivos digitais nas salas de aula, expandindo-se para uma revolução na abordagem pedagógica. Quando essas tecnologias são integradas às metodologias ativas no Ensino Fundamental, ocorre uma sinergia poderosa que não apenas enriquece a experiência educacional, mas também prepara os alunos de maneira mais eficaz para os desafios do século XXI (LEITE, 2021).

A introdução de tecnologias educacionais nas metodologias ativas oferece uma gama de recursos multimídia, transformando o processo de aprendizagem em uma experiência mais dinâmica e envolvente. Ferramentas interativas, simulações e aplicativos educacionais proporcionam aos alunos uma imersão mais profunda nos conteúdos, criando um ambiente propício para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos (MATOS; MAZZAFERA, 2022).

A personalização do aprendizado é aprimorada significativamente pela integração de tecnologias. Plataformas de aprendizado adaptativo permitem que os alunos avancem em seu próprio ritmo, recebendo feedback instantâneo e adaptando-se às suas necessidades individuais. Isso não apenas atende à diversidade de estilos de aprendizagem, mas também incentiva a autonomia, uma característica central das metodologias ativas (DA SILVA et al., 2018).

A colaboração entre os alunos é potencializada por ferramentas online. Ambientes virtuais de aprendizagem e plataformas de colaboração permitem que os estudantes trabalhem em projetos conjuntos, independentemente da localização física. Essa colaboração virtual não apenas reflete a natureza interconectada do mundo contemporâneo, mas também promove habilidades de comunicação e trabalho em equipe. A tecnologia também proporciona a expansão do acesso à informação. A internet e recursos digitais possibilitam que os alunos explorem uma variedade de fontes, ampliando suas perspectivas e encorajando a pesquisa independente. Isso não apenas enriquece o conteúdo, mas também desenvolve habilidades de avaliação crítica da informação, alinhadas com os princípios das metodologias ativas (LEITE, 2021).

A avaliação formativa torna-se mais eficiente e abrangente com o uso de tecnologias. Plataformas de avaliação online, quizzes interativos e ferramentas de análise de desempenho proporcionam aos professores e aos alunos um feedback instantâneo e contínuo. Essa abordagem ajuda a identificar áreas de melhoria, orientando o processo de aprendizagem de maneira mais efetiva (OLIVEIRA et al., 2015).

Apesar desses benefícios, é crucial abordar desafios associados à integração de tecnologias educacionais, como a necessidade de formação docente adequada, a garantia de acesso igualitário e a promoção do uso responsável da tecnologia. A integração de tecnologias educacionais nas metodologias ativas no Ensino Fundamental representa uma evolução significativa na forma como os alunos aprendem e se engajam com o conhecimento. Ao aproveitar as potencialidades das tecnologias digitais, as metodologias ativas não apenas permanecem relevantes, mas prosperam, preparando os alunos para um futuro impregnado de inovação e desafios tecnológicos (MATOS; MAZZAFERA, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica evidente que essas abordagens pedagógicas têm o poder de transformar não apenas a dinâmica da sala de aula, mas também a experiência educacional como um todo. Os benefícios observados ao expor os alunos a práticas baseadas nessas metodologias vão além da mera aquisição de conhecimento, permeando a construção de habilidades críticas, autonomia e

engajamento duradouro.

A promoção do pensamento crítico se destaca como um dos resultados mais significativos. Ao desafiar os estudantes a questionarem, analisarem e aplicarem o conhecimento de maneira reflexiva, as metodologias ativas fornecem uma base sólida para o desenvolvimento de habilidades essenciais para enfrentar os desafios complexos do mundo contemporâneo. A aprendizagem deixa de ser um processo passivo para se tornar uma jornada ativa, na qual os alunos se tornam agentes ativos na construção do seu próprio conhecimento.

A autonomia, estimulada por meio da responsabilidade ativa do aprendizado, emerge como um benefício intrínseco dessas abordagens. Os estudantes são encorajados a assumirem o controle de sua educação, definindo metas, explorando tópicos de interesse e avançando em seu próprio ritmo. Essa autonomia não apenas prepara os alunos para a autodeterminação acadêmica, mas também cultiva habilidades valiosas para suas vidas pessoais e profissionais.

Ao considerar a influência da integração de tecnologias educacionais nesse cenário, percebemos uma amplificação dos benefícios. A tecnologia não é apenas uma ferramenta; ela se torna um facilitador poderoso na personalização do aprendizado, na colaboração entre os alunos, na expansão do acesso à informação e na avaliação formativa eficiente. Entretanto, é crucial destacar que a eficácia das metodologias ativas e da integração de tecnologias depende da preparação adequada dos educadores, da infraestrutura tecnológica acessível a todos os alunos e da constante busca por aprimoramento e inovação.

Diante disso, conclui-se que as metodologias ativas representam um caminho promissor para a construção de uma educação mais alinhada com as demandas contemporâneas. Ao preparar os alunos para além do acúmulo de informações, essas abordagens capacitam-nos a serem pensadores críticos, autônomos e engajados, prontos para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante evolução. A jornada rumo a uma educação mais significativa e transformadora continua, e as metodologias ativas estão no centro desse movimento.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, DG de. Metodologias ativas de aprendizagem no ensino de engenharia. In: Anais International Conference on Engineering and Technology Education, Cairo, Egito. 2014. p. 110-116.
- BORGES, Tiago Silva; ALENCAR, Gidéia. Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior. Cairu em revista, v. 3, n. 4, p. 119-143, 2014.
- DA SILVA, Anderson Patrício et al. As metodologias ativas aplicadas ao ensino médio. In: PBL for the Next Generation Conference, California. 2018. p. 2-14.
- DA SILVA, João Batista et al. Tecnologias digitais e metodologias ativas na escola: o contributo do Kahoot para gamificar a sala de aula. Revista Thema, v. 15, n. 2, p. 780-791, 2018.
- DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. Revista Thema, v. 14, n. 1, p. 268-288, 2017.
- FERRARINI, Rosilei; SAHEB, Daniele; TORRES, Patrícia Lupion. Metodologias ativas e tecnologias digitais: aproximações e distinções. Revista Educação em Questão, v. 57, n. 52, 2019.
- LEITE, Bruno Silva. Tecnologias digitais e metodologias ativas: quais são conhecidas pelos professores e quais são possíveis na educação? VIDYA, v. 41, n. 1, p. 185-202, 2021.
- LIMA, Valéria Vernaschi. Espiral construtivista: uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 21, p. 421-434, 2016.
- LOVATO, Fabricio Luís; MICHELOTTI, Ângela; DA SILVA LORETO, Elgion Lucio. Metodologias ativas de aprendizagem: uma breve revisão. Acta Scientiae, v. 20, n. 2, 2018.
- MACEDO, Kelly Dandara da Silva et al. Metodologias ativas de aprendizagem: caminhos possíveis para inovação no ensino em saúde. Escola Anna Nery, v. 22, 2018.
- MATOS, Simone Ribeiro; MAZZAFERA, Bernadete Lema. Reflexões sobre as metodologias ativas e tecnologias digitais como recursos pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem de competências. Research, Society and Development, v. 11, n. 9, p. e57311932259-e57311932259, 2022.
- MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção mídias contemporâneas. Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens, v. 2, n. 1, p. 15-33, 2015.
- MOTA, A. R., & CLECI T. W. Ensaio sobre metodologias ativas: reflexões e propostas. Espaço Pedagógico Passo Fundo 25(2), 261-76, maio/ago. 2018.
- NASCIMENTO, Juliano Lemos; FEITOSA, Raphael Alves. Metodologias ativas, com foco nos processos de ensino e aprendizagem. Research, Society and Development, v. 9, n. 9, p. e622997551-e622997551, 2020.
- OLIVEIRA, Luiz Roberto de; CAVALCANTE, Lidia Eugenia; SILVA, Andréa Soares Rocha da; ROLIM, Raquel de Melo. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem e suas convergências com as tecnologias digitais de informação e comunicação. In: VÁZQUEZ, Jon Zabala; JIMÉNEZ, Rodrigo Sánchez; MORENO, María Antonia García (Coords.). (Org.). Desafios e oportunidades para a formação e atuação do profissional da informação na era digital. 1ed. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, v. 1, p. 1-13, 2015.
- PAIVA, Marla Rúbya Ferreira et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. SANARE-Revista de Políticas Públicas, v. 15, n. 2, 2016.
- PIFFERO, Eliane de Lourdes Fontana et al. Metodologias Ativas e o ensino de Biologia: desafios e possibilidades no novo Ensino Médio. Ensino & Pesquisa, v. 18, n. 2, p. 48-63, 2020.
- ROMAN, Cassiela et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem no processo de ensino em saúde no Brasil: uma revisão narrativa. Clinical and biomedical research. Porto Alegre. Vol. 37, n. 4 (2017), p. 349-357, 2017.
- SILVA, Diego Salvador Muniz da et al. Metodologias ativas e tecnologias digitais na educação médica: novos desafios em tempos de pandemia. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 46, p. e058, 2022.
- VALENTE, José Armando; ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; GERALDINI, Alexandra Fogli Serpa. Metodologias ativas: das concepções às práticas em distintos níveis de ensino. Revista Diálogo Educacional, v. 17, n. 52, p. 455-478, 2017.

Embora as políticas educacionais no Brasil avancem em direção à inclusão, ainda há lacunas significativas na formação de professores e na estruturação de ambientes escolares capazes de atender às necessidades das crianças com o transtorno. O desconhecimento sobre estratégias específicas e o uso inadequado de metodologias podem limitar o potencial de desenvolvimento dessas crianças, dificultando a construção de vínculos e a aquisição de habilidades fundamentais para seu progresso social e educacional.

Este estudo é justificado pela necessidade urgente de compreender as especificidades das crianças com TEA na Educação Infantil e propor práticas pedagógicas que considerem suas características singulares. Garantir uma educação inclusiva e de qualidade para essas crianças não é apenas um direito assegurado pela legislação brasileira, mas também uma condição essencial para que desenvolvam suas capacidades e participem ativamente na sociedade. Além disso, o trabalho contribui para a sensibilização de educadores, gestores e familiares, reforçando a importância de uma abordagem inclusiva.

O objetivo geral deste estudo é discutir as práticas inclusivas na Educação Infantil voltadas para crianças com TEA, destacando o papel da escola e do professor no processo de mediação do aprendizado. Como objetivos específicos, busca-se identificar metodologias pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento dessas crianças, enfatizando o uso de jogos e brincadeiras como estratégias de ensino, além de propor caminhos para a formação continuada dos professores.

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa, baseada em uma revisão bibliográfica sobre o tema. A pesquisa fundamenta-se em artigos científicos, livros e documentos oficiais, que embasam a análise das práticas pedagógicas inclusivas na Educação Infantil.

UM POUCO SOBRE A LEGISLAÇÃO

Atualmente, muito se tem discutido sobre a reformulação do currículo, onde as adaptações das estruturas no ambiente escolar para receber o estudante com deficiência bem como as leis que o amparam, que são as políticas públicas voltadas a inclusão, dentre outros aspectos, devem ser trabalhados para que os estudantes, sobretudo os diagnosticados com TEA, possam participar do processo de ensino e aprendizagem.

O que se tem vivenciado nas unidades escolares, desde a Educação Infantil, é um formato de educação que pouco tem alcançado este grupo, que vem crescendo de forma exponencial.

Como justificativa, pensando na importância da ludicidade no desenvolvimento de crianças com TEA é preciso investigar como esta base epistemológica pode ser aplicada desde a Educação Infantil, de forma elas, com jogos psicomotores, por exemplo, possam avançar no conhecimento do seu corpo, contribuindo para fazer tarefas cotidianas, conectando a autonomia.

Os jogos e brincadeiras, por terem caráter coletivo, propiciam o despertar da curiosidade, o que conduz a compartilhar e adquirir informações, proporcionando os avanços nos processos de aprendizagem, comunicação e interação.

As crianças aprendem com as interações, com as brincadeiras, jogos simbólicos, e é nesta perspectiva deve-se considerar o estudante com TEA, por meio da concepção de criança e infância, como protagonista no seu espaço.

Deste modo, quando se pesquisa sobre a Educação Especial no Brasil é perceptível que essa história é bem atual, pois a discussão incessante sobre o assunto começou por volta de 70 a 80 anos.

Quanto a legislação pode-se destacar em especial, veio assegurar os direitos por meio dos artigos 5º, caput; 7º, inciso XXXI; 37, inciso VIII; 203, inciso IV e V; 208, inciso III; e 227, inciso II do parágrafo I e II (BRASIL, 1988).

Em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, em Salamanca, discutiu além dos direitos, a inclusão, produzindo documento para a inclusão de estudantes com deficiência em classes de ensino regular comum, garantindo a inclusão, a socialização e um método centrado nesses estudantes (TAKAHASHI et al., 2014).

Já em 2001, houve a criação do Plano Nacional de Educação, trazendo questões relacionadas à Educação Especial:

A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação. O capítulo 8 do PNE é destinado à Educação Especial. Este documento tece um diagnóstico e traça as diretrizes, objetivos e metas para os próximos 10 anos. Segundo o PNE, a oferta de educação especial poderá ser realizada de três formas: participação nas classes comuns, sala especial e escola especial. Sendo que, as salas e escolas especiais devem ser apenas para aqueles que realmente não puderem ser atendidas nas salas convencionais. Neste sentido, a matrícula destes alunos vem crescendo a olhos vistos entre 1998 e 2003 (MACÊDO, 2010, p. 1).

Com esses acontecimentos, as políticas públicas relacionadas ao processo de inclusão no Brasil, resultou em mudanças profundas na concepção de inclusão perante a sociedade. A preocupação do governo, da sociedade em geral e das famílias dos estudantes com deficiência envolvem a estruturação de seus desejos.

Sobre a questão, uma lei em destaque é a de nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Também chamada de Lei Benenice Piana, tratou a luta incansável de uma mãe para garantir os direitos do filho.

A lei é dividida em oito artigos que norteiam aspectos dos direitos e benefícios básicos, destacando-se o incentivo à formação e capacitação de profissionais no atendimento à essas pessoas, bem como a pais e responsáveis; e na área educacional, impondo ao gestor escolar ou outra autoridade competente em qualquer nível de ensino, o pagamento de multa caso este se recuse a matricular o estudante seja ele com TEA ou portador de qualquer outro tipo de deficiência (BRASIL, 2012).

O vocábulo autismo surgiu em 1911, com base nas pesquisas de Bleuler, compreendendo-o como uma característica da esquizofrenia. Historicamente, o médico austríaco Kenner foi o primeiro a pesquisar sobre o tema, nos Estados Unidos.

Ele havia observado as características de um dos seus primeiros pacientes descritos em uma análise tradicional de 1938, com onze crianças com transtorno semelhante: oito meninos e três meninas (KANNER, 1943).

Em 1943, as pesquisas de Kanner, colocaram o autismo como uma questão clínica que não estava relacionada com a esquizofrenia, como muitos outros pesquisadores acreditavam:

O autismo era objeto de hipóteses mecanizadas por biólogos, geneticistas e psicanalistas. Então, permanece um mistério a

AS FUNÇÕES EXECUTIVAS EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

VERA LUCIA FERREIRA CALLOR - Graduação em Letras pela Faculdade Oswaldo Cruz (1976); Graduação em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2012); Especialista em Psicopedagogia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) (2002); Especialista em Gestão Escolar pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID (2011); Especialista em Direito Educacional pela Universidade Claretiano (2013); Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade de Educação São Luís (2021); Especialista em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Ufahe (2023); Professora de Ensino Fundamental II E Médio – no CEU EMEF Paraisópolis.

RESUMO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurodesenvolvimental que afeta a capacidade de concentração, controle de impulsos e nível de atividade das crianças. Sua prevalência e o impacto significativo no ambiente escolar e social tornam o tema relevante para estudos e discussões. A compreensão de como o TDAH influencia as funções executivas – como a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva – é fundamental, já que essas funções são essenciais para o aprendizado e o comportamento adaptativo das crianças. A abordagem geral do tema se sustenta na necessidade de oferecer intervenções pedagógicas e psicológicas que promovam o desenvolvimento integral das crianças com TDAH, facilitando sua inclusão e participação no ambiente escolar. O estudo sobre TDAH e funções executivas justifica-se pela importância de compreender melhor as dificuldades enfrentadas por essas crianças, possibilitando a criação de estratégias educacionais eficazes. A metodologia utilizada consiste em uma revisão bibliográfica, que envolve a análise de pesquisas recentes e relevantes sobre o impacto do TDAH nas funções executivas. O objetivo geral é analisar como as funções executivas são prejudicadas em crianças com TDAH e como intervenções pedagógicas podem mitigar esses déficits. Os objetivos específicos incluem identificar os principais déficits de funções executivas relacionados ao TDAH, discutir estratégias pedagógicas baseadas na literatura científica e propor abordagens para apoiar o desenvolvimento cognitivo e emocional dessas crianças. Conclui-se que o aprimoramento das funções executivas em crianças com TDAH exige uma abordagem multidisciplinar, integrando práticas educativas e apoio psicológico, visando não só a melhoria do desempenho escolar, mas também o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a vida.

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

INTRODUÇÃO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neuropsiquiátrica que afeta uma parcela significativa da população infantil e está associada a dificuldades notáveis no desempenho acadêmico e no comportamento social.

Uma das principais problemáticas relacionadas ao TDAH é o comprometimento das funções executivas, que englobam habilidades cognitivas fundamentais como a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Essas funções são essenciais para a autorregulação e a realização de tarefas complexas no ambiente escolar.

O prejuízo nessas áreas pode resultar em dificuldades de aprendizagem, problemas na interação com os colegas e desafios na execução de atividades cotidianas, ressaltando a importância de discutir e investigar o tema para a promoção de intervenções eficazes.

Dada a relevância do assunto, este estudo tem como objetivo analisar como as funções executivas são afetadas em crianças com o transtorno e propor abordagens educacionais que possam minimizar esses déficits.

A pesquisa adota uma metodologia baseada em revisão bibliográfica, utilizando fontes acadêmicas recentes para fundamentar a discussão sobre os déficits cognitivos associados ao TDAH e as estratégias pedagógicas que podem favorecer o desenvolvimento dessas funções.

O objetivo geral é compreender o impacto do transtorno nas funções executivas, enquanto os objetivos específicos incluem

identificar os principais déficits relacionados, examinar práticas educativas eficazes e sugerir intervenções que promovam o desenvolvimento acadêmico e social das crianças.

Com isso, espera-se contribuir para o aprimoramento das práticas educacionais voltadas para crianças com TDAH, promovendo uma abordagem mais inclusiva e eficiente.

COMPREENDENDO O TDAH: DESAFIOS, DIAGNÓSTICO E ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um tema amplamente estudado e descrito ao longo da história, com registros datando de 1798, quando o médico Alexander Crichton mencionou uma condição de inquietação mental e dificuldade de concentração, que costumava se manifestar na infância.

Desde então, o TDAH tem sido reconhecido como um transtorno neurobiológico com forte componente hereditário, cujos principais sintomas incluem desatenção, impulsividade e hiperatividade. No contexto atual, o diagnóstico e a compreensão dessa condição continuam a ser desafiadores, devido à diversidade de manifestações e à possibilidade de sintomas compartilhados com outros distúrbios, como dificuldades de leitura ou transtornos de linguagem (TEIXEIRA, 2008).

O TDAH não deve ser visto apenas como uma patologia isolada, mas sim como uma condição que afeta significativamente o funcionamento do indivíduo, principalmente em ambientes como a escola.

Estudos sugerem que o funcionamento do lobo frontal do cérebro desempenha um papel crucial no desenvolvimento do transtorno. Por isso, o tratamento e o acompanhamento do TDAH exigem uma abordagem multidisciplinar, envolvendo psicólogos, médicos, professores e psicopedagogos. No campo da Psicologia, é fundamental considerar a criança de maneira holística, levando em conta seus relacionamentos e a importância de conscientizar e engajar a família, os educadores e a comunidade. Para garantir um diagnóstico preciso, é necessário coletar informações de múltiplos ambientes, o que envolve entrevistas com a família e os professores, uma vez que os relatos podem variar entre diferentes contextos (GOMES et al., 2007).

A percepção de profissionais da Psicologia sobre o transtorno também afeta a maneira como o transtorno é tratado. Uma pesquisa revelou que muitos psicólogos acreditam em abordagens que dispensam o uso de medicamentos, e alguns têm preocupações quanto à dependência medicamentosa.

O TDAH continua a ser um dos diagnósticos mais desafiadores na infância devido à sua complexidade e à diversidade de manifestações. As dificuldades enfrentadas no processo diagnóstico são amplificadas pela variação de sintomas, que podem incluir desde impulsividade e desatenção até inquietação física e mental, tornando necessária a utilização de múltiplos métodos de avaliação. A colaboração entre diferentes profissionais, como psicólogos, médicos, professores e psicopedagogos, é crucial para garantir um diagnóstico preciso e uma intervenção eficaz (SILVA, 2003).

As intervenções no tratamento do TDAH precisam ser adaptadas a cada caso, considerando os fatores individuais e contextuais que afetam cada criança. A abordagem multidisciplinar destaca-se como essencial, envolvendo a integração de estratégias psicoterapêuticas, pedagógicas e médicas.

Além disso, o papel das famílias e das escolas não pode ser subestimado, pois o ambiente em que a criança está inserida desempenha um papel fundamental no sucesso do tratamento. A conscientização de pais, professores e a comunidade sobre as características do transtorno e as formas adequadas de lidar com ele é um passo importante para reduzir o estigma e promover um suporte mais adequado.

Pesquisas têm revelado que muitos profissionais ainda possuem percepções e crenças equivocadas sobre o TDAH, o que pode dificultar o processo de diagnóstico e tratamento. Por exemplo, há psicólogos que acreditam que o transtorno pode ser tratado exclusivamente com psicoterapia, sem necessidade de medicação, ou que os sintomas são resultado de problemas familiares, o que nem sempre corresponde à realidade científica (COUTINHO et al., 2009).

Isso aponta para a necessidade de uma formação contínua e atualizada para profissionais que lidam com o TDAH, assegurando que eles estejam equipados para abordar o transtorno de maneira fundamentada e empática (NETO et al., 2010).

Outro ponto importante a ser destacado é o papel da escola na adaptação das práticas pedagógicas para atender às necessidades das crianças com TDAH. Estratégias como a flexibilização do ambiente de aprendizagem, o uso de reforços positivos e o estabelecimento de rotinas claras podem contribuir significativamente para o sucesso acadêmico e social dessas crianças.

O envolvimento ativo dos educadores e o desenvolvimento de um plano de intervenção pedagógica individualizado são fundamentais para garantir que as crianças com transtorno possam alcançar seu pleno potencial (JOSÉ e COELHO, 2006).

Portanto, compreender o TDAH vai além de reconhecer seus sintomas; é necessário promover um diálogo aberto entre todos os envolvidos no cuidado e na educação da criança. A discussão deve focar na necessidade de estratégias coordenadas que promovam a inclusão, reduzam o estigma e garantam um suporte integral que aborde tanto os aspectos emocionais quanto os cognitivos do transtorno. Somente assim será possível oferecer às crianças com TDAH um ambiente favorável ao seu desenvolvimento pleno e ao exercício de sua autonomia e capacidades.

Esse dado destaca a importância de um melhor entendimento do transtorno e de intervenções adequadas, garantindo que as famílias sejam orientadas de forma precisa e eficaz, promovendo um tratamento que considere as necessidades individuais da criança.

Assim, o transtorno continua a ser um dos diagnósticos mais desafiadores na infância devido à sua complexidade e à diversidade de manifestações. As dificuldades enfrentadas no processo diagnóstico são amplificadas pela variação de sintomas, que podem incluir desde impulsividade e desatenção até inquietação física e mental, tornando necessária a utilização de múltiplos métodos de avaliação. A colaboração entre diferentes profissionais, como psicólogos, médicos, professores e psicopedagogos, é crucial para garantir um diagnóstico preciso e uma intervenção eficaz (CALIMAN, 2010).

As intervenções no tratamento do TDAH precisam ser adaptadas a cada caso, considerando os fatores individuais e contextuais que afetam cada criança. A abordagem multidisciplinar destaca-se como essencial, envolvendo a integração de estratégias psicoterapêuticas, pedagógicas e médicas.

Além disso, o papel das famílias e das escolas não pode ser subestimado, pois o ambiente em que a criança está inserida desempenha um papel fundamental no sucesso do tratamento. A conscientização de pais, professores e a comunidade sobre

as características do TDAH e as formas adequadas de lidar com ele é um passo importante para reduzir o estigma e promover um suporte mais adequado (NUNES e SILVEIRA, 2015).

Pesquisas têm revelado que muitos profissionais ainda possuem percepções e crenças equivocadas sobre o TDAH, o que pode dificultar o processo de diagnóstico e tratamento. Por exemplo, há psicólogos que acreditam que o transtorno pode ser tratado exclusivamente com psicoterapia, sem necessidade de medicação, ou que os sintomas são resultado de problemas familiares, o que nem sempre corresponde à realidade científica.

Isso aponta para a necessidade de uma formação contínua e atualizada para profissionais que lidam com o TDAH, assegurando que eles estejam equipados para abordar o transtorno de maneira fundamentada e empática.

FUNÇÕES EXECUTIVAS EM CRIANÇAS COM TDAH: IMPACTOS, DESAFIOS E INTERVENÇÕES EFICAZES

Um ponto importante a ser destacado é o papel da escola na adaptação das práticas pedagógicas para atender às necessidades das crianças com TDAH. Estratégias como a flexibilização do ambiente de aprendizagem, o uso de reforços positivos e o estabelecimento de rotinas claras podem contribuir significativamente para o sucesso acadêmico e social dessas crianças. O envolvimento ativo dos educadores e o desenvolvimento de um plano de intervenção pedagógica individualizado são fundamentais para garantir que as crianças com TDAH possam alcançar seu pleno potencial (GOMES et al., 2007).

As funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas essenciais para o planejamento, organização, controle e execução de tarefas no dia a dia. Estas funções incluem memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, entre outras, e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da aprendizagem e no comportamento adequado em diferentes contextos.

Quando falamos de crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), as disfunções nessas áreas se tornam mais evidentes e impactam significativamente seu desempenho acadêmico, suas relações interpessoais e sua capacidade de autorregulação.

O TDAH é um transtorno neurobiológico caracterizado principalmente por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas estão diretamente relacionados às dificuldades no funcionamento das funções executivas. Crianças com TDAH apresentam, frequentemente, dificuldade em reter e manipular informações na memória de trabalho, o que prejudica o seguimento de instruções e a execução de tarefas complexas (NUNES e SILVEIRA, 2015).

O controle inibitório reduzido faz com que essas crianças tenham problemas em esperar sua vez, em inibir respostas impulsivas ou em controlar comportamentos inadequados, impactando suas interações sociais e seu comportamento em sala de aula. Além disso, a flexibilidade cognitiva comprometida torna desafiador para elas mudarem de estratégia quando necessário, adaptarem-se a novas regras ou ajustarem-se a mudanças inesperadas.

Estudos mostram que as dificuldades relacionadas às funções executivas em crianças com TDAH não se limitam a ambientes acadêmicos, mas também afetam sua vida familiar e social. Por exemplo, a dificuldade em controlar emoções pode gerar conflitos frequentes com colegas e familiares (COUTINHO et al., 2009).

Esses desafios são amplificados pela necessidade de constante supervisão e intervenção por parte de pais e professores, o que pode levar ao aumento do estresse familiar e à sobrecarga emocional dos cuidadores. Assim, compreender a natureza das disfunções executivas em crianças com TDAH é crucial para desenvolver estratégias de suporte mais eficazes.

A abordagem do TDAH deve ser multidisciplinar, considerando que as intervenções psicopedagógicas, comportamentais e, em alguns casos, farmacológicas podem contribuir para a melhoria das funções executivas. As intervenções psicopedagógicas devem focar em técnicas que ajudem as crianças a melhorarem a memória de trabalho, como o uso de listas, lembretes visuais e estratégias de organização (CALIMAN, 2010).

O controle inibitório pode ser trabalhado com jogos e atividades que incentivem o autocontrole, como brincadeiras que exigem atenção às regras. Já a flexibilidade cognitiva pode ser estimulada através de atividades que envolvam resolução de problemas e a adaptação a novas situações (BARKLEY, 2008).

Além das intervenções diretas com as crianças, é importante que pais e educadores recebam formação e suporte adequado. Treinamentos parentais podem ensinar estratégias de manejo comportamental que ajudam a criar um ambiente mais estruturado e previsível, o que é benéfico para o desenvolvimento das funções executivas. Da mesma forma, professores podem se beneficiar de formações que os preparem para lidar com as demandas de crianças com TDAH, utilizando técnicas como o reforço positivo e o ensino de habilidades sociais.

Outra abordagem eficaz é o uso de programas baseados em *mindfulness*, que têm mostrado resultados promissores na melhoria da atenção e do autocontrole em crianças com TDAH. A prática de *mindfulness* pode ajudar as crianças a desenvolverem maior consciência de seus pensamentos e comportamentos, facilitando o processo de autorregulação. Embora os resultados variem de criança para criança, essas práticas oferecem uma alternativa complementar às abordagens tradicionais.

Por fim, a pesquisa contínua sobre as funções executivas em crianças com TDAH é fundamental para o desenvolvimento de intervenções cada vez mais específicas e eficazes. A neurociência tem contribuído significativamente para o entendimento das bases neurológicas do TDAH e das dificuldades relacionadas às funções executivas (BARKLEY, 2008).

Dessa forma, a integração do conhecimento científico com as práticas pedagógicas e terapêuticas pode oferecer caminhos promissores para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento das crianças afetadas por esse transtorno.

Compreender o TDAH vai além de reconhecer seus sintomas; é necessário promover um diálogo aberto entre todos os envolvidos no cuidado e na educação da criança. A discussão deve focar na necessidade de estratégias coordenadas que promovam a inclusão, reduzam o estigma e garantam um suporte integral que aborde tanto os aspectos emocionais quanto os cognitivos do transtorno. Somente assim será possível oferecer às crianças com TDAH um ambiente favorável ao seu desenvolvimento pleno e ao exercício de sua autonomia e capacidades (CALIMAN, 2010).

A sala de recursos desempenha um papel fundamental na educação inclusiva, proporcionando suporte especializado a estudantes com necessidades educacionais específicas, como crianças com TDAH, transtornos de aprendizagem, ou deficiências físicas e intelectuais.

Este espaço é destinado a complementar o ensino regular, oferecendo uma estrutura adequada para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, sociais e comportamentais, respeitando o ritmo e as peculiaridades de cada estudante (BRASIL, 2007).

A importância da sala de recursos está na personalização do atendimento. Nesse ambiente, os educadores especializados utilizam estratégias pedagógicas diferenciadas que favorecem a aprendizagem e a inclusão. Eles desenvolvem atividades adaptadas que trabalham, por exemplo, a memória, a atenção, a organização e o controle emocional, aspectos frequentemente desafiadores para alunos com dificuldades nas funções executivas (NUNES e SILVEIRA, 2015).

Além disso, o ambiente é preparado para oferecer uma diversidade de materiais pedagógicos e tecnológicos que facilitam o aprendizado e a interação, contribuindo para o progresso acadêmico e a motivação dos alunos.

Outro aspecto essencial da sala de recursos é o suporte na inclusão escolar. O objetivo não é apenas atender as necessidades individuais, mas também promover a integração e a participação ativa desses alunos na sala de aula regular. Ao fortalecer as habilidades e a autoestima das crianças, a sala de recursos ajuda a reduzir barreiras que poderiam limitar sua participação e interação com os colegas. Isso reforça a construção de um ambiente escolar mais justo, colaborativo e acessível, onde todos os estudantes têm oportunidades de sucesso.

Além de beneficiar os alunos, a sala de recursos também é um espaço de apoio para os professores do ensino regular. Os educadores da sala de recursos podem trabalhar em parceria com os demais professores, orientando-os sobre como adaptar práticas pedagógicas e fornecer estratégias para lidar com as necessidades específicas de cada aluno. Esse apoio é essencial para que a escola possa realmente se tornar um ambiente inclusivo e acolhedor, capaz de atender à diversidade de seus estudantes (BRASIL, 2007).

Por fim, a sala destaca-se como um espaço onde é possível promover o desenvolvimento integral dos alunos, contemplando tanto o aspecto cognitivo quanto o social e o emocional. Ela reforça a importância da colaboração entre professores, famílias e especialistas, garantindo que cada criança tenha um plano de intervenção adequado às suas necessidades (DUREL, 2016). Dessa maneira, a sala de recursos se consolida como uma ferramenta indispensável para a efetivação de uma educação verdadeiramente inclusiva, que reconhece e valoriza a singularidade de cada estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As funções executivas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças, influenciando diretamente sua capacidade de planejar, organizar, controlar impulsos e manter a atenção. Em crianças com TDAH, essas funções são frequentemente prejudicadas, o que impacta o desempenho acadêmico, as interações sociais e a habilidade de autorregulação. Compreender essas dificuldades é essencial para implementar intervenções eficazes que promovam o desenvolvimento das funções executivas.

A análise das funções executivas em crianças com TDAH revela a complexidade do transtorno e destaca a necessidade de abordagens que vão além das estratégias tradicionais de ensino. É imprescindível que os educadores estejam preparados para adaptar suas metodologias, utilizando técnicas que estimulem a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Tais estratégias, integradas a um ambiente de aprendizado acolhedor, contribuem para que as crianças possam superar suas dificuldades e desenvolver habilidades que são essenciais ao longo da vida.

Além disso, o papel da família e da escola é crucial no apoio ao desenvolvimento das funções executivas. Intervenções que envolvem todos os atores no ambiente da criança promovem um suporte mais consistente e coeso, o que pode fazer uma diferença significativa na forma como a criança enfrenta seus desafios. A colaboração entre pais, professores e especialistas é indispensável para construir estratégias de intervenção que considerem as particularidades de cada criança.

A importância do diagnóstico precoce e da intervenção imediata não pode ser subestimada. Quanto mais cedo as dificuldades forem reconhecidas e abordadas, melhores serão as chances de minimizar os impactos do TDAH no desenvolvimento das funções executivas. As intervenções devem ser baseadas em uma compreensão abrangente e multidisciplinar, que considere as especificidades do transtorno e promova o fortalecimento das capacidades cognitivas e emocionais da criança.

Em suma, o estudo das funções executivas em crianças com TDAH reforça a importância de um olhar atento e sensível às necessidades de cada criança, buscando criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento pleno de suas habilidades. A conscientização e a formação contínua dos profissionais da educação e da saúde, assim como o envolvimento ativo das famílias, são fundamentais para garantir que essas crianças tenham o suporte necessário para enfrentar seus desafios e desenvolver todo o seu potencial. É somente através dessa abordagem integrada que se poderá promover uma inclusão efetiva e um aprendizado significativo.

REFERÊNCIAS

BARKLEY, R.A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). Guia completo e autorizado para pais, professores e profissionais de saúde. Porto Alegre- RS, Artmed, 2008.

BRASIL. Portaria normativa nº 13. Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. Brasília: MEC. 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17430&Itemid=817>. Acesso em: 01 nov. 2024.

CALIMAN, L.V. Notas sobre a história oficial do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade TDAH. Psicologia Ciência e Profissão. 2010, vol. 30, no. 1, p.46-61.

COUTINHO, G. et al. Concordância entre relato de pais e professores para sintomas de TDAH: resultados de uma amostra clínica brasileira. *Revista Psiquiatria Clínica*, 2009, vol. 36, n. 3, p. 97-100.

DUREL, S. As contribuições do Atendimento Educacional Especializado para a memorização e atenção do educando com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Chapecó (SC), 2016.

GOMES, M.; PALMINI, A.; BARBIRATO, F.; ROHDE, L. A.; MATTOS, P. Conhecimento sobre o transtorno do déficit de atenção/hiperatividade no Brasil. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 56(2): 94-101, 2007.

JOSÉ, E.A.; COELHO, M.T. *Problemas de Aprendizagem*. São Paulo: Ática, 2006.

NETO, M.R.L. e cols. *TDAH ao longo da vida: transtorno de déficit de atenção/hiperatividade*. Porto Alegre- RS: Artmed, 2010.

NUNES, A.I.B.L.; SILVEIRA, R.N. *Psicologia da Aprendizagem*. 3ª Edição Revisada Fortaleza, Ceará, 2015, 121 p.

SILVA, A.B.B. *Mentes Inquietas – Entendendo melhor o mundo das pessoas Distraídas, Impulsivas e Hiperativas*. São Paulo: Editora Gente, 2003.

TEIXEIRA, V.S.S.L. *Entendendo os portadores do TDAH. Trabalho de conclusão de Curso (Especialização em Distúrbios de Aprendizagem)*. Centro de Referência em Distúrbios de Aprendizagem. São Paulo, 2008.

DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO

VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Bandeirante (2009); Especialista em Musicoterapia pela Faculdade Gennari & Peartree (2018); Especialista em Educação Inclusiva pela Faculdade Estratego (2023); Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - na EMEI Campo Limpo, Professora de Educação Infantil no CEI Dra. Nathália Pedroso Rosemburg.

RESUMO

A documentação pedagógica envolve a observação e registro contínuos dos processos de aprendizagem das crianças no contexto escolar. Na Educação Infantil, tradicionalmente, não há um currículo fixo e estruturado. No entanto, a Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo se destaca por ter desenvolvido um currículo próprio, que estabelece diretrizes claras para a prática pedagógica, incluindo a importância da elaboração de relatórios e da organização da documentação educacional. Este artigo explora a Educação Infantil, com foco na relevância da documentação pedagógica para o avanço das aprendizagens nesta fase. Os resultados apontam que a documentação pedagógica desempenha um papel crucial no monitoramento do desenvolvimento infantil, permitindo que os professores façam intervenções pedagógicas adequadas ao longo do processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Documentação Pedagógica; Educação Infantil; Rede Municipal de Ensino de São Paulo.

INTRODUÇÃO

A documentação pedagógica se destaca como uma prática essencial no acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, especialmente na Educação Infantil. Esse processo consiste na observação atenta e sistemática das experiências e aprendizagens das crianças, utilizando diferentes formas de registro, como relatórios, fotografias, vídeos e produções artísticas.

No contexto da Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, a adoção de um currículo específico para a Educação Infantil fortalece a importância da documentação pedagógica, fornecendo diretrizes que orientam educadores na prática reflexiva e no planejamento pedagógico.

A Educação Infantil é uma etapa fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças. No entanto, sem uma documentação pedagógica eficaz, o acompanhamento do progresso das crianças e a identificação de suas necessidades individuais podem se tornar limitados. Por isso, compreender a importância da documentação pedagógica e sua aplicação prática é crucial para promover um ambiente de aprendizado que valorize as descobertas e o potencial de cada criança.

Apesar de seu potencial, a documentação pedagógica ainda enfrenta desafios significativos, especialmente na implementação prática dentro das instituições de Educação Infantil. Muitas vezes, a ausência de um entendimento claro sobre suas funções e a falta de formação adequada dos educadores para o uso dessa ferramenta podem dificultar seu pleno aproveitamento. Além disso, há uma tendência de se dar maior ênfase ao cumprimento de objetivos curriculares formais, o que pode limitar a exploração de práticas mais dinâmicas e reflexivas, como a documentação pedagógica.

Este estudo se justifica pela necessidade de aprofundar a compreensão sobre o papel da documentação pedagógica na Educação Infantil, especialmente no contexto da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, que adota diretrizes específicas para essa prática. A análise da documentação como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil pode fornecer insights valiosos para a formação de professores e a elaboração de práticas pedagógicas mais eficazes, que valorizem o protagonismo das crianças e suas múltiplas formas de expressão.

O objetivo geral deste estudo é analisar a importância da documentação pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento

infantil na Educação Infantil. Os objetivos específicos são: investigar como a documentação pedagógica é utilizada na prática pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo; e identificar os benefícios da documentação pedagógica para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças.

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, utilizando revisão bibliográfica e análise documental para explorar o tema.

DISCUTINDO O CURRÍCULO

Na Educação Infantil, é essencial criar um ambiente que considere as vozes das crianças, suas vivências e conhecimentos prévios, bem como suas relações sociais e culturais. Esse espaço deve promover trocas significativas e proporcionar experiências que favoreçam a aquisição de novos conhecimentos e habilidades (BRASIL, 2012).

Os registros pedagógicos, como produções e imagens, desempenham um papel fundamental ao permitir a reflexão sobre as práticas e intervenções necessárias para apoiar o desenvolvimento infantil. Além disso, esses registros podem ser compartilhados com as famílias, facilitando o acompanhamento do progresso das crianças e promovendo uma relação mais próxima entre a escola e a comunidade.

A documentação pedagógica fortalece a prática reflexiva dos professores, servindo como uma ferramenta para planejar e ajustar atividades, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças.

Na Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, a importância desse processo foi formalizada pela Orientação Normativa n° 01 de 2013, que destaca a documentação pedagógica como uma ponte entre as práticas docentes e o desenvolvimento infantil, além de promover uma comunicação mais efetiva com as famílias (SÃO PAULO, 2013).

O Currículo Integrador da Infância Paulistana (2015) reforça a importância dessa prática, propondo o protagonismo infantil como uma base para acompanhar as vivências e aprendizagens nos Centros de Educação Infantil (CEI), valorizando a criança como um sujeito ativo em seu processo de desenvolvimento.

Nos CEIs, a documentação pedagógica se articula com o planejamento semanal dos professores, que registram observações diárias e reflexões sobre as atividades desenvolvidas pelas crianças (MELLO et al., 2017).

Esses registros incluem relatórios bimestrais ou semestrais e cartas de intenção, permitindo acompanhar o progresso das crianças de maneira contínua e abrangente. A Orientação Normativa n° 01/2013 e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) destacam a avaliação contínua como um meio de observar o desenvolvimento das crianças sem a intenção de promovê-las a uma série seguinte, mas focando no acompanhamento do seu crescimento, comportamento e relações sociais, em parceria com as famílias e a comunidade escolar (BRASIL, 2013).

O Currículo da Cidade para a Educação Infantil (2016) destaca que a avaliação deve ser baseada na observação diária e nos registros, considerando as particularidades de cada criança. A proposta é que cada criança seja vista como um ser único, com suas próprias potencialidades e interesses. Isso se alinha com o objetivo de criar um ambiente inclusivo e acolhedor, em que os professores possam planejar experiências desafiadoras e diversificadas que incentivem o desenvolvimento integral, respeitando as necessidades e o ritmo de cada criança (SÃO PAULO, 2016).

A organização dos tempos e espaços no CEI visa proporcionar uma rotina significativa e desafiadora, que favoreça a autonomia, a exploração e a expressão infantil, com base na valorização das diversas linguagens e formas de comunicação da criança.

A abordagem de Reggio Emilia, assim como a proposta paulistana, enfatiza a importância de um ambiente educacional que promova a escuta ativa e o protagonismo das crianças. A prática de planejar espaços e atividades é guiada pela intencionalidade pedagógica, buscando criar contextos ricos que ofereçam múltiplas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento (DAHLBERG et al., 2003).

O planejamento envolve a organização de ambientes que proporcionem tanto atividades dirigidas quanto momentos de exploração livre, permitindo que as crianças escolham e decidam sobre suas atividades, o que promove a autonomia e a autoconfiança.

A documentação pedagógica, assim como as avaliações contínuas, permite um acompanhamento mais detalhado do desenvolvimento infantil, promovendo uma educação que valoriza a totalidade das experiências e o protagonismo das crianças. A prática de registrar e refletir sobre as vivências cotidianas permite que os professores ajustem suas intervenções e promovam um ambiente de aprendizado que respeite as singularidades de cada criança, incentivando a criatividade, a curiosidade e o desejo de aprender.

Desta forma, a Educação Infantil se torna um espaço de crescimento integral, em que as crianças são reconhecidas e respeitadas como seres ativos e capazes de construir seus próprios conhecimentos, em interação com seus pares e o mundo ao seu redor (KISHIMOTO, 2018).

O Currículo Integrador da Infância Paulistana (2015) e o Currículo da Cidade para a Educação Infantil (2016) reafirmam a importância de práticas pedagógicas que considerem as experiências culturais e sociais das crianças, permitindo que elas expressem suas vivências e conhecimentos por meio de diferentes linguagens, seja verbal, corporal ou artística.

O planejamento intencional, a observação contínua e a documentação pedagógica são estratégias essenciais para garantir uma educação de qualidade, que respeite e valorize a diversidade e as múltiplas formas de expressão das crianças. Ao promover um ambiente educacional inclusivo e reflexivo, as práticas pedagógicas avançam em direção a uma educação que potencializa as capacidades e o protagonismo das crianças, preparando-as para uma vida ativa e participativa em sociedade (SÃO PAULO, 2016).

Nesse sentido, o Currículo da Cidade da Educação Infantil de São Paulo foi desenvolvido com o objetivo de alinhar-se às diretrizes da BNCC e atender às especificidades das crianças na Rede Municipal de Ensino. Ele busca garantir uma formação integral e equitativa, considerando as diversidades culturais, sociais e individuais das crianças. Estruturado em campos de experiências, o currículo propõe uma abordagem que valoriza as vivências cotidianas das crianças e promove aprendizagens significativas por meio de atividades que exploram múltiplas linguagens e formas de expressão, ampliando as possibilidades de desenvolvimento cognitivo, emocional e social.

A implementação deste currículo também destaca a importância das interações e do brincar como eixos centrais para a aprendizagem na primeira infância. Os cinco campos de experiências — "O Eu, o Outro e o Nós", "Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação", "Traços, Sons, Cores e Formas", "Corpo, Gesto e Movimento", e "Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações" — oferecem um referencial para o planejamento das atividades pedagógicas.

Essas experiências são fundamentais para a construção de conhecimentos, incentivando as crianças a explorarem o mundo ao seu redor de forma lúdica e investigativa, e a desenvolver habilidades essenciais para sua formação como indivíduos e cidadãos (KISHIMOTO, 2018).

Discutir o Currículo da Cidade envolve refletir sobre sua aplicação prática e os desafios enfrentados pelas instituições de ensino. Um dos pontos centrais desse debate é como garantir a formação contínua dos professores para que compreendam e implementem o currículo de forma eficaz, adaptando-o às realidades das comunidades escolares.

Além disso, é necessário considerar a documentação pedagógica como uma ferramenta essencial para acompanhar o desenvolvimento das crianças e permitir ajustes no planejamento pedagógico. Por intermédio dessa análise, é possível aprimorar as práticas educativas e garantir que o currículo seja um instrumento efetivo de inclusão, promoção da diversidade e desenvolvimento integral na Educação Infantil.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA E AS LINGUAGENS NO CURRÍCULO DA CIDADE

Os campos de experiência são elementos centrais tanto no Currículo da Cidade para a Educação Infantil quanto na BNCC. São aplicados em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de promover um ambiente de aprendizagem que valorize as diversas linguagens e interações sociais vivenciadas pelas crianças no cotidiano escolar (BRASIL, 2018).

De acordo com a BNCC:

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural" (BRASIL, 2018, p. 38).

No âmbito dos Centros de Educação Infantil (CEI), as práticas educativas devem contemplar os cinco campos de experiências propostos: O Eu, o Outro e o Nós; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Traços, Sons, Formas e Imagens; Corpo, Gesto e Movimentos; e Espaços, Tempos, Quantidades e Transformações.

A abordagem da Educação Infantil, conforme descrito na LDB, reconhece a importância de proporcionar uma educação que contemple o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social (SIMÃO, 2016).

A ênfase é dada à ampliação do repertório infantil, com a criação de experiências ricas e variadas que permitam às crianças interagir com o mundo ao seu redor e construir conhecimentos significativos.

Os campos de experiências são construídos com a intenção de oferecer uma educação integral e equitativa, ampliando as possibilidades de aprendizado e vivência das crianças, tanto em família quanto na sociedade (SÃO PAULO, 2019).

De acordo com Fochi (2015), o conhecimento produzido pelas crianças é resultado da manipulação e exploração de objetos, expressando suas experiências de diversas linguagens.

Desde os primeiros meses de vida, as crianças se expressam por meio de choros, balbúrcios, gestos e expressões corporais, desenvolvendo gradualmente habilidades de comunicação verbal. O campo de experiência Corpo, Gesto e Movimentos se foca na exploração dos movimentos e na apropriação do corpo como meio de expressão (GRUSS e ROSEMBERG, 2016).

Assim, as atividades relacionadas ao movimento possibilitam que as crianças expressem emoções, sentimentos e significados de forma corporal (CUNHA, 2001).

Já o campo Traços, Sons, Formas e Imagens promove a experimentação e exploração das múltiplas linguagens, como desenho, pintura e modelagem, proporcionando oportunidades para que as crianças desenvolvam autonomia e uma aprendizagem efetiva (COSTA e MELLO, 2017).

No campo Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, práticas como contação de histórias, manipulação de livros, teatro e música são utilizadas para estimular o desenvolvimento linguístico e a expressão oral (SÃO PAULO, 2019).

O papel do professor como mediador é essencial no desenvolvimento das crianças, atuando como facilitador das interações e observando atentamente as necessidades e interesses dos pequenos (SARMENTO, 2018).

Para os bebês, o desenvolvimento da linguagem pode ser estimulado por meio de objetos sensoriais, que auxiliam na diferenciação de cores, texturas e formas, uma vez que o pensamento dos bebês se desenvolve por ações e imagens (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007).

Os campos de experiência se alinham ao Currículo da Cidade, promovendo a ampliação do repertório infantil e possibilitando a expressão autônoma das crianças. Ao brincar, as crianças simulam papéis sociais e vivenciam situações que contribuem para seu desenvolvimento integral (DELGADO e BARBOSA, 2011).

Na prática, a Educação Infantil contempla esses campos em atividades diárias, proporcionando um ambiente de aprendizado rico em experiências reais e socioculturais.

Os Centros de Educação Infantil devem oferecer espaços acolhedores e bem-organizados, com materiais que incentivem a autonomia e o contato direto com elementos naturais. Essas práticas estimulam a consciência ambiental, a criatividade e o prazer nas descobertas sensoriais (SETUBAL, 2014).

A exploração e a aprendizagem ativa são favorecidas por meio de um ambiente que ofereça diversidade de materiais e atividades, estimulando o desenvolvimento das múltiplas linguagens infantis.

Pasqualini (2018) discute que os campos de experiência representam uma alternativa ao currículo tradicional, que é fragmen-

tado em disciplinas. Esse arranjo curricular busca preservar a especificidade da Educação Infantil, valorizando um enfoque integrador que proporciona uma aprendizagem mais abrangente e significativa:

Os campos de experiência (ou campos de formação) aparecem como alternativa para o contexto da educação infantil ao currículo tradicional, organizado por disciplinas. Essa abordagem busca preservar a especificidade da EI, oferecendo uma aprendizagem integral e baseada em experiências concretas e socioculturais (PASQUALINI, 2018, p. 164-165).

O Currículo da Cidade para a Educação Infantil manifesta-se de forma concreta ao planejar atividades que garantam experiências significativas para as crianças, promovendo interações sociais e ampliando seus conhecimentos.

As diferentes linguagens e os campos de experiência se entrelaçam para proporcionar uma educação que valorize a expressão, a autonomia e o desenvolvimento integral das crianças, possibilitando uma formação rica e diversificada desde a primeira etapa da educação básica.

Desta forma, os campos de experiência são pilares fundamentais do Currículo da Cidade para a Educação Infantil em São Paulo, baseando-se nas diretrizes da BNCC.

Esses campos têm como objetivo organizar o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, partindo de suas vivências, interesses e conhecimentos prévios. Ao invés de dividir o currículo em disciplinas tradicionais, os campos de experiência propõem uma abordagem integrada, que abrange aspectos cognitivos, sociais, emocionais e físicos, incentivando o aprendizado por meio de situações concretas e práticas cotidianas.

Dessa forma, o currículo busca promover uma educação que respeita o tempo e o ritmo de cada criança, valorizando suas múltiplas formas de expressão e descobertas.

Os cinco campos de experiência definidos no currículo — "O Eu, o Outro e o Nós", "Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação", "Traços, Sons, Cores e Formas", "Corpo, Gesto e Movimento", e "Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações" — são articulados para garantir uma formação integral. Cada campo promove diferentes linguagens e modos de expressão, como a linguagem oral, escrita, corporal, artística e matemática.

Ao explorar essas linguagens, as crianças têm a oportunidade de interagir, comunicar-se e construir conhecimentos de forma significativa. Por exemplo, atividades que envolvem contação de histórias, músicas e brincadeiras favorecem o desenvolvimento da linguagem oral e da imaginação, uma vez que a experimentação com materiais diversos estimula a criatividade e o pensamento crítico.

A integração dos campos de experiência com as múltiplas linguagens no Currículo da Cidade proporciona um ambiente de aprendizagem rico e inclusivo, em que as crianças podem explorar, experimentar e expressar-se de maneira autônoma. Essa abordagem amplia o repertório cultural e social das crianças, incentivando o desenvolvimento de habilidades como empatia, colaboração e resolução de problemas.

Além disso, a utilização de diferentes linguagens permite que as crianças se expressem de maneiras diversas, respeitando suas individualidades e promovendo uma educação equitativa e acessível para todos.

Dessa forma, o currículo reforça a importância de práticas pedagógicas que acolham as particularidades de cada criança, contribuindo para o seu desenvolvimento pleno e para a construção de uma identidade segura e positiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A documentação pedagógica desempenha um papel fundamental na Educação Infantil, pois permite o acompanhamento detalhado do desenvolvimento das crianças e facilita intervenções pedagógicas adequadas. Ao registrar atividades e trajetórias de aprendizagem, os professores conseguem planejar percursos educativos que promovem o desenvolvimento de múltiplas linguagens e habilidades, atendendo às necessidades específicas de cada faixa etária.

Além de ser um recurso valioso para os educadores, a documentação pedagógica, juntamente com o portfólio, é uma ferramenta essencial para envolver as famílias no processo educacional. Por meio de registros, fotos e descrições das atividades realizadas, as famílias podem acompanhar a evolução de seus filhos, compreendendo melhor o percurso de aprendizagem e as experiências vivenciadas na escola.

O Currículo da Cidade, alinhado com os campos de experiências propostos pela BNCC, amplia as oportunidades de aprendizado, especialmente no eixo "O Eu, o Outro e o Nós". Esse enfoque contribui para criar um ambiente acolhedor e inclusivo, tanto para as crianças quanto para suas famílias.

A organização dos tempos, espaços, rotinas e projetos educacionais é pensada para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças, proporcionando uma base sólida para a construção de suas identidades e competências sociais. Por meio da valorização das diferenças, do contato com diversas culturas e da promoção do respeito mútuo, as crianças têm a oportunidade de se conhecer e compreender o outro. Atividades como contação de histórias, rodas de conversa, exploração de objetos e a valorização das questões étnico-raciais possibilitam uma rica vivência cultural.

A documentação pedagógica, nesse contexto, atua como uma ferramenta mediadora essencial, garantindo que essas experiências sejam registradas e analisadas para apoiar o planejamento pedagógico.

Portanto, é fundamental que os professores compreendam a importância da documentação pedagógica como um instrumento para o desenvolvimento profissional e para a melhoria contínua das práticas educativas. Ao registrar e refletir sobre as aprendizagens das crianças, os educadores têm uma visão mais clara do progresso infantil, permitindo um acompanhamento efetivo e personalizado ao longo de todo o processo educativo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brinquedos e brincadeiras de creches: manual de orientação pedagógica. Brasília: MEC/SEB, 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao_brinquedo_e_brincadeiras_completa.pdf. Acesso em: 17 nov. 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010. 36 p.: il.
- BROUGÈRE, G; ULMANN, A. L. Aprender no cotidiano. Campinas: Autores Associados, 2012.
- COSTA, S. A.; MELLO, S. A. (org). Teoria Histórico-cultural na Educação Infantil: conversando com professoras e professores. Curitiba: Editora CRV, 2017.
- CUNHA, M. V. John Dewey e o pensamento educacional brasileiro: a centralidade da noção de movimento. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, n. 17, maio/ago. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n17/n17a06.pdf>. Acesso 14 nov. 2024.
- DELGADO, A. C. C.; BARBOSA, M. C. S. A infância no ensino fundamental de 9 anos. Porto Alegre: Penso, 2011.
- FOCHI, P. S. Ludicidade, continuidade e significatividade nos campos de experiência. In: Finco, D.; Barbosa, M. C. S. & Faria, A. L. G. de (Org.). Campos de experiência na escola da Infância: contribuições italianas para inventar um currículo de educação infantil brasileiro. Campinas, SP: Edições Leitura Crítica, 2015, 221-232.
- GRUSS, L.; ROSEMBERG, F. Bebés en movimiento: el desarrollo postural em imágenes. Buenos Aires: Continente, 2016.
- MELLO, S. A.; BARBOSA, M. C.; FARIA, A. L. G. de (org.). Documentação pedagógica: teoria e prática. São Carlos: Pedro & João Editores, 2017.
- MOLLO-BOUVIER, S. Transformação dos modos de socialização das crianças: uma abordagem sociológica. Educação & Sociedade, Campinas, v. 26, n. 91, p. 391-403, maio/ago. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v26n91/a05-v2691.pdf>. Acesso 17 nov. 2024.
- OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. Pedagogia(s) da infância: reconstruindo uma práxis de participação. In: OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia; KISHIMOTO, Tizuko Morchida; PINAZZA, Mônica A. (org.). Pedagogia(s) da infância: dialogando com o passado, construindo o futuro. Porto Alegre: Artmed, 2007. p. 13-36.
- PASQUALINI, J. C. Proposta curricular para a educação infantil: a experiência de Bauru. Rev. Espaço do Currículo (online), João Pessoa, v. 11, n. 2, p. 154-167, maio/ago. 2018.
- SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Avaliação diagnóstica dos impactos das ações educativas dos CEII/CECI: relatório final. São Paulo: SME/COPED, 2016.
- SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da cidade: Educação Infantil. – São Paulo: SME / COPED, 2019. 224p. il.
- SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Currículo integrador da infância paulistana. São Paulo: SME/DOT, 2015, 72p.: il.
- SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Orientações curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para Educação Infantil. São Paulo, SME / DOT, 2007.
- SÃO PAULO (SP). Orientação Normativa n. 01/2013 Avaliação na Educação Infantil Aprimorando os Olhares. Disponível em: <https://www.sinesp.org.br/quem-somos/legis/204-reorganizacao-curricular-e-administrativa-sme-programa-sao-paulo-integral/3400-orientacao-normativa-01-2013-avaliacao-na-educacao-infantil-aprimorando-os-olhares>. Acesso 15 nov. 2024.
- SARMENTO, M. J. Infância e cidade: restrições e possibilidades. Educação, Porto Alegre, v. 41, n. 2, p. 232-240, maio/ago. 2018. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/31317>. Acesso 16 nov. 2024.
- SETUBAL, M. A. Educação e Sustentabilidade. Princípios e Valores Para a Formação de Educadores. São Paulo: Peirópolis, 2014.
- SIMÃO, M. B. Experiências sensoriais, expressivas, corporais e de movimento nos campos de experiências da Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil. Debates em Educação, Maceió, v. 8, n. 16, jul./dez. 2016.

A INFLUÊNCIA DOS PRIMÓRDIOS DO CONTO "AS MIL E UMA NOITES" NA LITERATURA OCIDENTAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A LITERATURA INFANTIL

VIVIANI LILIAN PEREIRA DA COSTA - Graduação em Pedagogia pela Anhanguera (2010), Graduação em Letras/Espanhol pela UNICV (2023); Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2017); Neuroeducação (2018); Alfabetização e Letramento (2018); Língua Portuguesa e Literatura (2018); Psicanálise Clínica (2024); Neuropsicanálise (2024); Professora de Ensino Infantil e Fundamental I na EMEI José Vicente da Cunha .

RESUMO

O presente trabalho visa apresentar possibilidades estratégicas sobre a influência dos primórdios do conto As mil e uma noites na literatura infantil, assim como aspectos correlatos. O objeto tem delimitação quanto a considerações sobre a teoria do processo no desenvolvimento humano, especificando o infantil. A hipótese do presente instrumento tem a pretensão de evidenciar possíveis considerações quanto ao direcionamento da teoria sobre a construção da infância. Desta forma, o objetivo do presente instrumento é analisar o aspecto teórico da literatura sob os primórdios do conto As mil e uma noites na literatura infantil. O presente projeto versará sobre 3 eixos temáticos previamente determinados, conto Mil e uma noites, literatura infantil e construção da infância, e os métodos empregados versaram sobre a realização desta pesquisa com abordagem qualitativa. a literatura As Mil e uma noites versava sobre aspectos moralizantes em princípio, discorrendo, posteriormente, para as considerações sobre a cognição, acerca do imaginário, conferindo ensinamentos sobre as mais diversas situações sobre a vida. O que de fato torna As mil e uma noites como literatura ímpar.

Palavras-chave: Literatura Infantil Estrangeira; Mil e uma noites; Construção da Infância; Desenvolvimento Infantil.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa apresentar possibilidades estratégicas sobre a influência dos primórdios do conto As mil e uma noites na literatura infantil, assim como aspectos correlatos. O objeto tem delimitação quanto a considerações sobre a teoria do processo no desenvolvimento humano, especificando o infantil. A hipótese do presente instrumento tem a pretensão de evidenciar possíveis considerações quanto ao direcionamento da teoria sobre a construção da infância. Desta forma, o objetivo do presente instrumento é analisar o aspecto teórico da literatura sob os primórdios do conto As mil e uma noites na literatura infantil. O presente projeto versará sobre 3 eixos temáticos previamente determinados, conto Mil e uma noites, literatura infantil e construção da infância, e os métodos empregados versaram sobre a realização desta pesquisa com abordagem qualitativa. Sua descrição procedimental é bibliográfica (GIL, 2002). O presente instrumento justifica-se no âmbito da evidência quanto a aplicabilidade do objetivo apresentado. E, desta forma, o caminho metodológico foi estruturado em três etapas: 1) levantamento e revisão da literatura; 2) coleta de dados, 3) interpretação dos dados. A primeira etapa consistiu no levantamento e revisão da literatura. Foram consultadas: bibliotecas virtuais, bases eletrônicas e periódicos. Na segunda etapa os dados foram coletados. O material disposto do instrumento foi a produção acadêmica da Literatura Estrangeira, Invenção Social da Infância e Desenvolvimento Infantil. Na terceira etapa foi utilizada a técnica análise de conteúdo. O presente instrumento foi estruturado em apresentação teórico/contextual das palavras-chave apresentadas em primeiro momento. Logo após as devidas considerações teóricas serão apresentadas propostas sobre a reflexão dos eixos estudados.

DESENVOLVIMENTO

O conceito de "infância" só foi inventado no século XVIII, quando a classe média começou a enxergar o valor da inocência e

das brincadeiras infantis. Na maior parte da história da literatura, as crianças quase nunca eram mencionadas, aparecendo ocasionalmente em obras como *Emílio ou Da Educação*, de Jean-Jacques Rousseau, e *O Prelúdio*, de William Wordsworth. No século XIX, Charles Dickens às vezes incluía crianças em suas histórias, porém, somente em obras destinadas ao público adulto.

A maioria dos contos “para crianças”, em oposição a “sobre crianças”, ou eram adaptações das histórias de adultos ou continham alguma lição de moral. No início do século XIX, os contos folclóricos dos irmãos Grimm, originalmente destinados a adultos, foram criticados como impróprios para o público jovem, por neles haver conteúdo de sexo e violência, e as edições posteriores sofreram adaptações para parecerem mais adequadas. Hans Cristian Andersen, que escreveu seus *Contos de fadas* (1835-1837) especificamente para crianças, causou clamor por não ter incluído uma moral da história em seus contos (BAUM, 1987).

Nesta lógica, como uma possível aproximação, para Platão, a infância é um período onde a criança é caracterizada pela irracionalidade (SARAT, 200__). Enquanto, o termo infância, enfance, In-Fans (traduzido do latim como “incapaz de falar”, ou que “não deve falar”) sugere um sujeito desprovido de relações sociais (GOUVÊA apud OLIVEIRA), corroborando com a definição de Durkheim, cujo qual, determina que a socialização da criança deve ser baseada nas ações dos adultos, passando de uma geração para outra (SIROTA, 2001). Para Weber (2000) a criança era conhecida como um ser de particularidades próprias e não como um adulto imperfeito. Enquanto para Trindade (1999) a ideia de criança e infância tinha o mesmo significado, no qual se resumiria no processo de construção do homem. Kramer (2002) faz uma análise sobre o ponto de vista de Bernard Charlot e compreende que “a visão da criança é baseada numa suposta natureza infantil, e não na condição infantil e mascara a significação social da infância”, ou seja, a criança vista como ser da natureza e não dotada de característica histórica e cultural.

Além do mais, até o século XIII, o sujeito criança e a característica social infância não eram conhecidas ou não foram representadas. Muitas artes, referindo-se especialmente à pintura tinham certo incomodo quanto a morfologia infantil, ou seja, quanto a sua forma. O historiador Ariès (1981) através de seus estudos sobre fatos e objetos que elucidam características da Idade Média, denota exemplos que tentam adaptar-se a forma infantil.

Sendo assim, há de se considerar que em uma era marcada por narrativas eletrônicas, quiçá holográficas, é oportuno direcionar a atenção para um dos conjuntos de narrativas orais mais importantes dos últimos séculos: *As Mil e Uma Noites*. Esta obra não apenas representa uma significativa contribuição à literatura do Mediterrâneo, mas também é um exemplo primordial de histórias. A escolha do foco foi desafiadora, dada a diversidade de aspectos fascinantes associados à obra. Optou-se por uma abordagem abrangente, buscando abarcar a riqueza intrínseca dessa coleção, que exerce um fascínio considerável, especialmente sobre a autora deste artigo. Ademais, *As Mil e Uma Noites* é reconhecida como uma das fontes fundamentais dos contos de fadas tradicionais, um campo que tenho estudado há algum tempo, com ênfase nas literaturas Infantil e Juvenil.

"As histórias de *As Mil e Uma Noites* não são meramente relatos orais, mas um trabalho letrado que passou de uma elaboração escrita para a apropriação pela oralidade popular." (JAROUCHE, 2006, p. 27)

Segundo Nelly Novaes Coelho (1998) em seu livro "*O conto de fadas*", a coletânea de *As Mil e Uma Noites* é apontada como o principal ponto de convergência do fabulário oriental, sendo no contexto ocidental. A distinção entre contos de fadas e contos maravilhosos, conforme delineada pela estudiosa, se baseia na ideia de que os contos de fadas são aqueles em que,

As narrativas (...), com ou sem a presença das fadas (mas sempre com o maravilhoso), seus argumentos desenvolvem-se dentro da magia feérica (reis, rainhas, príncipes, princesas, fadas, gênios, bruxas, gigantes, anões, objetos mágicos, metamorfoses, tempo e espaço fora da realidade conhecida etc) e têm como eixo gerador a polêmica existencial. Ou melhor, tem como núcleo temático a realização essencial do herói ou da heroína, realização que, via de regra, está visceralmente ligada à união homem-mulher (COELHO, 1998).

Os contos maravilhosos, de acordo com a mesma autora,

Narrativas que, sem a presença de fadas, via de regra se desenvolvem no cotidiano mágico (animais falantes, tempo e espaço reconhecíveis ou familiares, objetos mágicos, gênios, duendes etc.) e têm como eixo gerador uma problemática social (ou ligada à vida prática, concreta). Ou melhor, trata-se de um desejo de autor realização do herói (ou do anti-herói), no âmbito socioeconômico. Através da conquista de bens, riquezas e poderes materiais. Geralmente a miséria ou a necessidade de sobrevivência física é o ponto de partida para as aventuras da busca (COELHO, 1998).

Há de se considerar, portanto, que por todo o mundo árabe há uma forte tradição de contação de histórias, com contos folclóricos passados oralmente por muitas gerações. No entanto, a partir do século VIII, com a ascensão dos centros urbanos em florescimento e uma cultura árabe sofisticada que prosperava sob a orientação do islã, passou-se a fazer uma distribuição cada vez maior entre al-fus' há (a linguagem refinada ensinada em centros educacionais) e a al-ammiyyah (a linguagem das pessoas comuns). A literatura pré-islâmica escrita em vernáculo – incluindo contos folclóricos tradicionais – passou a ser desprezada pela elite educada, e autores de literatura árabe se afastaram dos trabalhos de prosa criativa para se concentrar na poesia e na não ficção (BUSSATO, 2003).

Apesar da ênfase dada à “arte sofisticada” da poesia, havia um apetite público cada vez maior por uma boa história. E, embora não fosse vista com bons olhos pelos acadêmicos árabes, a coleção de contos que apareceu sob vários títulos ao longo dos séculos seguintes. A coleção foi reunida de maneira caótica durante vários séculos, e não existe uma versão canônica dos contos. Os contadores de histórias combinaram antigos contos indianos, persas e árabes, com mais histórias sendo adicionadas ao longo dos séculos. Considera-se que o manuscrito árabe mais antigo ainda existente tenha sido produzido na Síria do final do século XV. Ele foi escrito em uma linguagem rotineira, oferecendo um forte contraste ao árabe clássico da poesia e do Alcorão (CHEVALIER, J. & GUEERBRANT, 2006).

A estrutura de *As mil e uma noites* leva o formato de moldura narrativa, na qual uma história contém todas as outras.

"O mundo narrado nas noites é tanto um reflexo da sociedade como uma forma de escapismo para seus ouvintes." (JAROUCHE, 2006).

A "moldura" é a história da princesa Sherazade, ameaçada de execução pelo próprio marido, o príncipe Shahryar. Depois de sua esposa anterior ter cometido adultério, o príncipe acredita que todas as mulheres são traiçoeiras, e, assim, prometeu se casar com uma noiva todos os dias, "tirar sua virgindade à noite e matá-la pela manhã para garantir sua honra". A princesa evita esse destino ao não contar o final da história que estava narrando em sua noite de núpcias, fazendo com que Shahryar adie sua execução.

"O poder da palavra é enfatizado constantemente: 'Os contos de Shahrazad não apenas salvam sua vida, mas transformam o reino em um lugar mais justo.'" (JAROUCHE, 2006, p. 85).

Depois de 1001 noites como essa, ele confessa que ela acabou por transformar sua alma e a perdoa. Os contos narrados por Sherazade misturam histórias fantásticas que acontecem em locais lendários com outras narrativas que envolvem figuras históricas – como Haroun al Rashid (c. 766 - 809), soberano do califado abássida durante a Era de Ouro Islâmica. A natureza diversa dos contos é responsável pela grande variedade de gêneros encontrados na coleção, que vão de aventura, romances e contos de fadas ao terror e até mesmo à ficção científica (DIAS, 2023).

"A narrativa de Shahrazad contrasta o realismo terreno e a moral religiosa do Ocidente medieval, oferecendo um imaginário mágico e sensual do Oriente." (EDWARD SAID, 2007, p. 30; JAROUCHE, 2006)

As histórias só se tornaram conhecidas na Europa no século XVIII, graças ao relato realizado pelo acadêmico francês Antoine Galland em *Les mille et une nuits* (1704-1717). O manuscrito traduzido por Galland era incompleto, contendo bem menos que 1001 noites de histórias, então ele adicionou os contos árabes de Ali Babá, Aladim e Simbad. Estes nunca fizeram parte original de *As mil e uma noites*, mas, desde então, tornaram-se as histórias mais famosas da compilação no Ocidente (MOISÉS, 1982).

As mil e uma noites de Galland deve muito de sua popularidade ao próprio exotismo, com histórias de gênios e tapetes voadores, e foi uma influência importante no movimento de coleção de contos folclóricos liderado pelos irmãos Grimm e outros no começo do século XIX. Uma tradução das histórias originais feitas por Sir Richard Burton, em 1885, inspirou um interesse mais sério pela cultura islâmica – mas, no mundo árabe, os contos ainda são considerados mais uma fantasia de entretenimento que literatura (JAROUCHE, 2006).

Para o barão Silvestre de Sacy, as *Noites* originaram-se na Síria, em um dialeto vulgar, e ao longo do tempo, um núcleo original foi gradualmente incorporando outros contos, como é o caso das *Viagens de Simbá*, o marujo, que hoje é uma das histórias mais reconhecidas.

"Sindbad, o Marinheiro, declara: 'Jurei não mais navegar, mas a ânsia do mar é como uma febre que toma conta de mim.'" (JAROUCHE, 2006).

A obra "*As Mil e Uma Noites*" tem sido alvo de diferentes teorias sobre sua origem, com algumas sugestões, como a de Silvestre de Sacy, indicando a Síria como o berço inicial dos contos, enquanto outros, como Lane, propõem o Egito, e Cansinos Assens aponta para uma possível influência da Bíblia, com a autoria atribuída a um judeu arabizado (GIORDANO, 2009). Galland, por sua vez, situa a origem na Índia, incorporando elementos como o *Hazar Afsana* e o livro *Calila e Dimna*. O consenso é que vários contos foram adicionados ao longo do tempo a um núcleo inicial, que remonta ao século VIII, com a forma atual datada do século XIII. A obra é considerada coletiva, resultado da compilação de diversos elementos poéticos transmitidos ao longo do tempo. No contexto brasileiro, Mamede Mustafa Jarouche realizou a primeira tradução direta do árabe para o português em 2005, destacando semelhanças estruturais entre "*As Mil e Uma Noites*" e "*O sábio Sinddabad*". Ambas as obras apresentam um prólogo moldura, justificando a narrativa das histórias contidas nelas. O livro também chama a atenção pela construção em espiral, com narrativas encadeadas, reminiscências dos narradores profissionais do Oriente, onde contar histórias era considerado uma arte (CHEVALIER, J. & GUEERBRANT, 2006).

Várias situações, também retratadas nesta obra, apresentam contextos nos quais narradores participam de autênticos "duelos" durante o ato de contar histórias ou em situações de entretenimento. Um exemplo é o caso de Sherazade, que inicialmente narra para sua irmã, atendendo ao pedido por mais uma das envolventes histórias que costuma compartilhar. Esses narradores nos conduzem à teoria de Walter Benjamin. No artigo "*O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov*" de 1936, Walter Benjamin aborda as mudanças na arte de narrar, observando que essa prática estava em declínio devido à dificuldade das pessoas do século XX em trocar experiências, visto que as ações da experiência estavam em baixa e em vias de desaparecimento. Benjamin categoriza os narradores em dois grupos: aqueles que compartilham experiências de viagem, como o marinheiro comerciante, e aqueles que conhecem histórias da tradição, exemplificados pelo camponês sedentário que narra ao redor da fogueira (BENJAMIN, 1985).

O autor associa a arte de narrar ao trabalho artesanal, destacando que camponeses e marujos foram os primeiros mestres dessa arte, enquanto os artífices aperfeiçoaram. Ele enfatiza a importância da convivência prolongada, que proporcionava um ambiente propício para os narradores artífices, que, por meio de suas histórias, tornavam mais agradáveis as longas jornadas de trabalho.

No contexto de "*As Mil e Uma Noites*", os narradores representam ambas as categorias mencionadas por Benjamin. Além disso, personagens como Sherazade são associadas à categoria "asmã", relacionada a histórias destinadas a serem contadas à noite. Mamede Mustafa Jarouche destaca que

As histórias noturnas, particularmente apreciadas na época dos califas abássidas, especialmente durante o reinado de Almuqtadir, eram consideradas saborosas. Embora geralmente associadas ao momento de dormir, no contexto de "*As Mil e Uma*

Noites", essas narrativas se estendem ao longo da noite, exercendo um efeito contrário, pois impedem Chariar de dormir e, ao despertar, ele adia a execução de Cherazade ((JAROUCHE, 2006).

Assim, são construídos ciclos narrativos entrelaçados, compostos por eventos exemplares, que despertam nos ouvintes a empatia por seus personagens, de maneira similar ao intento de Sherazade de incitar tal sentimento em Chariar. Estas histórias, em última análise, desempenham a função educativa que caracterizava os contos persas, instruindo tanto o rei quanto o leitor de "As Mil e Uma Noites". A importância da narrativa na vida humana é indiscutível. Alguns compartilham histórias como uma forma de liberar os eventos que residem em suas mentes, semelhantes a fantasmas que arrastam correntes pesadas nos recônditos da memória. Enquanto isso há aqueles que contam histórias como meio de explorar a própria identidade e compreender a complexidade da vida, considerando a formação do ser humano na mais tenra idade, conferindo bases para a construção da infância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista que a infância, ou termo desta, com o passar dos séculos apresentou situações muito pertinentes, em questões histórico-filosófico-social, no qual implica maior compreensão quanto ao desenvolvimento da criança, pode-se perceber que a literatura As Mil e uma noites versava sobre aspectos moralizantes em princípio, discorrendo, posteriormente, para as considerações sobre a cognição, acerca do imaginário, conferindo ensinamentos sobre as mais diversas situações sobre a vida. O que de fato torna As mil e uma noites como literatura ímpar.

Portanto, é um terreno que pode ser explorado em inúmeras vertentes, e que aos poucos pode se adaptar com proposta pedagógica, assim como a realidade das crianças, acerca das mudanças que ocorrem no desenvolvimento infantil. O que de fato, pode implicar na maior compreensão sobre a criança e a infância, para que se possa ter um melhor entendimento sobre esses aspectos.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

BAUM, A. L. Carroll's Alice: The Semiotics of Paradox. In: BLOOM, Harold. Modern Critical Views: Lewis Carroll. New York: Chelsea House Publishers, 1987.

BENJAMIM, W. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985, p.197.

BUSATTO, C. Contar e encantar: pequenos segredos da narrativa. São Paulo: Vozes, 2003. p. 45.

CHEVALIER, J. & GUEERBRANT, A. Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro, Ed. José Olympio, 2006.p.468.

COELHO, N. N. O conto de fadas. 3ed. Ed Ática, SP: 1998. Série Princípios. p. 23.

DIAS, A. As mil e uma noites polifônicas. Revista Confraria. Disponível em <http://www.confrariadovento.com/revista/numero15/ensaio03.htm>. Acesso em 31 de novembro de 2023.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

GIORDANO, C. História d'As mil e uma noites. Campinas: Ed UNICAMP, 2009

JAROUCHE, M. M. "Uma poética em ruínas". In Livro das mil e uma noites. São Paulo: Global, 2006.p.19

KRAMER, S. A autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. Caderno de Pesquisa, jul. 2002, n. 116.

MOISÉS, M. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 1982.p. 226

SARAT, M. Reflexões sobre a infância: Elias, Mozart e memórias de velhos. Ponta Grossa, [200_]. Disponível em: <http://www.pg.cefetpr.br/ppgep/Ebook/cd_Simposio/artigos/mesa_debates/art19.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2023.

SIROTA, R. Emergência de uma sociologia da infância. Trad: Neide Luzia de Rezende. Cadernos de pesquisa, mar. 2001, n. 112, p. 7-31.

TRINDADE, J.M.B., O abandono de crianças ou a negação do óbvio. Artigo publicado na revista Brasileira de História. São Paulo, 1999, v.19.

WEBER, L.N.D. Os filhos de ninguém institucionalização de crianças no Brasil. Artigo publicado na Revista conjuntura social (Rio de Janeiro), jul. 2000, n. 4, p. 30-36.

Revista Unifahe Educacional - Grupo Unifahe Educacional
Rua Tupinambá, 606 - Bairro Tapajós - Mundo Novo - MS
Volume 1, Número 29 (NOVEMBRO, 2024)
Revista sem fins lucrativos